

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen sprachspezifischen Förderansätzen für Kinder im Autismusspektrum und Therapieansätzen für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen

Eingereicht von: Uta Pfistner

Begleitperson: Prof. Wolfgang G. Braun

Zweite Fachperson: Janna Kosack

Datum der Abgabe: 16.02.2024

ABSTRACT

Seit Jahren steigt die Zahl der Autismusdiagnosen, das bemerken auch Logopäd:innen an der integrativen Volksschule. Ihre Möglichkeiten, sich breites und tiefes Wissen über die autistische Kommunikation und Sprachentwicklung anzueignen, sind jedoch begrenzt. Zwar können sie bei der Arbeit mit einem autistischen Kind auf ihr Wissen über die Therapie von Sprachentwicklungsstörungen zurückgreifen, mehr Sicherheit im Handeln gewinnen sie aber, wenn sie bewährte Praktiken der sprachspezifischen Förderung bei Autismus kennen und auf Besonderheiten vorbereitet sind.

In dieser Arbeit werden einige Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen ausgewählten Ansätzen zur sprachspezifischen Förderung von Kindern im Autismusspektrum und zur Therapie von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen vorgestellt und daraus Gelingensfaktoren für Interventionen mit vier- bis achtjährigen Kindern im Autismusspektrum abgeleitet. Grundlage ist ein Vergleich von Original- und Sekundärliteratur zu insgesamt acht Ansätzen, die nach selbst definierten Kriterien analysiert wurde. Die Analyse zeigt, dass Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf ähnliche beziehungsweise unterschiedliche theoretische Grundlagen zurückgeführt werden können. Unter den Gemeinsamkeiten sind mehrere über alle Ansätze hinweg erkennbar. Sie gründen auf einem Konsens über professionelles sprachtherapeutisches Handeln und bilden damit die Basis für die Gelingensfaktoren. Unterschiede zwischen den beiden Gruppen von Ansätzen ergeben sich aus der Rücksicht auf autistische Besonderheiten bei den Ansätzen zur sprachspezifischen Förderung von Kindern im Autismusspektrum. Allerdings teilen nicht alle Autor:innen innerhalb einer Ansatzgruppe immer die gleichen Ansichten. Unterschiede bestehen auch nicht zwingend zwischen den Ansatzgruppen, sondern können auf bestimmte Positionen von Autor:innen zurückzuführen sein, wobei sich in manchen Fällen ähnliche Positionen in beiden Ansatzgruppen finden lassen. Solche Unterschiede fordern von Logopäd:innen im Alltag Entscheidungen. Dass es für Interventionen mit autistischen Kindern unterschiedliche, jeweils gut begründbare Herangehensweisen gibt, zeigt sich auch in den Kommentaren von vier erfahrenen Fachpersonen, denen Zwischenergebnisse dieser Arbeit vorgestellt wurden. Einige ihrer Aussagen runden die abschliessend formulierten Gelingensfaktoren ab. Aus dem kritischen Blick auf die Methodik ergeben sich mehrere Gedanken für weiterführende Untersuchungen.

DANK

Ich danke meinem Betreuer Professor Wolfgang G. Braun für die Führung durch das Projekt Bachelorarbeit und seine ehrlichen, anregenden Kommentare sowie meinen vier erfahrenen Kolleginnen für ihre Zeit und ihre Offenheit bei der Beantwortung meiner Fragen.

Uta Pfistner

INHALTSVERZEICHNIS

1.	EINLEITUNG	1
1.1.	HINFÜHRUNG ZUM THEMA.....	1
1.2.	FORSCHUNGSFRAGEN.....	4
2.	ZENTRALE BEGRIFFE UND KONZEPTE	4
2.1.	DIE AUTISMUS-SPEKTRUM-STÖRUNG.....	4
2.1.1.	<i>Rückblick</i>	4
2.1.2.	<i>Aktuelles Verständnis</i>	5
2.1.3.	<i>Auffälligkeiten in der Sprache autistischer Menschen</i>	6
2.1.4.	<i>Annahmen zu Ursachen und zur Erklärung sprachlich-kommunikativer Besonderheiten</i>	8
2.2.	DIE SPRACHENTWICKLUNGSSTÖRUNG.....	11
2.2.1.	<i>Rückblick</i>	11
2.2.2.	<i>Aktuelles Verständnis</i>	11
2.2.3.	<i>Annahmen zu Ursachen</i>	12
2.2.4.	<i>Die Sprachentwicklungsstörung als Komorbidität bei Autismus</i>	12
2.3.	DIE BEGRIFFE THERAPIE UND FÖRDERUNG	14
2.4.	DER BEGRIFF ANSATZ.....	15
2.5.	KURZER ABRISS DER ANSÄTZE ZUR SPRACHSPEZIFISCHEN FÖRDERUNG BEI AUTISMUS.....	17
2.6.	KURZER ABRISS DER ANSÄTZE ZUR THERAPIE VON SPRACHENTWICKLUNGSSTÖRUNGEN	19
3.	FORSCHUNGSMETHODIK	22
3.1.	BEGRÜNDUNG DER FORM LITERATURARBEIT	22
3.2.	AUSWAHL DER ANSÄTZE UND DER LITERATUR	22
3.3.	FESTLEGUNG DER KRITERIEN FÜR DEN VERGLEICH	26
3.4.	VORGEHEN BEI DER LITERATURANALYSE	26
3.5.	DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE.....	26
3.5.1.	<i>Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Ansätzen aus der Literaturanalyse</i>	26
3.5.2.	<i>Gelingensfaktoren</i>	27
3.5.2.1.	Gelingensfaktoren aus der Literaturanalyse.....	27
3.5.2.2.	Gelingensfaktoren unter Berücksichtigung von Kommentaren aus der Praxis	27
3.6.	KRITISCHE BETRACHTUNG DER METHODIK.....	27
4.	ERGEBNISSE	29
4.1.	GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE NACH KRITERIEN	29
4.1.1.	<i>Einbindung der Eltern</i>	29
4.1.2.	<i>Logopädische Befundung und Verlaufsdokumentation</i>	30
4.1.3.	<i>Voraussetzungen für den Beginn der Interventionen auf Seiten des Kindes</i>	31
4.1.4.	<i>Gestaltung des therapeutischen Rahmens</i>	31

4.1.5.	<i>Planung und Vorbereitung der Interventionen</i>	32
4.1.5.1.	Strukturierung.....	32
4.1.5.2.	Vorbereitungen auf Seiten der Fachperson.....	33
4.1.6.	<i>Durchführung der Interventionen</i>	34
4.1.6.1.	Einstieg	34
4.1.6.2.	Hilfestellungen, Vereinfachung und Steigerung	34
4.1.6.3.	Abschluss einer Sitzung	35
4.1.7.	<i>Therapeutensprache</i>	35
4.1.7.1.	Menge, Häufigkeit und Komplexität	35
4.1.7.2.	Prosodie	36
4.1.7.3.	Handlungsbegleitendes Sprechen	37
4.1.8.	<i>Nutzung der motivierenden Wirkung von Verstärkern</i>	38
4.1.9.	<i>Einstellung zu fehlerhaftem Verhalten</i>	38
4.2.	GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE IM ÜBERBLICK	39
4.3.	GELINGENSAKTOREN AUS DER LITERATURANALYSE	43
5.	DISKUSSION	44
5.1.	AKTUALITÄT UND RELEVANZ DER ERGEBNISSE	44
5.1.1.	<i>Einordnung in den wissenschaftlichen Diskurs</i>	44
5.1.2.	<i>Relevanz für die Berufspraxis</i>	45
5.2.	ABSCHLIESSENDE BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN	47
5.3.	AUSBlick	49
6.	FAZIT	50
7.	LITERATUR	52
8.	ANHANG	62

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

ABA	Applied Behavior Analysis
AS	Autismusspektrum
ASD	Autism Spectrum Disorder
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
AVB	Applied Verbal Behavior
AWMF	Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V.
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
EF	Exekutive Funktionen
HOT	Handlungsorientierter Therapieansatz
HPS	Heilpädagogische Schule(n)
ICD	International Classification of Diseases
KO	Kontextoptimierung
MSA	Minimal Speech Approach
NET	Natural Environment Training
o.A.	ohne Autor
o.S.	ohne Seite
PDSS	Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen
PECS	Picture Exchange Communication System
PLAN	Patholinguistischer Therapieansatz
SES	Sprachentwicklungsstörung(en)
SLI	Specific Language Impairment
SSES	Spezifische Sprachentwicklungsstörung
TEACCH	Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children
ToM	Theory of Mind
UK	Unterstützte Kommunikation
VB	Verbal Behavior
WHO	World Health Organization
WS	Wortschatzsammler

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Der Begriff Ansatz in seiner Beziehung zu anderen Begriffen, die mit ähnlicher Aussageabsicht verwendet werden; eigene Darstellung	16
Abbildung 2: Beispiele für ASS-Ansätze nach kommunikativem Ziel und Grundhaltung; eigene Darstellung.....	19
Abbildung 3: Kategorisierung von SES-Ansätzen nach Kauschke und de Langen-Müller (2014) und Siegmüller und Kauschke (2012) mit Beispielen; eigene Darstellung	21

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Übersicht über die für diese Arbeit ausgewählten Ansätze	25
Tabelle 2: Gegenüberstellung ausgewählter Gemeinsamkeiten und Unterschiede nach Kriterien.....	40

VERZEICHNIS DER KÄSTEN

Kasten 1: Beziehungen zwischen ASS und SES nach ICD-11	13
Kasten 2: Abgrenzung zwischen Therapie und Förderung in Bezug auf Logopädie bei SES und Autismus	15
Kasten 3: Definition des Begriffes Ansatz für diese Arbeit	17
Kasten 4: Kriterien zur Auswahl der Ansätze für diese Arbeit	23
Kasten 5: Gelingensfaktoren aus der Literaturanalyse	43
Kasten 6: Ausgewählte ansatzübergreifende Gemeinsamkeiten, begründbar durch einen Konsens über professionelles sprachtherapeutisches Handeln	47
Kasten 7: Ausgewählte ansatzübergreifende Gemeinsamkeiten in Bezug auf Abweichungen vom Soll-Zustand.....	47
Kasten 8: Ausgewählte ansatzübergreifende Unterschiede, zurückführbar auf Positionen der Autor:innen	47
Kasten 9: Ausgewählte Unterschiede zwischen ASS-Ansätzen und SES-Ansätzen	48
Kasten 10: Gelingensfaktoren aus der Literaturanalyse, ergänzt durch sinngemässe Kommentare von vier befragten Logopädinnen <i>in kursiver Schrift</i> sowie einer Aussage der Autorin dieser Arbeit (U.P.)	49

1. EINLEITUNG

Ausgehend von persönlichen Erfahrungen wird in diesem Kapitel der Bezug zu aktuellen Diskussionen über die Autismus-Spektrum-Störung (ASS) im Kindesalter und den damit verbundenen Herausforderungen für Schullogopäd:innen hergestellt. Anschliessend werden die beiden Forschungsfragen präsentiert.

1.1. HINFÜHRUNG ZUM THEMA

Zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 durfte ich im Rahmen meines Schulpraktikums an einer Regelschule bei den ersten Logopädie-Lektionen einiger Kinder dabei sein, von denen mir drei besonders in Erinnerung geblieben sind. Zwei davon waren Jungen: Der eine drückte sich hauptsächlich mit brummenden Lauten aus, der andere zeigte kaum eine Reaktion, wenn er von anderen Kindern und Lehrpersonen angesprochen wurde, schien an nichts und niemandem interessiert und sprach kein Wort. Anders das dritte Kind: Das Mädchen redete dem ersten Eindruck nach altersgemäss, allerdings schien jeder ihrer Sätze der Melodie nach eine Aussage zu sein. In den Pausen war sie aufgefallen, weil sie andere Kinder ansprach, indem sie deren Äusserungen im gleichen Wortlaut wiederholte; infolgedessen hatten ältere Jungen bereits begonnen sie 'nachzuäffen'. Jedes der drei Kinder war auf seine Weise auffällig in Sprache und Verhalten und im kollegialen Austausch fiel recht schnell auch das Wort 'autistisch'. – So begann das logopädische Schuljahr an dieser Primarschule also mit drei Autismus-Verdachtsfällen. Noch während meines Praktikums konnte ich allerdings beim zweiten Jungen beobachten, wie sich der Verdacht zerstreute. Er 'taute auf', sein Verhalten veränderte sich und er begann mit uns zu sprechen. Im Falle des ersten Jungen haben Kinderärzte jedoch den Verdacht auf eine ASS bestätigt und auch der Mutter des Mädchens wurden weitere Abklärungen empfohlen.

Schon damals beschäftigten mich zwei Gedanken: wie schnell ich zu der Vermutung gekommen war, dass das, was ich beobachtet hatte, Autismus sei und was *ich* als Logopädin mit diesen Kindern 'machen' würde. Darüber lag ein Gefühl von Unsicherheit und grossem Respekt, denn immer, wenn ich bisher über Autismus gehört hatte, wurde vor allem über die Besonderheiten und das 'Anders-Sein' autistischer Menschen gesprochen.

Autismus hat in den letzten Jahren stark an Präsenz gewonnen, und zwar nicht nur medial, sondern auch in meinem eigenen Alltag. Im Jahr 2022 ist bei zwei Kindern aus meinem privaten Umfeld eine ASS diagnostiziert worden, was einem Trend zu entsprechen scheint. Nachdem in einigen Ländern bereits in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts ein starker Anstieg der Autismusdiagnosen beobachtet wurde (Jick, 2013), ist seit dem Jahr 2000 weltweit eine steigende Prävalenz von ASS zu verzeichnen (Bölte, Stroth & Albertowski, 2023). Über die Gründe sind sich Wissenschaftler nicht völlig einig: «In erster Linie dürften die erhöhte Aufmerksamkeit, verbesserte Diagnoseverfahren und genauere Definitionen für die steigenden Zahlen verantwortlich sein [...] Ob es [...] tatsächlich immer mehr Autismus-Fälle gibt oder diese lediglich durch den technischen und gesellschaftlichen Wandel schneller, früher und öfter auffallen, ist nicht endgültig geklärt» (Bölte et al., 2023, o.S.). Für die Schweiz fehlen epidemiologische Studien, es wird aber auch hierzulande ein Anstieg der Autismusdiagnosen festgestellt. Ärzte und Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich die Schweiz an die meist zitierten Prävalenzraten von 0.6 bis zu einem Prozent der Bevölkerung annähert (Eckert, Liesen, Thommen &

Zbinden Sapin, 2015; Gundelfinger, 2013; Umweltbundesamt Deutschland, 2020). Eine Zunahme ist dabei vor allem bei den weniger schwer betroffenen Kindern erkennbar und insbesondere auf den Zuwachs der bisherigen Diagnose 'Asperger-Syndrom' zurückzuführen; für die schwerere Form des 'Frühkindlichen Autismus' ist kaum ein Anstieg der Diagnosen festzustellen (Bundesrat, 2018).

Zu den Kriterien einer ASS-Diagnose gehören Defizite in der Kommunikation und in der funktionellen Sprache – zwei Domänen der logopädischen Therapie. Angesichts der steigenden Prävalenz ist es also wahrscheinlich, dass unter den Kindern, die Logopädie zugesprochen bekommen, in Zukunft mehr Kinder im Autismusspektrum (AS) sein werden. Überträgt man die Ergebnisse einer 2022 veröffentlichten US-amerikanischen Studie auf die Schweiz, ist anzunehmen, dass besonders die Zahl der betroffenen Kinder an Regelschulen steigen wird, da gemäss dieser Studie der Anstieg bei Subdiagnosen ohne intellektuelle Einschränkung deutlich höher ist als bei Autismus kombiniert mit einer Intelligenzminderung (Bölte et al., 2023). Im Umkehrschluss sollte der Anteil von Kindern im AS mit einer Intelligenzminderung weitgehend konstant bleiben.

Autistische Kinder mit Einschränkungen der Intelligenz, also Kinder mit einer schwereren Ausprägung der ASS, werden in der Schweiz häufig an Heilpädagogischen Schulen (HPS) oder in spezialisierten Einrichtungen gefördert. Bei diesen Kindern ist die Sprachentwicklung in der Mehrzahl der Fälle von Beginn an auffällig und verzögert (Eberhardt, 2014). Eine wichtige Aufgabe der an solchen Schulen tätigen Logopäd:innen ist es, die Kinder beim Erwerb vorsprachlicher Fähigkeiten zu unterstützen und damit die Grundlagen für Kommunikation zu schaffen. Aufgrund des etwa gleichbleibend hohen Anteils von Schülern im AS können Logopäd:innen an spezialisierten Einrichtungen nicht nur schnell praktische Erfahrungen sammeln, sondern auch von den vermehrt angebotenen Weiterbildungen profitieren, da sie das erworbene Wissen umgehend umsetzen können.

Für Logopäd:innen an Regelschulen stellt sich die Situation etwas anders dar. Wie eingangs dargestellt, haben nicht alle autistischen Kinder bereits bei Kindergarten- oder Schuleintritt eine Diagnose, vor allem dann nicht, wenn sie kognitiv weitgehend unauffällig sind. Nicht selten entsteht oder erhärtet sich zu diesem Zeitpunkt erst der Verdacht auf eine ASS, nämlich wenn ein Kind erstmals sein familiäres Umfeld verlässt und sich im Kontakt mit unbekanntem Personen kommunikativ auffällig zeigt und sich diese Auffälligkeiten nicht – wie oben am Beispiel des zweiten Jungen beschrieben – als vorübergehende Anpassungsschwierigkeiten herausstellen.

Dass die Grenzen zwischen 'normalem' und 'gestörtem' Verhalten fließend sind, gehört zum Wesen einer Spektrum-Störung, und die Symptome einer ASS können sehr vielfältig sein und in ihrer Intensität variieren (Jenni, 2021). Folglich sind auch die Erscheinungsformen einer Störung der Kommunikation und der funktionellen Sprache verschieden. Generell lassen sich innerhalb des autistischen Spektrums sehr unterschiedliche Sprachentwicklungsverläufe und eine Bandbreite an sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten und Besonderheiten beobachten, die im Einzelnen jedoch nicht exklusiv autistisch sind. Die sprachlichen Auffälligkeiten können einzeln und vorübergehend auch in der ungestörten Sprachentwicklung vorkommen und müssen nicht durch eine ASS bedingt sein. Vielmehr spielen Sprachstörungen bei Kindern im Schulalter eine wichtige Rolle als mögliche Differenzialdiagnosen (Eberhardt, 2014) und es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass bei einem Kind im AS zusätzlich eine 'gewöhnliche' Sprachentwicklungsstörung (SES) vorliegt.

An dieser Stelle zeigt sich eine besondere Herausforderung für Logopäd:innen in Regelschulen: Auch wenn einige sprachliche Besonderheiten bei Kindern im AS denen von Kindern mit einer SES zu ähneln scheinen und Tests zu einem ähnlichen Sprachprofil führen können, weisen Studien darauf hin, dass oberflächlich vergleichbare Symptome unterschiedliche Ursachen haben müssen (Snippe, 2019). Snippe wirft daher die Frage auf, ob therapeutische Methoden, die für Kinder mit SES entwickelt wurden, auch in der Sprachtherapie autistischer Kinder effektiv sind.

Es kann also nicht vorausgesetzt werden, dass die etablierten Ansätze zur Therapie von SES, mit denen Logopäd:innen während ihrer Ausbildung vertraut gemacht werden und mit denen sie im Schulalltag arbeiten, auch bei Kindern im AS zu Erfolgen führen. Während für Logopäd:innen an HPS eine Ausbildung in einem Ansatz zur sprachspezifischen Förderung bei ASS lohnend sein kann, stellt sich bei Logopäd:innen an Regelschulen die Frage, wie sinnvoll eine Spezialausbildung ist. Trotz der Zunahme der ASS-Diagnosen scheint die Zahl der Kinder im AS, die jährlich in einer Regelschule eingeschult oder im Rahmen der integrativen Sonderschule gefördert werden, eher gering. Bei einer Prävalenz von 0.6-1% und der Annahme, dass pro Jahr etwa 20 Kinder in ein Primarschulhaus eintreten¹ und davon alle sprachlich auffälligen Kinder einer einzigen logopädischen Fachperson zugewiesen würden, hätte diese im ersten Zyklus der Primarstufe statistisch ein, vielleicht zwei Kinder im AS zu betreuen. Selbst wenn die Fachperson die Erfahrungen aus einem spezifischen Training umgehend bei diesem Kind und seiner individuellen Symptomatik umsetzen könnte, wird ein grosser Teil ihres neu erworbenen Wissens verloren gehen, da sie es insgesamt zu selten anwenden kann. Und wie schon erwähnt, liegt nicht in jedem Fall bereits bei Schuleintritt eine ASS-Diagnose vor, so dass sofort mit gezielten Fördermassnahmen begonnen werden kann.

Wie kann ich als Logopädin an einer Regelschule trotzdem einem betroffenen Kind gerecht werden? Und ist Logopädie mit autistischen Kindern wirklich so anders? Wo gibt es Gemeinsamkeiten zwischen weit verbreiteten SES-Therapieansätzen und Ansätzen zur sprachspezifischen Förderung von autistischen Kindern? In welcher Hinsicht sollte ich bei einem autistischen Kind vorsichtig sein und eventuell meine Erwartungen anpassen? Aber auch ein Blick aus der umgekehrten Richtung ist eine Überlegung wert: So, wie Strukturierung, Visualisierung und Routinen – drei Prinzipien des für autistische Kinder entwickelten TEACCH-Ansatzes (Mesibov, Shea & Schopler, 2005) – inzwischen in viele Einrichtungen für nicht-autistische Menschen Einzug gefunden haben, wäre es möglich, dass sprachspezifische Förderansätze für autistische Kinder Elemente enthalten, von denen Kinder mit (und ohne) SES Nutzen ziehen können.

In der Literatur finden sich Gegenüberstellungen von einzelnen sprachspezifischen und/oder nicht-sprachspezifischen Förderansätzen für Kinder im AS (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. [AWMF], 2021; Sandbank et al., 2020; Schreibman & Stahmer, 2014), Vergleiche zwischen Ansätzen zur Therapie von SES und zur sprachspezifischen Förderung bei ASS scheinen jedoch zu fehlen. Diese Arbeit beginnt diese Lücke zu schliessen, indem ein solcher Vergleich mit wenigen ausgewählten Ansätzen angestellt wird, um daraus Gelingensfaktoren für die Arbeit mit Kindern im AS abzuleiten.

¹ Z.B. Primarschulhaus in einer städtischen Wohngemeinde einer mittelgrossen Agglomeration mit zwei Kindergartengruppen à 18 Kinder, erstes und zweites Kindergartenjahr gemischt

1.2. FORSCHUNGSFRAGEN

Mit dieser Arbeit sollen folgende zwei Forschungsfragen beantwortet werden:

Frage 1: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich kriteriengeleitet deduktiv und induktiv im Rahmen einer vergleichenden Literaturanalyse zwischen ausgewählten Ansätzen zur sprachspezifischen Förderung von Kindern im Autismusspektrum und ausgewählten Ansätzen zur Therapie von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen erkennen?

Frage 2: Welche Gelingensfaktoren für logopädische Interventionen bei vier- bis achtjährigen Kindern im Autismusspektrum können aus den Erkenntnissen der vergleichenden Literaturanalyse und diesbezüglichen Kommentaren von Fachpersonen abgeleitet werden?

2. ZENTRALE BEGRIFFE UND KONZEPTE

Dieses Kapitel gibt zunächst einen Überblick über den jeweils aktuellen Wissensstand zur ASS und zur SES. Danach wird auf den Unterschied zwischen Förderung und Therapie eingegangen und der Begriff Ansatz für diese Arbeit definiert. Es folgt je ein kurzer Abriss über Ansätze zur sprachspezifischen Förderung bei Autismus und Ansätze zur Therapie von Sprachentwicklungsstörungen, in denen die für diese Arbeit relevanten Ansätze eingeführt werden.

2.1. DIE AUTISMUS-SPEKTRUM-STÖRUNG

2.1.1. *Rückblick*

Als 'Frühkindlicher Autismus' und 'Asperger-Syndrom' wurden bislang die beiden häufigsten² autistischen Erscheinungsformen bezeichnet und kategorisiert. Sie gehen zurück auf die Erstbeschreibungen des Störungsbildes: Anfang der 1940er Jahre berichteten der US-amerikanische Kinderpsychiater Leo Kanner und der österreichische Kinderarzt Hans Asperger vermutlich unabhängig voneinander über verschiedene Entwicklungsauffälligkeiten bei Kindern, die sie mit dem Attribut 'autistic' beziehungsweise 'autistisch' versahen (Asperger Felder, 2013). Damit verwendeten sie einen Begriff, der bereits 1911 von dem Schweizer Psychiater Paul Eugen Bleuler geprägt wurde und der «den sozialen Rückzug und ein Zurückweichen in die eigene Gedankenwelt bei immer spärlicherer Kommunikation bei Menschen mit schizophreniformen Störungen» (Tebartz van Elst, Biscaldi & Riedel, 2021, S. 4) beschrieb. Es dauerte noch einige Jahre, bis ausreichend Evidenz vorlag und (frühkindlicher) Autismus 1980 als eigenes Störungsbild in DSM³-3 aufgenommen wurde. Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung wurden zu dieser Zeit als zentral bei Autismus angesehen, Aspekte der Kommunikation rückten erst ab Ende der 1980er Jahre und besonders mit der Aufnahme des 'Asperger-Syndroms' in DSM-4 und ICD-10 in den Blick von Forscher:innen und Therapeut:innen (Lindmeier, Sallat & Ehrenberg, 2023).

² Eine dritte Kategorie 'Atypischer Autismus' wurde 1990 in das internationale medizinische Klassifikationssystem der Krankheiten ICD-10 eingeführt, und zwar für Ausprägungen, bei denen die Betroffenen die Diagnosekriterien weder für die eine noch für die andere Erscheinungsform vollständig erfüllen.

³ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

Die Definition von Autismus hat sich über die Jahre stetig verändert und wechselte zwischen engeren und weiteren Betrachtungsweisen (Rosen, Lord & Volkmar, 2021). In Zukunft wird bei der Diagnostik auf eine Kategorisierung verzichtet und Autismus den Spektrum-Störungen zugeordnet.

Die Änderungen der Definition und der Diagnosekriterien allein können nicht erklären, dass global seit längerem ein Anstieg der Prävalenz beobachtet wird. Entsprechende Angaben unterscheiden sich national und wo Daten erhoben werden, auch von Region zu Region (Bölte et al., 2023). Für die Schweiz liegen keine Studien vor; etwa zehn Jahre alte Schätzungen gehen hierzulande von einer Prävalenz zwischen 0.6 und 1% aus, wobei der Anteil der Jungen grösser ist als der der Mädchen (Ayer, 2021).

2.1.2. *Aktuelles Verständnis*

ICD-11 erfasst die Autismus-Spektrum-Störung 6A02 unter Neurodevelopmental disorders/Neuronale Entwicklungsstörungen⁴:

Autism spectrum disorder is characterised by persistent deficits in the ability to initiate and to sustain reciprocal social interaction and social communication, and by a range of restricted, repetitive, and inflexible patterns of behaviour, interests or activities that are clearly atypical or excessive for the individual's age and sociocultural context. The onset of the disorder occurs during the developmental period, typically in early childhood, but symptoms may not become fully manifest until later, when social demands exceed limited capacities. (World Health Organization [WHO], 2023a, 6A02)

Die Defizite in der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie die Besonderheiten im Verhalten, in den Interessen oder Aktivitäten sind diagnostisch allen Personen mit einer ASS gemein, können aber einzeln in verschieden starker Ausprägung auftreten.

Weitere Kriterien, sogenannte Spezifikatoren (specifiers) sind das zusätzliche Vorliegen einer Störung der Intelligenzentwicklung und das (Nicht-)Vorhandensein einer funktionellen Sprache beziehungsweise das Ausmass deren Beeinträchtigung. Als 'funktionell' gelten sowohl die gesprochene als auch die gebärdete (signed) Sprache, wenn das Individuum diese zweckgerichtet einsetzen kann, um zum Beispiel persönliche Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken⁵.

Durch die Kombination der Spezifikatoren werden in ICD-11 fünf Subdiagnosen differenziert, die als Schweregrade interpretiert werden können. Weitere zwei Subdiagnosen berücksichtigen Erscheinungsformen, bei denen zum Beispiel keine Aussagen zur intellektuellen und funktions sprachlichen Entwicklung getroffen werden können und solche, bei denen die betroffenen Kinder zuvor erworbene, diagnoserelevante Fähigkeiten verloren haben. Hierunter fällt insbesondere der Rückschritt in der sprachlichen Entwicklung im Verlauf des zweiten Lebensjahres (WHO, 2023a). Anhang I gibt eine Übersicht über die Subdiagnosen gemäss ICD-11.

Das in der Psychiatrie gebräuchliche, aber im deutschen Sprachraum für eine Diagnosestellung nicht verbindliche Klassifikationssystem DSM-5 beschreibt unter 299.00 die ASS in fünf Domänen A bis E.

⁴ Zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Arbeit ist die Übersetzung von ICD-11 ins Deutsche noch nicht abgeschlossen. Daher wird bei Zitaten auf die englische Version Bezug genommen und wo vorhanden, die deutsche Version nachgestellt. Einige eigene Übersetzungen werden mit dem Original-Terminus in Klammern ergänzt.

⁵ Eine einheitliche Definition, was unter 'funktioneller' bzw. 'funktionaler' Sprache zu verstehen ist, liegt aktuell nicht vor (Müller, 2023). Mit Bezug auf ICD-11 wird 'functional' in dieser Arbeit bevorzugt als 'funktionell' übersetzt und das im Deutschen synonym gebrauchte Wort 'funktional' nur in Zitaten verwendet.

Dabei werden die Domänen A und B, die den beiden zentralen Störungsbereichen 'Soziale Kommunikation' und 'Restriktive, repetitive Verhaltensweisen' entsprechen, direkt in drei Schweregrade eingeteilt (American Psychiatric Association, 2022). Die Schweregrade sind Ausdruck des Unterstützungsbedarfs, der sich aufgrund der jeweiligen Symptomatik ergibt. Anders als ICD-11 nimmt DSM-5 auch die häufig bei Menschen im AS anzutreffende Über- oder Unterempfindlichkeit und ein ungewöhnliches Interesse gegenüber sensorischen Reizen als Kriterium auf.

Mit dem Einschluss in ICD-11 handelt es sich bei der ASS aus medizinischer Sicht um eine Krankheit oder ein Gesundheitsproblem. Die Diagnose wird in der Schweiz von spezialisierten Ärzten gestellt und ist für die betroffenen Kinder und ihre Eltern wichtig, um Zugang zu notwendigen Massnahmen zu erhalten. Dabei ist die *Notwendigkeit* von Massnahmen nicht ganz unumstritten. Seit einigen Jahren setzen sich Interessenverbände für einen Perspektivenwechsel in Bezug auf die ASS ein. Ausgehend von den Begrifflichkeiten 'normal/gesund' vs. 'unnormale/krank' steht man Behandlungen mit Vorbehalt gegenüber, da einige Menschen Therapien als Manipulation empfinden und das Ziel Anpassung und Normalisierung ablehnen. Nicht nur Aktivisten, sondern auch einige Wissenschaftler sprechen sich für einen Paradigmenwechsel aus; der Begriff der Spektrum-Störung erfordere Differenzierung und individuelle Entscheidungen (Bölte, 2018). – Neben unterschiedlichen Ansichten über die Therapienotwendigkeit finden sich auch unterschiedliche Überzeugungen in Bezug auf die Heilbarkeit der ASS. Jedoch scheint die Mehrheit der Fachpersonen davon auszugehen, dass 'die ASS' im medizinischen Sinne nicht heilbar ist, zumal es 'die ASS' nicht gibt und Heilung eine Gleichmachung aller Ausprägungen implizieren würde.

Im Wissen um die aktuellen Diskussionen, aber auch im Wunsch nach Lesefreundlichkeit wird im Folgenden der ausgeschriebene Begriff 'Autismus-Spektrum-Störung' vermieden und bevorzugt 'Autismus' sowie die Attribute 'autistisch' und 'im Autismusspektrum' beziehungsweise 'im AS' verwendet.

2.1.3. Auffälligkeiten in der Sprache autistischer Menschen

Bei autistischen Menschen «lassen sich sehr unterschiedliche Sprachentwicklungsverläufe und eine Bandbreite an sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten beobachten. Diese reichen vom völligen Ausbleiben funktionaler Sprache⁶ über den Verlust bereits erworbener sprachlicher Fähigkeiten bis hin zu intakten grammatischen Kompetenzen und einem besonderen Ausdrucksvermögen, begleitet von Problemen in der sozialen Kommunikation» (Eberhardt, 2014, S. 66). Bei sprechenden Kindern können – aber müssen nicht – Phänomene wie Echolalien, die Umkehr der Personalpronomen 'ich' und 'du' oder ein ungewöhnlich häufiger Gebrauch von Neologismen auftreten. Manche Kinder fallen durch das frühe Beherrschen eines Spezialwortschatzes auf, so dass ihre Sprache wie eine Fachsprache anmutet (Eberhardt-Juchem, 2023), die aber oft von einer ungewöhnlichen, monotonen oder sing-song-artigen Betonungsstruktur begleitet ist (Remschmidt & Kamp-Becker, 2009; Snippe, 2019).

⁶ Die Mehrzahl der schwer betroffenen Kinder zeigt von Beginn an eine verzögerte und auffällige Sprachentwicklung und man geht davon aus, dass bis zu einem Drittel jener Kinder keine funktionale Sprache entwickelt (Eberhardt-Juchem, 2023). Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die trotz sachkundiger Förderung auf einem sehr geringen sprachlichen Niveau mit keiner bzw. sehr geringer funktioneller Sprache stehenbleiben, werden auch minimal verbal/minimal verbal genannt (AWMF, 2021).

Neben diesen direkt wahrnehmbaren Besonderheiten im Gebrauch von Sprache gibt es Auffälligkeiten im Sprachverständnis. Eberhardt vermutet, dass bei autistischen Menschen die rezeptiven Fähigkeiten sogar stärker beeinträchtigt sind als die expressive Sprache und ihnen zudem die Kompensation von Sprachverständnisproblemen weniger leicht fällt. Solche Schwierigkeiten zeigten sich unter anderem auf Wortebene im Verstehen emotionaler Begriffe und mentaler Verben im Kontext, aber auch auf Satzebene bei mehrdeutigen Aussagen sowie beim Verstehen von deiktischen Ausdrücken, hier wieder besonders bei Personalpronomen. Offen zutage treten können Schwierigkeiten im mündlichen Diskurs, wenn Aussagen sowohl sprachlich als auch im situativen Kontext unter Einbezug nonverbaler Informationen wie Mimik und Gestik 'entschlüsselt' werden müssen. Hier fallen Menschen im AS durch ihre Neigung auf, Aussagen wortwörtlich zu verstehen und für den Gesprächspartner unerwartet auf indirekte Sprechakte wie 'Kannst du mir die Zeitung geben?' und figurative Sprache zu reagieren (Eberhardt, 2014). Tendenziell haben Menschen im AS zumindest teilweise Schwierigkeiten, prosodische Informationen zur Generierung der Gesamtbedeutung einer Äusserung einzubeziehen (Eberhardt & Müller, 2010). Darüber hinaus scheint die Fähigkeit Geschichten zu verstehen und nachzuerzählen, die besonders in der Schule von Bedeutung ist, eine Herausforderung für sie zu sein. Autisten neigen eher dazu, sich an Details zu orientieren und dabei die Gesamtaussage nur unzureichend zu erfassen (Eberhardt, 2014). Wenngleich rezeptive Schwierigkeiten erst im Verlauf der Entwicklung deutlich hervortreten, zeigen sich Schwächen schon bei jungen Kindern im AS; oft ist das Sprachverständnis sowohl in Relation zu den kognitiven Fähigkeiten als auch zu den beginnenden expressiven Sprachfähigkeiten beeinträchtigt (Müller, 2023).

Für die Schriftsprache und insbesondere das Lesen kann wiederholt werden, dass die Profile innerhalb des Spektrums stark variieren. Innerhalb der Komponenten des Leseprozesses, unter anderem Buchstaben- und Worterkennung, Lesegenauigkeit und Leseverstehen, wurde vor allem letzteres als Schwäche bei Kindern im AS identifiziert (Eberhardt, 2014). Das als Hyperlexie bezeichnete Phänomen, bei dem Kinder unerwartet früh und gut lesen lernen, es ihnen dabei aber an Textverstehen mangelt, kommt allerdings nicht nur bei autistischen Personen vor (Snippe, 2019). In Bezug auf das Schreiben fallen Kinder im AS eher durch ihre Grafomotorik und folglich eine schlechte Handschrift auf, aber auch durch Schwierigkeiten, Texte zu organisieren (Eberhardt-Juchem, 2023).

Diese Auflistung ist nicht abschliessend, gleichzeitig ist keine der erwähnten Besonderheiten exklusiv autistisch; selbst die Regression nach Erwerb der ersten Wörter, die als autismustypisch gilt, tritt auch bei neurologischen Grunderkrankungen auf (Snippe, 2019). Die Auffälligkeiten können einzeln und vorübergehend auch in der ungestörten Sprachentwicklung vorkommen, und darüber hinaus kommen Sprachstörungen bei Kindern auch als Differenzialdiagnosen in Frage (Eberhardt, 2014).

Die interdisziplinäre S3-Leitlinie zur Therapie von Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter (AWMF, 2021), nachfolgend ASS-Therapieleitlinie genannt, fasst tabellarisch die Einschränkungen von spezifischen Sprachkomponenten bei Autismus zusammen, die in Quer- und teilweise Längsschnittstudien über verschiedene Altersspannen gefunden wurden. Gemäss ICD-11 ordnen die Autor:innen der ASS-Therapieleitlinie die Sprachkomponenten und ihre Einschränkungen der Sprachentwicklungsstörung als spezifischer komorbider Entwicklungsstörung einer ASS zu und trennen sie von Einschränkungen der (sozialen Interaktion und) verbalen und nonverbalen

Kommunikation, die unter den autismusspezifischen Symptomen aufgeführt sind. Die Autor:innen halten fest, dass eine frühe, evidenzbasierte Therapie der sozialen Interaktion und Kommunikation über den systematischen Aufbau von Vorläuferfertigkeiten im Idealfall zur Ausbildung verbalsprachlicher Fertigkeiten führt. Daher sollten die Vorläuferfertigkeiten in der Förderung berücksichtigt werden. Im Anhang II findet sich eine adaptierte Version der Übersicht über die eingeschränkten Sprachkomponenten, die mit Auffälligkeiten nach Eberhardt-Juchem (2023) ergänzt wurde.

In Bezug auf die sprachliche Symptomatik verweisen Eberhardt, Snippe und andere Autoren immer wieder auf die schwierige Datenlage. Auch bei Betrachtung eines längeren Zeitraums gibt es nur wenige spezifische Studien, vielfach liegen methodische Limitationen vor und die Resultate lassen keine eindeutigen Schlüsse zu (AWMF, 2021; Eberhardt, 2014; Snippe, 2019). Neben der immer wieder betonten Heterogenität im Spektrum scheint die Herausforderung auch darin zu liegen, dass sich die Forschung zu verschiedenen Zeiten – entsprechend der jeweiligen Definition von Autismus – auf verschiedene Teilgruppen konzentrierte. Aus heutiger Sicht erscheinen die Daten zu unausgewogen und zu wenig vergleichbar, als dass sie Aussagen für das gesamte Spektrum zulassen würden. Weiter ist zu berücksichtigen, dass sich deutschsprachige Autoren mehrheitlich auf Untersuchungen aus dem englischsprachigen Raum stützen und Metastudien englischsprachiger Originalliteratur einbeziehen, dass deren Befunde aber aufgrund der sprachsystematischen Unterschiede nicht unkritisch auf Kinder mit deutscher Muttersprache übertragen werden sollten (Eberhardt-Juchem, 2023; Snippe, 2019).

2.1.4. Annahmen zu Ursachen und zur Erklärung sprachlich-kommunikativer Besonderheiten

Die Ursachen für die Entstehung von Autismus sind derzeit noch nicht gänzlich geklärt. Man geht von einem multifaktoriellen Ursachengefüge aus, wobei besonders genetische Faktoren und ihre Auswirkungen auf die Hirnentwicklung diskutiert werden. Das Genom spielt dabei eine ursächliche Rolle, das konkrete, spätere Erscheinungsbild wird jedoch von weiteren Faktoren bestimmt. So sind die Erkenntnisse der Genetik zwar ein wichtiger, aber nicht der einzige Baustein zur Erklärung von Autismus und müssen daher mit Erkenntnissen anderer Wissenschaften wie Neurologie und Entwicklungs-, Kognitions- und Verhaltenspsychologie zusammengeführt werden (Snippe, 2019). Bei Erklärungsversuchen für den autistischen Symptomkomplex stehen aktuell drei Aspekte im Vordergrund: eine Beeinträchtigung der exekutiven Funktionen⁷, eine eingeschränkte Theory of Mind⁸ sowie eine schwache zentrale Kohärenz⁹ einschliesslich Besonderheiten in der sensorischen Wahrnehmung und ihrer Verarbeitung (Eckert, 2022).

⁷ Als 'exekutive Funktionen' (EF) werden mentale Prozesse zusammengefasst, die es Menschen ermöglichen, ziel- und situationsorientiert zu handeln. Wichtige EF sind Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität (Gingelmaier & Brandstetter, 2022). Sie zeigen sich u.a. darin, dass eine Person in der Lage ist, ihre Impulse zu kontrollieren, störende Reize auszublenden und ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren, Handlungsabläufe zu planen, zu steuern und zu reflektieren, sich auf neue Situationen einzustellen etc.

⁸ 'Theory of Mind' (ToM) wird die Fähigkeit genannt, sich in andere Personen hineinzusetzen und ihre Gefühle, Absichten, Gedanken und Erwartungen 'lesen' zu können. Sie ermöglicht es Menschen, in der sozialen Interaktion mit anderen Menschen angemessen zu reagieren, sowohl nonverbal als auch verbal (Snippe, 2019).

⁹ Als 'zentrale Kohärenz' wird die Fähigkeit bezeichnet, mehrere Reize in einem bedeutungsvollen Kontext zu verarbeiten und dabei bedeutungsvolle Reize zugunsten einer ganzheitlichen Verarbeitung zu filtern beziehungsweise stärker zu gewichten als andere (Snippe, 2019).

Dabei existieren verschiedene Entstehungstheorien nebeneinander. Unter den *neurofunktionellen* Theorien stellt Snippe zur Erklärung von sprachlich-kommunikativen Besonderheiten die Theorien der 'verminderten neuronalen Konnektivität', des 'sozialen Gehirns' und der 'Spiegelneuronen' heraus. «Die Theorie der verminderten neuronalen Konnektivität geht davon aus, dass Hirnareale und Verarbeitungsprozesse bei Menschen mit Autismus weniger miteinander in Beziehung stehen, also [...] isolierter arbeiten als bei gesunden Menschen» (Snippe, 2019, S. 12). Dies kann einerseits eine Rolle für die *kognitive* Theorie der schwachen zentralen Kohärenz spielen und andererseits als Erklärung dienen, weshalb manche Menschen im AS Schwierigkeiten bei einigen vorsprachlichen und sprachlichen Fähigkeiten haben. Zum Beispiel erfordert die geteilte Aufmerksamkeit die fast gleichzeitige Integration mehrerer sensueller, kognitiver, motorischer und emotionaler Teilfunktionen. Oder die Fähigkeit, Texte oder Gesprächsbeiträge in ihrer Gesamtbedeutung zu erfassen, setzt voraus, dass der Rezipient die einzelnen Wörter versteht und in Beziehung zum vorher Gesehenen oder Gehörten setzen kann, sein Weltwissen aktiviert und im Gespräch Emotionen beim Gegenüber erkennt. Defizite in der genauen Abstimmung solcher Prozesse führen zu weniger erfolgreichem Gesprächsverhalten und weniger sozialer Verstärkung des Verhaltens durch den Gesprächspartner. – In Bezug auf die soziale Verstärkung wird diskutiert, ob hirnstrukturelle Besonderheiten dazu führen, dass die Betroffenen Mimik, Stimme und Gestik zu schwach empfinden. Dies ist besonders im Kleinkindalter relevant, da die sozialen Verstärker die (Sprach)Entwicklung beeinflussen. – Ein Einfluss auf die Entwicklung von Gestik und Sprache wird auch dem Spiegelneuronensystem zugeschrieben, das bei Menschen aktiviert wird, wenn sie den Aktivitäten anderer mit ihren Blicken folgen und deren Emotionen wahrnehmen. Es basiert auf dem Zusammenwirken verschiedener Hirnareale, und eine verminderte neuronale Konnektivität könnte eine Fehl- oder Minderfunktion dieses Systems bewirken und damit die Entwicklung von Imitation beeinträchtigen (Snippe, 2019).

Die Phänomene des verminderten Ansprechens auf soziale Verstärkung und der mangelhaften Imitationsfähigkeit werden aus der psychosozialen Perspektive in der 'Theorie der fehlenden sozialen Motivation' und im 'Modell der interpersonellen Entwicklung' aufgenommen: Kinder im AS empfinden soziale Stimuli wie Zuwendung und Lob nicht als Belohnung, was dazu führe, dass die dadurch geförderten Entwicklungsschritte ausbleiben. Eine frühkindliche Störung der Imitation führe zu einer gestörten emotionalen Synchronisierung und einem Nichtverstehen zwischen Kind und Eltern und in Folge zu einer Störung der sprachlichen und nichtsprachlichen Kommunikation (Snippe, 2019).

So, wie es mehrere Theorien zur Erklärung autistischer Besonderheiten im Allgemeinen gibt, gibt es diverse Hypothesen zur Erklärung der gestörten Sprachentwicklung bei Autismus. Nachfolgend werden Störungen von interaktiv-kommunikativen Prozessen und kognitive Theorien beleuchtet.

Als Repräsentanten gestörter interaktiv-kommunikativer Prozesse können die 'fehlende Spezifizierung auf soziale Reize' und die 'Sprach-Aversions-Hypothese' genannt werden. Verschiedene Studien aus den 1990er und 2000er Jahren zeigten, dass Kinder, die später eine Autismus-Diagnose bekamen, bereits im ersten Lebensjahr durch ein Nicht-Reagieren auf soziale Reize wie Blickkontakt und Sprachlaute sowie durch ein schwaches Interesse an Gesichtern aufgefallen waren (Snippe, 2019), während sich normal entwickelnde Kinder in diesem Alter als Spezialisten für Gesichter, Stimme und Sprache gelten (Eismann, 2016). Eine mögliche Erklärung für die Vermeidung von Blickkontakt bietet

die Sprach-Aversions-Hypothese an: Nicht sprechende, sich stark zurückziehende autistische Kinder würden abweisend und mit Stress auf auf sie einsprechende Personen reagieren, da diese Kinder Sprache ab einem gewissen Grad an Komplexität auditiv nicht verarbeiten können und das Sprechen anderer als Lärm wahrnehmen. Aus der Erfahrung, dass solchen unangenehmen Situationen für gewöhnlich ein intensiver, von Mimik begleiteter Blickkontakt vorausgeht, würden die Kinder diesen von vornherein vermeiden. – Zusätzlich könnten die eigenen frühen Vokalisierungen eines solchen Kindes eine Rolle spielen: Wenn seine Laute nicht dem Phonem-Inventar der Familiensprache entsprächen, würden die Bezugspersonen diese Laute nicht imitieren und verstärken; die ersten eigenen Kommunikationsversuche des Kindes blieben frustrierend. Mit der fehlenden Verstärkung fehle zum einen die katalysierende Wirkung auf die Sprachentwicklung, zum anderen würden dem Kind wichtige Erfahrungen entgehen, was seine weitere soziale, emotionale und kognitive Entwicklung negativ beeinflussen und zu Isolierung führen kann. Ein Kind, das stets versucht Blickkontakt zu vermeiden, wird sich beim Ausprobieren neuer Wörter nicht an Erwachsene wenden. Es erhält folglich keine verstärkenden oder korrigierenden Rückmeldungen, was als Erklärung für den ausbleibenden Wortschatzspurt und für das Phänomen der Regression im Alter von etwa zwei Jahren herangezogen werden kann (Snippe, 2019).

Störungen können auch in den sich überlappenden Prozessen der Sprachentwicklung und der Kognition auftreten, die bei autistischen Menschen im Wesentlichen die Reizverarbeitung, die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung der Welt als Ganzes betreffen. Wird die Vermeidung von Blickkontakt als präventive Reizabwehr gegenüber Geräuschen interpretiert, kann auch eine Abwehr gegenüber anderen Arten von Reizen angenommen werden, denen autistische Menschen ausgesetzt sind und die sie aufgrund ihrer Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung überfordern. Einige Forscher gehen davon aus, dass es Menschen im AS aufgrund der erwähnten ineffizienten neuronalen Konnektivität schwerfällt, verschiedene dynamische Sinneseindrücke zu verarbeiten, diese zu bedeutsamen, verständlichen Mustern zusammenzufügen und darauf (senso)motorisch angemessen zu reagieren. Bei ihnen sei die Reizverarbeitung insgesamt verlangsamt, was sich unter anderem in Verhaltensauffälligkeiten äussern und in letzter Konsequenz zu einer gestörten Sprachentwicklung führen kann. Fast Mapping-Fehler beim Wortschatzerwerb wären dadurch erklärbar, dass die Kinder ihre Aufmerksamkeit nicht schnell genug verschieben und auf den Input des Erwachsenen richten können. Wird die Zahl der Sinneseindrücke reduziert und die Geschwindigkeit aus Handlungen genommen, führe das zu deutlichen Verbesserungen in der Imitation, Sprache und Kognition (Snippe, 2019).

Die bei autistischen Menschen oft anzutreffende Detailfokussiertheit – und damit auch das wortwörtliche Verstehen und eine Untergeneralisierung im Worterwerb – wird der schwachen zentralen Kohärenz zugeschrieben. Neben vielen anderen Auswirkungen kann dieses Defizit Einfluss auf die semantische Organisation von Konzepten und Worteinträgen haben, wenn nämlich Wahrnehmungen nicht konzeptuell und ganzheitlich, sondern additiv verarbeitet und gespeichert werden (Snippe, 2019).

Schliesslich sei noch einmal die Theory of Mind genannt. Die ToM ist gemeinsam mit vorsprachlichen Fähigkeiten wie der Fähigkeit, selbst Interaktion zu initiieren und auf entsprechende Angebote zu reagieren und der Erkenntnis, dass Sprache absichtsvoll eingesetzt werden kann, eine Bedingung für das Gelingen von Kommunikation. Ein Defizit zeigt sich in der sprachlichen Entwicklung eher spät, nämlich wenn die Betroffenen das eigene Erzählen nicht ihrem Gegenüber anpassen können, Gespräche zu

Monologen werden oder der vom Kommunikationspartner absichtsvoll platzierte Unterschied zwischen Gesagtem und Gemeintem nicht verstanden wird (Snippe, 2019).

Auf die Darstellung weiterer Ursachen- und Erklärungshypothesen wird im Rahmen dieser Arbeit verzichtet. Es bleibt festzuhalten, dass verschiedene Annahmen zu den Ursachen zu unterschiedlichen Erklärungstheorien führen und diese wiederum zu unterschiedlichen Vorstellungen, wie Kinder im AS unterstützt werden können, was sich unter anderem in verschiedenen Förderansätzen niederschlägt.

2.2. DIE SPRACHENTWICKLUNGSSTÖRUNG

2.2.1. *Rückblick*

Die Symptomatik der Sprachentwicklungsstörung ist bereits seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Schon 1822 beschrieb der Arzt Franz Joseph Gall Fälle von Kindern, die spezifische Probleme mit der Sprache hatten, ohne dass Ursachen dafür erkennbar waren. In den 1980er Jahren kam im englischsprachigen Raum der Begriff 'specific language impairment' (SLI) auf. In Abgrenzung zu kindlichen Sprachstörungen, die im Zusammenhang mit oft schon von Geburt an bestehenden Komorbiditäten auftreten, wurde SLI für sprachliche Beeinträchtigungen bei Kindern gebraucht, deren kognitive Fähigkeiten nicht eingeschränkt waren und bei denen keine Ursache für die Beeinträchtigung identifiziert werden konnte (Reilly et al., 2014). Im Deutschen verbreiteten sich zunächst die Bezeichnungen spezifische oder umschriebene Sprachentwicklungsstörung (Kauschke, Spreer & Vogt, 2019).

2019 ging man noch davon aus, dass bei ca. 7% aller Kinder derartige Schwierigkeiten beim Spracherwerb auftreten (Kannengieser, 2019). Inzwischen geben die Autor:innen der interdisziplinären S3-Leitlinie zur Therapie von Sprachentwicklungsstörungen, nachfolgend SES-Therapieleitlinie genannt, für Deutschland eine Prävalenz von ca. 9.9% an, wobei Jungen deutlich häufiger Sprachtherapie erhielten als Mädchen (AWMF, 2022).

2.2.2. *Aktuelles Verständnis*

Von einer Sprachentwicklungsstörung wird gesprochen, wenn sich ein Kind das sprachliche System in den ersten fünf Lebensjahren nicht erwartungsgemäss aneignet, wobei die Erwartungen auf empirischen Befunden und dem aktuellen Kenntnisstand über die normal funktionierende Sprachentwicklung beruhen. Berücksichtigt werden dabei die Erfahrungen und das Wissen über die expressiven und rezeptiven Fähigkeiten, über die eine Mehrheit von Kindern spätestens bei Schuleintritt verfügt (Kannengieser, 2019).

Mit Inkrafttreten von ICD-11 entfallen die Attribute 'spezifisch' beziehungsweise 'umschrieben'. Störungen der Sprech- oder Sprachentwicklung werden – wie auch die ASS – den Neuronalen Entwicklungsstörungen zugeordnet und unter 6A01 wie folgt definiert:

Developmental speech or language disorders arise during the developmental period and are characterised by difficulties in understanding or producing speech and language or in using language in context for the purposes of communication that are outside the limits of normal variation expected for age and level of intellectual functioning. The observed speech and language problems are not attributable to regional, social, or cultural/ethnic language variations and are not fully explained by anatomical or neurological abnormalities. The presumptive aetiology for Developmental speech or language disorders is complex, and in many individual cases, is unknown. (WHO, 2023b, 6A01)

Dabei beinhaltet 6A01 mehrere Subdiagnosen, siehe Anhang III.

Von der Sprachentwicklungsstörung ist die Sprachentwicklungsverzögerung als Bezeichnung für einen Spracherwerbsrückstand unklarer Genese abzugrenzen. Als Verzögerung gilt, wenn ein Kind im Alter von etwa zwei Jahren durch einen geringen Wortschatz und/oder das Fehlen von Wortkombinationen auffällt, ohne dass eine Primärbeeinträchtigung erkennbar ist. In Deutschland wird von einer Prävalenz von bis zu 20% ausgegangen. Wieder sind Jungen häufiger betroffen als Mädchen (AWMF, 2022).

2.2.3. Annahmen zu Ursachen

Als Ursachen für SES werden vor allem genetische Faktoren angenommen und dabei ein Einfluss mehrerer am neuronalen Reifungsprozess beteiligter Gene. Obgleich Kannengieser (2019) die Frage nach den Ursachen der Störungen mit Betonung der Heterogenität der Entwicklung menschlichen Lebens im Allgemeinen und den daraus zu erwartenden Unterschieden im Spracherwerb im Besonderen relativiert, besteht Konsens über die Behandlungsbedürftigkeit von SES: Sie führen zu Kommunikationsstörungen und zu psychosozialen Belastungen und bergen damit ein Risiko für Folgesymptome in der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung. Zudem behindern sie das Lernen, das überwiegend sprachlich vermittelt wird. Ein verspäteter Sprechbeginn stellt einen Risikofaktor für die Ausbildung einer SES mit den genannten potenziellen Folgen dar, daher wird empfohlen, sprachlich auffällige Kinder im Laufe des dritten Lebensjahres intensiv zu beobachten, um möglichst früh mit Interventionen beginnen zu können (AWMF, 2022).

2.2.4. Die Sprachentwicklungsstörung als Komorbidität bei Autismus

Seit einigen Jahren diskutiert man in Fachkreisen mögliche Überschneidungen von sprachlich-kommunikativen Auffälligkeiten bei Autismus und Auffälligkeiten bei SES (Eberhardt, 2014). Sowohl für Autismus als auch für die SES fällt der Zeitpunkt des ersten Auftretens von sprachlichen Auffälligkeiten in das zweite Lebensjahr, beide scheinen eher Jungen als Mädchen zu betreffen und für beide werden genetische Faktoren als Ursache angenommen, so dass sich unter anderem die Frage stellt, ob es Unterschiede zwischen Sprachstörungen autistischer Kinder und Sprachentwicklungsstörungen gibt, und wenn ja, welche (Snippe, 2019).

In ICD-11 wird die Developmental Language Disorder, die Entwicklungsstörung der *Sprache*, unter 6A01.2 definiert:

Developmental language disorder is characterised by persistent deficits in the acquisition, understanding, production or use of language (spoken or signed), that arise during the developmental period, typically during early childhood, and cause significant limitations in the individual's ability to communicate [...] (WHO, 2023b, 6A01.2)

und unter anderem von der Autism spectrum disorder/Autismus-Spektrum-Störung 6A02 abgegrenzt.

Zu den notwendigen Diagnosekriterien der 6A01.2 gehört, dass die vorliegenden Defizite in der Sprache nicht besser durch andere Erkrankungen erklärbar sind wie «Disorder of Intellectual Development, Autism Spectrum Disorder, another Neurodevelopmental Disorder, a sensory impairment, or a Disease of the Nervous System, including the effects of brain injury or infection [...]» (WHO, 2023b, 6A01.2). Unter den zusätzlichen Diagnosekriterien wird jedoch darauf hingewiesen, dass eine

Entwicklungsstörung der Sprache *zusammen* mit anderen neuronalen Entwicklungsstörungen auftreten kann, darunter auch der ASS.

Unter den Differenzialdiagnosen wird die Abgrenzung zur ASS unter anderem wie folgt vorgenommen:

Unlike individuals with Autism Spectrum Disorder, individuals with Developmental Language Disorder are usually able to initiate and respond appropriately to social and emotional cues and to share interests with others, and do not typically exhibit restricted, repetitive and stereotyped behaviours. (WHO, 2023b, 6A01.2)

Als Unterscheidungsmerkmal wird die Fähigkeit des Individuums angeführt, Sprache zweckdienlich einzusetzen, zum Beispiel um Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken.

Als charakteristisch für ASS gilt eine Beeinträchtigung der pragmatischen Fähigkeiten, auch wenn andere rezeptive und expressive Aspekte der Sprache intakt sind. Zur Abgrenzung dieses Merkmals zur Subdiagnose 6A01.22 Developmental language disorder with impairment of mainly pragmatic language/Sprachentwicklungsstörung mit hauptsächlich Einschränkungen der pragmatischen Fähigkeiten wird festgelegt:

An additional diagnosis of Developmental Language Disorder should not be assigned to individuals with Autism Spectrum Disorder based solely on pragmatic language impairment. However, both diagnoses may be assigned if there are additional specific impairments in semantic, syntactic and phonological development. (ebd.)

Zusammenfassend werden in ICD-11 folgende Beziehungen zwischen ASS und SES in Bezug auf die sprachliche Entwicklung erwähnt:

Kasten 1: Beziehungen zwischen ASS und SES nach ICD-11

(Mögliche) Überschneidungen von ASS und SES:

- verzögerte Sprachentwicklung
- sprachliche Auffälligkeiten in der frühen Kindheit, die das Kind in seiner Kommunikationsfähigkeit einschränken
- Einschränkungen in den pragmatischen Fähigkeiten

Unterschied zwischen ASS und SES:

Nur bei SES

- Fähigkeit, Sprache zweckgerichtet zu benutzen
- Fähigkeit, soziale und emotionale Signale auszusenden und angemessen auf solche zu reagieren

Snippe führt mehrere Untersuchungen an, nach denen den Sprachstörungen von autistischen Kindern andere ätiologische Prozesse zugrunde liegen müssen als den Sprachstörungen von Kindern mit SES und schlussfolgert, dass die Verursacher von Sprachstörungen bei Autismus spezifisch sind, auch wenn ähnliche Sprachprofile vorliegen (Snippe, 2019). Aspekte der Interaktion und Motivation und der Pragmatik scheinen nicht die einzigen Gründe für die Besonderheiten zu sein, so dass sich die Frage stellt, ob die für Kinder mit SES entwickelten Methoden auch bei autistischen Kindern effektiv sind.

Angesichts der Überschneidungen raten mehrere Autoren, Kinder mit SES als Vergleichsgruppen bei der Erforschung sprachlicher Fähigkeiten im AS einzubeziehen. Sowohl Überschneidungen als auch Unterschiede könnten wichtige Implikationen für die therapeutische und pädagogische Diagnostik und Intervention zur Folge haben (Eberhardt, 2014).

2.3. DIE BEGRIFFE THERAPIE UND FÖRDERUNG

Der Begriff 'Therapie' bezeichnet in der Medizin die Behandlung von Krankheiten und Verletzungen. In nicht-medizinischen Kontexten wurde er im Laufe der Zeit auf die Behandlung von Problemen ausgeweitet, «die nicht immer einer Störung von Krankheitswert zugeordnet werden. Ziel des Therapeuten ist Heilung bzw. Beschleunigung der Heilung, Beseitigung oder Linderung von Symptomen bzw. Wiederherstellung körperlicher [...] und psychischer [...] Funktionen und/oder Reorganisation des Selbstkonzepts» (Spitzcok von Brisinski, 2020, o.S.). Eine Therapie im medizinischen Sinne erfordert die kategoriale Zuordnung eines Störungsbildes und zu Beginn eine eindeutige Diagnose- und Indikationsstellung (Eicher, 2009).

Im Bezugsrahmen der Sprachtherapie bezeichnet Eicher (2009) Therapie als Arbeitsbegriff und unterscheidet Therapie von 'Förderung', obwohl Übergänge fließend seien. Therapie berücksichtige stärker die individuellen Bedürfnisse von Klienten, während Förderung ein Begriff aus dem Bereich Erziehung und Bildung sei. Von rein medizinischen und rein psychologischen oder pädagogischen Therapieansätzen grenzt Eicher mit Bezug auf Grohnfeldt (2007) 'Sprachtherapie' wie folgt ab:

Sprachtherapie ist die Gesamtheit der Massnahmen, die im Zusammenhang mit Interventionen zwischen Therapeut und der betroffenen sprachgestörten Person ablaufen und sich auf die Beseitigung, Linderung oder Kompensation der Sprachstörung an sich und ihrer psychosomatischen Auswirkungen erstreckt. Dies bezieht sich auf die Betroffenen selbst und ihr soziales Umfeld. (Eicher, 2009, S. 67)

Kauschke und de Langen-Müller machen den Unterschied von Sprachförderung und Sprachtherapie am Störungsbegriff fest und bringen als weiteren Aspekt die Umgebung ein: «Kinder mit umgebungsbedingten *Sprachauffälligkeiten* benötigen Sprachförderung; Kinder mit *Störungen* der Sprache oder des Sprechens, denen ein pathologischer Wert zukommt, *Sprachtherapie*» (Kauschke & de Langen-Müller, 2020, S. 333).

In Bezug auf Autismus scheint die Abgrenzung der Begriffe Therapie und Förderung besonders schwierig zu sein. So schreiben die Autoren der ASS- bzw. SES-Therapieleitlinien im Zusammenhang mit der Therapie von Sprach(entwicklungs)störungen bei ASS von «*Förderung* der Sprache und Kommunikation [...] *in der Therapie*» (AWMF, 2021, S. 190; AWMF, 2022, S. 225) und von «...therapeutische[r] Intervention *bzw.* Förderung der sozialen Interaktion und Kommunikation» (ebd.) sowie *Therapiezielen* und nennen beide Begriffe sowohl nebeneinander «Therapie *und* Förderung» (AWMF, 2022, S. 226) als auch in finaler Beziehung «Therapie *zu* [sic!] Förderung der Sprache und des Sprechens» (AWMF, 2021, S. 193).

Bei der Verwendung des Begriffs Therapie im Zusammenhang mit Autismus ist aus verschiedenen Gründen Umsicht geboten: erstens im Hinblick auf die Frage des Krankheitswertes der Auffälligkeiten, zweitens in Bezug auf die Heilbarkeit und drittens – insbesondere, wenn es um Interventionen bei Vier- bis Achtjährigen geht – weil nicht jedes Kind im AS bereits bei Kindergarteneintritt eine Autismus-Diagnose hat und vom Verdacht bis zur Bestätigung einige Zeit vergehen kann. Autismusspezifische Interventionen sollen aber möglichst früh beginnen (AWMF, 2021) und versprechen vor dem Schulalter die grössten Erfolge hinsichtlich der verbalsprachlichen Entwicklung (Snippe, 2023).

Angesichts der Diskussionen um den Therapie-/Heilungsbedarf und die Therapierbarkeit/Heilbarkeit scheint im Zusammenhang mit Autismus eher der Begriff Förderung angemessen. Dies betrifft umso mehr Interventionen, die sich auf Kommunikation und funktionelle Sprache beziehen, da es sich hierbei nur um zwei von mehreren diagnostischen Kriterien handelt, da die Abgrenzung zwischen sprachlichen Auffälligkeiten bei Autismus, normaler Entwicklung und einer SES-Symptomatik schwierig sein kann und nicht zuletzt, da keine der bisher publizierten sprachspezifischen Interventionen uneingeschränkt in der ASS-Therapieleitlinie empfohlen werden konnte.

Ergänzend sei festgestellt, dass nicht nur die Grenzen zwischen Therapie und Förderung, sondern auch diejenigen zwischen Therapie und Beratung unscharf sind. Während Therapie primär auf die Behandlung einer Störung zielt, geht es bei Beratung eher um Wissensvermittlung und auch andere Kriterien können zur Unterscheidung herangezogen werden (Spitzcok von Brisinski, 2020). In der Sprachtherapie wird Beratung, insbesondere die Eltern- beziehungsweise Angehörigenberatung, als Teil der therapeutischen Interventionen verstanden (Eicher, 2009).

In Anbetracht dessen, dass begriffliche Abgrenzungen nicht vollständig gelingen, werden Therapie und Förderung im Kasten 2 für diese Arbeit definiert. Im Zusammenhang mit SES soll der Begriff Therapie und im Zusammenhang mit Autismus bevorzugt der Begriff Förderung verwendet werden. *Sprachspezifische* Förderung verweist auf die Förderung der Kommunikationsfähigkeit und der Sprachentwicklung in Abgrenzung zu anderen Förderbereichen bei Autismus.

Kasten 2: Abgrenzung zwischen Therapie und Förderung in Bezug auf Logopädie bei SES und Autismus

Therapie von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen

- basiert auf einer logopädischen Diagnose
- zielt auf Beseitigung, Linderung oder Kompensation der Störung und ihrer psychosomatischen Auswirkungen

Förderung von Kindern im Autismusspektrum

zielt auf die Entwicklung einzelner Fähigkeiten

Sprachspezifische Förderung von Kindern im Autismusspektrum

zielt auf die Entwicklung von Kommunikationsfähigkeit und Sprache

2.4. DER BEGRIFF ANSATZ

In der deutschsprachigen Literatur fällt auf, dass Begriffe wie 'Ansatz', 'Verfahren' und 'Konzept', 'Therapieform', 'Lernformat' und 'Methode' mit ähnlichen Aussageabsichten gebraucht werden.

So kündigen die Autoren der ASS-Therapieleitlinie in ihrem Vorwort an, Therapieansätze darzustellen, nachfolgend finden sich dann jedoch abwechselnd und mehrheitlich die Begriffe Interventionen oder Therapieverfahren (AWMF, 2021). In zwei Tabellen wird 'Ansätze' als zusammenfassender Begriff für Interventionen verwendet, die von ihren Urhebern selbst als Training, therapy/Therapie, program/Programm, model/Modell oder anderes betitelt wurden. Ebenso wenig konsequent ist die Verwendung der Begriffe in der SES-Therapieleitlinie: Hier wird zum Beispiel die von Motsch selbst Intervention und Methode genannte Kontextoptimierung (Motsch, 2017) von verschiedenen Autoren wahlweise als Konzept oder (Therapie)Ansatz bezeichnet (AWMF, 2022).

Snippe (2019) macht mit dem Begriff Ansatz sowohl Referenz auf konkrete Verfahren mit Urhebern als auch – zusammenfassend und überordnend – auf Verfahren, die auf einem ähnlichen Menschenbild oder ähnlichen Prinzipien beruhen, wie ‘behavioristischer Ansatz’, ‘naturalistischer Ansatz’, ‘entwicklungsproximaler Ansatz’ oder ‘ganzheitlicher Ansatz’.

Die beobachtete Austauschbarkeit von Begriffen ist auch im Englischen feststellbar. So wählten einige Autoren für ihre Interventionen den Begriff ‘approach’. Das Nomen ‘approach’ wird im Collins Dictionary unter anderem als ‘way of tackling, attitude’ umschrieben, also als Weg oder Art, an etwas heranzugehen, wobei für Weg und Art auch hier alternativ das Wort Methode angeboten wird. Als mögliche Übersetzungen von ‘attitude’ werden ‘Einstellung’, ‘Haltung’ und ‘Gesinnung’ angeführt (Terrell, 1991). Auch der deutsche Duden nennt als eine mögliche Wortbedeutung ‘Herangehensweise’ und schlägt als Synonyme unter anderem ‘Grundgedanke’ vor (Dudenredaktion, 2023).

Angesichts der begrifflichen Unschärfe kann ein Blick in die Pädagogik hilfreich sein. In deren Verständnis sind Ansätze

[...] in der Vergangenheit meist aus historischen oder gesellschaftlichen Entwicklungen entstanden. Sie enthalten ein bestimmtes Menschenbild, ein Bild vom Kind und somit Vorstellungen zur Gestaltung einer gelingenden Entwicklungsbegleitung und -förderung. Ein pädagogischer Ansatz umfasst die Gesamtheit der Grundlagen, Überzeugungen, Werte, Normen, Ziele und Methoden, die handlungsleitend sind. (Landesverband Katholischer Kindertagesstätten e.V., 2015, S. 3)

Wenn sich Anwender zu einem Ansatz bekennen, bestimmt dieser das ganzheitliche Konzept, zu dem auch die Planung, die Gestaltung der Räume und das Angebot an Materialien gehört. Über den Ansatz definiert sich die Rolle der Fachkraft, er fördert deren Identität und stärkt die Professionalität (ebd.).

Übertragen auf das Thema dieser Arbeit, kann ein Ansatz also als eine unter mehreren möglichen Herangehensweisen angesehen werden, die Logopäd:innen basierend auf ihren Überzeugungen und einer Grundposition für erfolgversprechend halten, so dass sie ihr Handeln daran ausrichten und ausgestalten und in Einklang mit den zeitlichen und räumlichen Rahmenbedingungen und den Bedürfnissen aller Beteiligten bringen. Methoden, Programme, Modelle etc. wären in dieser Betrachtungsweise Elemente der Ausgestaltung, siehe Abbildung 1.

Abbildung 1: Der Begriff Ansatz in seiner Beziehung zu anderen Begriffen, die mit ähnlicher Aussageabsicht verwendet werden; eigene Darstellung

Neben dem Bekenntnis zu einer Grundposition bei gleichzeitiger Gewährung von Gestaltungsspielraum können noch weitere Merkmale von Ansätzen angenommen werden. So betonen die Autoren der SES-Therapieleitlinie, dass sie bezüglich der Therapie morphologisch-syntaktischer Störungen ausschliesslich «publizierte Therapieansätze [aufführen], die Aussagen zu ihrem theoretischen Hintergrund und ihren leitenden Prinzipien machen» (AWMF, 2022, S. 111) und die sich auf effektive Methoden stützen sowie Materialien für grammatische Therapiegegenstände im Deutschen anbieten, die eine Umsetzung in die Praxis ermöglichen. Auch die Autor:innen der ASS-Therapieleitlinie stellen nur systematisch untersuchte und publizierte Therapieansätze dar.

Im Zusammenhang mit dieser Arbeit sollen Beschreibungen von Interventionen zur Therapie und Förderung als Ansatz gelten, wenn die in Kasten 3 beschriebenen Kriterien¹⁰ erfüllt sind. Interventionen umfassen dabei jegliche Massnahmen, die nach einer Befundung geplant und gezielt eingesetzt werden (Amelang, Zielinski & Fydrich, 2004).

Kasten 3: Definition des Begriffes Ansatz für diese Arbeit

Einen **Ansatz** im Sinne dieser Arbeit kennzeichnet, dass die Urheber:innen

- ihre Herangehensweise umfassend beschrieben und einer interessierten Öffentlichkeit vorgestellt und bekannt gemacht haben,
- die dieser Herangehensweise zugrundeliegenden Theorien und persönlichen Überzeugungen darlegen,
- die praktische Umsetzbarkeit und Wirkung der Interventionen mit Erfahrungsbeispielen belegen,
- erkennen lassen,
 - welchem Menschenbild bzw. welchem Bild vom Kind sie folgen und welches Verständnis sie von sich in ihrer therapeutischen Rolle haben,
 - welche Ziele sie verfolgen und
 - welche Prinzipien handlungsleitend sein sollen,
- Methoden und Gestaltungsmittel vorschlagen.

2.5. KURZER ABRISS DER ANSÄTZE ZUR SPRACHSPEZIFISCHEN FÖRDERUNG BEI AUTISMUS

Kommunikation und Sprache sind zwei zentrale Förderbereiche bei Autismus und gleichzeitig zwei Domänen der Logopädie. Die Beteiligung von Logopäd:innen an der Förderung von Menschen im AS etablierte sich mit dem Wandel des Autismus-Verständnisses und den daraus resultierenden therapeutischen Herangehensweisen, die nachfolgend und im Anhang IV nochmals chronologisch skizziert werden.

Entsprechend der Einordnung als schizophreniforme Störung, wurden autistische Störungen noch bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts mit analytischer Psychotherapie oder mit für Schizophrenie zugelassenen biologischen Verfahren wie Psychopharmako- oder Elektrokrampftherapie behandelt. Im Zuge der Veränderung des Verständnisses, nämlich als Verhaltens- und Entwicklungsstörung, bestand die Behandlung autistischer Störungen seit Mitte der 1960iger Jahre vorwiegend in der Bekämpfung unerwünschter Verhaltensweisen mittels Belohnung und Bestrafung. Später wurden vermehrt

¹⁰ Diese Kriterien überschneiden sich mit den von Kauschke und Siegmüller (2017) für ihren Patholinguistischen Ansatz angezogenen Komponenten, welche u.a. Aussagen zur Wirksamkeit und die Formulierung von Therapieinhalten einschliessen. Die eigene Definition wird gewählt, da bei ASS-Ansätzen Aussagen zur Wirksamkeit nicht verallgemeinerbar sind und Inhalte meist allgemeiner als bei SES-Ansätzen bleiben.

auch Kommunikations- und Fertigkeitstrainings eingesetzt, die jedoch wenig flexibel waren und die Bedürfnisse der Kinder im Alltag kaum miteinbezogen (Weinmann et al., 2009).

Erkenntnisse aus dieser Zeit bilden eine Grundlage für den Applied Verbal Behavior-Ansatz (AVB) nach Sundberg und Partington (1998), der hier als Beispiel für all jene verhaltenstherapeutisch ausgerichteten Ansätze stehen soll, die auf den Arbeiten von Ivar Lovaas aus den 1960er Jahren aufbauen. Letztere wurden später als Applied Behavior Analysis (ABA) bekannt (LeBlanc et al., 2006). Das verhaltenstherapeutische Lernformat wird als 'diskret' bezeichnet, was auf die charakteristischen klar strukturierten Vorgaben und definierten Teilschritte verweist (Busch & Sallat, 2023).

Mit der Erforschung der kommunikativen, sozialen und kognitiven Beeinträchtigungen ab den 1970er Jahren wurde vermehrt an individualisierten Strategien gearbeitet und der Schwerpunkt verlagerte sich auf die Verbesserung der sozialen und kommunikativen Fähigkeiten der Kinder, die Selbstmotivation und die Normalisierung der Entwicklung; auch Familie, Schule und Gleichaltrige wurden nun miteinbezogen (Weinmann et al., 2009). In den Therapien rückten die Wechselseitigkeit von Kommunikation, geteilte Empfindungen und die Interaktion in den Mittelpunkt, wobei auf die Übertragbarkeit des Gelernten in den Alltag geachtet und dafür Veränderungen im Umfeld vorgenommen wurden (Snippe, 2019). Das Lernen sollte in einer natürlichen Umgebung eher zufällig geschehen, worauf auch die Bezeichnung 'naturalistic teaching approaches' für diese Strömung sowie 'incidental teaching' für eine der eingesetzten Methoden verweisen (Hart & Risley, 1968). Für dieses natürliche Lernformat lässt sich kein ausschliesslich diesen Grundsätzen folgender sprachspezifischer Förderansatz finden, vielmehr finden sich naturalistische Elemente heute in vielen Interventionen und Elterntrainings. Auch Sundberg und Partington nahmen naturalistische Gedanken auf und modifizierten ihren ursprünglichen Ansatz 1999 zum Natural Environment Training (NET).

Gegenwärtige Interventionen für Kinder im AS haben zum Ziel, die Fähigkeit der Kinder zu sozialer Interaktion, Kommunikation, Selbständigkeit und/oder sprachliche Fertigkeiten zu fördern und Rituale, Zwänge, Auto- und Fremdaggressionen, Unruhe/Hyperaktivität, grob- und feinmotorische Defizite sowie Isolation abzubauen. Unterstützend werden zeitweise oder dauerhaft Medikamente eingesetzt und viele Behandlungsstrategien beziehen die Eltern eng mit ein. Zudem berücksichtigen die heute angewandten Interventionen die besonderen Beeinträchtigungen der Wahrnehmung, der emotionalen Reaktionen, der sozialen Interaktionen und der Kommunikationsmuster (Weinmann et al., 2009). Zu diesen eher ganzheitlichen, aber dennoch auf Kommunikation und Sprachanbahnung ausgerichteten Ansätzen kann der von Funke (2020) veröffentlichte Komm!ASS®¹¹ gezählt werden.

So, wie Funke klar die Wahrnehmungsbesonderheiten bei Autismus in den Mittelpunkt stellt und als ursächlich annimmt, fusst auch der Minimal Speech Approach (MSA) von Potter und Whittaker (2001) auf einer konkreten Ursachenhypothese, nämlich der Sprach-Aversions-Hypothese. Beide verbindet zudem eine Haltung, die Busch und Sallat mit Verweis auf die anglo-amerikanische Terminologie als «sozial-pragmatisch entwicklungsorientiert» (Busch & Sallat, 2023, S. 151) bezeichnen.

¹¹ Im weiteren Text wird auf die Angabe des eingetragenen Warenzeichens verzichtet.

«Grundsätzlich ist eine fortlaufende Entwicklung und Anpassung von Interventionsansätzen zu beobachten» (Busch & Sallat, 2023, S. 153). Angesichts der verschiedenen, über die Jahre veröffentlichten Interventionen stellt sich die Frage nach deren Wirksamkeit. Unter den Interventionen zur allgemeinen Förderung von Kindern im AS können einige aufgrund vorliegender, wenn auch meist schwacher Evidenz empfohlen werden.¹² Für ausdrücklich auf die Sprachentwicklung ausgerichtete logopädische Angebote liegen keine ausreichenden wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweise vor (Eckert, 2019), folglich wird keiner der erwähnten sprachspezifischen Förderansätze in der ASS-Therapieleitlinie empfohlen. Eine Ausnahme ist das Picture Exchange Communication System (PECS) von Bondy und Frost (2001). Es gibt autistischen Menschen mittels Unterstützter Kommunikation (UK) die Möglichkeit, Wünsche und Bedürfnisse non-verbal auszudrücken und sich mitzuteilen und kann die Nutzung verbaler Sprache stimulieren. PECS wird trotz nachgewiesener Effekte (Lüke & Frey, 2023) von Wissenschaftlern nur verhalten positiv bewertet, da die Evidenz gering ist und vorliegende Untersuchungen methodische Mängel aufweisen (AWMF, 2021). Ein fehlender Wirksamkeitsnachweis für Interventionen spricht jedoch nicht grundsätzlich gegen ihren Einsatz bei der Förderung von Kindern im AS; therapeutische Angebote, die autismusspezifische Förderbedingungen berücksichtigen, können die Entwicklung durchaus unterstützen (Eckert, 2019).

Abbildung 2 zeigt eine Einordnung der erwähnten Ansätze nach kommunikativem Ziel und Grundhaltung. Zur Erleichterung der Lesbarkeit werden Ansätze zur sprachspezifischen Förderung von Kindern im AS nachfolgend als 'ASS-Ansätze' bezeichnet.

Abbildung 2: Beispiele für ASS-Ansätze nach kommunikativem Ziel und Grundhaltung; eigene Darstellung

2.6. KURZER ABRISS DER ANSÄTZE ZUR THERAPIE VON SPRACHENTWICKLUNGSSTÖRUNGEN

Wie bei Autismus werden auch bei SES die therapeutischen Herangehensweisen von gesellschaftlichen Veränderungen und sich verändernden Sichten auf Therapie, Erziehung und Bildung beeinflusst:

Historically, descriptions of language difficulties were influenced by different professional groups and their theoretical perspectives, the evolving health and education systems, and the methodological approaches applied to understand child language difficulties. (Reilly et al., 2014, o.S.)

¹² Für den Frühbereich konstatieren Weinmann et al. (2009), dass intensive, an ABA orientierte Programme am wirksamsten erscheinen, vor allem, wenn sie klinikbasiert durchgeführt werden. Sie empfehlen, dass Frühinterventionen bei Kindern im AS auf spezifische Kernbereiche zielen sollten, eine gleichzeitige umfassende Berücksichtigung sämtlicher Lebensbereiche erscheint ihnen hingegen weniger sinnvoll. Darüber hinaus werden psychoedukative Elterntrainings als wirksam angesehen (Eckert, 2019). Für Schulkinder konnte eine Wirksamkeit für autismusspezifische Gruppentherapien zur Förderung sozialer Kompetenzen sowie für Strukturierungs- und Visualisierungshilfen nachgewiesen werden. Die Effektstärken sind hier jedoch gering (Eckert, 2019).

Bereits um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert gab es im deutschsprachigen Raum Kurse für stimm- und/oder sprachgebrechliche Kinder, die vorwiegend von Mediziner:innen angeboten wurden und sich an Kinder mit Hörstörungen und Stottersymptomen richteten. In der Schweiz konnte nach dem Zweiten Weltkrieg eine logopädische Ausbildung etabliert werden, die neben den klinischen vermehrt heilpädagogische und entwicklungspsychologische Aspekte berücksichtigte (Keller, n. d.), womit die kindliche Sprachentwicklung, deren Einflussfaktoren und mögliche Störungen ins Interesse rückten. Verschiedene Ausprägungen von Störungen der Sprachentwicklung wurden ab 1979 in ICD-9 klassifiziert (o.A., 2014) und sind als neurologische Entwicklungsstörungen anerkannt. Es ist anzunehmen, dass diese Anerkennung, die Erkenntnisse über die Auswirkungen und Langzeitfolgen einer gestörten Sprachentwicklung und vermutlich auch die Akademisierung des Faches zur Erforschung von SES und zur Entwicklung von Therapieansätzen beigetragen haben.

Therapieansätze nach der Definition dieser Arbeit gibt es im deutschsprachigen Raum etwa seit den 1990er Jahren. Sie können nach Kauschke und de Langen-Müller (2014) auf zwei Dimensionen eingeordnet werden: ganzheitliches vs. sprachspezifisches Vorgehen und Eltern- vs. Kindzentrierung. Im Folgenden wird nur auf die erste der beiden Dimensionen eingegangen, da sich elternzentrierte Interventionen eher an Eltern von sehr jungen Kindern richten, die nicht Zielgruppe dieser Arbeit sind.

Die Urheber von ganzheitlichen Ansätzen gehen davon aus, dass Veränderungen in der sprachlichen Systematik durch Interventionen in allgemein-kommunikativen und nichtsprachlichen Bereichen erreicht werden können und dass die Verbesserung von nichtsprachlichen Leistungen einen Generalisierungs- und Transfereffekt mit sich bringt (Siegmüller & Kauschke, 2012). Zu den Vertreter:innen dieser Gruppe gehören Weigl und Reddemann-Tschaikner mit ihrem 2001 erstmals als Buch veröffentlichten Handlungsorientierten Therapieansatz (HOT).

Sprachspezifische Ansätze zielen hingegen direkt auf die Verbesserungen des sprachlichen Systems. Diese Gruppe lässt sich – mit Verweis auf Siegmüller und Kauschke, die den Begriff 'sprachsystematische Therapieansätze' bevorzugen – weiter in naturalistische, programmatische Curriculum-Ansätze und sprachentwicklungsorientierte Ansätze aufteilen. Im deutschsprachigen Raum beziehen sich sprachsystematische Ansätze auf linguistisches Basiswissen und berücksichtigen psycholinguistische Erkenntnisse über die Abfolge und die Mechanismen des ungestörten Spracherwerbs. Unterschiede ergeben sich in Bezug auf die theoretischen Vorstellungen über den Verlauf des Spracherwerbs, im Ausmass der Orientierung an der ungestörten Entwicklung, in der Entscheidung für ein individuelles oder programmatisches Vorgehen und in der Frage, ob sich die Gestaltung der Therapie stärker von den aktuellen Interessen des Kindes oder von einer Planung leiten lassen soll, sowie in der Anwendung von Methoden (Siegmüller & Kauschke, 2012). Darüber hinaus können sich sprachspezifische Ansätze auf *eine* sprachliche Ebene beziehen oder ebenenübergreifend konzipiert sein. Als naturalistisch werden Ansätze zusammengefasst, bei denen die therapeutischen Interventionen sehr individuell auf das Kind zugeschnitten werden, zum Teil einen eher indirekten Charakter tragen und die natürliche, dialogische Interaktion zwischen Mutter und Kind nachbilden sollen (Siegmüller & Kauschke, 2012). – Bei Curriculum-Ansätzen wird ein strukturiertes Therapieprogramm für einzelne sprachliche Bereiche vorgegeben, wobei vergleichbare Symptomatiken mit *einer* Therapie, also nicht individuell behandelt werden. Sie bieten Trainingseinheiten beziehungsweise Bausteine an und sind gegebenenfalls in Phasen aufgebaut. Die klaren Vorgaben erlauben es, dass solche Programme nicht

zwingend von Sprachtherapeut:innen durchgeführt werden müssen. Massnahmen können sowohl für das Einzelsetting als auch für Gruppensettings in Bildungseinrichtungen konzipiert sein und richten sich immer direkt an das Kind. Der Ablauf des Curriculums kann durch einen steigenden Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet sein und der ungestörten Entwicklung und/oder methodischen oder inhaltlichen Gesichtspunkten folgen (Siegmüller & Kauschke, 2012). Der Wortschatzsammler (WS), bei dem die Therapeut:in dem Kind verschiedene Aspekte des Wortschatzerwerbs in etwa 20 Einheiten entlang einer Rahmengeschichte modellhaft demonstriert, kann als Repräsentant dieser Gruppe von Ansätzen angesehen werden (Motsch, Marks & Ulrich, 2016). – In der Gruppe der sprachentwicklungsorientierten Ansätze finden sich Elemente beider vorgenannter Gruppen wieder. Das Vorgehen ist sowohl individuell als auch vorstrukturiert, jedoch nicht streng programmatisch. Durch das intensive, methodisch abwechslungsreiche Anbieten von gezielt ausgewähltem Sprachmaterial sollen beim Kind Entwicklungsschritte ausgelöst und das Fortschreiten des Spracherwerbs angeregt werden (Siegmüller & Kauschke, 2012). Zu diesen Ansätzen zählt die Therapie nach dem Patholinguistischen Ansatz PLAN (Siegmüller & Kauschke, 2012), die Therapievorschlage fur mehrere sprachliche Ebenen umfasst, sowie die Kontextoptimierung (KO), die nur auf die grammatische Entwicklung ausgerichtet ist (Motsch, 2017). – Abbildung 3 stellt die Kategorisierung von SES-Ansatzen nach Kauschke und de Langen-Muller (2014) und Siegmuller und Kauschke (2012) mit den erwahnten Beispielen dar.

Abbildung 3: Kategorisierung von SES-Ansatzen nach Kauschke und de Langen-Muller (2014) und Siegmuller und Kauschke (2012) mit Beispielen; eigene Darstellung

Auch bei Ansatzen zur Therapie von SES wird regelmassig nach der Wirksamkeit gefragt. Manche Autor:innen geben daher bereits bei der Veroffentlichung eine (Teil)Antwort, fur einige Ansatze stehen jedoch generalisierbare Wirksamkeitsnachweise aus oder werden von den Urheber:innen im Wissen um die Machbarkeit entsprechender Studien nicht angestrebt. Daher konnen nur drei der genannten Ansatze die Anforderungen der SES-Therapieleitlinie an die Evidenzbasierung erfullen: der WS, die KO und der PLAN fur einige Therapiebereiche. Beim PLAN sind die Grunde auch konzeptueller Natur (Kauschke & Siegmuller, 2017). HOT, als ganzheitlicher, multidimensionaler Ansatz, ist nach Uberzeugung der SES-Leitlinien-Autor:innen fur Kinder mit SES weniger geeignet, «da bei diesen zuerst an der sprachspezifischen Symptomatik auf den jeweilig betroffenen linguistischen Ebenen gearbeitet werden sollte» (AWMF, 2022, S. 20). Ungeachtet des Fehlens von Evidenz erfullt jedoch auch der HOT einzelne Empfehlungen des Konsenskommittees und es liegen praktische Erfahrungen vor, so dass seine Anwendung «bei Formulierung und Evaluierung individueller Therapieziele» (AWMF, 2022, S. 16) empfohlen werden kann. – In Analogie zu den ASS-Ansatzen werden Ansatze zur Therapie von Sprachentwicklungsstorungen nachfolgend verkurzt als ‘SES-Ansatze’ bezeichnet.

3. FORSCHUNGSMETHODIK

In diesem Kapitel wird zuerst begründet, weshalb für den Vergleich der Ansätze die Form der Literaturarbeit gewählt wurde. Danach wird das Vorgehen bei der Auswahl der Ansätze und der Literatur, bei der Findung der Vergleichskriterien sowie bei der Literaturanalyse beschrieben. Anschliessend folgen die Überlegungen, die hinter der Ergebnisdarstellung stehen. Das Kapitel schliesst mit einer kritischen Betrachtung der Methodik.

3.1. BEGRÜNDUNG DER FORM LITERATURARBEIT

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Literaturarbeit, in deren Endergebnis die Kommentare von praktizierenden Logopädinnen zu ausgewählten Zwischenergebnissen einfließen.

Es werden vier Ansätze zur sprachspezifischen Förderung von Kindern im AS und vier Ansätze zur Therapie von Kindern mit SES verglichen. Der Vergleich dieser beiden Ansatz-Gruppen basiert auf Publikationen, in denen die Autor:innen die empfohlene Herangehensweise umfassend beschreiben, und zwar in dem Sinne, dass sie die Interventionen und deren theoretische und intentionale Grundlagen darstellen, Erfahrungen aus der Praxis teilen und Hinweise zur praktischen Umsetzung geben.

Die Form der vergleichenden Literaturanalyse wurde aus folgenden Gründen gewählt: Im Gegensatz zum Besuch von spezifischen Aus- oder Weiterbildungen, die sporadisch in verschiedenen Institutionen angeboten werden, ist veröffentlichte Literatur weitgehend zeit- und ortsunabhängig verfügbar, die Kosten sind im Rahmen einer Bachelorarbeit vertretbar und Publikationen haben einen verbindlichen Charakter. Durch letzteres kann nicht nur eine eindeutige Referenz hergestellt werden, sondern es ist auch gewährleistet, dass Informationen vollständig übermittelt und nicht durch die Person eines Trainers oder durch gruppenspezifische Prozesse beeinflusst werden. Ähnliches gilt für eine weitere Möglichkeit Vergleiche anzustellen, nämlich den Besuch von Institutionen, in denen nach entsprechenden Ansätzen gearbeitet wird. Hier kommt noch hinzu, dass die Empfehlungen eines Ansatzes immer entsprechend den Rahmenbedingungen einer Institution modifiziert werden (müssen).

Um die Informationen aus der Literatur auf Aktualität und Alltagsrelevanz zu prüfen, berücksichtigt die Diskussion der Ergebnisse die persönlichen Erfahrungen und Ansichten von vier praktizierenden Logopädinnen. Deren Kommentare fließen in die abschliessende Beantwortung der zweiten Forschungsfrage ein.

3.2. AUSWAHL DER ANSÄTZE UND DER LITERATUR

Bei der folgenden Beschreibung des Auswahlprozesses werden Förderansätze und Therapieansätze zur Vereinfachung zunächst zu Therapien zusammengefasst.

Basierend auf einer Literaturrecherche wurde zuerst ein Überblick über eigens benannte, relevante Therapien für jede der beiden Ansatz-Gruppen erstellt. Als relevant wurden dabei Therapien angesehen, die entweder etabliert sind, das heisst, die mit oder ohne Wirksamkeitsnachweis breite Anwendung in der Praxis gefunden haben, oder solche, die in der aktuellen Literatur besprochen werden.

In einem zweiten Schritt wurden Kriterien aufgestellt und anschliessend nach entsprechenden Informationen in verschiedensten Publikationen gesucht: Auf welcher Anwendungsebene wird die jeweilige Therapie in der Literatur für gewöhnlich eingeordnet? Für welche Altersgruppe ist die Therapie

entwickelt worden beziehungsweise in welcher Altersgruppe findet sie breite Anwendung? Bei Interventionen für Kinder im AS: Welcher Entwicklungsbereich steht im Vordergrund? Richten sich die Massnahmen des:der Therapeut:in primär an das Kind oder an die Eltern?¹³

In diesen ersten Eingrenzungen wurden, sofern verfügbar, auch Aussagen zur Evidenz berücksichtigt. Danach wurde die Verfügbarkeit von auswertbarer deutsch- oder englischsprachiger Literatur geprüft. Bevorzugt wurden Veröffentlichungen der Urheber, die hinsichtlich Informationsumfang und -tiefe vergleichbar sind. Im Fall der Nicht-Verfügbarkeit von Originalliteratur wurde auf Veröffentlichungen von Personen mit nachweislich intensiver praktischer Erfahrung in der Anwendung des jeweiligen Ansatzes zurückgegriffen. Kasten 4 gibt einen Überblick über die Ein- und Ausschlusskriterien.

Kasten 4: Kriterien zur Auswahl der Ansätze für diese Arbeit

Einschluss	Ausschluss
<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relevanz (Bekanntheit, Aktualität) • Verfügbarkeit von Literatur mit vergleichbarem Informationsgehalt • Anwendungsebene Ansatz oder vergleichbar • Lebensalter der Zielgruppe ca. 4-8 Jahre (äquivalent Schweiz Primarstufe Zyklus 1) • Aussagen zur Wirksamkeit im Einzelfall <p>Innerhalb der Gruppe der ASS-Ansätze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklungsbereich Kommunikation/Sprache • Massnahmen primär kindzentriert 	<p>vs. Modell, Methode</p> <p>vs. nur für Jüngere, nur für Ältere</p> <p>vs. nachweisliche Wirkungslosigkeit gemäss AWMF-Therapieleitlinien</p> <p>vs. Verhalten, allgemein</p> <p>vs. primär elternzentriert</p>

Mittels des beschriebenen Prozesses und geleitet von weiteren Gedanken wurden für beide Gruppen je vier Ansätze mit entsprechender Hauptliteratur identifiziert (Tabelle 1). Diese Ansätze werden im Anhang VI vorgestellt.

Zusammenfassend handelt es sich bei den vier ASS-Ansätzen um solche, die bei autistischen Kindern mit funktioneller Verbalsprache und beeinträchtigter Sprachentwicklung oder/und minimal-verbale Kindern beziehungsweise Kindern ohne funktionelle Verbalsprache zur Anwendung kommen können. Interventionen im Bereich Pragmatik, die Kommunikationsverhalten, Gesprächsführung und angemessenes Ausdrücken von Emotionen fördern sollen, werden nicht berücksichtigt. Derartige Angebote richten sich eher an Kinder, die älter als die hier betrachtete Zielgruppe sind und die für gewöhnlich über gute funktionale verbalsprachliche Fähigkeiten verfügen (Eberhardt-Juchem, 2023; Eckert, 2023).

Die vier SES-Ansätze verbindet im Wesentlichen, dass in der logopädischen Ausbildung auf sie Bezug genommen wird und dass sie eine Symptomatik bearbeiten, die sich mit autistischen Besonderheiten überschneiden kann. Letzteres ist der Grund, weshalb Ansätze zur Behandlung von phonetisch-

¹³ Bei SES-Therapien bleibt dieser Punkt aufgrund der vorherigen Alterseingrenzung unberücksichtigt, da elternzentrierte Massnahmen hier vorwiegend mit Eltern von sehr jungen Kindern durchgeführt werden (AWMF, 2022).

phonologischen Störungen von vornherein nicht in die engere Wahl gekommen sind. Phonetisch-phonologische Störungen gelten nicht als dominante Symptomatik bei Autismus. Die Entwicklung in diesem Bereich verläuft bei Kindern im AS möglicherweise verzögert, aber nicht grundlegend anders als bei neurotypischen Kindern und im weiteren Verlauf treten mehrheitlich keine spezifischen Schwierigkeiten in der Artikulation auf. Auf Subgruppen, deren Symptomatik mit Blick auf SES interessant ist (Eberhardt-Juchem, 2023; Müller, 2023), kann im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden.

Neben der Hauptliteratur berücksichtigt der Vergleich auch Informationen aus Beiträgen der Autor:innen in Fachzeitschriften, aus Sekundärliteratur und den AWMF-Therapieleitlinien; bei PLAN wurden zusätzlich die Begleitbücher zur Materialsammlung einbezogen.

Tabelle 1: Übersicht über die für diese Arbeit ausgewählten Ansätze

Name und Urheber:innen des Ansatzes mit Hauptliteratur in Klammern und Verweis auf gewidmete Kapitel im Anhang	Akronym	Zusätzliche Begründung
Ansätze zur sprachspezifischen Förderung von Kindern im Autismusspektrum		
Applied Verbal Behavior/Natural Environment Training Sundberg und Partington, seit 1998/1999 (Danne, 2009; Snippe, 2019) <i>Überblick und Aussagen der Autor:innen: Anhang VI.A</i>	AVB/NET	Repräsentant für Ansätze, die sich zu ihren Wurzeln in der Applied Behavior Analysis bekennen Elemente dieses Ansatzes sind in später entwickelte Ansätze eingeflossen und finden sich auch nach wie vor noch im therapeutischen Repertoire
Kommunikation bei Autismus-Spektrum-Störungen Funke, seit 2020 (Funke, 2020) <i>Überblick und Aussagen der Autorin: Anhang VI.B</i>	Komm!ASS	Neuere Veröffentlichung Konsequenter Fokus auf Wahrnehmungsbesonderheiten
Minimal Speech Approach Potter und Whittaker, 2001 (Potter & Whittaker, 2002) <i>Überblick und Aussagen der Autor:innen: Anhang VI.C</i>	MSA	Kontrastiv zu zeitgenössischen Ansätzen in Hinblick auf Theorie (Sprach-Aversions-Hypothese) und Einstellung (nicht das Kind, sondern das Umfeld soll sich verändern)
Picture Exchange Communication System Bondy und Frost, seit 1985 (Frost & Bondy, 2011) <i>Überblick und Aussagen der Autor:innen: Anhang VI.D</i>	PECS	Repräsentant für Unterstützte Kommunikation
Ansätze zur Therapie von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen		
Handlungsorientierter Therapieansatz Weigl und Reddemann-Tschaikner, seit 2001 (Weigl & Reddemann-Tschaikner, 2009) <i>Überblick und Aussagen der Autorinnen: Anhang VI.E</i>	HOT	Repräsentant für ganzheitliche Ansätze Zielgruppe zeigt in der sprachlichen und nicht-sprachlichen Symptomatik Ähnlichkeiten mit Autismus
Wortschatzsammler Motsch, Marks (Gaigulo), Ulrich, seit 2015 (Motsch et al., 2016*) <i>Überblick und Aussagen der Autor:innen: Anhang VI.F</i> *Auflage von 2022 nicht verfügbar, Änderungen jedoch für den Vergleich unwesentlich (Neustrukturierung der Inhalte, Ergänzungen für Eltern mehrsprachiger Kinder, aktualisierter Theorieteil)	WS	Sprachsystematischer Ansatz Ebene Lexikon/Semantik Bearbeitet eine SES-Symptomatik, die sich mit sprachlichen Besonderheiten bei Autismus überschneiden kann
Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen Siegmüller und Kauschke, seit 2006 (Siegmüller & Kauschke, 2012) <i>Überblick und Aussagen der Autorinnen: Anhang VI.G</i>	PLAN	Sprachsystematischer Ansatz ebenenübergreifend
Kontextoptimierung Motsch, seit 2004 (Motsch unter Mitarbeit von Berg, 2017) <i>Überblick und Aussagen der Autor:innen: Anhang VI.H</i>	KO	Sprachsystematischer Ansatz Ebene Syntax/Morphologie Bearbeitet eine SES-Symptomatik, die sich mit sprachlichen Besonderheiten bei Autismus überschneiden kann Anpassung des Kontextes als wesentliche Gemeinsamkeit mit gängigen Empfehlungen für den Umgang mit Menschen im AS

3.3. FESTLEGUNG DER KRITERIEN FÜR DEN VERGLEICH

Ziel dieser Arbeit ist es, aus einem Vergleich von verschiedenen Ansätzen Gelingensfaktoren für logopädische Interventionen zusammenzustellen. Die Kriterien für den Vergleich müssen daher das Handeln der Fachperson betreffen und Aspekte, die von ihr direkt beeinflussbar sind.

Als Ausgangspunkt wurde ein deduktives Vorgehen gewählt: Vor Beginn der Literaturanalyse wurden Kriterien zusammengestellt, die gemäss AWMF-Leitlinien ein professionelles sprachtherapeutisches Handeln auszeichnen. Sie betreffen insbesondere die Diagnosestellung, Planung und Vorbereitung der Interventionen und die Evaluation. Diese Aspekte finden sich oft schon in der Struktur von Veröffentlichungen, weshalb Literatur systematisch daraufhin untersucht werden kann. Weitere Kriterien wurden induktiv während des Lesens gefunden. Vornehmlich handelt es sich um Aspekte, die einzelne Autor:innen in ihrem Ansatz herausstellen. Eine Übersicht findet sich im Anhang V.

3.4. VORGEHEN BEI DER LITERATURANALYSE

Vor der Literaturanalyse wurde eine Tabelle in Microsoft Excel erstellt, in welche die anfänglich bestimmten Vergleichskriterien vertikal in der ersten Spalte und die zu vergleichenden Ansätze horizontal in der ersten Zeile eingetragen wurden. In dieser Matrix liessen sich die Aussagen aller Autor:innen zu den jeweiligen Kriterien erfassen und einander gegenüberstellen. Durch das Hinzufügen von Zeilen konnten Kriterien nach Bedarf ergänzt und ausdifferenziert werden.

Für die Analyse wurden die in Tabelle 1 als Hauptliteratur angegebenen Bücher vollständig gelesen. Begonnen wurde mit der Literatur zu den ASS-Ansätzen, die nacheinander, chronologisch nach dem Veröffentlichungsdatum durchgearbeitet wurde. In gleicher Weise wurde anschliessend mit der Literatur zu den SES-Ansätzen verfahren. Falls sich beim Lesen keine Aussage zu einem Kriterium finden liess, wurde weiter recherchiert und dabei bevorzugt in digital verfügbaren Publikationen der Urheber:innen oder anderer Fachpersonen gesucht.

Die so zusammengetragenen Aussagen stehen als Referenz im Anhang VI zur Verfügung, jeweils im zweiten Unterkapitel dritter Ordnung: '[Akronym des Ansatzes] – Aussagen zu den Kriterien'.

3.5. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE

3.5.1. *Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Ansätzen aus der Literaturanalyse*

Bei der kriteriengeleiteten Literaturanalyse kam eine Vielzahl von Aussagen aus allen Ansätzen zusammen, deren umfassende Betrachtung den Rahmen einer Bachelorarbeit sprengen würde. Als Ergebnis dieser Arbeit werden daher nur Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu einigen ausgewählten Kriterien aufgeführt. Es handelt sich um Kriterien mit hoher Alltagsrelevanz und solche, bei denen Autor:innen aus ihrer Position heraus begründete, aber abweichende Auffassungen vertreten, welche Logopäd:innen im Einzelfall Entscheidungen abverlangen können. Diese Vergleichskriterien in der engeren Wahl sind im Anhang V gekennzeichnet.

Für die ausführliche Präsentation des Vergleichs wird eine Darstellung nach Kriterien gewählt, unter denen jeweils Gemeinsamkeiten und Unterschiede zusammen beschrieben werden. In dieser Weise kann auf mehrfache Beziehungen und Abstufungen eingegangen werden, denn neben

Gemeinsamkeiten und Unterschieden gibt es zum Beispiel auch Ähnlichkeiten und Gegenpositionen. Die Beschreibung unter getrennten Kapiteln zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden hätte eine kleinteiligere und damit umfangreichere Präsentation zur Folge und birgt die Gefahr, dass Zusammenhänge verloren gehen.

Wesentliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden nochmals in einer tabellarischen Übersicht zusammengefasst und damit hervorgehoben.

3.5.2. *Gelingensfaktoren*

3.5.2.1. Gelingensfaktoren aus der Literaturanalyse

Die Arbeit verfolgt die Absicht, Erkenntnisse aus einem Literaturvergleich für Logopäd:innen praktisch nutzbar zu machen. Insbesondere geht es um Gelingensfaktoren – eine ‘best practice’ – für die Arbeit mit Kindern im AS. Eine persönliche Auswahl solcher Gelingensfaktoren wird unter den Ergebnissen vorgestellt, formuliert als Aufforderung im kollegialen Du.

3.5.2.2. Gelingensfaktoren unter Berücksichtigung von Kommentaren aus der Praxis

Um Best Practice genannt werden zu können, müssen sich Gelingensfaktoren aus der Literatur auch im Hier und Jetzt bewähren. Das kann aufgrund der verschiedenen Veröffentlichungsorte und der unterschiedlichen Entstehungszeit der Ansätze, die meist schon einige Jahre zurück liegt, nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Den Blick *auf die* beziehungsweise *aus der* Praxis braucht es um so mehr, wenn unterschiedliche Positionen aufeinandertreffen.

Aus diesen Gründen werden die Gelingensfaktoren aus der Literaturanalyse als vorläufiges Ergebnis betrachtet und für die abschliessende Beantwortung der Forschungsfrage 2 mit Kommentaren von vier praktizierenden Logopädinnen ergänzt. Alle vier Logopädinnen sind in unterschiedlichen Einrichtungen in der Deutschschweiz tätig und arbeiten seit mindestens fünf Jahren mit autistischen Kindern im Alter der Zielgruppe. Das Vorgehen beim Einholen der Kommentare sowie die Kommentare selbst finden sich im Anhang VII.

3.6. KRITISCHE BETRACHTUNG DER METHODIK

Eine erste Kritik betrifft die Formulierung und den Anspruch ‘Ansätze zur sprachspezifischen Förderung von Kindern im AS’ in einen Vergleich einzubeziehen. Eine Auswahl von vier Ansätzen kann niemals *Kindern im AS* gerecht werden. *Kinder im AS* sind eine sehr heterogene Gruppe, bei der, wie mehrfach erwähnt, eine breite Palette von sprachlichen Symptomen auftreten kann. Auch in der Altersgruppe der Vier- bis Achtjährigen gibt es Kinder im AS mit einer sehr differenzierten Sprache, die zum Vergleich ausgewählten ASS-Ansätze arbeiten jedoch alle auf einem eher basalen sprachlich-kommunikativen Niveau. Während bei AVB/NET davon ausgegangen wird, dass Therapeut:in und Kind verbale Sprache anwenden, wurden die anderen drei ASS-Ansätze für Kinder entwickelt, die noch keine oder nur eine minimale verbale Sprache erworben haben. Die Auswahl der ASS-Ansätze lässt also die Subgruppe der Kinder ohne beeinträchtigte Sprachentwicklung (Eberhardt-Juchem, 2023) aussen vor, obwohl auch diese Gruppe von Förderung profitiert.

Bezüglich der Auswahl ist generell zu hinterfragen, inwiefern das Herangehen bei Kindern mit schweren bis schwersten Beeinträchtigungen (wie bei den Zielgruppen von Komm!ASS, MSA und PECS) mit dem Herangehen bei chronologisch gleichaltrigen, 'nur' sprachgestörten, ansonsten aber weitgehend unauffälligen Kindern tatsächlich vergleichbar ist, zumal die unterschiedlichen Bedingungen, unter denen diese Kinder aufwachsen, völlig ausgeblendet werden.

Eine weitere Kritik an der Auswahl der Ansätze betrifft das Auswahlkriterium 'Relevanz' mit den Aspekten 'Bekanntheit' und 'Aktualität'. Während für Aktualität das Veröffentlichungsdatum herangezogen werden kann, ist die tatsächliche Bekanntheit der Ansätze ohne Befragung nicht prüfbar und bleibt eher subjektiv.

Kritisch muss auch die Idee betrachtet werden 'Ansätze' zu vergleichen. Tatsächlich wird *Literatur* zu Ansätzen verglichen, und daraus ergeben sich verschiedene Schwierigkeiten. Eine bezieht sich darauf, dass die Originalliteratur aus unterschiedlichen Gründen analog gelesen werden musste. Während bei vielen digitalen Ausgaben eine Suche nach Schlüsselwörtern möglich ist und dadurch gezielt nach Aussagen der Autor:innen gesucht werden kann, ist das Finden von Aussagen beim Durchlesen eines Buches fehleranfällig, zumal nicht alle Bücher Sachregister aufweisen. Wenn vorhanden, zeigt die Verschlagwortung nur das, was den Autoren wichtig ist und ist damit nur bedingt für eine Literaturanalyse geeignet. Beim Lesen können Hinweise übersehen oder anders interpretiert werden als vom Autor beabsichtigt, was zur zweiten Schwierigkeit überleitet: Die Texte wurden von den Autor:innen mit bestimmten Absichten strukturiert und in unterschiedlichen Schreibstilen verfasst. Aussagen können aus verschiedenen Gründen mehr oder weniger direkt formuliert sein, zum Beispiel aufgrund einer individuellen Wortwahl und Art sich auszudrücken, im Willen um Konsensfähigkeit oder aus kollegialer Rücksicht. Damit werden sie interpretierbar, zumal – wie anhand der Beispiele Förderung, Therapie und Ansatz deutlich gemacht wurde – nicht alle Begriffe, die Autor:innen in ihren Texten verwenden, definiert sind beziehungsweise eine hoch-sprachbewusste Verwendung nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden kann. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die verglichene Literatur aus unterschiedlichen Zeiten und akademischen Publikationskulturen stammt.

Und schliesslich sei noch einmal wiederholt, dass es sich bei den Vergleichskriterien und den Gelingensfaktoren um eine subjektive Auswahl handelt. Viele ebenso wichtige oder von anderen Personen möglicherweise als wichtiger erachtete Faktoren können im begrenzten Rahmen dieser Arbeit nicht vertieft besprochen werden. Dazu gehören zum Beispiel Evaluation, Transfer und Generalisierung und die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie der grosse Bereich der Mittel, Methoden und Techniken.

Ausserdem wurden einige aktuelle Themen von vornherein ausgeschlossen, beispielsweise Logopädie bei Mehrsprachigkeit. Allgemein ist die Forschungslage bei aktuellen Themen oftmals noch diffus, was sehr differenzierte und damit umfangreiche Ausführungen zur Folge hätte, vor allem aber wird in der älteren Literatur meist noch gar nicht auf solche Themen eingegangen, so dass keine Basis für einen Vergleich besteht.

4. ERGEBNISSE

Dieses Kapitel stellt wesentliche Ergebnisse der Literaturanalyse vor. Zuerst werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zusammen unter ausgewählten Kriterien und Unterkriterien ausgeführt und anschliessend nochmals tabellarisch gegenübergestellt. Zugunsten der Lesbarkeit werden die Ansätze mit ihrem Akronym gemäss Tabelle 1 referenziert. Bei Auflistungen von Ansätzen entspricht die Reihenfolge einer subjektiven Priorisierung der Autorin dieser Arbeit. Die ansatzspezifischen Positionen zu den Kriterien einschliesslich der Quellenangaben finden sich im Anhang VI, wie ebenfalls in Tabelle 1 angegeben. Das letzte Unterkapitel ist den Gelingensfaktoren aus der Literaturanalyse gewidmet.

4.1. GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE NACH KRITERIEN

4.1.1. *Einbindung der Eltern*

In allen Ansätzen werden die Eltern erwähnt, jedoch in verschiedenen Zusammenhängen.

Die Rolle der Eltern beim Spracherwerb und bei der Sprachförderung ist in allen Ansätzen präsent. Diesbezüglich beratende und sensibilisierende Elterngespräche werden von einigen Autor:innen ausdrücklich thematisiert (Komm!ASS, HOT, WS, PLAN) oder beiläufig erwähnt (KO) oder können im Zusammenhang mit der aktiven Beteiligung der Eltern als Co-Therapeuten oder Anwender vorausgesetzt werden (AVB/NET, MSA, PECS-Training).

Die wesentlichen Rollen der Eltern für die Interventionen sind die als Informationsquelle für Logopäd:innen und die als aktive Beteiligte, wobei nochmals nach Art und Grad der Beteiligung differenziert werden kann.

Bei allen ASS-Ansätzen werden die Eltern als Informationsquelle ausdrücklich genannt; SES-Ansätze stellen diese Rolle tendenziell etwas weniger heraus. Eltern geben Therapeut:innen Informationen über das allgemeine und sprachliche Verhalten des Kindes sowie über die sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten, die es im Alltag mit vertrauten Personen zeigt (hervorgehoben in AVB/NET, Komm!ASS, MSA, HOT, WS, PLAN, KO). Im Verlauf der Interventionen berichten sie dem:der Therapeut:in über den Transfer der Interventionserfolge in den Alltag und werden von ihm:ihr diesbezüglich beraten (konkret dargestellt in Komm!ASS, HOT, WS).

Bei allen Ansätzen ausser der KO werden die Eltern beteiligt. Sie können und sollen als Beobachter an den Interventionen teilnehmen, um Anregungen für Transfer und Generalisierung zu bekommen, werden praktisch in die Vor- oder Nachbereitung der Interventionen eingebunden (z.B. HOT: Einkaufen, WS: Tagespirat, PLAN: Hausaufgaben) oder als Co-Therapeuten beziehungsweise Anwender angelernt (AVB/NET, MSA, PECS-Training, WS). Bei Komm!ASS und im PLAN sind bestimmte Methoden ausdrücklich dem:der Therapeut:in innerhalb der Therapie vorbehalten. Bei Komm!ASS betrifft das die Reizsetzung, beim PLAN die Inputspezifizierung sowie die Erprobung und Festigung. Die Begründungen dafür sind unterschiedlich. Auch bei der KO kann davon ausgegangen werden, dass die Therapie ein besonderes Umfeld darstellt, das sich vom häuslichen Alltag des Kindes abheben soll. Dafür sprechen die eingesetzten Materialien und Methoden, die Hervorhebung einer kontrollierten, professionellen Sprache des:der Therapeut:in und die Erwähnung des familiären Umfelds unter dem Risikofaktor Umweltstimulanz.

4.1.2. *Logopädische Befundung und Verlaufsdokumentation*

Bei allen Ansätzen stellen die Autor:innen vor oder an den Beginn der Interventionen die Erfassung des sprachlichen und/oder kommunikativen Entwicklungsstands des Kindes. Die Beurteilung des Entwicklungsstands in Bezug zum chronologischen Alter gibt Hinweise auf die zu fördernden oder zu erreichenden Fähigkeiten beziehungsweise deren Vorläufer.

Bei den ASS-Ansätzen erfolgen Assessments, und zwar mit Hilfe von Anamnese und Befragung von Bezugspersonen sowie Beobachtung. Informationen werden dabei entweder in spezifisch für den Ansatz entwickelten Instrumenten (AVB/NET, Komm!ASS, PECS-Training) oder in etablierten englischsprachigen, jedoch nicht autismus- und sprachspezifischen Assessmenttools (MSA) dokumentiert.

Bei den SES-Ansätzen nutzen Therapeut:innen für die Erfassung des Entwicklungsstandes unter anderem Tests, wobei Empfehlungen sowohl für informelle als auch normierte Tests ausgesprochen werden (HOT, WS, KO) oder der Test zum Ansatz gehört (PDSS zu PLAN). Die Ergebnisse dienen zum Beispiel zur Feststellung der Zielgruppe und Therapieindikation, zur Ermittlung des Störungsschwerpunktes und zur Ableitung von Therapiezielen und Massnahmen sowie zu ansatzspezifischen Zwecken (HOT: Feststellung der Therapiephase, KO: Identifizierung der blockierten Stelle im Grammatikerwerb). Beim WS werden unter Tests auch Elternfragebögen eingeordnet. Die Durchführung von Beobachtungen wird zum Teil ausdrücklich und mit Schwerpunktsetzung beschrieben (HOT und WS: Eltern/Kind-Interaktion), bei anderen Ansätzen nicht explizit erwähnt (PLAN, KO).

Gemeinsam dienen Assessment oder Diagnostik sowie Anamnese und Beobachtung der Identifikation von Fähigkeiten und entweder einem anzunehmenden Entwicklungspotenzial (AVB/NET, Komm!ASS, MSA, PECS-Training, HOT) oder Defiziten und Störungsschwerpunkten (PLAN/PDSS, KO, WS). Zudem gewinnt der:die Therapeut:in daraus Informationen, die für die Vorbereitung und Gestaltung ihrer Interventionen notwendig sind. Dies betrifft bei den ASS-Ansätzen hauptsächlich Verstärker in Form von bevorzugten Objekten, Spielzeugen oder Nahrungsmitteln (AVB/NET, PECS-Training) und/oder bevorzugten Aktivitäten und Reizen (Komm!ASS, MSA), geht aber darüber hinaus. In den SES-Ansätzen wird das Herausfinden der individuellen Interessen des Kindes nicht eigens thematisiert, sondern offenbar vorausgesetzt, da sich der:die Therapeut:in bei der Auswahl der Inhalte daran orientieren soll.

Die Autor:innen aller ASS-Ansätze empfehlen ein systematisches Dokumentieren von Beobachtungen im Verlauf der Interventionen oder schreiben dieses vor (PECS-Training). Solche Aufzeichnungen beziehen sich zum Beispiel auf das Verhalten von Betreuungspersonen (z.B. Reizsetzung, eingesetzte Verstärker, Kommunikationsumgebung/sprachlicher Input) und die darauffolgenden Reaktionen des Kindes, das Verhalten des Kindes allgemein und Annahmen über dessen Ursachen sowie auf alltägliche Kommunikationsgelegenheiten für die spätere Nutzung. Neben der schriftlichen Form wird auch eine Dokumentation mit Videos empfohlen. Die Aufzeichnungen dienen als Input für die weitere Gestaltung der Interventionen und zur Kontrolle und Demonstration von Fortschritten, insbesondere gegenüber den Eltern des Kindes. Videoaufnahmen werden zudem als Sicherheitsvorkehrung genannt, bezogen auf Phasen mit engem Körperkontakt zwischen Therapeut:in und Kind (MSA).

Bei den SES-Ansätzen wird das Dokumentieren im Therapiealltag nicht im gleichen Umfang beschrieben wie bei den ASS-Ansätzen. Die abgedruckten Fallbeispiele und Fotografien zeugen von einer Dokumentation, die aber auch im Zusammenhang mit Veröffentlichungsabsichten und/oder dem Nachweis der Wirksamkeit des Ansatzes entstanden sein kann.

4.1.3. Voraussetzungen für den Beginn der Interventionen auf Seiten des Kindes

Wenn Autor:innen Voraussetzungen auf Seiten des Kindes erwähnen, beziehen sich diese auf bestimmte Fähigkeiten, die mit der allgemeinen Zielgruppendefinition noch nicht genügend erfasst sind. Voraussetzungen werden bevorzugt als Vorhandensein von Fähigkeiten beschrieben; im PLAN setzt man sich angesichts der SSES-Definition vor ICD-11 kritisch mit Ausschlusskriterien auseinander.

Bei den SES-Ansätzen umfassen Voraussetzungen sprachliche Fähigkeiten auf verschiedenen Ebenen, sowohl auf der gleichen Ebene wie die Zielstruktur als auch auf den parallelen Ebenen (PLAN, WS, KO), und darüber hinaus nicht-sprachliche Fähigkeiten verschiedener Art. Letztere sind zum Teil ansatzspezifisch (HOT: Feinmotorik, Fähigkeiten in Bezug auf Handlungen) oder verallgemeinerbar für die Durchführung jeglicher Interventionen. Hier sprechen alle Autor:innen die Entwicklung einer gewissen Aufmerksamkeitsspanne an. Beim PLAN werden zudem Anforderungen an das Verhalten des Kindes formuliert, und zwar als Bereitschaft und Akzeptanz. Vorsprachliche, einschliesslich kommunikativer Fähigkeiten gelten bei den SES-Ansätzen als erworben, fehlende Aspekte können respektive sollen vor Beginn der Interventionen aufgebaut oder darin eingegliedert werden (HOT, PLAN). Das trifft auch für funktionelle Voraussetzungen wie orofaziale und myofunktionelle Fähigkeiten zu (PLAN).

Die Autor:innen aller ASS-Ansätze ausser Komm!ASS beschreiben ebenfalls Voraussetzungen auf Seiten des Kindes, jedoch eher als wünschenswerte Fähigkeiten. Genannt werden einzelne vorsprachliche Kompetenzen, unter anderem die Fähigkeit zum Blickkontakt (AVB/NET) und Symbolverständnis sowie Sprachverständnis (MSA, PECS-Training). Bei AVB/NET wird noch die Fähigkeit zum angemessenen Stillsitzen angesprochen.

4.1.4. Gestaltung des therapeutischen Rahmens

In den Darstellungen der Autor:innen finden sich sowohl ähnliche als auch gegensätzliche Empfehlungen zur Gestaltung des Rahmens. Nachfolgend wird nur auf Setting und Lernumfeld eingegangen.

Ansatzübergreifend finden Interventionen im Einzelsetting statt. Einige Ansätze sehen *nur* Einzelsettings vor (Komm!ASS, MSA Proximale Kommunikation, PLAN), bei anderen wird auch die mögliche und erfolgreiche Anwendung des Konzepts in kleineren Gruppen (MSA im Alltag, HOT, KO) oder Kleinstgruppen (WS) beschrieben. Bei AVB/NET und im PECS-Training ist die Anwesenheit oder gar Beteiligung von Peers denkbar. Innerhalb der ASS-Ansätze kann die zeitweise Gegenwart einer weiteren Person notwendig (PECS-Training) oder stark empfohlen sein (Komm!ASS, MSA).

Für die Settings gibt es unterschiedliche Hauptgründe. Bei den ASS-Ansätzen ist das Einzelsetting die primäre Art der Interaktion. Meist soll die Fähigkeit des Kindes zu Interaktion und Kommunikation als Lernvoraussetzung erst hergestellt werden, weshalb die Anwesenheit anderer Kinder, die sich zum Beispiel aus institutionellen Rahmenbedingungen ergibt (MSA, auch PECS-Training), bereits als Transfer anzusehen ist. Zudem erfordert der Einsatz von Verstärkern als zentrales Wirkungsprinzip

eine starke Individualisierung. – Bei den SES-Ansätzen ist das Einzelsetting durch den diagnostizierten individuellen Störungsschwerpunkt und dessen möglichst effiziente Bearbeitung begründbar. Settings mit mehreren Kindern werden als alternative oder ergänzende Lernform eingesetzt (HOT, KO: Lernen von Peers) und können auch hier institutionell bedingt sein (KO: Sprachheilschule¹⁴).

Bei allen ASS-Ansätzen werden Co-Therapeuten oder Assistenzpersonen erwähnt. Sie können eine eigene Rolle haben (PECS-Training) oder den Haupttherapeuten unterstützen: als Ressource zusätzlich zu den Interventionen (AVB/NET), während der Interventionen durch Beobachtung und Dokumentation (MSA Proximale Kommunikation, Komm!ASS) oder zur Gewährleistung von Sicherheit (MSA). Bei den SES-Ansätzen wird nur beim HOT und dort nur bei der Gruppentherapie bei Kindern mit geistiger Behinderung eine Therapieleitung durch zwei Personen beschrieben, aber auch bei der KO lassen Beispiele und Fotografien die Anwesenheit einer weiteren Person bei Gruppensettings vermuten. In Bezug auf das Lernumfeld sprechen die Autor:innen unterschiedliche Empfehlungen aus: Bei allen ASS-Ansätzen ausser Komm!ASS wird ein möglichst ablenkungsfreier Platz und Raum empfohlen, zumindest ganz zu Anfang der Interventionen. Im Verlauf kann eine Ausdehnung auf andere Räumlichkeiten und Kontexte vorgesehen sein (AVB/NET, PECS-Training). Bei Komm!ASS soll der Raum mit seinen Materialien schon in der ersten Sitzung zum Entdecken, Staunen und Freuen anregen. Ein solch stimulierendes Umfeld, in dem das Kind Dinge entdecken kann, wird auch bei den SES-Ansätzen HOT und WS ausdrücklich als förderlich angesehen.

In allen Ansätzen werden Situationen konstruiert, um Lerngelegenheiten zu schaffen. Solche Inszenierungen sind unterschiedlich komplex und aufwändig in der Planung und Vorbereitung.

4.1.5. Planung und Vorbereitung der Interventionen

4.1.5.1. Strukturierung

Bei allen Ansätzen geben die Autor:innen Arten von Strukturierungen vor, in Bezug auf den mittel- oder langfristigen Verlauf, die Gestaltung einer Sitzung oder beides. Die Strukturen können für Aussehenstehende mehr oder weniger gut erkennbar sein.

Eine Strukturierung des mittel- und langfristigen Verlaufs kann sich aus der Vorgabe von Zielen, Einheiten und Sitzungen ergeben. Deren Abfolge ist entweder entwicklungsorientiert (AVB/NET, PECS-Training, HOT, PLAN, KO) oder wird durch das Konzept bestimmt (WS). Andere Strukturierungen können durch organisatorische Rahmenbedingungen vorgegeben sein (MSA). Unter den Aussagen zur mittel- und langfristigen, strukturierten Planung stellt Komm!ASS eine Ausnahme dar: «Eine Therapieplanung, wie man sie von anderen Störungsbildern kennt, ist in der Arbeit mit Kindern mit Autismus nicht möglich» (Funke, 2020, S. 174).

Die Strukturierung einer einzelnen Sitzung ist immer ansatzspezifisch. Ansätze mit kleinen Struktureinheiten sind AVB/NET (Wechsel von Aufforderung und Antwort) und MSA Proximale Kommunikation (Wechsel von Bursts & Pausen). Grössere Struktureinheiten lassen sich bei Komm!ASS (Bausteine) und im PECS-Training (Schritte) erkennen. Ein Aufbau in definierten Phasen ist beim HOT (5 Phasen)

¹⁴ Im Original 'Schulen mit Förderschwerpunkt Sprache'

und beim WS (3 oder 4 Phasen) vorgegeben. Etwas weniger festgelegt ist die Abfolge der Phasen beim PLAN und bei der KO, die sich aus der Rhythmisierung im ansatztypischen Wechsel von Methoden und Modalitäten ergibt und von dem:der Therapeut:in selbst geplant werden soll.

Einige, aber nicht alle Autor:innen sprechen Erholungspausen¹⁵ innerhalb einer Sitzung an. Im PLAN sieht der:die Therapeut:in besonders bei jüngeren Kindern (mindestens) nach der ersten Inputsequenz eine Pause vor, in der das Kind sich ausruhen oder ein Spiel aussuchen darf. Bei älteren Kindern sollen geplante Pausenspiele die Verarbeitung von zuvor erarbeiteten Zusammenhängen und Strukturen unterstützen, was sich ähnlich auch bei der KO wiederfindet. Im PECS-Training ist die Pause eine anforderungsfreie Zeit, die regulierend auf das Kind wirken und daher keine gewünschten (Verstärker-)Aktivitäten beinhalten soll. Das angemessene Verlangen von Pausen seitens des Kindes zählt zu den entscheidenden Kommunikationsfertigkeiten und wird trainiert.

Strukturen innerhalb einer Sitzung sind unterschiedlich begründet, wobei sich drei Hauptgründe herauskristallisieren: Strukturen können die natürliche Abfolge von kommunikativen Teilaspekten abbilden, die erworben werden sollen (AVB/NET, MSA Proximale Kommunikation, auch HOT); Strukturen fördern den Lernprozess gemäss den theoretischen Grundlagen des Ansatzes (alle Ansätze) und sie kommen einem Bedürfnis des Kindes nach Orientierung und Vorhersehbarkeit entgegen und helfen dadurch Ressourcen für die eigentliche Lernaufgabe freizumachen. Dieses Bedürfnis ist nicht nur eine Grundannahme bei den ASS-Ansätzen, sondern wird auch bei allen SES-Ansätzen thematisiert.

4.1.5.2. Vorbereitungen auf Seiten der Fachperson

Vorbereitungen auf Seiten des:der Therapeut:in werden von allen Autor:innen angesprochen. Sie sind allgemein Ausdruck des professionellen Handelns, können aber auch ansatzspezifisch sein.

Wie erwähnt, stellen alle SES-Ansätze eine logopädische Diagnostik voran; die jeweiligen Ausführungen unterscheiden sich in Umfang und Schwerpunktsetzung. Alle Autor:innen geben Empfehlungen für die Therapieplanung in Form von Erläuterungen und Hinweisen. Zusätzlich finden sich Beispiele mit Anregungen für eine individuelle Planung (HOT, KO), zum Teil werden konkrete, ausgearbeitete Einheiten zur Verfügung gestellt (PLAN, WS). Letztere beinhalten auch Hinweise auf benötigte Materialien und Arrangements.

Bei den ASS-Ansätzen erfolgt anstatt der logopädischen Diagnostik ein Assessment, mit dem der:die Therapeut:in neben dem Entwicklungsstand und den Fähigkeiten auch besondere Bedürfnisse des Kindes in Erfahrung bringt. Die Ausführungen zur Planung und Vorbereitung erscheinen bei den ASS-Ansätzen weniger detailliert als bei den SES-Ansätzen. Eine Ausnahme bildet das PECS-Training, das einem Protokoll folgt und umfangreicher Vorbereitungen bedarf. Bei allen ASS-Ansätzen wird das Herausfinden individueller Vorlieben und Abneigungen des Kindes herausgestellt.

Die praktischen Vorbereitungen, zum Beispiel für das Konstruieren von Lerngelegenheiten, sind spezifisch und scheinen verschieden aufwändig, eher gering bei AVB/NET, Komm!ASS, MSA und PLAN, stärker beim PECS-Training, KO, HOT und WS, dort jeweils mit verschiedenen umfangreicher Materialvorbereitung und unterschiedlichem Zeitaufwand für die individuelle Planung.

¹⁵ Pausen in Sequenzen der Proximalen Kommunikation bei MSA haben eine andere Funktion.

4.1.6. Durchführung der Interventionen

4.1.6.1. Einstieg

Für den Einstieg machen die Autor:innen konzeptspezifisch-konkrete Vorgaben oder allgemeine Vorschläge; diese können sich auf den Einstieg in den Prozess oder den in eine Sitzung beziehen.

Ein durchgängiges Element bei Einstiegen ist das Herstellen von Aufmerksamkeit und Interesse. Hierzu soll der:die Therapeut:in individuelle Vorlieben des Kindes herausfinden (besonders bei ASS-Ansätzen) oder allgemein kind- und altersgemässe Themen anbieten (besonders bei SES-Ansätzen).

Bei einigen ASS-Ansätzen geht der:die Therapeut:in dafür in Körperkontakt mit dem Kind und vermittelt ihm positive körperliche Empfindungen (Komm!ASS, MSA Proximale Kommunikation) und/oder er lenkt die Aufmerksamkeit des Kindes auf sich selbst (AVB/NET, Komm!ASS). Bei den SES-Ansätzen sollen am Anfang kindgemäss Informationen über die kommende Zusammenarbeit vermittelt (besonders bei HOT, PLAN, KO) und Vorfremde geweckt werden (besonders bei KO, WS).

Der Beginn einer Intervention kann ansatzspezifisch durch eine definierte Therapiephase vorgegeben sein (HOT, PLAN, WS, bei KO nur die erste Sitzung einer Einheit/eines Formats), wobei der Beginn der Intervention nicht notwendigerweise mit dem Einstieg in die Sitzung gleichzusetzen ist. Zum Beispiel empfiehlt der PLAN bei kleinen Kindern ein Ankommen-Ritual.

Bei den ASS-Ansätzen konnten keine konkreten Empfehlungen für den Beginn der fortlaufenden Sitzungen gefunden werden. Im PECS-Training wird allerdings am Anfang jeder Übung die Wirksamkeit des ausgewählten Verstärkers überprüft. Bei Komm!ASS betont die Autorin, dass keine Anfangs- und Abschlussrituale stattfinden.

4.1.6.2. Hilfestellungen, Vereinfachung und Steigerung

Die Palette der erwähnten Hilfestellungen über alle Ansätze hinweg ist sehr breit. Welche Hilfen eingesetzt werden können, richtet sich unter anderem nach dem Entwicklungsalter des Kindes, der bearbeiteten sprachlichen Ebene, individuellen Voraussetzungen beim Kind, individuellen Überzeugungen des:der Therapeut:in und vielem anderen. Nachfolgend wird auf wenige Besonderheiten hingewiesen.

Bei den ASS-Ansätzen AVB/NET, MSA und im PECS-Training kommen Hilfestellungen vor allem in Form von Prompts vor. Auffordernde Prompts sollen zu erwünschten Reaktionen führen. Sie treten in mehreren Formen auf, zum Beispiel als taktile, mimische, gestische, visuelle und verbale Prompts. Bei Komm!ASS spricht die Autorin von 'Reizsetzung', wobei Reize ähnliche oder gleiche Funktionen wie Prompts haben.

Eine besondere Art der Hilfestellung ist das Führen, das als körperliches Führen am Anfang des PECS-Trainings und als ansatzspezifische Methode bei Komm!ASS beschrieben wird. Bei letzterem bedeutet Führen, «dass die Aktivität gemeinsam mit dem Kind durchgeführt wird [...] Mithilfe von Führen soll die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Ziel gelenkt oder die Konzentration für diese Aktivität verlängert werden» (Funke, 2020, S. 113). Mit Führen liessen sich unter anderem die Grundlagen für den Spracherwerb und die pragmatische Anwendung von Sprache gezielt anbahnen, wobei die Autorin jedoch nur das körperliche Führen ausführlich darstellt.

Prompts, Reizsetzung und das Führen sollen im Verlauf der Interventionen zurückgenommen werden. Beim MSA ist das erklärte Ziel der Verzicht auf verbale Prompts und generell das allmähliche Ersetzen von Prompts durch natürliche Hinweisreize, «naturally occurring cues» (Potter & Whittaker, 2001, S. 86). Auch in einigen Phasen des PECS-Trainings wird das Unterlassen verbaler Prompts betont.

Demgegenüber setzen alle SES-Ansätze auf die Anwendung von Elizitierungs- und Modellierungstechniken, also von verbalen Hilfestellungen. Zusätzlich kommen ebenfalls taktile, mimische, gestische, auditive und verschiedene visuelle Hilfen zum Einsatz. Sie sind auch als Ausdruck der Methodenvielfalt (PLAN), der Ressourcenorientierung (KO) beziehungsweise der multidimensionalen Förderung im Bereich Wahrnehmung (HOT) zu betrachten. Hilfestellungen haben zum Teil Eigenschaften von Prompts (z.B. vorausgehendes Modellieren), zum Teil von Cues (z.B. beim Zeigen auf visuelle Hervorhebungen). Die Zurücknahme von Hilfen wird bei den SES-Ansätzen auch angesprochen, aber weniger stark hervorgehoben als bei den ASS-Ansätzen.

Vorschläge für Vereinfachungen und Steigerungen werden ansatzübergreifend selten thematisiert. Beim HOT findet sich in einem Fallbeispiel das Herunterbrechen einer Handlung in kürzere Sequenzen, das auch bei AVB/NET und beim PECS-Training vorkommt, dort aber nicht als Vereinfachung, sondern als Prinzip gilt. Steigerungen werden als solche nur beim PLAN formuliert, können aber bei den anderen Ansätzen zumeist natürlich aus der Entwicklungsorientierung abgeleitet werden.

4.1.6.3. Abschluss einer Sitzung

Für den Abschluss einer Sitzung machen die Autor:innen entweder konkrete Vorgaben (HOT, WS) oder Empfehlungen (Komm!ASS, PLAN) oder keine spezifischen Aussagen. Bei den Ansätzen mit phasischer Sitzungsstruktur (HOT, WS) stellt die letzte Phase einen inhaltlichen und emotionalen Abschluss dar. Bei Komm!ASS wird mit dem empfohlenen Abschluss eine regulierende Wirkung beim Kind beabsichtigt. Beim PLAN erfüllen die Vorschläge zum Abschluss je nach Alter verschiedene Funktionen: Bei jüngeren Kindern bezweckt ein Abschlussritual (Spiel) Vorhersehbarkeit und Struktur, bei Kindern von vier bis sechs Jahren Erholung, und bei beiden Altersgruppen soll es motivieren. Da im PECS-Training dem Kind seine Verstärker in Aussicht gestellt werden, könnte die Einlösung solcher Versprechen (auch) am Ende erfolgen.

4.1.7. *Therapeutensprache*

4.1.7.1. Menge, Häufigkeit und Komplexität

Über beide Gruppen von Ansätzen hinweg finden sich Aussagen zur Menge und Häufigkeit des Inputs sowie zur Komplexität der Äusserungen, wobei die Autor:innen auch konträre Ansichten vertreten.

Beim MSA soll der Input jederzeit so gering wie möglich gehalten werden; Äusserungen mit weniger als vier Worten gelten als kurz und damit adäquat. Auch bei der KO wird die kürzeste Zielstruktur angestrebt, zumindest in den sprachbewussten Sequenzen. Beim PECS-Training verdeutlichen die Beispiele ('Du möchtest X.' 'Was siehst du?') den wünschenswerten Umfang der Äusserungen, was meist einem einfachen Satzbau mit Subjekt-Prädikat-Objekt-Struktur oder Ellipsen entspricht.

Bei Komm!ASS zeugen Beispiele ebenfalls von einem wenig komplexen, dafür aber häufigen Input. PLAN schlägt je nach Sprachebene Inputsequenzen mit berechneter mittlerer bis hoher Inputstärke

vor, was sich zwangsläufig auf die Sprache des:der Therapeut:in auswirkt. Die PLAN-Autorinnen sprechen sich für ein genügend reichhaltiges Sprachangebot und ausdrücklich gegen eine Reduktion der Komplexität des Sprachmodells aus.

Allerdings bleiben die genauen Vorstellungen der Autor:innen oft vage: Was heisst 'häufige Wiederholungen' in AVB/NET? Was heisst 'intensives Anbieten' in Komm!ASS? Was heisst 'Alltagssprache'? Die Vagheit ist zum Teil verständlich, da davon auszugehen ist, dass sich Therapeut:innen mit ihrer Sprache an die fortschreitenden Fähigkeiten und die chronologische Entwicklung des Kindes anpassen.

Ungeachtet dessen ist bei der Mehrheit der Ansätze eine Tendenz zur Reduktion erkennbar, die auch indirekt formuliert sein kann (HOT: Orientierung an der Mutter/Kind-Kommunikation). Wie bereits erwähnt, stellt der PLAN eine Ausnahme dar, zumindest in therapeutischen Teilbereichen. Beim WS wurden keine spezifischen Aussagen gefunden.

Trotz reduzierter Äusserungslänge und Komplexität macht der:die Therapeut:in bei allen Ansätzen ausser beim MSA und im PECS-Training überwiegend vollständige und damit grammatikalisch korrekte Aussagen. Beim MSA und im PECS-Training werden in bestimmten Fällen Einzelwörter favorisiert, wenn sie durch begleitende Gesten eine eindeutige, funktionale Botschaft übermitteln. Auch bei der KO gelten Ellipsen als angemessen, wenn damit die Zielstruktur prägnant demonstriert werden kann.

4.1.7.2. Prosodie

Hinweise zur Prosodie des:der Therapeut:in finden sich nur bei einigen Ansätzen. Dabei werden entweder prosodische Besonderheiten hervorgehoben (Komm!ASS, MSA, KO, beim WS als Fettdruck in den Beispieldialogen), oder die Normalität oder gar Neutralität wird betont (AVB/NET, PECS-Training).

Die Autor:innen empfehlen eine Veränderung der natürlichen Prosodie immer mit Bezug auf bestimmte therapeutische Situationen oder Phasen und zu bestimmten Zwecken.

Erstens soll Prosodie die Aufmerksamkeit des Kindes lenken, entweder auf den:die Therapeut:in und seine:ihre Stimme, damit diese später zu einem Verstärker für das Kind wird (AVB/NET) oder/und auf seine:ihre Worte (Komm!ASS, MSA, PECS-Training) oder auf bestimmte Merkmale des sprachlichen Inhalts (KO).

Zweitens, und auch als Folge der Aufmerksamkeitslenkung, ist Prosodie vor allem bei den ASS-Ansätzen ein Mittel, das für den Aufbau der therapeutischen Beziehung genutzt wird. Dasselbe – obwohl nicht explizit formuliert – kann beim WS angenommen werden: Der:die Therapeut:in verändert beim Bespielen der Puppen natürlicherweise die Prosodie und wird zum Spielpartner des Kindes.

Drittens wird der Einsatz von prosodischen Veränderungen damit begründet, dass sie den Aufwand für die Sprachverarbeitung reduzieren und dem Kind folglich mehr Kapazität für die Auswertung der Sprachstruktur zur Verfügung steht. Dies wird sowohl bei der KO als auch beim MSA bewusst angewendet.

4.1.7.3. Handlungsbegleitendes Sprechen

Ansatzübergreifend finden sich direkte oder indirekte Aussagen zum Verhältnis von Sprechen und Handeln. Dabei kann es um die Bedeutung des Handelns für den Erwerb von Sprache (HOT, WS, KO) beziehungsweise von Kommunikationsfähigkeit (PECS-Training) gehen, oder aber um die Wirkung des handlungsbegleitenden Sprechens des:der Therapeut:in.

Beim HOT werden Handeln und Sprechen als Einheit betrachtet. Handlungsbezogene Sprache gilt als Mittel, das die Aneignung der Sprache fördert und die spontanen Prozesse des Spracherwerbs begleitet und unterstützt (Weigl & Reddemann-Tschaikner, 2009). Eine für das Kind interessante und bedeutsame, mehr oder weniger komplexe Handlung ist zentraler Gegenstand jeder Therapiesitzung. Ähnlich beim WS: Hier sollen eine oder mehrere kürzere Handlungen das Kind zum Sprechen und vor allem zum Fragen motivieren und den Aufbau begrifflicher Konzepte unterstützen. Bei der KO werden Handlungen gezielt eingesetzt, um dem Kind bestimmte sprachliche Strukturen durch Erleben erkennbar zu machen. Im PECS-Training symbolisieren Tauschhandlungen, was Kommunikation bedeutet und was sie bewirken kann. Das Übergeben und Entgegennehmen von Bildkarten verdeutlichen dem Kind wichtige Aspekte des Kommunikationsprozesses, dessen Wirksamkeit es erfährt, wenn der:die Therapeut:in einen begehrten Gegenstand herausgibt.

Handlungsbegleitendes oder -kommentierendes Sprechen wird bei allen Ansätzen als natürliches sprachliches Verhalten von Erwachsenen angesehen. Ansatzspezifisch geben die Autor:innen dem:der Therapeut:in spezielle Hinweise oder formulieren Anforderungen, die zwischen Verzicht und besonderer Intensität rangieren.

Verzicht auf handlungsbegleitendes Sprechen wird beim MSA als förderlich erachtet, aber auch in Teilen des PECS-Trainings. Beim PLAN wird darauf hingewiesen, dass die Präsentation von sprachlichem Input während einer (Spiel)Handlung weniger zuverlässig und effizient als andere Präsentationsmethoden ist und daher nicht das erste Mittel der Wahl sein sollte. Ein reduziertes handlungsbegleitendes Sprechen kann bei AVB/NET und der KO aufgrund der allgemeinen Empfehlungen beziehungsweise Anforderungen an die Therapeutesprache angenommen werden, ist aber nicht ausdrücklich erwähnt. Das Gleiche gilt für das PECS-Training, wo die Verbalisierung der vermuteten Absicht bei der Bildübergabe prägnant und kurz sein muss, auch damit die Wort/Bild-Zuordnung für das Kind möglichst eindeutig ist. – Ein authentisches, situativ an die Handlung angepasstes sprachliches Verhalten des:der Therapeut:in ist beim HOT und beim WS in den Fallbeispielen erkennbar, wird jedoch nicht eigens thematisiert.

Die Autorin von Komm!ASS befürwortet das sprachliche Begleiten der Handlung ausdrücklich und bezeichnet es als «mit Sprache führen» (Funke, 2020, S. 158). Mit stetigem auditivem Input könne es dem:der Therapeut:in gelingen, den Fokus des Kindes auf die Aufgabe und den bedeutungstragenden Reiz zu lenken. Vergleichbare Absichten sind auch bei PLAN-Materialien erkennbar. Zielstrukturen werden hier unter anderem im Handeln mit den PLAN-Spielfiguren oder Karten bearbeitet und aus den Anleitungen zu einigen vorgeplanten Einheiten kann geschlussfolgert werden, dass der:die Therapeut:in die Handlung intensiver sprachlich begleitet als zum Beispiel beim HOT und beim WS.

4.1.8. *Nutzung der motivierenden Wirkung von Verstärkern*

Alle Ansätze arbeiten mit der operanten Methode der Verstärkung, AVB/NET und das PECS-Training ausdrücklich, die anderen weniger offensiv.

Materielle Verstärker werden sowohl in einigen ASS-Ansätzen als auch in einigen SES-Ansätzen eingesetzt. Immaterielle soziale Verstärker wie Zuwendung, Lächeln, Mimik und Gesten zur Ermutigung, die in der Interaktion von Erwachsenen und Kindern natürlicherweise vorkommen, finden selten ausdrückliche Erwähnung; manchmal kommen verbales Lob und Bestätigung etc. in Auszügen von Spontansprachanalysen vor.

Bei den ASS-Ansätzen AVB/NET und PECS arbeitet man mit materiellen Verstärkern wie Gegenständen, Nahrungsmitteln und auch Token-Systemen, während im MSA und Komm!ASS darauf verzichtet werden soll. Immaterielle Verstärkung findet zum Beispiel statt durch das Setzen von körperlichen Reizen (Komm!ASS, MSA Proximale Kommunikation), das Inaussichtstellen von beliebten Handlungen oder Spielen (alle Ansätze) sowie durch verbale Bestätigung und Ermunterung (alle ausser MSA).

Bei den SES-Ansätzen kommen materielle Verstärker in Form von Token-Systemen beim PLAN und beim WS vor, werden aber erst ab dem Kindergarten- oder Schulalter empfohlen. Beim HOT und der KO werden solche Mittel nicht erwähnt, können aber auch nicht ausgeschlossen werden. Formulierungen der Autor:innen im Zusammenhang mit der motivierenden Wirkung der Handlungen beim HOT beziehungsweise der Formate bei der KO deuten jedoch darauf hin, dass der:die Therapeut:in bei diesen beiden Ansätzen ohne zusätzliche materielle Belohnungssysteme auskommen soll.

Immer wird die motivierende Wirkung von interessanten, spielerischen und lustigen Handlungen beziehungsweise Formaten betont, die ihrem Wesen nach ebenfalls Verstärker sind.

4.1.9. *Einstellung zu fehlerhaftem Verhalten*

Alle Autor:innen äussern sich in irgendeiner Weise zu fehlerhaftem Verhalten. Die Worte sind mit Bedacht gewählt, denn der Begriff 'Fehler' ist problematisch. Einerseits ist Fehler ein Alltagsbegriff, der zum Teil wenig bewusst verwendet wird. Andererseits handelt es sich um einen Terminus, der von verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen unterschiedlich definiert wird. In der Definition des Psychologen George A. Miller ist ein Fehler eine Abweichung des Ist-Zustands vom Soll-Zustand. Es geht um ein Abweichen oder Nichterfüllen von festgelegten Anforderungen innerhalb eines Systems, wobei das Bezugsobjekt hinsichtlich seines Zustands, Ablaufs oder Ergebnisses abweichen kann (JuraForum.de, 2023). Damit öffnet sich für logopädische Interventionen bei SES und ASS ein weites Feld, was sich auch in der untersuchten Literatur widerspiegelt.

Fehler in der Sprache, in der Sprachverwendung, im sprachlich-kommunikativen Verhalten wie auch unerwünschtes Verhalten stellen Abweichungen vom Soll-Zustand dar, dazwischen gibt es viele Abstufungen. Im Folgenden soll auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Ansätzen hingewiesen werden, im vollen Bewusstsein um die Schwierigkeiten mit dem Begriff und dessen vielfältige Implikationen.

Die Autor:innen positionieren sich zwischen zwei Polen: 'Fehlerfreies Lernen' bei AVB/NET und im PECS-Training vs. die Bewertung von fehlendem Wissen und Fehlern als 'Schatz' und

wünschenswerter (Ausgangs)Zustand beim WS. Dazwischen lassen sich verschiedene Formen des Umgangs mit Abweichungen vom Soll-Zustand einordnen.

Die ASS-Ansätze AVB/NET und das PECS-Training zielen grundsätzlich auf fehlerfreies Lernen. Bei beiden wird mit definierten Fehlerkorrekturverfahren auf das erwünschte Ergebnis hingearbeitet. Eine gemeinsame Regel ist: «Das Kind macht nichts falsch!» (Bach, 2006, S. 57). Die Kommunikationspartner übernehmen Verantwortung für Abweichungen vom Soll-Zustand, indem sie ihr eigenes Verhalten überprüfen und ändern. – Die gleiche Überzeugung findet sich bei Komm!ASS und beim MSA. Auch hier passt sich das Umfeld an, um fehlerhaftes Verhalten beim Kind von vornherein zu vermeiden beziehungsweise im Verlauf zu regulieren. Bei Komm!ASS wird aktiv abwehrendes und provozierendes Verhalten als wichtiges Element der Entwicklung beschrieben und ist als solches fast bedingungslos akzeptiert. Die Bezugspersonen werden angehalten, entsprechende Situationen für eine gewisse Zeit auszuhalten und abzuwägen, wann sie verbal oder mit starkem Körperkontakt Grenzen setzen oder das Kind ausschliesslich beruhigen (Funke, 2020). – Auch beim MSA gilt es als Entwicklungsschritt, wenn das Kind berechtigten Protest zeigt, und auch hier sollen Bezugspersonen abwägen, nämlich wann Protestverhalten berechtigt ist und wann nicht. Zudem werden sie angehalten Situationen zu schaffen, die beim Kind Protest auslösen, da es sich dann um spontane Kommunikation und um selbstbestimmtes Verhalten handelt. Im MSA geht die Reaktion der Bezugspersonen auf das Protestverhalten jedoch über das Grenzsetzen und Regulieren hinaus: Dem Kind sollen angemessene Protestreaktionen beigebracht werden. Dieselbe Konsequenz wird bei AVB/NET in Bezug auf unerwünschtes Verhalten gezogen.

Während bei den ASS-Ansätzen Fehler und unerwünschtes Verhalten fließend ineinander übergehen können, sind Fehler bei SES-Ansätzen klarer einzugrenzen. Auf den bearbeiteten sprachlichen Ebenen ist meist eindeutig, was richtig und was falsch ist. Bei den SES-Ansätzen bieten Fehler oder Wissenslücken Anlässe, sich – zusammen mit den Kindern – mit Sprache auseinanderzusetzen und bei den Kindern Selbstlernmechanismen anzuregen. Das kann mehr oder weniger produktiv, reflektierend oder metasprachlich geschehen, je nach Lerngegenstand und Entwicklungsalter der Kinder.

HOT gibt dem Versuch-Irrtum-Lernen Raum, sowohl bei Handlungen als auch in der Verwendung von Sprache. Man begegnet hier wieder dem Abwägen der Erwachsenen, diesmal in der Einschätzung, welche Fehler als 'fruchtbar' begrüsst und welche durch Modellierungstechniken korrigiert werden sollen. Auch bei allen anderen SES-Ansätzen findet sich die Korrektur durch Modellierungstechniken und insbesondere korrekatives Feedback wieder. Tendenziell wird das Kind dabei rücksichtsvoll und indirekt auf Fehler hingewiesen, um negative Gefühle wie Scham zu vermeiden (Motsch et al., 2016). Beim PLAN wird auch das bewusste Ansprechen und das metasprachliche Kommentieren von Fehlern in Betracht gezogen.

4.2. GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE IM ÜBERBLICK

Wie im vorherigen Unterkapitel aufgezeigt, lassen sich zu den ausgewählten Kriterien in der Literatur sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede identifizieren. Tabelle 2 stellt diese im Überblick dar.

Tabelle 2: Gegenüberstellung ausgewählter Gemeinsamkeiten und Unterschiede nach Kriterien

1 Allgemeines: Einbindung der Eltern	
<u>Gemeinsamkeiten</u>	<u>Unterschiede</u>
Hervorhebung der Rolle der Eltern für den Spracherwerb und die Sprachförderung	
Erwartung eines (regelmässigen) Informationsaustausches zwischen Therapeut:in und Eltern/ Bezugspersonen	
Möglichkeit der Beteiligung an Interventionen (in unterschiedlicher Form)	Die Einbindung der Eltern unterscheidet sich in Art und Umfang, von der Rolle der stillen Beobachter bis hin zu der von Co-Therapeuten mit allen entsprechenden Anforderungen. Bei Komm!ASS und PLAN sind ansatzspezifische Methoden ausdrücklich der Fachperson innerhalb ihrer Therapie vorbehalten.
2 Logopädische Befundung und Verlaufsdokumentation	
<u>Gemeinsamkeiten</u>	<u>Unterschiede</u>
Schriftliche Erfassung und Beurteilung des Entwicklungsstandes vor oder zu Beginn der Interventionen	Unterschiede in den bevorzugten Erhebungssituationen: in ASS-Ansätzen Assessment durch Befragung und Beobachtung mit Schwerpunkt auf Fähigkeiten und individuellen Vorlieben/Abneigungen vs. in SES-Ansätzen informelle oder normierte Diagnostik (Tests) zur Identifizierung von Störungsschwerpunkten/Lücken im Spracherwerb, aber auch von Entwicklungspotenzial
Dokumentation zur Fortschrittskontrolle	Dokumentation bei ASS-Ansätzen tendenziell engmaschiger und/oder detaillierter als bei SES-Ansätzen
3 Voraussetzungen für den Beginn der Interventionen auf Seiten des Kindes	
<u>Gemeinsamkeiten</u>	<u>Unterschiede</u>
–	Voraussetzungen sind ansatzspezifisch, rangieren von keinen oder geringen Voraussetzungen bei ASS-Ansätzen bis zu mehreren, konkreten Voraussetzungen in Bezug auf den sprachlichen und allgemeinen Entwicklungsstand des Kindes bei den SES-Ansätzen. Während bei ASS-Ansätzen das Herstellen von Aufmerksamkeit Teil der Intervention ist und viel Raum innerhalb einer Sitzung einnimmt, ist bei SES-Ansätzen eine 'gewisse' Aufmerksamkeitsspanne für den Beginn der logopädischen Interventionen erforderlich.
4 Gestaltung des therapeutischen Rahmens	
Setting – Lernumfeld	
<u>Gemeinsamkeiten</u>	<u>Unterschiede</u>
Durchführung im Einzelsetting	Bei der Mehrheit der SES-Ansätze Gruppensetting als Möglichkeit oder Variante Bei der Mehrheit der ASS-Ansätze Empfehlung der Anwesenheit einer weiteren erwachsenen Person
Bemühung um Anpassung des Lernumfeldes an die Bedürfnisse des Kindes	Sprachliches und infrastrukturelles Umfeld zwischen 'möglichst wenig'/Reduktion und 'möglichst viel'/Anregung (beides kommt sowohl in den ASS-Ansätzen als auch in den SES-Ansätzen vor) Gestaltung der Therapieumgebung bei ASS-Ansätzen hoch individualisiert vs. bei SES-Ansätzen basierend auf allgemeinen Annahmen, welche Rahmenbedingungen für die Ziel- und Altersgruppe typisch sind, mit individuellen Anpassungen

5 Planung und Vorbereitung der Interventionen

Strukturierung – Vorbereitungen auf Seiten der Fachperson

Gemeinsamkeiten

Mittel- oder langfristige Planung bei fast allen Ansätzen, ergibt sich fast immer aus der Orientierung an der normativen Entwicklung

Gestaltung einer Sitzung mit (mehr oder weniger deutlich) erkennbaren Strukturen

Schriftliche und praktische Vorbereitung

Unterschiede

Keine mittel- oder langfristige Planung bei Komm!ASS

Struktur der Einzelsitzung jeweils ansatzspezifisch, Struktureinheiten sind unterschiedlich gross

Vorbereitungen auf Seiten der Fachperson unterscheiden sich in Art und Umfang zum Teil erheblich.

6 Durchführung der Interventionen

Einstieg – Hilfestellungen, Vereinfachung und Steigerung – Abschluss einer Sitzung

Gemeinsamkeiten

Beim Einstieg muss Aufmerksamkeit gewonnen und danach stets aufrechterhalten werden.

Bei Hilfestellungen werden verschiedene, vor allem sichtbare Modalitäten genutzt.

Unterschiede

Art des Einstiegs und Abschlusses ist ansatzspezifisch definiert oder offen; bei ASS-Ansätzen, wenn definiert, werden tendenziell eher basale Bedürfnisse angesprochen, bei SES-Ansätzen auch Kognition.

Positionen zu Einstiegs- und Abschlussritualen zwischen Pro und Kontra

Bei ASS-Ansätzen werden bestimmte Arten von Hilfen planvoll eingesetzt und sollen ausdrücklich und zum Teil früh zurückgenommen werden.

7 Therapeutenprache

Menge, Häufigkeit und Komplexität – Prosodie – Handlungsbegleitendes Sprechen

Gemeinsamkeiten

Bei der Mehrheit der Ansätze Tendenz zur Reduktion von Äusserungslänge und Komplexität und zum gezielten, kontrollierten Einsatz der eigenen kommunikativen Mittel

Unterschiede

Unterschiedliche Positionen in Bezug auf

- Inputmenge/-häufigkeit (zwischen 'möglichst wenig/kurz/selten' und 'möglichst viel/häufig')
- prosodische Variationen (zwischen 'normal/neutral' und 'aussergewöhnlich/intensiv')

Vergleich jedoch schwierig, da Bezugsgrössen fehlen und Aussagen der Autor:innen nicht absolut, sondern in bestimmten Zusammenhängen gelten

- handlungsbegleitendes Sprechen unerwünscht, akzeptiert oder als besonders förderlich erachtet
-

8 Themen: II Nutzung der motivierenden Wirkung von Verstärkern

Gemeinsamkeiten

Ansatzübergreifend Nutzung von positiver Verstärkung mit Präferenz für immaterielle Verstärker

Unterschiede

Ansatzspezifische Nutzung der Wirkung materieller Verstärker, unterschiedliche Positionen auch innerhalb der beiden Ansatzgruppen

Bei ASS-Ansätzen ist Verstärkung ein zentrales Wirkungsprinzip, hat einen hohen Stellenwert, ist sehr individuell auf ein Kind bezogen, muss bewusst geplant, vorbereitet und in der Sitzung kontrolliert und 'gemanagt' werden; die Wirkung sozialer Verstärker soll auf- oder ausgebaut werden.

vs.

In SES-Ansätzen wird Verstärkung, wenn überhaupt, eher beiläufig und im Zusammenhang mit motivierenden Faktoren erwähnt.

8 Themen: III Einstellung zu fehlerhaftem Verhalten

Gemeinsamkeiten

Eine Abweichung vom Soll-Zustand beim Kind erfordert eine Veränderung, die von der Fachperson geleistet werden muss.

Abweichungen vom Soll-Zustand können als Lernanlässe dienen.

Dafür werden Situationen geschaffen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Abweichungen vom Soll-Zustand führen.

Unterschiede

Die Autor:innen positionieren sich zwischen zwei Polen: 'Fehlerfreies Lernen' (AVB/NET, PECS-Training) und ausdrückliche Bewertung von fehlendem Wissen und Fehlern als 'Schatz' (WS).

Bei ASS-Ansätzen sind die Grenzen zwischen Fehlern, fehlerhaftem und unerwünschtem Verhalten fließend. Der Umgang damit ist unterschiedlich.

Bei Komm!ASS und MSA werden einzelne, auf den ersten Blick unerwünscht erscheinende Verhaltensweisen als Ausdruck von beginnender Kommunikation begrüßt. Sie sollen von der Fachperson (und dem Kind) für eine gewisse Zeit 'ausgehalten', dann gelenkt bzw. geformt werden.

Bei AVB/NET und PECS wird besonders am Anfang der Interventionen viel Wert auf fehlerfreies Lernen gelegt. Fehlern wird mit definierten Verfahren entgegengewirkt. Dass fehlerhaftes bzw. unerwünschtes Verhalten im späteren Verlauf auch als Lernanlass genutzt wird, scheint eher Ausdruck der Akzeptanz und der Einsicht in die Unvermeidbarkeit zu sein.

SES-Ansätze nutzen von Beginn an die Möglichkeit des Erkenntnisgewinns durch Fehler. Unterschiede bestehen hier in der Art und Weise und der Direktheit, mit der das Kind auf seine Fehler aufmerksam gemacht wird. Dahinter stehen Absichten wie Unterstützung von Selbstlernmechanismen, Schaffung von Fehlerbewusstsein, Anregung von Selbstmonitoring und Strategieanwendung.

4.3. GELINGENSAKTOREN AUS DER LITERATURANALYSE

Aus der Literatur lassen sich folgende Gelingensfaktoren für das logopädische Handeln ableiten:

Kasten 5: Gelingensfaktoren aus der Literaturanalyse

Binde die Eltern ein.

Informiere sie regelmässig und lasse dich von ihnen informieren.

Gib den Eltern Gelegenheit, dabei zu sein.

Finde heraus und schreibe auf, was das Kind kann, (nicht) mag, wie es auf wen und was reagiert.

Dokumentiere regelmässig den Verlauf der Interventionen.

Halte deine Beobachtungen systematisch, schriftlich und gelegentlich auch als Video fest.

Nutze dieses Wissen und ...

... gestalte das Lernumfeld bewusst entsprechend den Bedürfnissen des Kindes.

Beginne eher mit weniger als mit mehr,

aber inszeniere auch Herausforderungen, an denen das Kind wachsen kann.

Setze Ziele für das Kind,

aufgrund deines Wissens über die Schritte der normativen Entwicklung,

und behalte die Ziele im Auge, auch wenn du vielleicht nicht langfristig planen kannst.

Plane mindestens die nächste Sitzung

und baue dabei auf eine Struktur.

Berücksichtige die Aufmerksamkeitsspanne des Kindes und plane genügend Pausen ein.

Mache Logopädie für das Kind attraktiv,

abwechslungsreich, aber auch vorhersehbar

und nutze alle Sinne.

Traue dem Kind etwas zu

und mache es unabhängig von Hilfen.

Sprich eher weniger als mehr.

Sei dir der Wirkung deiner Sprache, Stimme, Mimik und Gestik bewusst und nutze sie.

Halte kleine, überraschende Belohnungen für das Kind bereit.

Wenn etwas nicht läuft wie geplant, verändere zuerst dein Verhalten,

und probiere dann mit kleinsten Veränderungen, das Verhalten des Kindes zu formen.

Arbeite professionell: befunde, plane, therapie, evaluiere, kooperiere, lerne weiter ...

5. DISKUSSION

In diesem Kapitel wird zuerst die Aktualität und Relevanz der Ergebnisse diskutiert. Dabei wird Bezug auf die Kommentare der befragten Logopädinnen genommen, so dass anschliessend beide Forschungsfragen beantwortet werden können. Zum Abschluss folgt ein Ausblick auf mögliche Gegenstände weiterer Forschung und Entwicklung.

5.1. AKTUALITÄT UND RELEVANZ DER ERGEBNISSE

5.1.1. *Einordnung in den wissenschaftlichen Diskurs*

Während der Entstehung dieser Arbeit erschien der zweite Band der Reihe 'Pädagogik im Autismus-Spektrum' zum Thema 'Sprache und Kommunikation bei Autismus', in dem Forscher:innen verschiedener Disziplinen und Praktiker:innen aus dem deutschsprachigen Raum zu Wort kommen (Lindmeier et al., 2023). Zentrale Gedanken, die sich durch die Beiträge ziehen, sind die Zusammenarbeit mit den Eltern, die Orientierung am Alltag der Kinder und ihrer Familien und deren Stärken, das Bewusstsein für die Einzigartigkeit eines jeden Kindes und die Beachtung seiner Interessen, die Anpassung seitens der Erwachsenen sowie die Gestaltung einer Lernumgebung, die dem Kind einen sicheren Rahmen, aber auch Herausforderungen bietet. Diese Gedanken finden sich unabhängig vom Alter und der Symptomatik der jeweils betrachteten Teilgruppen im AS und unabhängig von der betrachtenden Disziplin.

Für die verbale Sprachanbahnung – eine Entwicklungsaufgabe, die bei vielen autistischen Kindern im Alter der Zielgruppe dieser Arbeit ansteht – fasst Snippe die bisher bekannten, wirksamen Grundbausteine sprachtherapeutischer Interventionen zusammen. Dazu gehören neben den eben genannten und weiteren Gedanken auch die Bestimmung individueller Ziele auf der Basis von eingehenden Beobachtungen und Überlegungen zur Entwicklungsreihenfolge, die Herstellung und Aufrechterhaltung der Motivation des Kindes zur Interaktion durch bewältigbare (Spiel)Handlungen und variierende Routinen, welche gleichzeitig den Kontext für das Erlernen kommunikativer Fertigkeiten darstellen, die Nutzung von positiver und negativer Verstärkung und eine sehr bewusst eingesetzte, kontrollierte und für das Kind verständliche Sprache (Snippe, 2023). – Für die gesamte, äusserst heterogene Gruppe von Kindern und Jugendlichen im AS zeigen Eckert, Schweizer und Sdogé die Besonderheiten der Sprachtherapie bei dieser Klientel auf. Die besonderen Anforderungen an Logopäd:innen beinhalten zusätzliches Wissen, ein erhöhtes Mass an Vorbereitung und Präsenz in der Therapie sowie an Selbstreflexion, Offenheit, Flexibilität und Geduld, aber auch eine besondere Aufmerksamkeit für Kooperation und Wissenstransfer (Eckert, Schweizer & Sdogé, 2023).

Dieser lückenhafte Überblick soll deutlich machen, wie gross die Schnittmenge zwischen den aktuellen Erkenntnissen aus der deutschsprachigen Autismusforschung und den Ergebnissen dieser Arbeit ist, die auf einer Analyse von zum Teil schon historischer Literatur beruhen. Insofern kann mit dieser Arbeit kaum Neues zur Autismusforschung beigetragen werden. Bemerkenswert – oder selbstverständlich? – ist allerdings, dass die oben genannten zentralen Gedanken, de facto Gelingensfaktoren, genauso für die Therapie von Sprachentwicklungsstörungen zutreffen, wenngleich sie in der entsprechenden Literatur mitunter weniger 'laut' geäussert werden.

Nach der kriteriengeleiteten Literaturanalyse ist festzustellen, dass mit einer einzigen Ausnahme alle Kriterien von den Autor:innen aller acht Ansätze angesprochen werden, aber anscheinend unterschiedlich viel Gewicht zugemessen bekommen. Themen, die einige Autor:innen intensiv und konkret ausführen, können bei anderen Autor:innen eher allgemein behandelt oder nur beiläufig erwähnt sein. Ein Beispiel dafür ist die Einbindung der Eltern, die bei den ASS-Ansätzen eine zentrale Rolle spielt, aber auch beim HOT und beim WS anschaulich dargestellt wird. Beim PLAN ist der Elternberatung zwar ebenfalls ein eigenes Kapitel gewidmet, die Informationen bleiben hier jedoch eher allgemein, und bei der KO findet sich nur beim genauen Lesen ein Hinweis auf Elterngespräche. – Wenn Autor:innen einem Kriterium viel Raum geben, ist das sicher als Hinweis zu werten, dass ihnen dieser Aspekt wichtig ist, allerdings muss nicht zwingend auch der Umkehrschluss gelten. In der Zusammenschau der Literatur ist eher anzunehmen, dass besonders in neueren Veröffentlichungen bestimmte Aspekte 'mitgedacht' sind, da sie von engagierten Autor:innen als professionelles Handeln und damit als selbstverständlich angesehen werden. Im erwähnten Beispiel könnte das die Inhalte von Elterngesprächen bei PLAN betreffen oder bei der KO den Austausch mit den Eltern, der im Rahmen des schulischen Kontextes erfolgt. Andere mögliche Beispiele für ein 'stilles' Voraussetzen seitens der Autor:innen sind die Erwähnung von eigenen Beobachtungen, die Orientierung an den Interessen des Kindes und der Einsatz von Verstärkern, auf die bei den SES-Ansätzen tendenziell weniger ausführlich eingegangen wird, oder das Thematisieren von Anfangs- und Endritualen bei den ASS-Ansätzen. Wie eben dargelegt, ist dies nicht zwangsläufig als geringe(re) Wichtigkeit zu interpretieren, was beim Lesen der Ergebnisse dieser Arbeit berücksichtigt werden sollte.

5.1.2. Relevanz für die Berufspraxis

Eine persönliche Ausgangsfrage dieser Arbeit war, wie man als Logopäd:in an einer Regelschule – auch (noch) ohne spezifisches Wissen und Erfahrung – einem Kind im AS gerecht werden kann. Wie diese Arbeit zeigt, gibt es in der Literatur viele konsensfähige Empfehlungen in Bezug auf die sprachliche Förderung, aber auch gegensätzliche Ansichten zu einzelnen Aspekten. Aus der Perspektive der jeweiligen Autor:innen sind die Positionen uneingeschränkt plausibel, was verunsichern kann, wenn man als Berufsperson mit wenig Erfahrung in einem bestimmten Fachgebiet nach Orientierung sucht.

Kontroverse Ansichten sind dabei nicht nur in der Literatur zu finden, unterschiedliche Auffassungen zeigen sich auch in den Kommentaren von Logopädinnen mit langjähriger Erfahrung in der Arbeit mit autistischen Kindern (Anhang VII). Nur drei von insgesamt 14 Fragen wurden von vier Logopädinnen identisch positiv beantwortet. Sie betreffen die Voraussetzungslosigkeit des Beginns von Interventionen, die Einführung eines Einstiegsrituals sowie die systematische Dokumentation. Bei fünf Fragen zeigen sich Tendenzen. Zum Beispiel befürworten drei der vier Logopädinnen das Beisein der Eltern bei Interventionen, die Durchführung eines formalen Assessments zu Beginn, die Einführung eines Belohnungssystems und das Inaussichtstellen der Erfüllung eines Wunsches; tendenziell zeichnet sich auch Skepsis gegenüber dem handlungsbegleitenden Sprechen ab. Wer bei diesen Aspekten anderer Ansicht ist, führt dafür gute Gründe an. Bei den verbleibenden Fragen gehen die vier Meinungen auseinander, mehrfach mit dem Hinweis, dass es keine absolute Antwort gibt, sondern von Fall zu Fall und von Situation zu Situation entschieden werden muss.

Sich entscheiden zu können, setzt voraus, dass man seine Optionen kennt, und je mehr Erfahrungen man gewinnt, desto mehr Optionen stehen zur Verfügung. Wie eingangs beschrieben, darf aber gerade bei Logopäd:innen an Regelschulen nicht vorausgesetzt werden, dass sie sich breite und/oder tiefe Erfahrungen in der Arbeit mit autistischen Kindern aneignen können. Die ASS-Ansätze legen zudem nahe, dass der:die (Regelschul-)Logopäd:in auf nichts warten muss und darf, um die Arbeit mit dem Kind zu beginnen, sei es am Aufbau der Beziehung, der vorsprachlichen Fähigkeiten etc. – Wenn ich hier als Logopädin ohne einschlägige Erfahrung ein Kind im AS zugewiesen bekomme und sofort mit ihm arbeiten soll, kann es mich im ersten Moment schon entlasten, dass ich weiss, in welchen Situationen es *kein* 'Patentrezept' gibt. Das Gleiche gilt für die Arbeit an HPS: Auch wenn ich hier schneller Erfahrungen sammeln kann, weil ich öfter oder parallel mit mehreren Kindern im AS arbeite, stehe ich trotzdem bei jedem Kind vor einem neuen, individuellen Fall und muss über passende Mittel und Methoden entscheiden – und diese vielleicht schon bald wieder korrigieren.

Im erwähnten Beitrag zur verbalen Sprachanbahnung schliesst Snippe damit, dass die vorliegende Evidenz nur «eine erste Basis für Beratung und Therapie bildet. Im therapeutischen Setting sollten immer auch individuelle Faktoren und das spezifische Wissen über das Lernen, die Wahrnehmung und weitere Umgebungsfaktoren des/der Klient*in integriert werden» (Snippe, 2023, S. 206). Im Bewusstsein für die Einzigartigkeit jedes Kindes, jeder Symptomatik, jeder Familie und mit dem Wissen, dass es in der einen oder anderen Situation verschiedene, begründbare Handlungsmöglichkeiten gibt, kann ich mich mit besserem Gewissen an das Kind 'herantasten' und werde auch besser mit (vorerst) ausbleibenden Erfolgen umgehen können. Zu wissen, dass 'einfach mal ausprobieren' normal ist, hilft «eigene Unsicherheiten bezüglich des sprachtherapeutischen Handelns akzeptieren zu können» (Eckert et al., 2023, S. 220), eine wichtige Haltung in der Sprachtherapie mit Kindern und Jugendlichen im AS. Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, implizieren die Forschungsfragen bereits mögliche Herangehensweisen: Erfahrene Logopäd:innen können auf bekannte Elemente aus der SES-Therapie vertrauen, wenn diese auch von den Begründern der ASS-Ansätze als zielführend oder günstig erwähnt werden. Berufseinsteiger:innen mit wenig Erfahrung bekommen aufgezeigt, welche Elemente sie sich von Beginn an aneignen sollten, da sie sich offenbar im Umgang mit beiden Kindergruppen bewähren, und das Wissen über die Unterschiede hilft beiden Erfahrungsstufen, um sich praktisch und emotional auf die neue Erfahrung vorzubereiten. Bei der umgekehrten Sicht, was aus ASS-Ansätzen übernommen werden könnte, lassen sich bei den SES-Ansätzen bereits einige gemeinsame Elemente erkennen, allen voran bei der KO und beim HOT zum Beispiel die Tendenz zur Reduktion und die Beibehaltung von Formaten zur Schonung von Ressourcen. Wie schon festgestellt, sind hier aber auch gegensätzliche Ansichten begründet und legitim.

Der vorgelegte Vergleich betrachtet nur Kommunikation und Sprache und diesbezüglich scheinen sich die aus den Ansätzen ableitbaren Empfehlungen für die Logopädie mit Kindern mit Autismus und SES nicht allzu weit voneinander zu entfernen, zumindest nicht im Allgemeinen. Allerdings sei an der Stelle darauf hingewiesen, dass mit diesem beschränkten Blick viele Faktoren ausser Acht gelassen werden, die den logopädischen Alltag beeinflussen: der Gesamtentwicklungsstand des Kindes im Verhältnis zu seinem chronologischen Alter, seine Fähigkeit zur Aufmerksamkeit, sein Verhalten, seine Persönlichkeit (und die des:der Logopäd:in), verschiedenste Erwartungshaltungen im Umfeld und vieles andere mehr.

5.2. ABSCHLIESSENDE BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN

Forschungsfrage 1 «Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich kriteriengeleitet deduktiv und induktiv im Rahmen einer vergleichenden Literaturanalyse zwischen ausgewählten Ansätzen zur sprachspezifischen Förderung von Kindern im Autismusspektrum und ausgewählten Ansätzen zur Therapie von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen erkennen?» wird wie folgt beantwortet:

In der analysierten Literatur finden sich zahlreiche Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Mehrere Gemeinsamkeiten, die über alle Ansätze hinweg erkennbar sind, können mit einem Konsens über professionelles sprachtherapeutisches Handeln begründet werden, wie er im deutschsprachigen Raum in den AWMF-Leitlinien dargelegt ist. Solche Gemeinsamkeiten sind in Kasten 6 aufgelistet.

Kasten 6: Ausgewählte ansatzübergreifende Gemeinsamkeiten, begründbar durch einen Konsens über professionelles sprachtherapeutisches Handeln

Übergreifende Gemeinsamkeiten zwischen ASS-Ansätzen und SES-Ansätzen I

- grundsätzliche Einbindung der Eltern
- anfängliche Durchführung einer spezifisch logopädischen Befundung, aus der individuelle Schwerpunkte und Ziele abgeleitet werden und die im Verlauf durch eine regelmässige Dokumentation fortgeschrieben wird
- Berücksichtigung des Entwicklungsstandes des Kindes, seiner Bedürfnisse und Interessen, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen, aber auch seiner nicht-sprachlichen Fähigkeiten, Besonderheiten oder Defizite, auf welche besonders im Einzelsetting eingegangen werden kann, unter anderem durch
- Gestaltung eines entsprechenden, förderlichen Lernumfelds
- entwicklungslogische Planung und Strukturierung der Interventionen
- Nutzung vielfältiger, vor allem sichtbarer Hilfestellungen
- Nutzung der Wirkung von positiven Verstärkern

Diese Gemeinsamkeiten lassen sich zwei gemeinsamen Nennern zuordnen: dem Bewusstsein für die Einzigartigkeit des Kindes und der entsprechenden Gestaltung des Umfelds und der Interventionen. Darüber hinaus gibt es ansatzübergreifend Gemeinsamkeiten in Bezug auf Fehler, fehlerhaftes oder unerwünschtes Verhalten, welche alle Abweichungen vom Soll-Zustand darstellen, siehe Kasten 7.

Kasten 7: Ausgewählte ansatzübergreifende Gemeinsamkeiten in Bezug auf Abweichungen vom Soll-Zustand

Übergreifende Gemeinsamkeiten zwischen ASS-Ansätzen und SES-Ansätzen II

- Fehler, fehlerhaftes oder unerwünschtes Verhalten auf Seiten des Kindes erfordern eine Veränderung auf Seiten des:der Therapeut:in.
- Einige Arten von Abweichungen vom Soll-Zustand sind als Lernanlässe nutzbar und sollen aus diesem Grund gezielt von dem:der Therapeut:in provoziert werden.

Unterschiede bestehen nicht notwendigerweise zwischen ASS-Ansätzen und SES-Ansätzen, sondern können auf eine bestimmte Position der Autor:innen zurückzuführen sein und damit den:die Therapeut:in vor eine Entscheidung stellen. Kasten 8 führt einige solche Unterschiede auf.

Kasten 8: Ausgewählte ansatzübergreifende Unterschiede, zurückführbar auf Positionen der Autor:innen

Übergreifende Unterschiede zwischen ASS-Ansätzen und SES-Ansätzen

- anregende vs. reizreduzierte Umgebung
- reichhaltige, nicht reduzierte oder natürlich-kindgemässe oder stark reduzierte verbale Therapeutesprache (wobei sich diese Varianten auch auf einzelne Phasen der Interaktionen beziehen können)
- handlungsbegleitendes Sprechen vs. (zeitweiser) Verzicht darauf
- Einführung vs. Vermeidung von Ritualen

Zu den ansatzübergreifenden Unterschieden können auch verschiedene Ansichten gezählt werden, zum Beispiel ob die Anwendung bestimmter Methoden für die Eltern geöffnet werden kann oder soll.

Einige Unterschiede zwischen den beiden Gruppen von Ansätzen sind Folge der Berücksichtigung autistischer Besonderheiten bei Interventionen mit Kindern im AS, siehe Kasten 9.

Kasten 9: Ausgewählte Unterschiede zwischen ASS-Ansätzen und SES-Ansätzen

Unterschiede zwischen ASS-Ansätzen und SES-Ansätzen	
Bei der Mehrheit der ASS-Ansätze	Bei der Mehrheit der SES-Ansätze
Anwendung beschreibender Assessments mangels Verfügbarkeit oder Anwendbarkeit von Tests	Durchführung einer logopädischen Diagnostik mit informellen und normierten Tests
Beschreibung wünschenswerter, eher basaler Voraussetzungen	Formulierung notwendiger Voraussetzungen auf Seiten des Kindes
Einplanung von viel Zeit für Bemühungen um die Mitarbeit des Kindes	Erwartung der Mitarbeit des Kindes
Einzelsetting als dominante Lernform starke Individualisierung	Gruppensetting als mögliche Lernform
Notwendigkeit, Hilfestellungen im Verlauf der Therapie auszuschleichen	Keine nachdrückliche Forderung, Hilfestellungen zurückzunehmen
Aufbau der Wirkung von sozialen Verstärkern	Selbstverständlicher Einsatz sozialer Verstärker
Gezielte therapeutische Arbeit an der Vermeidung bzw. Beseitigung oder Formung von fehlerhaftem/ unerwünschtem Verhalten des Kindes	Anregung einer Auseinandersetzung des Kindes mit seinen Fehlern zur Förderung von Selbstlernmechanismen

Darüber hinaus ergeben sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede aus den theoretischen Grundlagen der Ansätze und damit zwingend aus der Entscheidung für einen bestimmten Ansatz. Hervorzuheben sind hierbei die vielfältigen, ansatzspezifischen oder in den Ansätzen genutzten Mittel und Methoden.

Schliesslich bleibt festzuhalten, dass Verschiedenheiten auch eine Konsequenz aus den unterschiedlichen Formaten der Ansätze sein können (z.B. MSA und PECS als Art mit dem Kind zu kommunizieren, PECS-Training als Programm zur Einführung dieser Art der Kommunikation, PLAN und WS als 'Konzept mit Kochbuch-Charakter', HOT und KO als 'rahmendes Konzept') sowie aus der Art der Darstellung durch die Autor:innen (z.B. Beschreibung grundsätzlicher Prinzipien und Erfahrungen anhand von Beispielen aus dem Alltag oder in Form von Fallstudien, die unter besonderen und strengeren Bedingungen durchgeführt wurden).

Forschungsfrage 2 lautete: «Welche Gelingensfaktoren für logopädische Interventionen bei vier- bis achtjährigen Kindern im Autismusspektrum können aus den Erkenntnissen der vergleichenden Literaturanalyse und diesbezüglichen Kommentaren von Fachpersonen abgeleitet werden?»

Zur abschliessenden Beantwortung werden in Kasten 10 die bereits aufgeführten Gelingensfaktoren aus der Literaturanalyse mit ausgewählten Kommentaren von befragten Logopädinnen ergänzt. Die Zahlen in runden Klammern verweisen auf die Quelle/Logopädin gemäss Anhang VII: (1) B.M. Anhang VII.C, (2) M.S. Anhang VII.D, (3) E.W. Anhang VII.E, (4) S.W. Anhang VII.F.

Kasten 10: Gelingensfaktoren aus der Literaturanalyse, ergänzt durch sinngemässe Kommentare von vier befragten Logopädinnen *in kursiver Schrift* sowie einer Aussage der Autorin dieser Arbeit (U.P.)

Binde die Eltern ein.

Informiere sie regelmässig und lasse dich von ihnen informieren.

Gib den Eltern Gelegenheit, dabei zu sein *und zu lernen* (3) *und führe sie!* (4)

Finde heraus und schreibe auf, was das Kind kann, (nicht) mag, wie es auf wen und was reagiert

... und wenn möglich, beobachte es in der Einrichtung und tausche dich mit anderen Fachpersonen aus (2).

Dokumentiere regelmässig den Verlauf der Interventionen.

Halte deine Beobachtungen systematisch, schriftlich und gelegentlich auch als Video fest.

Nutze dieses Wissen und ...

... gestalte das Lernumfeld bewusst entsprechend den Bedürfnissen des Kindes.

Beginne eher mit weniger als mit mehr,

aber inszeniere auch Herausforderungen, an denen das Kind wachsen kann.

Setze zusammen mit den Eltern (2, 4) Ziele für das Kind,

aufgrund deines Wissens über die Schritte der normativen Entwicklung,

und behalte die Ziele im Auge, auch wenn du vielleicht nicht langfristig planen kannst.

Plane mindestens die nächste Sitzung

und baue dabei auf eine Struktur

... mit kleinen Ritualen, die dem Kind Halt geben (2, 3) *und Übergänge erleichtern* (1) *und mit einem klaren, guten Abschluss* (2),

... und bleibe offen, denn je nach Tagesform kann es auch ganz anders laufen (1, 2, 3).

Berücksichtige die Aufmerksamkeitsspanne des Kindes und plane genügend Pausen ein.

Mache Logopädie für das Kind attraktiv,

abwechslungsreich, aber auch vorhersehbar

und nutze alle Sinne.

Trau dem Kind etwas zu

und mache es unabhängig von Hilfen.

Sprich eher weniger als mehr,

... also wenig, klar, wahr und rar (4) *und authentisch, entsprechend der Situation* (2).

Sei dir der Wirkung deiner Sprache, Stimme, Mimik und Gestik bewusst und nutze sie,

... bedenke aber auch, dass vielleicht nicht alles Gesagte beim Kind ankommt (1, 2).

Halte kleine, überraschende Belohnungen für das Kind bereit,

... denn eine direkte (3), *gut gewählte Belohnung motiviert* (1) *und gibt vielleicht Anlass zum Gespräch* (2).

Wenn etwas nicht läuft wie geplant, verändere zuerst dein Verhalten

und probiere dann mit kleinsten Veränderungen, das Verhalten des Kindes zu formen.

Arbeite professionell: befunde, plane, therapie, evaluiere, kooperiere, lerne weiter ...

... und suche gegebenenfalls Unterstützung bei anderen Disziplinen (2).

Sieh ein autistisches Kind zuerst mal als ein Kind (U.P.)

... und bestätige durch deine Klarheit und Verlässlichkeit sein Vertrauen in dich! (2)

5.3. AUSBLICK

Gedanken für weiterführende Untersuchungen ergeben sich aus der kritischen Betrachtung der Methodik und aus den Kommentaren der befragten Logopädinnen.

Falls eine Wiederholung des Literaturvergleichs mit anderen Ansätzen angestrebt wird, dürften sich diese hinsichtlich des Entwicklungsalters der jeweiligen Zielgruppen näherstehen und nicht das chronologische Alter zugrunde legen. Naheliegend ist beispielsweise ein Vergleich von Ansätzen für autistische Kinder und Ansätzen für Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen.

Für die Ergebnisse dieser Arbeit wurde der Vergleich der Mittel und Methoden nicht berücksichtigt, da sich in der Breite und Vielfalt nur wenige gemeinsame Nenner finden liessen. Ein Vergleich könnte hier unter einer spezifischeren Fragestellung sinnvoll sein, allerdings ist zu überdenken, ob dafür nicht eine andere Methode als die der Literaturanalyse gewählt werden sollte. Letzteres gilt auch für Schwächen und Einschränkungen der Ansätze, die ausser Acht gelassen wurden, da solche Informationen in der Originalliteratur nicht zu finden waren. Für den Alltag wäre solches Wissen jedoch relevant.

Eine der befragten Logopädinnen wies darauf hin, dass auf ein praktikables Assessmenttool zur Beurteilung der kommunikativen Fähigkeiten von Kindern mit umfassenden Einschränkungen dringend gewartet wird. Die Autor:innen der ASS-Ansätze benutzen zwar Beobachtungsbögen, allerdings beziehen sich diese entweder nicht auf die deutsche Sprache oder/und sind nicht evidenzbasiert.

Und schliesslich scheint der Umgang mit Fehlern ein interessantes, wenn auch nicht rein logopädisches Thema zu sein, das eine differenziertere Betrachtung verdient, da viele autistische Kinder die Tendenz haben, alles richtig machen zu wollen (Logopädin (4) S.W. Anhang VII.F ; Stitzinger, 2023).

6. FAZIT

In Lehrveranstaltungen und vielen Veröffentlichungen zum Thema wird immer wieder auf die Besonderheiten bei Autismus verwiesen. Dass Autisten in vielerlei Hinsicht anders wahrnehmen, anders denken und sich anders verhalten und damit auch eine Herausforderung für Logopäd:innen sein können, ist unbestritten, und Eckert, Schweizer und Sdogé (2023) konnten aufzeigen, dass das Wissen und das Verständnis der Besonderheiten zu den bedeutsamsten Kompetenzen für die Sprachtherapie mit Kindern und Jugendlichen im AS zählen. Andererseits fördert der weit verbreitete Fokus auf das Besondere und das 'Anders-Sein' eine Erwartungshaltung, die bei wenig erfahrenen Logopäd:innen zu Befangenheit gegenüber Kindern im AS, wenn nicht sogar zu Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehlern führen kann. Mit dieser Arbeit sollte der Blick nicht nur auf das gelenkt werden, was bei Interventionen mit autistischen Kindern 'anders' ist als bei Kindern mit SES, sondern auch auf das Gemeinsame. Bei Kindern beider Gruppen möchte der:die Logopäd:in sprachliche Entwicklungsschritte anregen, die aufgrund des Alters zu erwarten wären, aber bisher ausgeblieben sind. Die Gemeinsamkeiten zwischen allen verglichenen Ansätzen stellen eine Best Practice aus beiden Bereichen dar, die – ergänzt durch die Hinweise auf Unterschiede – dazu beitragen kann, dass sich Logopäd:innen an Regel- wie auch an Sonderschulen auf ihre erste Begegnung mit Kindern im AS besser vorbereitet fühlen. Sie können Nutzen aus ihrer Erfahrung mit den SES-Ansätzen ziehen und werden gleichzeitig für Unterschiede sensibilisiert, so dass es nicht zu unrealistischen Erwartungen hinsichtlich eines Transfers von etablierten Sprachtherapie-Prinzipien auf die Förderung von Kindern im AS kommt. Doch auch Berufsanfänger:innen, die generell noch über wenig Erfahrungen verfügen, können vom Vergleich profitieren, denn die Gemeinsamkeiten zwischen ASS- und SES-Ansätzen machen deutlich, worauf sie in jedem Fall, bei jedem Kind achten sollten. Dennoch ist jeder Fall, jedes Kind, aber auch jeder Logopäde und jede Logopädin einzigartig:

Kennst du einen Autisten, kennst du einen Autisten

... und kennst du eine Logopädin, kennst du eine Logopädin.

7. LITERATUR

- Amelang, M., Zielinski, W. & Fydrich, T. (2004). *Psychologische Diagnostik und Intervention* (3. Auflage.). Berlin: Springer.
- American Psychiatric Association (Hrsg.). (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5-TRTM* (Fifth edition, text revision.). Washington, DC: American Psychiatric Association Publishing.
- Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. [AWMF] (Hrsg.). (2021). *Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter Teil 2: Therapie. Interdisziplinäre S3-Leitlinie* AWMF-Registernr.: 028-047. Verfügbar unter: https://register.awmf.org/assets/guidelines/028-047I_S3_Autismus-Spektrum-Stoerungen-Kindes-Jugend-Erwachsenenalter-Therapie_2021-04_1.pdf
- Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. [AWMF] (Hrsg.). (2022). *Therapie von Sprachentwicklungsstörungen. Interdisziplinäre S3-Leitlinie* AWMF-Registernr.: 049-015. Verfügbar unter: https://register.awmf.org/assets/guidelines/049-015I_S3_Therapie_von_Sprachentwicklungsstörungen_Text_2022-12.pdf
- Asperger Felder, M. (2013). Phänomen Autismus - Konzepte der Ätiologie, Psychopathologie und Behandlung. *Pädiatrie*, 5, 35–38.
- Ayer, G. (2021). Autismus-Spektrum-Störungen in der Schule: Informationen zuhanden der Lehrpersonen zu Autismus-Spektrum-Störungen, zu Massnahmen der Differenzierung im Unterricht und zum Nachteilsausgleich (Infoblatt D). Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/227275>
- Bach, H. (2006). *Wer tauscht mit mir? Kommunikationsförderung autistischer Menschen mit dem „Picture exchange communication system“*. Stuttgart: ibidem.
- Bernard-Opitz, V. (2009). Autismusspezifische Verhaltenstherapie (AVT) und Applied Behavior Analysis (ABA). In S. Bölte (Hrsg.), *Autismus: Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven* (S. 242–259). Bern: Hans Huber. Verfügbar unter: https://www.verabernard.de/pdf-download/ABA_AVT_Autismuszschr.pdf

- Bölte, S. (2018). Ist Autismus (ASS) heilbar? [Vortrag Universität Jena]. Verfügbar unter:
https://www.autismus.uni-jena.de/wp-content/uploads/2014/10/S.-Bölte_-Ist-Autismus-heilbar.pdf
- Bölte, S., Stroth, S. & Albertowski, K. (2023). Mehr Autismus-Fälle bei Kindern. *research in context*. Verfügbar unter: <https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/research-in-context/details/news/mehr-autismus-faelle-bei-kindern/>
- Bondy, A. & Frost, L. (2001). The Picture Exchange Communication System. *Behavior Modification*, 25(5), 725–744. <https://doi.org/10.1177/0145445501255004>
- Bundesrat. (2018). *Bericht Autismus-Spektrum-Störungen. Massnahmen für die Verbesserung der Diagnostik, Behandlung und Begleitung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz*. Bern: Schweizerische Eidgenossenschaft. Verfügbar unter:
<https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/54035.pdf>
- Busch, M. & Sallat, S. (2023). Schwerpunkt Pragmatik in der sprach- und kommunikationsbezogenen Förderung und Therapie bei Personen im Autismus-Spektrum. In C. Lindmeier, S. Sallat & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (Pädagogik im Autismus-Spektrum, Band 2, S. 147–160). Stuttgart: Kohlhammer.
- Chan, I. (2018). *Comparison of Discrete Trial Teaching and the Verbal Behavior Approach in Early Learners With Autism in a School Setting [Dissertation]*. Verfügbar unter: https://nsu-works.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1320&context=fse_etd
- Danne, H. (2009). *Applied behaviour analysis und verbal behaviour: Grundlagen und Umsetzung bei Autismus*. Breitingen: Danne.
- Dudenredaktion. (2023). Ansatz, der. *duden.de*. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/node/6875/revision/1358902>
- Eberhardt, M. (2014). *Autismus und Sprache: Wörter, Sätze und Gespräche verstehen*. Marburg: Tectum.
- Eberhardt, M. & Müller, C. M. (2010). Sprachverständnis bei Menschen mit Autismus – Ausdruck einer detailorientierten Informationsverarbeitung? *Empirische Sonderpädagogik*, 2, 5–24.

- Eberhardt-Juchem, M. (2023). Sprach- und Kommunikationsentwicklung bei Autismus einschliesslich Besonderheiten der Sprache und Kommunikation bei Autismus. In C. Lindmeier, S. Sallat & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (Pädagogik im Autismus-Spektrum, Band 2, S. 19–34). Stuttgart: Kohlhammer.
- Eckert, A. (2019). Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit ASS im Schulalter. *Soziale Sicherheit CHSS*. Verfügbar unter: <https://sozialesicherheit.ch/de/begleitung-von-kindern-und-jugendlichen-mit-ass-im-schulalter/>
- Eckert, A. (2022). Autismus verstehen – aktuelle Erkenntnisse und Erklärungsansätze. In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (2. Auflage, S. 19–36). Bern: Edition SZH/CSPS. Verfügbar unter: <https://shop.szh.ch/de/buecher-edition-szhcsp/171-autismus-in-kindheit-und-jugend.html>
- Eckert, A. (2023). Förderung pragmatisch-kommunikativer Fähigkeiten bei verbal kommunizierenden Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum. In C. Lindmeier, S. Sallat & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (Pädagogik im Autismus-Spektrum, Band 2, S. 225–240). Stuttgart: Kohlhammer.
- Eckert, A., Liesen, C., Thommen, E. & Zbinden Sapin, V. (2015). *Kinder und Jugendliche mit tiefgreifenden Entwicklungsstörungen in der Schweiz, Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats (12.3672) Claude Hêche «Autismus und andere schwere Entwicklungsstörungen. Übersicht, Bilanz und Aussicht» vom 10. September 2012*. Nr. 8. Bundesamt für Sozialversicherungen.
- Eckert, A., Schweizer, M. & Sdogé, A. (2023). Besonderheiten und Qualitätsmerkmale der Sprachtherapie bei Autismus. In C. Lindmeier, S. Sallat & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (Pädagogik im Autismus-Spektrum, Band 2, S. 209–224). Stuttgart: Kohlhammer.
- Eicher, I. (2009). *Sprachtherapie planen, durchführen, evaluieren*. München: Reinhardt.
- Eismann, E. (2016). Klein, aber oho! *dasgehirn.info*. Verfügbar unter: <https://www.dasgehirn.info/grundlagen/kindliches-gehirn/klein-aber-oho>

- Fröhlich, U., Noterdaeme, M., Jooss, B. & Buschmann, A. (2013). *Elternteraining zur Anbahnung sozialer Kommunikation bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen: Training Autismus - Sprache - Kommunikation (TASK)*. München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Frost, L. & Bondy, A. (2011). *Das Picture-Exchange-Communication-System-Trainingshandbuch* (2. Auflage.). Rodgau: Pyramid Educational Consults of Germany.
- Funke, U. (2020). *Interaktion und Kommunikation bei Autismus-Spektrum-Störungen: mit Komm!ASS® zur Sprache führen*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Gingelmaier, S. & Brandstetter, R. (2022). Exekutive Funktionen. *Webbasierte Sonderpädagogische Diagnostik*. Verfügbar unter: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:verhalten:theorien_verhalten:exekutive_funktionen
- Gundelfinger, R. (2013). Autismus in der Schweiz. *Pädiatrie*, 5, 4–9.
- Hart, B. M. & Risley, T. R. (1968). Establishing use of descriptive adjectives in the spontaneous speech of disadvantaged preschool children. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 1(2), 109–120. <https://doi.org/10.1901/jaba.1968.1-109>
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen*. Berlin: Springer.
- Jenny, B., Goetschel, P., Schneebeili, M., Rossinelli-Isenschmid, M. & Steinhausen, H.-C. (2021). *KOMPASS Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen: ein Praxishandbuch für Gruppen- und Einzelinterventionen* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Jick, H. (2013). Die Epidemiologie des Autismus Unterschiedliche Berechnungen in unterschiedlichen Ländern. *Pädiatrie*, 5, 31–34.
- JuraForum.de. (2023). Fehler. *JuraForum.de*. Verfügbar unter: <https://www.juraforum.de/lexikon/fehler>
- Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4., aktualisierte Auflage.). München: Elsevier.
- Kates-McElrath, K. & Axelrod, S. (2006). Behavioral intervention for autism: A distinction between two behavior analytic approaches. *The Behavior Analyst Today*, 7(2), 242–252. <https://doi.org/10.1037/h0100085>

- Kauschke, C. & de Langen-Müller, U. (2014). Sprachtherapeutische Intervention bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen. *Kinder- und Jugendmedizin*, 14(05), 306-316. Verfügbar unter: <https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0038-1629228>
- Kauschke, C. & de Langen-Müller, U. (2020). Sprachtherapie mit Kindern. In S. Sachse, A.-K. Bockmann, A. Buschmann & T. Lautenschläger (Hrsg.), *Sprachentwicklung: Entwicklung – Diagnostik – Förderung im Kleinkind- und Vorschulalter* (S. 331–352). Berlin: Springer.
- Kauschke, C. & Siegmüller, J. (2017). Der patholinguistische Ansatz (PLAN) in der Therapie von Sprachentwicklungsstörungen im Überblick: Hintergrund, Prinzipien und Methoden. *Logos*, 4, 264–275.
- Kauschke, C., Spreer, M. & Vogt, S. (2019). Terminologie und Definition von Sprachentwicklungsstörungen – Berichte aus (inter-)nationalen Arbeitsgruppen. *Forschung Sprache*. Verfügbar unter: https://www.forschung-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Heftausgaben/2019-2/5-70-2019-02-01.pdf
- Keller, M. (n. d.). Logopädie und Sprachheilpädagogik im Wandel der Zeit. *sprachheilschulen.ch*. Verfügbar unter: <https://sprachheilschulen.ch/userdata/assets/uploads/logopaedie-und-sprachheilpaedagogik-im-wandel-der-zeit.pdf>
- Koegel, R. L., And others (1988). *How To Teach Pivotal Behaviors to Children with Autism: A Training Manual*. Santa Barbara, CA: University of California. Verfügbar unter: <https://eric.ed.gov/?id=ED336901>
- Koegel, R. L., O'Dell, M. C. & Koegel, L. K. (1987). A natural language teaching paradigm for nonverbal autistic children. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 17(2), 187–200. <https://doi.org/10.1007/BF01495055>
- Kühn, G. & Schneider, J. (2021). *Zwei Wege zur Kommunikation: Praxisleitfaden zu TEACCH und PECS* (3. Auflage.). Karlsruhe: von Loeper.
- Landesverband Katholischer Kindertagesstätten e.V. (Hrsg.). (2015). Pädagogische Ansätze und Handlungskonzepte. Verfügbar unter: <https://www.lvkita.de/media/files/Arbeitshilfen/LV-P-d-Ans-tze-RZ-K4-03-15.pdf>
- Lane, J. D., Lieberman-Betz, R. & Gast, D. L. (2016). An Analysis of Naturalistic Interventions for Increasing Spontaneous Expressive Language in Children With Autism Spectrum Disorder.

The Journal of Special Education, 50(1), 49–61.

<https://doi.org/10.1177/0022466915614837>

LeBlanc, L. A., Esch, J., Sidener, T. M. & Firth, A. M. (2006). Behavioral Language Interventions for Children with Autism: Comparing Applied Verbal Behavior and Naturalistic Teaching Approaches. *The Analysis of Verbal Behavior*, 22(1), 49–60.

<https://doi.org/10.1007/BF03393026>

LeBlanc, L. A., Parks, N. A. & Hanney, N. M. (2014). Early Intensive Behavioral Intervention – Current Status and Future Directions. In J.K. Luiselli (Hrsg.), *Children and youth with autism spectrum disorder (ASD): recent advances and innovations in assessment, education, and intervention* (S. 63–75). Oxford: Oxford University Press.

Lerman, D. C., Parten, M., Addison, L. R., Vorndran, C. M., Volkert, V. M. & Kodak, T. (2005). A Methodology for Assessing the Functions of Emerging Speech in Children with Developmental Disabilities. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 38(3), 303–316.

<https://doi.org/10.1901/jaba.2005.106-04>

Lindmeier, C., Sallat, S. & Ehrenberg, K. (Hrsg.). (2023). *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (Pädagogik im Autismus-Spektrum, Band 2). Stuttgart: Kohlhammer.

Lüke, C., Frey, N. (2023). Unterstützte Kommunikation bei Autismus – Überblick über den internationalen Forschungsstand. In C. Lindmeier, S. Sallat & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (Pädagogik im Autismus-Spektrum, Band 2, S. 259 -269). Stuttgart: Kohlhammer.

McDuffie, A. (2013). Incidental Teaching. In F.R. Volkmar (Hrsg.), *Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders* (S. 1559–1561). New York, NY: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1698-3_1669

Mesibov, G. B., Shea, V. & Schopler, E. (2005). *The TEACCH approach to autism spectrum disorders*. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

Motsch, H.-J. (2017). *Kontextoptimierung: evidenzbasierte Intervention bei grammatischen Störungen in Therapie und Unterricht* (4., völlig überarbeitete Auflage.). München: Ernst Reinhardt.

Motsch, H.-J., Gaigulo, D.-K. & Ulrich, T. (2016). *Wortschatzsammler: evidenzbasierte Strategitherapie lexikalischer Störungen im Kindesalter* (2. Auflage.). München: Ernst Reinhardt.

- Müller, C. (2023). Kommunikationsförderung und Sprachanbahnung bei minimal verbalen Kindern im Autismus-Spektrum: Entwicklungsorientierte Diagnostik und Förderplanung. In C. Lindmeier, S. Sallat & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (Pädagogik im Autismus-Spektrum, Band 2, S. 177–197). Stuttgart: Kohlhammer.
- o.A. (2014). Speech Language Pathology ICD-9 to ICD 10 Diagnostic Codes. (University of South Florida, Hrsg.). Verfügbar unter: https://sss.usf.edu/resources/topic/medicaid/icd/slp_codes.pdf
- Potter, C. & Whittaker, C. (2002). *Enabling communication in children with autism* (2nd ed.). Philadelphia: Jessica Kingsley Pub.
- Reilly, S., Tomblin, B., Law, J., McKean, C., Mensah, F. K., Morgan, A. et al. (2014). Specific language impairment: a convenient label for whom? *International Journal of Language & Communication Disorders*, 49(4), 416–451. <https://doi.org/10.1111/jlcd.1460-6984.12102>
- Remschmidt, H. & Kamp-Becker, I. (2009). Das Asperger-Syndrom – eine Autismus-Spektrum-Störung. *Deutsches Ärzteblatt*. Verfügbar unter: <https://www.aerzteblatt.de/archiv/64645/Das-Asperger-Syndrom-eine-Autismus-Spektrum-Stoerung>
- Rogers, S. J., Dawson, G., Holzinger, D. S., Schatz, M., Rogers, S. J. & Rogers, S. J. (2014). *Frühintervention für Kinder mit Autismus: das Early-Start-Denver-Modell* (Dt.-sprachige Ausg., 1.Auflage.). Bern: Huber.
- Rosen, N. E., Lord, C. & Volkmar, F. R. (2021). The Diagnosis of Autism: From Kanner to DSM-III to DSM-5 and Beyond. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 51(12), 4253–4270. <https://doi.org/10.1007/s10803-021-04904-1>
- Sandbank, M., Bottema-Beutel, K., Crowley, S., Cassidy, M., Feldman, J. I., Canihuante, M. et al. (2020). Intervention Effects on Language in Children With Autism: A Project AIM Meta-Analysis. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research : JSLHR*, 63(5), 1537–1560. https://doi.org/10.1044/2020_JSLHR-19-00167
- Schreibman, L. E. & Stahmer, A. C. (2014). A Randomized Trial Comparison of the Effects of Verbal and Pictorial Naturalistic Communication Strategies on Spoken Language for Young Children with Autism. *Journal of autism and developmental disorders*, 44(5), 1244–1251. <https://doi.org/10.1007/s10803-013-1972-y>

- Schröders, C. (2012). Generelle Handhabung. In C. Kauschke & J. Siegmüller (Hrsg.), *Materialien zur Therapie nach dem Patholinguistischen Ansatz (PLAN): Syntax und Morphologie* (S. 5–21). München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Siegmüller, J. & Kauschke, C. (2012). *Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen (PLAN)* (1. Auflage 2006, korr. Nachdr. 2012.). München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Skinner, B. F. (1957). *Verbal behavior* (Reprint der Ausg. Prentice Hall, 1957.). Mansfield Centre: Martino Publ.
- Smith, T. (2001). Discrete Trial Training in the Treatment of Autism. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 16(2), 86–92. <https://doi.org/10.1177/108835760101600204>
- Snippe, K. (2016). Spielorientierte Sprachtherapie bei Autismus (SOS-A). *Forum Logopädie*, 30(1), 12–15.
- Snippe, K. (2019). *Autismus - Wege in die Sprache* (3. Auflage.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Snippe, K. (2023). Verbale Sprachanbahnung bei Autismus. In C. Lindmeier, S. Sallat & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (Pädagogik im Autismus-Spektrum, Band 2, S. 198–208). Stuttgart: Kohlhammer.
- Spitzcok von Brisinski, I. (2020). Therapie. *Carl-Auer.de*. Verfügbar unter: <https://www.carl-auer.de/magazin/systemisches-lexikon/therapie>
- Stitzinger, U. (2023). Schulische Förderung von Sprache und Kommunikation bei Kindern im Autismus-Spektrum aus der Erfahrungsperspektive von Lehrkräften. In C. Lindmeier, S. Sallat & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (Pädagogik im Autismus-Spektrum, Band 2, S. 103–118). Stuttgart: Kohlhammer.
- Sundberg, M. L. & Partington, J. W. (1998). *Teaching language to children with autism or other disabilities*. o.O.: AVB Press.
- Sundberg, M. L. & Partington, J. W. (1999). The need for both discrete trial and natural environment language training for children with autism. In P.M. Ghezzi, W.L. Williams & J.E. Carr (Hrsg.), *Autism: behavior-analytic perspectives* (S. 139–156). Reno, Nev: Context Press.
- Sussman, F. (1999). *More than words: helping parents promote communication and social skills in children with autism spectrum disorder*. Toronto: Hanen Centre.

- Tebartz van Elst, L. (2016). *Autismus und ADHS: zwischen Normvariante, Persönlichkeitsstörung und neuropsychiatrischer Krankheit*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Tebartz van Elst, L., Biscaldi, M. & Riedel, A. (2021). Asperger-Syndrom und Autismusbegriff: historische Entwicklung und moderne Nosologie. In L. Tebartz van Elst (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen im Erwachsenenalter Neuauflage des Standardwerkes „Das Asperger-Syndrom im Erwachsenenalter“* (3., aktualisierte und erweiterte., S. 3–16). Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsanstalt.
- Terrell, P. (Hrsg.). (1991). *Collins German-English, English-German dictionary* (2nd ed.). Glasgow: HarperCollins; E. Klett.
- Teufel, K., Wilker, C., Valerian, J. & Freitag, C. M. (2017). *A-FFIP - Autismusspezifische Therapie im Vorschulalter*. Berlin: Springer.
- Ulrich, T. (2017). Lexikalische Störungen. In A. Mayer & T. Ulrich (Hrsg.), *Sprachtherapie mit Kindern: mit Antworten zu den Lernfragen als Online-Zusatzmaterial* (S. 85–150). München: Ernst Reinhardt.
- Umweltbundesamt Deutschland. (2020). Autismus/Autismus-Spektrum-Störungen. *Umweltbundesamt.de*. Verfügbar unter: <https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umweltmedizin/autismusautismus-spektrum-stoerungen#undefined>
- Watermeyer, M. & Kauschke, C. (2009). Behandlung von Störungen beim Erwerb der Verbzweitstellungsregel nach dem Patholinguistischen Ansatz: eine Therapiestudie. *Die Sprachheilarbeit*, (Februar 2009), 3–17.
- Weigl, I. & Reddemann-Tschaikner, M. (2009). *HOT - ein handlungsorientierter Therapieansatz für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen* (2., vollst. überarb. Auflage.). Stuttgart: Thieme.
- Weinmann, S., Schwarzbach, C., Begemann, M., Roll, S., Vauth, C., Willich, S. N. et al. (2009). *Verhaltens- und fertigkeitenbasierte Frühinterventionen bei Kindern mit Autismus. Schriftenreihe Health Technology Assessment (HTA) in der Bundesrepublik Deutschland; 89; ISSN 1864-9645*. Köln: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information. <https://doi.org/10.3205/HTA000072L>

- Whittaker, C. A. (2012). The speech aversion hypothesis has explanatory power in a Minimal Speech Approach to aloof, non-verbal, severe autism. *Medical Hypotheses*, 78(1), 15–22.
<https://doi.org/10.1016/j.mehy.2011.09.031>
- World Health Organization [WHO]. (2023a). 6A02 Autism spectrum disorder. *ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics* (Version : 01/2023). Verfügbar unter: <https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2fid%2fentity%2f437815624>
- World Health Organization [WHO]. (2023b). 6A01 Developmental speech or language disorders. *ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics* (Version : 01/2023). Verfügbar unter: <https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/33269655>
- Wygotski, L. S. (1987). *Ausgewählte Schriften. 2: Arbeiten zur psychologischen Entwicklung der Persönlichkeit*. Berlin: Volk und Wissen.

8. ANHANG

I.	ICD-11 6A02 UND SUBDIAGNOSEN	I
II.	SPRACHKOMPONENTEN, VORLÄUFERFUNKTIONEN UND AUFFÄLLIGKEITEN BEI ASS	II
III.	ICD-11 6A01 UND SUBDIAGNOSEN	IV
IV.	INTERVENTIONEN FÜR KINDER IM AUTISMUSSEKTRUM MIT ANTEILEN SPRACHLICH-KOMMUNIKATIVER FÖRDERUNG	V
V.	ÜBERSICHT ÜBER VERGLEICHSKRITERIEN	VII
VI.	ANSÄTZE IM VERGLEICH	VIII
VI.A.	APPLIED VERBAL BEHAVIOR AVB UND NATURAL ENVIRONMENT TRAINING NET	IX
VI.B.	KOMM!ASS	XV
VI.C.	MINIMAL SPEECH APPROACH MSA	XXII
VI.D.	PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM PECS	XXIX
VI.E.	HANDLUNGSORIENTIERTER THERAPIEANSATZ HOT	XXXV
VI.F.	WORTSCHATZSAMMLER WS	XLI
VI.G.	PATHOLINGUISTISCHER ANSATZ PLAN	XLVIII
VI.H.	KONTEXTOPTIMIERUNG KO	LV
VII.	KOMMENTARE VON PRAKTIZIERENDEN LOGOPÄDINNEN.....	LXII
VII.A.	VORGEHEN.....	LXII
VII.B.	VORLAGE FÜR TEILNEHMENDE LOGOPÄDINNEN	LXIII
VII.C.	ANTWORTEN B.M., AUSBILDUNGSSTÄTTE FÜR LOGOPÄD:INNEN	LXXVII
VII.D.	ANTWORTEN M.S., KINDERGARTEN SPEZIALANGEBOTE PRIMARSTUFE.....	LXXX
VII.E.	ANTWORTEN E.W., HEILPÄDAGOGISCHE SCHULE	LXXXIII
VII.F.	ANTWORTEN S.W., KINDERGARTEN AUTISMUSZENTRUM	LXXXVI
VII.G.	MEINUNGSBILD ANTWORTEN	C

I. ICD-11 6A02 UND SUBDIAGNOSEN

Code	Bezeichnung
6A02	Autism spectrum disorder/ Autismus-Spektrum-Störung
6A02.0	... without disorder of intellectual development and with mild or no impairment of functional language/ ... ohne Störung der Intelligenzentwicklung, mit leichtgradiger oder keiner Beeinträchtigung der funktionellen Sprache
6A02.1	... with disorder of intellectual development and with mild or no impairment of functional language/ ... mit Störung der Intelligenzentwicklung, mit leichtgradiger oder keiner Beeinträchtigung der funktionellen Sprache
6A02.2	... without disorder of intellectual development and with impaired functional language/ ... ohne Störung der Intelligenzentwicklung, mit Beeinträchtigung der funktionellen Sprache
6A02.3	... without disorder of intellectual development and with impaired functional language/ ... mit Störung der Intelligenzentwicklung, mit Beeinträchtigung der funktionellen Sprache
6A02.5	... with disorder of intellectual development and with absence of functional language/ ... mit Störung der Intelligenzentwicklung, Fehlen der funktionellen Sprache
6A02.Y	Other specified autism spectrum disorder/ Sonstige näher bezeichnete Autismus-Spektrum-Störung
6A02.Z	... unspecified/ ... nicht näher bezeichnet

II. SPRACHKOMPONENTEN, VORLÄUFERFUNKTIONEN UND AUFFÄLLIGKEITEN BEI ASS

Übersicht adaptiert nach der ASS-Therapieleitlinie (AWMF, 2021, S. 192) mit Ergänzungen nach Eberhardt-Juchem (2023), *gekennzeichnet durch kursiven Text*

Sprachkomponente	Vorläuferfunktionen	ASS-spezifische Auffälligkeiten bezüglich Sprachkomponente und Vorläuferfunktion
Rhythmisch-prosodisch	auditorische Wahrnehmung und Aufmerksamkeit	<ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmung von Rhythmus, Betonung, Detektion von neuen Lauten, Gliederung, Prosodie (Intonation) bei ASS eingeschränkt <i>Gegebenenfalls besondere Sensitivität gegenüber Sprachlauten und dem Klang von Wörtern</i> <i>Z.T. auch produktive Besonderheiten im Sprechrhythmus, Geschwindigkeit und Tempo</i>
<i>Phonetisch-phonologisch</i>	auditorische Wahrnehmung und Aufmerksamkeit	<ul style="list-style-type: none"> Bisher keine spezifischen phonetischen oder phonologischen Einschränkungen beschrieben, die für alle Menschen im AS zutreffen <i>Entwicklung kann verzögert ablaufen, aber nicht grundlegend anders; es treten jedoch häufiger atypische Vokalisationen und Geräusche auf</i> <i>Phonologische Komponenten bei Kindern mit späterer Lese-Rechtschreib-Störung im Vorschulalter deutlich eingeschränkt</i>
Morphologisch	Prosodie, Phonologie, Konzeptbildung	<ul style="list-style-type: none"> Heterogene Befundlage Neuere Studien zeigen Einschränkungen bei Vorschulkindern
Syntaktisch	Prosodie, Phonologie, Gedächtnis, Wissensrepräsentation, Kategorisierung, Konzeptbildung, Lern- und Denkprozesse, soziale Interaktion	<ul style="list-style-type: none"> <i>Heterogene Befundlage, abhängig davon, ob eine verzögerte Sprachentwicklung vorliegt und wie stark die Verzögerung ist</i> Einschränkungen vor allem bezüglich komplexer Syntax, Konzeptbildung, Herstellung kausaler Relationen sowie nonverbale Vorläuferfunktionen von sozialer Interaktion und Kommunikation im Vorschulalter bei ASS deutlich eingeschränkt
Lexikalisch-semantisch	Prosodie, Phonologie, Gedächtnis; Wissensrepräsentation, Kategorisierung, Konzeptbildung, Lern- und Denkprozesse, soziale Interaktion	<ul style="list-style-type: none"> <i>Heterogen, mit oder ohne Schwierigkeiten in der funktionalen Verwendung einzelner Wörter</i> Deutliche Einschränkungen der Semantik ab dem Vorschulalter bei ASS beschrieben Keine Einschränkungen des Lexikons Vorläuferfunktionen: Prosodische und syntaktische Komponente ebenfalls deutlich eingeschränkt <i>Grundlegende Strategien des Worterwerbs oder -abrufs vergleichbar mit Kindern gleichen Entwicklungsstandes</i> <i>Gegebenenfalls sehr differenzierter Wortschatz zu speziellen Interessengebieten</i> <i>Häufiger und zu späteren Zeitpunkten als in der typischen Entwicklung kommen Neologismen vor, die oft Abwandlungen bestehender Wörter sind</i> <i>Schwierigkeiten mit sozialkognitiven Begriffen, die Gefühle oder Prozesse des Denkens zum Ausdruck bringen sowie</i> <i>Schwierigkeiten mit deiktischen, nicht eindeutigen Ausdrücken, die Referenz auf etwas nehmen, aber nicht konkret nennen</i>

Sprachkomponente	Vorläuferfunktionen	ASS-spezifische Auffälligkeiten bezüglich Sprachkomponente und Vorläuferfunktion
Pragmatisch	Syntax, Semantik, nonverbale Kommunikation, soziale Perzeption, soziale Motivation und soziale Kognition	<ul style="list-style-type: none"> • Pragmatische Fertigkeiten sind bei ASS bleibend eingeschränkt • Zahlreiche kommunikative und sozial-interaktive sowie sprachliche (Syntax, Semantik) Vorläuferfunktionen sind bei ASS bleibend eingeschränkt • <i>Schwierigkeiten im situations- und kontextangemessenen Einsatz von Wörtern, Wahl des Sprachstils und Themenbezug</i> • <i>Statt Dialog oft Monologe und Rezitieren</i> • <i>Konventionen werden nicht erkannt und z.T. hinterfragt</i> • <i>Schwierigkeiten, Gespräche zu beginnen und aufrechtzuerhalten und Hörer-Sprecher-Wechsel zu beachten</i> • <i>Schwierigkeiten mit figurativer und indirekter Sprache</i> • <i>Schwierigkeiten im Erkennen und in der Deutung von Mimik und Gestik und prosodischen Hinweisen</i>
Schriftsprache		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lesen</i> <i>Ggf. frühes Interesse an Buchstaben und frühe Lesefähigkeiten</i> <i>Mehrheitlich Schwierigkeiten im Leseverständnis</i> • <i>Schreiben</i> <i>Ggf. auffällige Handschrift</i> <i>Ggf. Schwierigkeiten in der Textorganisation</i>
Weitere Phänomene		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Direktes oder verzögertes Nachsprechen einzelner Wörter oder Phrasen länger und häufiger als in der typischen Entwicklung</i> • <i>Umkehr von Personalpronomen, z.B. 'ich' und 'du'</i>

III. ICD-11 6A01 UND SUBDIAGNOSEN

Code	Bezeichnung
6A01	Developmental speech or language disorders/ Störungen der Sprech- oder Sprachentwicklung
6A01.0	Developmental speech sound disorder/ Entwicklungsstörung der Lautbildung
6A01.1	Developmental speech fluency disorder/ Entwicklungsstörung des Sprechflusses
6A01.2	Developmental language disorder/ Entwicklungsstörung der Sprache
6A01.20	Developmental language disorder with impairment of receptive and expressive language/ Rezeptive und expressive Sprachentwicklungsstörung
6A01.21	Developmental language disorder with impairment of mainly expressive language/ Expressive Sprachentwicklungsstörung
6A01.22	Developmental language disorder with impairment of mainly pragmatic language/ Pragmatische Sprachentwicklungsstörung
6A01.23	Developmental language disorder, with other specified language impairment/ Sprachentwicklungsstörung mit einer sonstigen näher bestimmten Sprachstörung
6A01.Y	Other specified developmental speech or language disorders/ Sonstige näher bezeichnete Störungen der Sprech- oder Sprachentwicklung
6A01.Z	Developmental speech or language disorders, unspecified/ Störungen der Sprech- oder Sprachentwicklung, nicht näher bezeichnet

IV. INTERVENTIONEN FÜR KINDER IM AUTISMUSSPEKTRUM MIT ANTEILEN SPRACHLICH-KOMMUNIKATIVER FÖRDERUNG

Intervention Name	Bekannt als	Begründet von	Entstanden (erstveröffentlicht)	Gerichtet primär an	Sprachspezifisch?	Beschrieben als
Applied Behavior Analysis	ABA	Lovaas, I.	ab 1960	Kind	nein	Interventionen , die auf einer Verhaltensanalyse beruhen und verhaltenstherapeutische Methoden nutzen, zur Förderung des Lernens, zur Reduktion von herausfordernden Verhaltensweisen und Verbesserung der sozialen Interaktion .
Discrete Trail Training (auch Discrete Trail Teaching, Discrete Trail Instruction) deutsch: Diskretes Lernformat	DTT (auch DTI)	Lovaas, I.	1970/80er Jahre (unterschiedliche Angaben in verschiedenen Quellen)	Kind	nein	«For children with autism, [...] useful for teaching new forms of behavior (e.g., speech sounds or motor movements [...]) and new discriminations (e.g., responding correctly to different requests). [Also] to teach more advanced skills and manage disruptive behavior. [The] method must be combined with other interventions to enable children to initiate the use of their skills and display these skills across settings» (Smith, 2001, o.S.).
Early Intensive Behavioral Intervention	EIBI	Lovaas, I. und Kollegen	frühe 1980er Jahre	Kind	nein	«(a) intensive treatment delivery [...] (b) a hierarchically organized curriculum that focuses on learning readiness, communication , social, and pre-academic repertoires [...], (c) use of teaching methods based on the principles of operant conditioning» (LeBlanc, Parks & Hanney, 2014, S.63).
Applied Behavior Analysis/Verbal Behavior = Applied Verbal Behavior	ABA/VB = AVB	Sundberg M. L., Partington J. W.	(1998)	Kind	ja	Siehe Anhang VI.A.1
Incidental Teaching deutsch: Zufälliges Lernen	IT	Hart B., Risley T.R.	(1968)	Kind	ja	«a naturalistic language intervention approach which targets the acquisition of spoken language within the context of naturally occurring adult-child interactions, including play. [Takes] advantage of the child's interests and motivation within these play-based activities [...] focuses on child-directed activities, that is, following the child's lead to encourage child motivation to initiate an interaction by requesting help from the adult. [...] situated within the natural environment» (McDuffie, 2013, o.S.).
Natural Language (Teaching) Paradigm deutsch: Natürliches Lernformat	NLP	Koegel R. L., O'Dell M. C., Koegel L. K.	1970er Jahre (1987)	Kind	ja	«to improve verbal language acquisition for nonverbal autistic children by manipulating traditional [operant] teaching techniques so they incorporated parameters of natural language interactions and motivational techniques» (Koegel, O'Dell & Koegel, 1987, o.S); u.a. Variation von Stimuli, Anwendung natürlicher Verstärker, Verstärkung von Kommunikationsversuchen
Später als: Pivotal Response Treatment (auch Pivotal Response Training, Pivotal Response Teaching)	PRT	Koegel R. L., Koegel L. K., Schreibman L.	(unterschiedliche Angaben in verschiedenen Quellen)	Kind	nein	ABA-basierte « training methodology for use in changing pivotal behaviors of children with autism or other severe handicaps» (Koegel et al., 1988, o.S.) Zielt auf soziale Fähigkeiten, Kommunikation , Verhalten und Lernen
Early Start Denver Model	ESDM	Rogers S., Dawson G.	1980er Jahre (2010)	Kind	nein	Ansatz zur Frühintervention bei Säuglingen und Kleinkindern mit Anzeichen von Autismus-Spektrum-Störungen; verbindet u.a. entwicklungspsychologische Grundlagen, Verhaltensbeobachtung, Beziehungsaufnahme und Spiel; fördert Nachahmungsverhalten, Anpassung und Spiel, nonverbale und verbale Kommunikation , soziale, kognitive und motorische Fertigkeiten und Selbständigkeit (Rogers et al., 2014).
Natural Environment Training (auch Natural Environment Teaching)	NET	Sundberg M. L., Partington J. W.	(1999)	Kind	ja	Siehe Anhang VI.A.1

Intervention Name	Bekannt als	Begründet von	Entstanden (erstveröffentlicht)	Gerichtet primär an	Sprachspezifisch?	Beschrieben als
Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children	TEACCH	Schopler E., Reichler R.	um 1972	Kind	nein	«The TEACCH program focuses on persons with autism and the development of instruction and supports based on each individual's skills, interests, and needs. It draws from the research literature in psychology and neuropsychology to create activities and environments that are organized to emphasize meaningfulness.[...] TEACCH targets critical areas in executive functioning, engagement, communication , and social skills.» (Mesibov et al., 2005, 1st digital version 2010: About this book).
Picture Exchange Communication System	PECS	Bondy, A., Frost, L.	um 1985 (1994)	Kind	ja	Siehe Anhang VI.D.1
Hanen More Than Words	Hanen MTW	Sussman F.	(1999)	Eltern	ja	an Familien gerichtetes, gruppenbasiertes Trainingsprogramm , bei dem Eltern lernen, wie sie kommunikative und soziale Fähigkeiten ihres Kindes zu Hause fördern können (Sussman, 1999).
Minimal Speech Approach	MSA	Potter C., Whittaker C.	(2001)	Kind/Betreuungspersonen	ja	Siehe Anhang VI.C.1
Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen	KOMPASS	Jenny B., Goetschel Ph., Schneebeli M., Isenschmid M., Steinhausen H.-C.	ab 2004	Jugendliche und junge Erwachsene	ja (soziale Interaktion und wechselseitige Kommunikation)	«Das Trainingsprogramm KOMPASS vermittelt soziale Kompetenzen für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen und zielt auf die Arbeit im Gruppen- oder Einzelsetting mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen» (Jenny, Goetschel, Schneebeli, Rossinelli-Isenschmid & Steinhausen, 2021, Klappentext). Im Mittelpunkt stehen Emotionen, Small Talk und Nonverbale Kommunikation .
Training Autism Sprache Kommunikation	TASK	Fröhlich U., Noterdaeme M., Jooss B., Buschmann A.	um 2013	Eltern	ja	Programm , in dem Eltern und Bezugspersonen von jungen, autistischen Kindern lernen, wie sie Gesprächsversuche ihres Kindes aufnehmen und kindgerecht reagieren können, um die Kinder auch im weiteren Entwicklungsverlauf zur sozialen Kommunikation und zur Lautsprache unterstützen zu können (Fröhlich, Noterdaeme, Jooss & Buschmann, 2013).
Spielorientierte Sprachtherapie bei Autismus	SOS-A	Snippe K.	(2016)	Kind	ja	Sprach therapie , «integriert die naturalistische und verhaltenstherapeutische Methodik in einen ressourcenorientierten Ansatz der verbalen Sprachanbahnung bei Autismus» (Snippe, 2016, S. 12).
Frankfurter Frühinterventionsprogramm	A-FFIP	Teufel K., Wilker C., Valerian J., Freitag C.	(2017)	Kind/Eltern (/Betreuungspersonen)	nein	Programm/verhaltenstherapeutischer Ansatz zur frühen Förderung von Kindern im Autismus-Spektrum, basierend auf dem natürlichen Lernformat; kombiniert ambulante Einzel- und Gruppentherapie mit intensiver Elternarbeit; adressiert vorsprachliche Fähigkeiten und kann die rezeptive und expressive Sprache der Kinder verbessern (Teufel, Wilker, Valerian & Freitag, 2017).
Kommunikation bei Autismus-Spektrum-Störungen	Komm!ASS	Funke U.	(2020)	Kind	ja (Interaktions- und Kommunikationsanbahnung)	Siehe Anhang VI.B.1

V. ÜBERSICHT ÜBER VERGLEICHSKRITERIEN

Kriterium	Unterkriterium	Auswahl für Ergebnisdarstellung und Diskussion
1 Allgemeines	Ziele allgemein (für Kinder)	
1 Allgemeines	(Sprachliche) Fähigkeiten im Fokus	
1 Allgemeines	Art der Kommunikation	
1 Allgemeines	Bild/Rolle des Kindes in der Therapie	
1 Allgemeines	Beziehung in der Interaktion zwischen Therapeut:in und Kind	
1 Allgemeines	Bild/Rolle des:der Therapeut:in	
1 Allgemeines	Einbindung der Eltern	X
2 Logopädische Befundung und Verlaufsdokumentation	Massnahmen zur Ableitung von individuellen Zielen	X
2 Logopädische Befundung und Verlaufsdokumentation	Dokumentation	X
3 Voraussetzungen für den Beginn der Interventionen	Voraussetzungen auf Seiten des Kindes	X
4 Gestaltung des therapeutischen Rahmens	Interventionen: Dauer und Intensität	
4 Gestaltung des therapeutischen Rahmens	Interventionen: Setting/Lernumfeld	X
5 Planung und Vorbereitung der Interventionen	Strukturierung	X
5 Planung und Vorbereitung der Interventionen	Vorbereitungen auf Seiten der Fachperson	X
6 Durchführung der Interventionen	Einstieg	X
6 Durchführung der Interventionen	Beziehungsaufbau	
6 Durchführung der Interventionen	Charakteristische Mittel und Methoden, Techniken	
6 Durchführung der Interventionen	Hilfestellungen, Vereinfachung und Steigerung	X
6 Durchführung der Interventionen	Abschluss einer Sitzung	X
6 Durchführung der Interventionen	Abschluss des Therapieprozesses	
6 Durchführung der Interventionen	Einstellung zur Zielerreichung/Therapieerfolg im Einzelfall	
7 Therapeutesprache	Charakteristika (bei Anwendung verbaler Lautsprache)	
7 Therapeutesprache	Hauptfunktion	
7 Therapeutesprache	Menge, Häufigkeit und Komplexität	X
7 Therapeutesprache	Prosodie	X
7 Therapeutesprache	Handlungsbegleitendes Sprechen	X
8 Themen	I Transfer/Generalisierung	
8 Themen	II Nutzung der motivierenden Wirkung von Verstärkern	X
8 Themen	III Einstellung zu fehlerhaftem Verhalten (Fehlern/unerwünschtem Verhalten)	X
8 Themen	IV Aussagen zu Imitation	
8 Themen	V Aussagen zu Zusammenarbeit	

VI. ANSÄTZE IM VERGLEICH

Hinweise:

In diesem Teil des Anhangs wird beim Zitieren zum Teil von den Regeln der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik abgewichen.

1. Wörtliche Zitate (unter 40 Wörtern) entsprechen *immer* den *regulären* Zitierregeln: «Wörtliches Zitat» (Autor:innen, Jahr, Seitenangabe).
2. Sinngemässe Zitate sind immer *regulär* gekennzeichnet, wenn in den Ausführungen zu einem Ansatz auf *mehrere Quellen* Bezug genommen wird: Sinngemässes Zitat (Autor:innen, Jahr).
3. Wenn sich die Ausführungen zu einem Ansatz auf *eine Hauptquelle* beziehen, wird diese *abweichend nur zu Anfang* des Unterkapitels genannt.
4. Einige sinngemässe Zitate sind *abweichend* zusätzlich mit einer Seitenangabe versehen:
 - bei mehreren Quellen: Sinngemässes Zitat im laufenden Text (Autor:innen, Jahr, Seitenangabe),
 - bei einer Hauptquelle: Sinngemässes Zitat im laufenden Text (Seitenangabe).

Das Vorgehen bei Punkt 3 soll der Lesefreundlichkeit dienen.

Die Entscheidung für die zusätzlichen Seitenangaben unter Punkt 4 wurde getroffen, um interessierten Leser:innen die Möglichkeit zu geben, Originalaussagen der Autor:innen zu finden, die für die Ergebnisse dieser Arbeit wichtig sind. Grund ist, dass sich die ausgewählten Vergleichskriterien nur in einigen Fällen in der Struktur der Literatur wiederfinden und die Positionen der Autor:innen nicht immer anhand der Kapitelüberschriften oder mit Hilfe einer Schlagwortsuche gefunden werden können; vielmehr erscheinen Aussagen in unterschiedlichen Zusammenhängen.

Die graue Hinterlegung von Tabellenzeilen kennzeichnet Kriterien, die Gegenstand der Literaturanalyse waren, aber bei der Ergebnisdarstellung nicht berücksichtigt wurden.

VI.A. APPLIED VERBAL BEHAVIOR AVB UND NATURAL ENVIRONMENT TRAINING NET

Hinweis: Für die folgende Zusammenfassung wurde verschiedene deutsch- und englischsprachige Sekundärliteratur verwendet. Die wesentlichen Quellen sind 'Applied Behaviour Analysis und Verbal Behaviour – Grundlagen und Umsetzung bei Autismus' (Danne, 2009) und 'Autismus – Wege in die Sprache' (Snippe, 2019).

VI.A.1. AVB/NET im Überblick

Die Grundlagen des Applied Verbal Behavior-Ansatzes AVB wurden erstmals 1998 von den US-amerikanischen Psychologen Mark L. Sundberg und James W. Partington veröffentlicht (Sundberg & Partington, 1998). Ihr Team entwickelte einen Lehrplan und einen pädagogischen Ansatz zur Förderung von Kindern mit Autismus und anderen Entwicklungsstörungen, die Sprache noch nicht dialogisch anwenden. Ziel ist die Kinder zu lehren, dass sie durch den Einsatz von Wörtern etwas bekommen, das sie sich wünschen. Dadurch sollen sie bestärkt werden, sprechen zu lernen und Sprache intentional einzusetzen, also mit anderen in den Dialog zu treten (Snippe, 2019).

Im AVB wurde der primär auf das Verhalten ausgerichtete Applied Behavior Analysis-Ansatz ABA für das Sprachlernen weiterentwickelt und mit Skinners theoretischer Analyse sprachlichen Verhaltens Verbal Behavior VB (Skinner, 1957) zusammengeführt (Snippe, 2019).¹

ABA basiert auf der behavioristischen Lerntheorie und insbesondere dem operanten Konditionieren: Erwünschtes Verhalten soll gefördert werden, indem es durch den Einsatz direkter Verstärker belohnt wird; unerwünschtes Verhalten wird durch den Entzug des Verstärkers bestraft.

Skinner betrachtet Sprache als erlerntes Verhalten. Anders als andere Sprachentwicklungstheoretiker nimmt er nicht an, dass Kinder die Bedeutung von Wörtern erst unabhängig vom Kontext (rezeptiv) erwerben und dann die Wörter korrekt für verschiedene Zwecke (expressiv) nutzen. Stattdessen können nach Skinner die gleichen verbalen Reaktionen verschiedene Funktionen haben, abhängig vom Kontext. Wichtig ist nicht die 'topography' der Reaktion, also z.B. das gesprochene Wort, sondern dessen Eigenschaft als funktionelle Einheit, hier 'verbal operant' genannt (Lerman et al., 2005).² Entsprechend dieser funktionellen Sicht auf Sprache steht bei AVB nicht der Erwerb von Wörtern, sondern von funktionellen und unterscheidbaren Verbal Operants im Vordergrund (LeBlanc et al., 2006) oder in anderen Worten: Es geht nicht nur darum, dass und was, sondern auch wozu gesprochen wird (Snippe, 2019).

Dennoch steht im Mittelpunkt der Therapie die expressive verbale Sprache, in die jedoch auch andere Arten der Kommunikation, z.B. Zeigen, Schreiben und Gebärden integriert werden. Die therapeutische Arbeit wird durch eine Reihe von Regeln, Prinzipien und Empfehlungen bestimmt, die teils schon auf die Erstbeschreibung zurückgehen, teils später ergänzt wurden (Snippe, 2019).

Die ersten verhaltenstherapeutischen Interventionen zur Sprachanbahnung fanden im klinisch-akademischen Umfeld, in einem hoch kontrollierten therapeutischen 1:1-Setting am Tisch statt (Lane, Lieberman-Betz & Gast, 2016). Klassisch übernimmt der:die Therapeut:in den aktiven Part und erwartet, dass das anfänglich passive Kind auf die von ihm:ihr gesetzten Reize, d.h. sein:ihr Verhalten reagiert. Bei dieser Art von Beziehung ist es wichtig, dass eine Lernumgebung geschaffen wird, die bei dem Kind positive Gefühle hervorruft und ihm eine weitere Beschäftigung mit dem:der Therapeut:in erstrebenswert erscheinen lässt. Der Beziehungsaufbau (pairing) hat daher Priorität: Zuerst muss der:die Therapeut:in selbst zum konditionierten Verstärker werden (Kates-McElrath & Axelrod, 2006)³, dann können mit zunehmend gefestigter Bindung die sprachlich-kommunikativen Anforderungen erhöht werden. Voraussetzung dafür sind die Diagnostik und eine Analyse des bisherigen kommunikativen Verhaltens⁴, mit denen in Erfahrung gebracht wird, welche Objekte oder Tätigkeiten das Kind besonders ansprechen, welches individuelle Verhalten für das Kind welchen kommunikativen Zweck erfüllt und auf

¹ Insgesamt fließen im AVB vier Forschungslinien zusammen (Kates-McElrath & Axelrod, 2006), von denen das durch Lovaas begründete ABA und Skinners VB die bekanntesten sind. In der deutschsprachigen Literatur findet sich anstelle von AVB auch das Akronym ABA/VB.

² Skinner definierte mehrere 'verbal operants'; als elementar gelten 'mand', 'tact', 'echoic' und 'intraverbal' für die gesprochene sowie 'textual' und 'transcription' für die geschriebene Sprache (Danne, 2009). Verbal operants bestehen aus der Reaktion des Kindes, den (vorausgehenden) Antezedenzen sowie den (nachfolgenden) Konsequenzen (Lerman et al., 2005). Die Reaktion des Kindes wird durch die Antezedenzen direkt und durch die Konsequenzen (und die im Lernprozess aufgebaute Erwartungshaltung) langfristig beeinflusst. Zu den Antezedenzen gehören nach dem Vierfach-Kontingenzmodell des operanten Konditionierens ein Reiz, Motivationsfaktoren und auch Aufforderungen (prompts) (Danne, 2009).

³ AVB wirkt grossteils über den Prozess der positiven Verstärkung: Aus einem ursprünglich neutralen Reiz (z.B. Anwesenheit des:der Therapeut:in), der mit einem unkonditionierten Verstärker gekoppelt wird (z.B. einem vom Kind präferierten Objekt oder einer Handlung), soll im Lernprozess selbst ein konditionierter, idealerweise generalisierter Verstärker werden (z.B. der:die Therapeut:in wird eine Lieblingperson).

⁴ Bekannte Assessmentverfahren wurden sowohl von Sundberg (Verbal Behavior Milestone Assessment and Placement Program VB-MAPP) als auch von Partington (Assessment of Basic Language and Learning Skills – Revised ABLLS-R) entwickelt und eignen sich auch zur Planung und Fortschrittskontrolle.

welcher Stufe der (vor)sprachlichen Entwicklung es steht. Mit diesem Wissen kann der:die Therapeut:in das Lernsetting gestalten und die Interventionen an die individuellen Voraussetzungen des Kindes anpassen (Snippe, 2019).

Bei der Sichtung von Literatur zum AVB-Ansatz und dessen Umsetzung fällt auf, dass die Darstellungen von verschiedenen Autor:innen aus verschiedenen Zeiten etwas abweichen. Der Ansatz wurde über die Jahre hinweg angepasst und weiterentwickelt, so dass es den 'reinen' AVB nicht bzw. nicht mehr zu geben scheint. Schon früh wurde AVB als offen und kompatibel beschrieben, besonders mit dem naturalistischen Ansatz (LeBlanc et al., 2006) oder vielmehr *den* naturalistischen Ansätzen, für die sich im englischsprachigen Raum zahlreiche Differenzierungen mit verschiedenen Bezeichnungen und Akronymen⁵ finden lassen. Bernard-Opitz verallgemeinert, dass im AVB Methoden des diskreten Lernformats mit dem natürlichen Lernen integriert werden (Bernard-Opitz, 2009) und auch die umgekehrte Sicht, dass naturalistische Sprachinterventionen eine Kombination aus Vorgehensweisen der ABA und anderen Strategien sind (Lane et al., 2016) scheint legitim.

Die Notwendigkeit der Kombination resultiert aus der frühen Erkenntnis, dass Generalisierung und ein Transfer des Gelernten in den Alltag und in die Spontansprache aus dem AVB-Setting heraus kaum möglich sind. Sundberg und Partington selbst entwickelten aufgrund dessen das Natural Environment Training NET (Sundberg & Partington, 1999). Im NET wird das diskrete Lernformat⁶ des ABA bzw. AVB in Alltagssituationen integriert. Lernen findet überall statt und bezieht natürliche Interessen des Kindes ein (Danne, 2009), wird aber dennoch vom Therapeuten durch Instruktionen initiiert (LeBlanc et al., 2006).

Während AVB in Nordamerika nach wie vor von vielen Sprachtherapeut:innen angeboten wird, scheint der Ansatz in deutschsprachigen Ländern nie ganz angekommen zu sein. Zu den verschiedenen Gründen gehören vermutlich auch kulturelle Unterschiede, insbesondere eine Abneigung gegenüber Autorität und Drill, zumal letzterer zu aversivem Verhalten der Kinder führen kann (Bernard-Opitz, 2009; Snippe, 2023).

Inzwischen sprechen sich Wissenschaftler in beiden Kulturen eher für naturalistische Sprachinterventionen aus (AWMF, 2021; Lane et al., 2016). Die ASS-Therapieleitlinie empfiehlt für die Sprachanbahnung das natürliche Lernformat, in das verhaltenstherapeutische Methoden integriert werden sollen (AWMF, 2021), doch auch zu einem Nacheinander der Lernformate wird geraten: «clinical decisions should be made to use DTT for rapid acquisition of skills, with incidental teaching being used later to teach generalization and spontaneous language to maximize learning» (Chan, 2018, S.27).

⁵ Siehe Anhang IV. Zahlreiche nordamerikanische Publikationen widmen sich dem Vergleich von Interventionen, die entweder dem discrete trail oder dem naturalistic teaching zugeordnet werden. Verschiedene Autoren nutzen verschiedene Akronyme für diese Interventionen (Kates-McElrath & Axelrod, 2006) und stellen sie im wissenschaftlichen Diskurs oft als gegensätzlich gegenüber: «Interventions like DTT and naturalistic teaching strategies, while all ABA-based, are distinctly different» (Chan, 2018, S.7); rückblickend und aus der 'Vogelperspektive' scheint der Unterschied jedoch eher gering und ist vermutlich der akademischen Kultur zuzuschreiben.

⁶ Danne charakterisiert die beiden Formate wie folgt: diskretes Lernformat: gesetztes Lernziel, keine natürliche Motivation, NET: gesetztes Lernziel und natürliche Motivation (Danne, 2009, S.25).

VI.A.2. AVB/NET – Aussagen zu den Kriterien

Kriterium	Unterkriterium	AVB/NET: Positionen der Autor:innen
1 Allgemeines	Ziele allgemein (für Kinder)	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder sollen <ul style="list-style-type: none"> ○ Wirksamkeit von Sprache erkennen und anwenden, ○ Sprache intentional einsetzen, ○ Sprache dialogisch anwenden, ○ funktionell reagieren. • Eher für Sprachenbahnung und den Erwerb spezieller Entwicklungsbausteine, jedoch nicht für komplexere Grammatik und Pragmatik (Snippe, 2019, S.60)
1 Allgemeines	(Sprachliche) Fähigkeiten im Fokus	<ul style="list-style-type: none"> • Lautsprache/verbale Sprache expressiv, implizit rezeptiv mit Integration von Zeigen, Schreiben, Gebärden (sollten Begriffe erkennbar darstellen) • Funktion von Sprache: es geht nicht um das Erlernen von Wörtern als solchen (was gesprochen wird), sondern darum, wozu und wie man sie einsetzt (Snippe, 2019) • Verbale Operanten in aufsteigender Komplexität: 'echoic', 'mand', 'tact', and 'intraverbal' • in Abhängigkeit vom Entwicklungsstand: grosse Spannweite von Grundfunktionen des Sprechens und Verstehens bis hin zu höheren dialogischen Fertigkeiten • (erste) verbalsprachliche Inhalte (vorgegeben): <ul style="list-style-type: none"> ○ eigener Name ○ Begriffe für Verstärker, aus dem Alltag, mit einfach zu produzierender Lautstruktur, klar unterscheidbar, ohne negative Assoziationen für das Kind (Snippe, 2019, S.58f.) • Sprache und speziell die Äusserung von Bedürfnissen (mands) wird tendenziell eher im natürlichen Kontext erworben. Sobald das Kind etwas mehr Sprache erworben hat, verschiebt sich der Fokus vom Mand-Training zum Sprachtraining, zum Lernen in kleinen Gruppen oder von Peers. Parallel dazu verstärkt sich aber auch die Arbeit im diskreten Lernformat, wenn es um die Aneignung von 'academic skills' wie Zähl-, Rechen-, Schreib und Lesefähigkeiten geht (Chan, 2018).
1 Allgemeines	Art der Kommunikation	<p>verbale (expressive) Kommunikation, wird vom Kind gewünscht/erwartet, aber auch Zeigen, Gebärden, Schreiben sind akzeptiert (Snippe, 2019)</p> <p><u>Anmerkung:</u> grossteils eindirektional, Wechsel von Reiz, initiiert durch Therapeut:in (verbale Instruktion, Prompt) und Reaktion des Kindes (erwünschtes Zielverhalten, z.B. Sprechen)</p>
1 Allgemeines	Bild/Rolle des Kindes in der Therapie	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind ist lernfähig und kann seine Fähigkeiten erweitern (Danne, 2009). • Kind (im AS) <ul style="list-style-type: none"> ○ soll reagieren (mit erwünschtem Verhalten oder durch Verzicht auf unerwünschtes Verhalten), ○ soll sich führen lassen.
1 Allgemeines	Beziehung in der Interaktion zwischen Therapeut:in und Kind	stark asymmetrisch
1 Allgemeines	Bild/Rolle der Therapeut:in	<p>Therapeut:in</p> <ul style="list-style-type: none"> • führt aktiv, • kontrolliert die Verstärker, • kann Kontrolle punktuell an das Kind abgeben, wenn dadurch Motivation (Verstärkung) wahrscheinlich ist, z.B. durch Wahlmöglichkeit (Danne, 2009), • bildet Eltern und andere Co-Therapeuten (z.B. Betreuungskräfte) aus. <p><u>Anmerkung:</u> (zertifizierte) Ausbildung möglich</p>
1 Allgemeines	Einbindung der Eltern	<p>Eltern</p> <ul style="list-style-type: none"> • werden eingebunden zur Förderung der Generalisierung,

Kriterium	Unterkriterium	AVB/NET: Positionen der Autor:innen
		<ul style="list-style-type: none"> • werden als Co-Therapeuten angeleitet, zur Steigerung der Frequenz und damit des Lernerfolges. <p><u>Anmerkung:</u> Das Ausmass der Einbindung und Beteiligung ist abhängig von den Rahmenbedingungen und den Möglichkeiten der Eltern (Zeitgeist, auch aus finanziellen Gründen (Danne, 2009)).</p>
2 Logopädische Befundung und Verlaufsdokumentation	Massnahmen zur Ableitung von individuellen Zielen	<ul style="list-style-type: none"> • Zu Beginn erfolgt ein umfangreiches Assessment <ul style="list-style-type: none"> ◦ des kommunikativen Verhaltens in Bezug auf erwünschtes und unerwünschtes Verhalten, ◦ der sprachlichen und vorsprachlichen Fähigkeiten und sprachassoziierten Funktionen, z.B. auditive und visuelle Wahrnehmung (Snippe, 2019). Informationen dafür stammen von Bezugspersonen und aus Beobachtungen. • Strukturierte, formalisierte Assessment tools <ul style="list-style-type: none"> ◦ von Sundberg (Verbal Behavior Milestone Assessment and Placement Program VB-MAPP) und ◦ von Partington (Assessment of Basic Language and Learning Skills – Revised ABLLS-R) erfassen den Status der sprachlichen (Vorläufer)Fähigkeiten und eignen sich auch zur Planung und Fortschrittskontrolle (Wie weit ist das Kind im Verhältnis zu neurotypischen Kindern? Welches ist der nächste Entwicklungsschritt? etc.) (Danne, 2009, S.43ff.). Es handelt sich um eine Art förderdiagnostische Kompetenz- und Präferenzprofile. • Eine Analyse der Hindernisse, die problematisches Verhalten hervorrufen, soll herausfinden, welchen Nutzen dieses Verhalten für das Kind hat, wodurch genau dieses Verhalten ausgelöst wird, was üblicherweise passiert, wenn es dieses Verhalten zeigt (Wunscherfüllung? Entzug? Sensorischer Input?). Sprachtherapeutisch kann diese Analyse genutzt werden, um ein verbales bzw. ein die verbale Entwicklung förderndes Ersatzverhalten zu erlernen, um die Ziele zu erreichen (Snippe, 2019).
2 Logopädische Befundung und Verlaufsdokumentation	Dokumentation	<p>Dokumentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Reaktionen des Kindes auf Verstärker, Hilfestellungen, besonders am Anfang (Snippe, 2019, S.57), • des Verlaufes, • möglicher Ursachen von unerwünschtem Verhalten (Danne, 2009, S.3). <p><u>Anmerkung:</u> Dokumentation ist essenziell zur Analyse des Verhaltens und in den Assessment tools (s.o.) zur Feststellung der Zielerreichung.</p>
3 Voraussetzungen für den Beginn der Interventionen	Voraussetzungen auf Seiten des Kindes	Das Kind muss grundsätzliche Fähigkeiten zur Teilnahme haben, wie angemessen (still)sitzen und den:die Therapeut:in ansehen können (Bondy & Frost, 2001, S.725).
4 Gestaltung des therapeutischen Rahmens	Interventionen: Dauer und Intensität	<ul style="list-style-type: none"> • Die Autoren beschreiben allgemeine Rahmenbedingungen, u.a. mit der Empfehlung: je jünger das Kind, desto besser (Danne, 2009). • In zahlreichen Studien werden sehr unterschiedliche Angaben zu Dauer und Intensität von Interventionen gemacht. • Eine langfristige Anwendung ist ebenfalls möglich. Generell kann die Intensität durch Einbindung anderer Bezugspersonen erhöht werden (Danne, 2009).
4 Gestaltung des therapeutischen Rahmens	Interventionen: Setting/Lernumfeld 1:1(:1) =Kind:Therapeut:in (:weitere)	<ul style="list-style-type: none"> • AVB/NET Interventionen finden 1:1 statt, in geplanten Einheiten im Therapieraum am Arbeitstisch (AVB), und geplant oder ungeplant in allen Lebensbereichen des Kindes (NET), in anderen Kontexten auch mit Peers in Anwesenheit des (Co-)Therapeuten (Danne, 2009; Chan, 2018). <p><u>Anmerkungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Umgebung soll positiv besetzt sein (Snippe, 2019, S.54). • Die Lernumgebung soll anfangs reizarm sein, zugunsten der Generalisierung, dann aber ausgeblendet (mit Reizen angereichert) werden (Danne, 2009, S.40). • bewusste Zuteilung von mehr als einer therapeutischen Bezugsperson (Danne, 2009, S.46ff.)

Kriterium	Unterkriterium	AVB/NET: Positionen der Autor:innen
5 Planung und Vorbereitung der Interventionen	Strukturierung	<ul style="list-style-type: none"> Grobstruktur: Ablauf entwicklungslogisch, gegeben durch zu erwerbende Fähigkeiten Sitzung strukturiert durch die Abläufe beim operanten Konditionieren (z.B. Wechsel von therapeutischer Instruktion/Aufforderung und Reaktion) sowie die Zerlegung von Handlungen in Teilschritte
5 Planung und Vorbereitung der Interventionen	Vorbereitungen auf Seiten der Fachperson	<p>Therapeut:innen müssen</p> <ul style="list-style-type: none"> Kenntnis von bevorzugten und problematischen Tätigkeiten, Objekten und Nahrungsmitteln haben, diese beschaffen und im Therapiezimmer anordnen (Danne, 2009), das erwartete Zielverhalten festlegen (Snippe, 2019).
6 Durchführung der Interventionen	Einstieg	<p>Therapieprozess/-sitzung:</p> <p>Beziehungsaufbau (Pairing) → Verstärkung (s.u.)</p>
6 Durchführung der Interventionen	Beziehungsaufbau	<p>Therapeut:innen nutzen favorisierte Tätigkeiten, Objekte und Nahrungsmittel als Verstärker, um sich interessant zu machen und mit einem positiven Erleben zu verbinden, damit sie und ihre Stimme später selbst zum Verstärker werden (Danne, 2009, S.35; Snippe, 2019, S.54,56).</p>
6 Durchführung der Interventionen	Charakteristische Mittel und Methoden, Techniken	<ul style="list-style-type: none"> Kombination von Elementen des diskreten und des natürlichen Lernformats: Im natürlichen Lernformat soll das Kind zum Lernen motiviert werden und eine Beziehung zum:zur Therapeut:in entstehen (pairing), im diskreten Lernformat erfolgt strukturiertes, zielgerichtetes, schnelles Lernen; zur Generalisierung und Festigung wird dann wieder das natürliche Lernformat eingesetzt. Aus dem diskreten Lernformat: <ul style="list-style-type: none"> Unterrichten von Einzelfähigkeiten zur Ermöglichung von fehlerfreiem Lernen, mit <ul style="list-style-type: none"> Aufforderungen und Hilfestellungen (prompts) (sofort, häufig, später weniger) und meist hoher Wiederholungsrate, schnell aufeinanderfolgenden Instruktionen mit eingestreuten Aufgaben, Zerlegung von Abläufen in Teilaspekte (als Shaping/schrittweise Annäherung an ein Zielverhalten mit differenzierter Verstärkung und steigenden Anforderungen und als Chaining/Zusammensetzung von erlernten Einzelfähigkeiten) (Danne, 2009), Aus dem natürlichen Lernformat: <ul style="list-style-type: none"> Lernen in natürlicher Umgebung (NET). Es wird Wert darauf gelegt, dass der Therapeut die Instruktionen und Situationen so variiert, dass das Interesse des Kindes aufrechterhalten wird (Lerman et al., 2005). Weitere: <ul style="list-style-type: none"> Manding: Kind kann und soll Bedürfnisse äussern Korrekturverfahren (Wiederholungen mit Variation von Prompts und Ablenkungen) zur Korrektur von Fehlern, aber auch zum Ausschleichen der Prompts (Danne, 2009, S.37) Kontrolle der Verstärker Fluchtlöschung (escape extinction): Das Kind darf sich einer Aufgabe nicht entziehen, wird konsequent mit der Aufgabenstellung 'genervt' (wobei aber weiter Hilfestellungen gegeben werden), bis es sie korrekt und ohne Hilfestellung gelöst hat. Es lernt dadurch, dass ein unangenehmer Reiz ('das Generve des Erwachsenen') durch kooperatives Verhalten vermeidbar ist: Mitarbeit verhindert 'Generve', 'Generve' wird durch Mitarbeit abgestellt (Danne, 2009, S.38).
6 Durchführung der Interventionen	Hilfestellungen, Vereinfachung und Steigerung	<ul style="list-style-type: none"> Hilfestellungen: <ul style="list-style-type: none"> Prompts (taktil, gestisch, mimisch, verbal), z.B. verbale Instruktion, auch Anlauthilfe (Therapeut:in sagt ersten Buchstaben), Vormachen, körperliches Führen – sollen sofort und häufig eingesetzt werden, damit das Kind möglichst immer die richtige Reaktion zeigt. Nutzung nonverbaler Mittel wie Gebärden, wenn verbales Einfordern nicht erfolgreich ist (Snippe, 2019, S.58). Steigerung: <ul style="list-style-type: none"> Ausschleichen von Prompts (taktil, gestisch, mimisch, verbal) (Snippe, 2019), um Abhängigkeit zu vermeiden. Mischen von neuen Aufgaben mit bereits gemeisterten Aufgaben, Planung eines Unterrichtsboogens mit schwierigeren Aufgaben in der Hälfte (Danne, 2009, S.39).
6 Durchführung der Interventionen	Abschluss einer Sitzung	nicht näher spezifiziert

Kriterium	Unterkriterium	AVB/NET: Positionen der Autor:innen
6 Durchführung der Interventionen	Abschluss des Therapieprozesses	nicht näher spezifiziert, lebenslang, bei Nutzung der Assessment-Programme vorgegeben (Danne, 2009, S.45), sonst auch abhängig von den Rahmenbedingungen
6 Durchführung der Interventionen	Einstellung zur Zielerreichung/Therapieerfolg im Einzelfall	an der neurotypischen Entwicklung orientierte Fortschritte werden individuell verfolgt und dokumentiert, Entwicklungsschritte werden 'abgearbeitet'
7 Therapeutesprache	Charakteristika (bei Anwendung verbaler Lautsprache)	verbale Lautsprache charakterisiert durch: <ul style="list-style-type: none"> ○ Einfachheit, Geradlinigkeit, Korrektheit ○ klare Aufforderungen <p><u>Besonderes:</u> intendierte Anweisungen sollen nicht als Fragen formuliert werden (Danne, 2009)</p>
7 Therapeutesprache	Hauptfunktion	auffordern, Reaktionen hervorrufen, lehren
7 Therapeutesprache	Menge, Häufigkeit und Komplexität	<ul style="list-style-type: none"> • einfache Alltagssprache, nicht näher spezifiziert • korrekte Sprache impliziert vollständige Sätze (Danne, 2009, S.39) • wenn nötig, <u>mehrfache Wiederholung der gleichen Aufforderung/Aufgabenstellung</u>
7 Therapeutesprache	Prosodie	natürliche Prosodie entsprechend der sprachlichen Funktion der Äusserung (wenn nötig, <u>mehrfache Wiederholung der gleichen Aufforderung/Aufgabenstellung</u>) ohne prosodische Verstärkung (Danne, 2009)
7 Therapeutesprache	Handlungsbegleiten des Sprechens	ja, als sprachliche Begleitung einer verstärkenden Handlung (Snippe, 2009, S.56)
8 Themen	Transfer/Generalisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Generalisierung erfolgt von Anfang an, in Wiederholungen werden verschiedene Arten von Aufgabenstellungen, unterschiedliche Materialien, mehrere Personen und verschiedenen Räume einbezogen (Danne, 2009; Snippe, 2019). • insbesondere durch Kombination mit NET (Danne, 2009, S.25) • Nutzung verschiedener Mands zur Vermeidung von Übergeneralisierung (Snippe, 2019) • Verwendung von Konkreta, damit der Transfer vom sichtbaren zum unsichtbaren Gegenstand erfolgen kann (Snippe, 2019)
8 Themen	Nutzung der motivierenden Wirkung von Verstärkern	Belohnung, materiell und immateriell (immanentes Wirkungsprinzip des Ansatzes)
8 8 Themen	Einstellung zu Fehler/unerwünschtem Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Fehlerfreies Lernen, Therapeut:in gibt taktile oder verbale Prompts (z.B. Vorsprechen), um das Ausbleiben der Zielhandlung bzw. Fehler zu vermeiden (Snippe, 2019), einschliesslich definierter Verfahren zur Korrektur von Fehlern (Danne, 2009, S.37). • Unerwünschtem Verhalten wird mit Löschung (extinction) und Verstärkerentzug begegnet; dafür überprüfen und ändern die Kommunikationspartner ihr eigenes Verhalten (Danne, 2009, S.19f., 97f.). «Zusätzlich müssen unter Umständen erwünschte und sozialverträgliche alternative Verhaltensweisen erlernt werden» (Danne, 2009, S.20).
8 Themen	Aussagen zu Imitation	Imitationsverhalten des Kindes wird geschult (nach Aufmerksamkeitstraining), erst non-verbales, dann verbales Imitationsverhalten (vor Aufbau kommunikativer Sprachverwendung) (Bach, 2006)
8 Themen	Aussagen zu Zusammenarbeit	Arbeit in einem interdisziplinären Helfersystem, z.B. um geeignete Settings und adäquate therapeutische Reaktionen auf unerwünschtes Verhalten zu finden (Snippe, 2019)

VI.B. KOMM!ASS

Hinweis: Die folgende Zusammenfassung basiert auf dem Buch 'Interaktion und Kommunikation bei Autismus-Spektrum-Störungen – Mit Komm!ASS zur Sprache führen' (Funke, 2020). Seitenzahlen ohne Angabe von Autorin und Jahr beziehen sich auf diese Quelle. Eine zusätzliche Quelle ist gekennzeichnet.

VI.B.1. Komm!ASS im Überblick

Komm!ASS ist ein neuerer Ansatz aus dem deutschsprachigen Raum. Mit ihrem Buch richtet sich die Logopädin Ulrike Funke an Menschen, die mit Kindern mit einer schweren¹ ASS arbeiten, der Ansatz sei aber auch für die Arbeit mit Erwachsenen im AS geeignet. Zur Vereinfachung wird nachfolgend für die autistische Person die Bezeichnung 'Kind' bevorzugt.

Funke versteht die ASS in erster Linie als Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung, bei der das Verhalten des Kindes eine notwendige Reaktion seiner veränderten Wahrnehmung und der besonderen Reizverarbeitung ist. Indem die Autorin die Aufmerksamkeit auf diesen Aspekt lenkt, der in den derzeitigen medizinischen Diagnosekriterien der ASS nicht erfasst wird², grenzt sie ihren Ansatz von anderen sprachspezifischen Förderansätzen für Kinder im AS ab und öffnet ihn gleichzeitig für andere Zielgruppen wie Kinder mit Syndromen, bei denen ebenfalls eine Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung vorliegt, Kinder mit einer funktionellen Behinderung eines Sinnesbereiches, z.B. schwergradigen Hör- oder Sehstörungen und körperlichen Behinderungen, Kinder mit einer eingeschränkten Konzentrationsspanne und/oder eingeschränkten Regulationsmöglichkeiten und zudem Kinder mit Mutismus und weiteren isolierten Interaktionsstörungen.

Ausgangspunkt ist das Wissen über die Wahrnehmung autistischer Menschen aus autobiografischen Beschreibungen und Beobachtungen: Einige autistische Menschen erleben Reize extrem, nehmen Reize entweder kaum wahr oder auf oder spüren sie besonders intensiv, wobei kaum Abstufungen zwischen beiden Reizintensitäten zu beobachten sind. Daraus wird geschlossen, dass das zentrale Nervensystem eines autistischen Menschen entweder über- oder unterstimuliert wird, wobei aus der Reaktion der Person nicht unbedingt auf die Ursache geschlossen werden kann, zumal die autistische Wahrnehmung durch neurotypische Menschen ohnehin kaum nachvollziehbar ist.

In Funkes Ansatz, den sie als *Therapieansatz* bezeichnet, basieren jegliche Interventionen auf dem Erkennen und Verstehen der Wahrnehmung und der daraus resultierenden Verhaltensweisen. Beispielsweise versteht Funke körperliche Selbst- und Fremdaggression als Suche nach körperlichen Grenzen aufgrund mangelnder Selbstwahrnehmung. Das aversive Verhalten eines autistischen Kindes sei Ausdruck seiner Identitätsentwicklung und eine Reaktion auf seinen Protest, also eine verstärkte Trotzreaktion. Solches Verhalten bedürfe einer zeitnahen Reaktion der Erwachsenen mit klarer, bestimmter Sprache, passender, gut erkennbarer Mimik und ggf. körperlicher, für die Kinder wahrnehmbarer Konsequenz.

Die vielfältigen sprachlich-kommunikativen Auffälligkeiten autistischer Kinder, auch in Stimme, Prosodie, Artikulation und Mimik, werden konsequent durch sensorische Ursachen, also Hypo- und Hypersensibilitäten erklärt. Probleme im Erwerb vieler vorsprachlicher Fähigkeiten (z.B. Blickkontakt aufnehmen, geteilte Aufmerksamkeit herstellen, Turntaking, Triangulation und Kommunizieren durch Mimik und Zeigegesten) und beim Aufbau des Ich-Bewusstseins führt Funke auf fehlende zentrale Kohärenz, vor allem aber auf Monowahrnehmung³ zurück, «bedeutungstragende Einzelreize für Interaktion [könnten] nicht zeitnah und zeitgleich verarbeitet bzw. nicht miteinander verbunden werden» (Funke, 2020, S.66). Die Defizite häuften sich mit jedem weiteren Entwicklungsschritt an, so dass sich Kompetenzen wie Imitation und Modelllernen, Symbolspiel, Theory of Mind und Selbstwirksamkeit nicht hinreichend entwickeln können. Folglich würde der regelrechte Erwerb von Sprache, sowohl produktiv als auch rezeptiv, durch die isolierte Reizverarbeitung, die eingeschränkte zentrale Kohärenz und die verminderten exekutiven Funktionen (Regulation, Konzentration etc.) verhindert.

Das übergeordnete Ziel des Ansatzes ist, die Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung der Kinder zu verbessern. «Ein Hinführen zu spezifischen, positiv empfundenen Reizen sowie häufige Modalitätenwechsel und beständige Hilfen zur Selbstregulation verbessern die Wahrnehmung und die gesamte (Interaktions-)Entwicklung» (Funke, 2020, Klappentext). 'Verbessern' ist dabei auch als 'Erweitern' zu

¹ Der Schweregrad ist nicht explizit angegeben, die Therapieziele und Fallbeispiele legen jedoch nahe, dass der Ansatz für Personen mit kognitiven und starken sprachlichen Einschränkungen entwickelt wurde. Die Autorin gibt aber auch Hinweise für die Anwendung bei pragmatischen Schwierigkeiten bei ansonsten gut entwickelter Sprache (S.175).

² Nicht in ICD-11, aber in DSM-5 unter Domäne B: Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize oder ungewöhnliches Interesse an sensorischen Aspekten der Umwelt, z.B. offensichtliche Unempfindlichkeit gegenüber Schmerz/Temperatur, aversive Reaktionen auf besondere Geräusche oder Texturen, exzessives Riechen oder Berühren von Objekten, ungewöhnliche Fokussierung auf visuelle Phänomene oder Bewegungen (Tebartz van Elst, 2016).

³ Monowahrnehmung beschreibt das Phänomen, dass einige Autisten einzelne Reize verstärkt und konstant wahrnehmen und isoliert beachten und dabei alle anderen Reize ausblenden. Das führe dazu, dass in den ausgeblendeten Bereichen keine Entwicklung stattfindet und verhindere zudem den Austausch und das Lernen von und mit anderen. Die andere Seite der Monowahrnehmung steht in Verbindung mit den bei ASS beschriebenen Schwierigkeiten, aufgenommene Reize filtern zu können. Da die Aufmerksamkeit immer wieder auf einen neuen Reiz springt und Informationen nicht miteinander verknüpft und in Bezug zu bereits vorhandenem Wissen gesetzt werden, würde ebenfalls Entwicklung und Lernen erschwert.

verstehen: Die Kinder sollen nicht in ihrer Komfortzone belassen werden, um ihre offensichtlichen Bedürfnisse zu befriedigen und Stress vorzubeugen, sondern es geht darum Grenzen zu verschieben und neue Bedürfnisse zu wecken, so dass das Kind sich in seiner Umwelt neu erleben kann. Die gestärkte Wahrnehmung soll Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit fördern.

Diese Ziele verdeutlichen den Anspruch der Ganzheitlichkeit. Wie der Untertitel 'Mit Komm!ASS zur Sprache führen' andeutet, ist jedoch auch Sprache ein Lernziel, das über viele kleine, mit sinnlichen Erfahrungen und positiven Erlebnissen verknüpfte Schritte erreicht werden soll. Die Handlungsempfehlungen bleiben hier jedoch eher allgemein.

Vorsprachliche Fähigkeiten und die Grundlagen für den Spracherwerb sowie für die pragmatische Anwendung von Sprache sollen durch die Methode des 'Führens' angebahnt und begleitet werden. Führen wird auf drei Ebenen eingesetzt: Körper, Gestik und Sprache. Am Anfang des Therapieprozesses sollen Gestik (und Mimik), Gebärden und gesprochene Sprache die körperliche Führung unterstützen, das langfristige Ziel ist jedoch «ein lebendiger Austausch ausschliesslich mithilfe der 'normalen' Körpersprache (Mimik und Gestik) und dem gesprochenen Wort» (Funke, 2020, S.141), weshalb das körperliche Führen sowie die Gebärden im Verlauf zurückgenommen werden sollen. Gebärden dienen zur Erweiterung der Monowahrnehmung, da mit ihrer Hilfe verschiedene Informationen gleichzeitig übermittelt (und verstanden) werden können, sowie als Ersatz oder Unterstützung für die gesprochene Sprache bei Störungen der Stimmproduktion und Artikulation. Dadurch, dass Gebärden auch körperliche Reize vermitteln, können sie 'Türöffner' für nonverbale Kommunikation sein und schliesslich den Einstieg in die gesprochene Sprache erleichtern. Dieser sowie die Differenzierung der sprachlichen Fähigkeiten soll bei Komm!ASS mit gezielter Reizgebung ermöglicht werden und könne mit der Anwendung von Funkes Therapie-Baustein-Modell gelingen.

VI.B.2. Komm!ASS – Aussagen zu den Kriterien

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autorin
1 Allgemeines	Ziele allgemein (für Kinder)	<ul style="list-style-type: none"> • Therapie soll <ul style="list-style-type: none"> ○ die Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung und damit Interaktionsentwicklung des Kindes verbessern, ○ beim Kind ein stabiles Selbstbewusstsein entwickeln, im Sinne von Selbstwahrnehmung und der Fähigkeit zur Selbstregulation bei Ausweitung der Reiztoleranz, ○ zu Selbstwirksamkeit, Lebensfreude, Lebensqualität führen, ○ neue Bedürfnisse wecken, Bedürfnisaufschub erzielen. • Fokussierung, Lenkung der Aufmerksamkeit • zeitgleiche, zeitnahe und komplexe Reizverarbeitung • Reizfilterung (wichtig/unwichtig), Zusammenhänge erkennen, adäquat reagieren • Strategien erwerben • Bezgl. Sprachanbahnung und -entwicklung: Einstieg in Sprache und Differenzierung der sprachlichen Fähigkeiten durch gezielte Reizgebung (S.150) Grundlagen für Interaktion, Spracherwerb und die pragmatische Anwendung von Sprache anbahnen und festigen (S.111, 137) Wohlgefühl bei Interaktion erleben • Langfristig: lebendiger Austausch mit Mimik, Gestik und dem gesprochenen Wort (S.141)
1 Allgemeines	(Sprachliche) Fähigkeiten im Fokus	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation/Interaktion • Wahrnehmen von Sprache • Begreifen von Sprache • lebendige (expressive) Anwendung von Sprache (S.150) • Referenzieller Bezug zwischen Lauten und Lautkombinationen und Objekten, Personen, Situationen, Emotionen • Auswahl von Lauten und Wörtern orientiert sich am Alltag und Entwicklungsstand der Kinder (S.153), Wörter sollen inhaltliche Relevanz haben (S.154). • (erste) sprachliche Inhalte: eher Onomatopoeitika, leicht zu artikulieren und einer Bedeutung zuzuordnen
1 Allgemeines	Art der Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • minimal verbale/non-verbale Kommunikation, körperbetont, mimisch, gestisch • Interaktionen werden von dem:der Therapeut:in verbal begleitet • verbale Kommunikation wird initial nicht vom Kind erwartet (abhängig vom Entwicklungsstand und Zielen) • Herstellung von geteilter Aufmerksamkeit: bei Körperkontakt Aufmerksamkeit für Gegenstand herstellen plus körperlichen oder auditiven Impuls geben - Handlungen (Spiele) werden gemeinsam ausgeführt.
1 Allgemeines	Bild/Rolle des Kindes in der Therapie	<ul style="list-style-type: none"> • 'PatientIn' (Deutschland) <ul style="list-style-type: none"> ○ mit individuellen Ressourcen, Bedürfnissen und Schwankungen im Entwicklungsverlauf ○ entwicklungsfähig ○ soll gefordert werden, ohne überfordert zu werden (S.101) • Kind (im AS) <ul style="list-style-type: none"> ○ kann (einige) normaltypische Entwicklungsschritte mit Hilfe der Therapie nachträglich und langsamer nachholen (ggf. gibt es Spannungen und Gefahren, z.B. durch die Differenz zwischen (kognitiven und sprachlichen) Entwicklungs- und chronologischem Alter und den entsprechenden körperlichen Voraussetzungen), ○ ist ein Entdecker, der sich nach und nach aktiv in die Therapie – den Austausch – einbringt.
1 Allgemeines	Beziehung in der Interaktion zwischen Therapeut:in und Kind	Nahezu symmetrisch durch Anpassung an das Kind
1 Allgemeines	Bild/Rolle der Therapeut:in	Therapeut:in <ul style="list-style-type: none"> • versucht Stärken und Schwierigkeiten zu sehen und Verhaltensweisen zu verstehen (S.12), • begegnet Kind mit liebevoller, aktiver Zuwendung, einschliesslich Körperkontakt, • bietet (sich) an ('Impulsgeber'),

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autorin
		<ul style="list-style-type: none"> • fühlt sich ein, nimmt Aktivitäten auf, beteiligt sich daran, erlebt sie gemeinsam mit dem Kind und erweitert sie, • muss auf alles gefasst sein; Interventionen sind anstrengende Arbeit für den:die Therapeut:in, physisch und psychisch und emotional, hinsichtlich Flexibilität und Konzentration.
1 Allgemeines	Einbindung der Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern <ul style="list-style-type: none"> ○ sind in der Therapiesitzung Beobachter ohne aktive Rolle, ○ sollen ihr Kind verstehen lernen, um es zielgerichtet im Alltag unterstützen und begleiten zu können. • Ein (kurzer) Informationsaustausch mit den Eltern ist Bestandteil jeder Sitzung. Es werden regelmässig ausführliche Elterngespräche durchgeführt, um Entwicklung zu demonstrieren und Bedürfnisse zu erfassen (S.164). <p><u>Anmerkung:</u> Die Anwendung der Methodik ist dem:der Therapeut:in in der Therapie vorbehalten: Reizgebung soll ein intensiver, zeitlich begrenzter «Trainingsreiz [sein]» (Funke, 2020, S.85), von dem sich die Patienten ausreichend erholen sollen. Für die Anwendung im Alltag eignen sich Impulse zur Regulation und kurzzeitige Spiel- und Lernsequenzen (S.85).</p>
2 Logopädische Befundung und Verlaufsdokumentation	Massnahmen zur Ableitung von individuellen Zielen	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgangspunkt für die Therapie sind <ul style="list-style-type: none"> ○ Anamnese (Gespräch mit Eltern unter besonderer Berücksichtigung von Wahrnehmungsauffälligkeiten, Videoaufnahmen aus dem Alltag) und ○ Beobachtungen bei den ersten Kontakten. • In einem eigenen Komm!ASS Befundbogen werden <ul style="list-style-type: none"> ○ Wahrnehmungsbesonderheiten, ○ deren Auswirkungen, ○ (Isolierte) Reizverarbeitung, ○ Reizkopplung/-integration, ○ Frühe Interaktion, ○ Soziale Kompetenzen, ○ akzeptierte/selbst initiierte Unterstützungen, ○ (Non-)Verbale Interaktion, ○ Autonomieentwicklung, ○ Explorationsphase als Fähigkeiten, Ressourcen, Präferenzen, Risiken/Gefährdungspotenzial erfasst und beschrieben.
2 Logopädische Befundung und Verlaufsdokumentation	Dokumentation	<p>Dokumentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • von Reiz/Reaktionsverhalten bei verschiedenen Reizen in verschiedenen Situationen, besonders in den ersten Stunden (S.174), • im Komm!ASS Befundbogen, • und mit Videodokumentation.
3 Voraussetzungen für den Beginn der Interventionen	Voraussetzungen auf Seiten des Kindes	-
4 Gestaltung des therapeutischen Rahmens	Interventionen: Dauer und Intensität	<ul style="list-style-type: none"> • Die Autorin beschreibt die Therapie als Begleitung des Patienten und als langfristige Aufgabe für den Therapeuten. • Eine Sitzung besteht aus 45 Minuten Beschäftigung mit dem Kind sowie 15 Minuten Gespräch mit Eltern und wird 1-2mal wöchentlich durchgeführt. Anfangs werden 3-4 Wochenstunden empfohlen.
4 Gestaltung des therapeutischen Rahmens	Interventionen: Setting/Lernumfeld 1:1(:1) =Kind:Therapeut:in(:weitere)	<ul style="list-style-type: none"> • Komm!ASS-Sitzungen finden am Anfang 1:2, später 1:1 statt, im Therapieraum, am Tisch oder am Boden. • Der Therapieraum soll beim Erstkontakt zum Staunen und Entdecken anregen (S.164ff.). <p><u>Anmerkungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Entdecken und Ausprobieren von Unbekanntem wird als Entwicklungsschritt angesehen.

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autorin
		<ul style="list-style-type: none"> • Es werden Materialien zur Verfügung gestellt, die starke Reize vermitteln. • Gleichzeitig wird auf die Gefahren des Entdeckens und die Notwendigkeit für die Sensibilisierung der Bezugspersonen hingewiesen (S.182). • mit Videodokumentation • keine Aussage, ob stabile Zuteilung einer Fachperson
5 Planung und Vorbereitung der Interventionen	Strukturierung	<ul style="list-style-type: none"> • Grobstruktur: Ablauf ohne Strukturierung «Eine Therapieplanung, wie man sie von anderen Störungsbildern kennt, ist in der Arbeit mit Kindern mit Autismus nicht möglich» (Funke, 2020, S.174). • Sitzung allgemein strukturiert durch Komm!ASS Bausteine (Spezifisch sensorischer Input > Reizkoppelung > Variationen), Wechsel von Spielen, die die Aufmerksamkeit fordern und körperlicher Stimulation. Der «Anteil der zu bündelnden Reize, ihre spezifische Abfolge und die Regulationsmechanismen werden dabei ständig an die aktuellen Bedürfnisse angepasst» (Funke, 2020, S.162). <p><u>Anmerkung:</u> Im Verlauf einer Sitzung wird die Reihenfolge der Sequenzen aufgrund von Beobachtungen des Befindens angepasst, der Ablauf ist ähnlich, aber nicht stringent. Es sind keine festen Abläufe, Anfangs- und Endrituale vorgesehen, aber Wiederholungen von Therapieinhalten. Sofern Rituale entstehen und (nur) liebgewordene Gewohnheiten bleiben, kann ihnen nachgegeben werden (S.106).</p>
5 Planung und Vorbereitung der Interventionen	Vorbereitungen auf Seiten der Fachperson	Therapeut:innen müssen das Verhalten des Kindes beobachten, seine Bedürfnisse und Fähigkeiten erkennen und diese als Basis für den individuellen Kontakt nutzen (S.87).
6 Durchführung der Interventionen	Einstieg	<ul style="list-style-type: none"> • Therapieprozess/-sitzung: Aufmerksamkeit schaffen und Beziehungsaufbau (s.u.) • Reizsetzung spricht am Anfang bevorzugt Basisreize, dann Fernsinne an. Reize, die besonders wichtig für einen lebendigen Austausch sind (z.B. Mimik), sollen von Beginn an eingebunden und bei der möglichen Erweiterung der Aufmerksamkeit später in den Fokus gerückt werden (S.88). • Therapiesitzung: kein Anfangsritual, «Im Verlauf der Stunde gibt es kaum feste Abläufe» (Funke, 2020, S.106). <p><u>Anmerkungen:</u> Die erste Aufmerksamkeit des Kindes wird mit Materialien/Gegenständen hergestellt, die die Aufmerksamkeit des Kindes fesseln (S.118,164). Später erlebt das Kind, dass der Therapeut und die Interaktion das Besondere sind (S.169).</p>
6 Durchführung der Interventionen	Beziehungsaufbau	Therapeut:innen machen sich mit spannenden Spielen, berührenden Momenten und Lachen wichtig und mit Gestik, Mimik, Gebärden, gezielten Laut- und Sprachimpulsen auf sich aufmerksam. «Für das Kind muss sich der Blick in das Gesicht des Gegenübers lohnen» (Funke, 2020, S. 120).
6 Durchführung der Interventionen	Charakteristische Mittel und Methoden, Techniken	<ul style="list-style-type: none"> • Bausteinprinzip mit aufeinander aufbauender Reizsetzung - Reizkoppelung – Variationen • Wiederholung von Teilhandlungen bis zur Beherrschung: Möglichkeit, sich zu beteiligen oder selbständig zu agieren (S.106) • gestaffelte Reizsetzung (spezifische sensorische Impulse): erst Basisreize, dann Fernsinne (auditiv, visuell) Reize, die für Interaktion wichtig sind, sollen von Anfang an mitgegeben werden und zunehmend in den Fokus rücken • Körper- und bewegungsbetonte, auf die sinnliche Wahrnehmung ausgerichtete Spiele • Führen bei Komm!ASS (körperlich, gestisch, sprachlich) (S.112) <ul style="list-style-type: none"> ○ Eine Aktivität wird gemeinsam mit dem Kind durchgeführt und die Handlung auf ein bestimmtes Ziel gelenkt und die Konzentration für die Aktivität verlängert (S.113) ○ Lenken der Aufmerksamkeit erst mit körperlicher, dann mit sprachlicher Führung: bei Reizkopplung steht erst ein kinästhetischer, vestibulärer oder taktiler (für das Kind angenehmer) Reiz im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, der ein wichtiger Baustein beim Koppeln wird (S.101) • Nonverbale Aufforderungen und Hilfestellungen • Einsatz von (Wort)Gebärden als Einstieg in die Kommunikation <ul style="list-style-type: none"> ○ lautsprachunterstützende Gebärden als Therapiebausteine und Grundlage für Kommunikation und Sprachanbahnung ○ Wortgebärde wird präferiert, stellt Verbindung zwischen dem Zielwort und seiner Bedeutung her ○ erste Gebärden sollten hoch emotional besetzt sein und eng mit dem täglichen Erleben verbunden sein (S.144) ○ geführte (und gefühlte) und mit Lautmalerei und starker Mimik unterstützte Gebärden sind (multimodale) Interaktion <p>«Wenn sich die Interaktion im weiteren Verlauf der Therapie festigt, können die Gebärden vermehrt durch Zeigegesten und allgemeine Gestik ersetzt werden. Mimik und Sprache können verstärkt in den Fokus rücken und begleiten dann einen lebendigen Austausch» (Funke, 2020, S.149).</p>

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autorin
		<u>Anmerkung:</u> Idiosynkratisches, nicht-verletzendes Verhalten (stimming) kann genutzt und entsprechende Reize von aussen eingebracht werden, zur Regulation, Beruhigung, Belohnung oder Beginn einer Interaktion (S.92-95), wird nicht unterbunden oder versucht durch Ignorieren zu löschen
6 Durchführung der Interventionen	Hilfestellungen, Vereinfachung und Steigerung	<ul style="list-style-type: none"> • Hilfestellungen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Setzen von Reizen (entspricht Prompts «jeder gesetzte Reiz, jede gestellte Aufgabe sollte zu einer bewertbaren Reaktion führen und Konsequenzen für die weitere (gemeinsame) Handlung haben» (Funke, 2020, S.91). ○ Führen (körperlich, gestisch, sprachlich), die Aktivität wird mit dem Kind durchgeführt (S.112f.), s.o. ○ eingeschränkte artikulatorische Fähigkeiten werden durch visuelle und taktile Informationen unterstützt – Laute sollen gesehen und gespürt werden (S. 155) ○ bei Sprechenden Kindern Anlauthilfen (S.159) • Steigerung: <ul style="list-style-type: none"> ○ durch Erweitern der Reizwahrnehmung (mehrere verschiedene Reize) und damit der Aufmerksamkeit (S.102f.) ○ Variationen ○ zunehmend Körper- und bewegungsbetonte Spiele, bei denen feinmotorische, visuelle und auditive Elemente verknüpft werden, mit wachsender Komplexität (S.162)
6 Durchführung der Interventionen	Abschluss einer Sitzung	kein Abschlussritual, «Im Verlauf der Stunde gibt es kaum feste Abläufe» (Funke, 2020, S.106). <u>Anmerkung:</u> Führen wird beendet, wenn keine Interaktion mehr gelingt und das Kind nur noch mit den Materialien oder mit sich beschäftigt ist oder abwehrt. Als Abschluss wird dann eine Sequenz mit starken körperlichen Impulsen empfohlen (Trampolin, Schaukel, Boxen) (S.116).
6 Durchführung der Interventionen	Abschluss des Therapieprozesses	Über eine Beendigung der Therapie kann nachgedacht werden, wenn kommunikative Fähigkeiten angebahnt und gefestigt sind und eine Übertragung in den Alltag ausreichend gelingt; zuerst Herabsetzen der Therapiefrequenz (Ausschleichen).
6 Durchführung der Interventionen	Einstellung zur Zielerreichung/Therapieerfolg im Einzelfall	<ul style="list-style-type: none"> • Ziele und Vorgehen richten sich nach Tagesform des Kindes • Verlauf und Entwicklung offen – jede kleine Verbesserung der Interaktion und Sprachentwicklung ist ein Erfolg • Wiederholung von Teilhandlungen bis zur Beherrschung: Möglichkeit, sich zu beteiligen oder selbständig zu agieren • Ziel im Therapieverlauf sind lebendige Interaktion und freudiger Austausch
7 Therapeutesprache	Charakteristika (bei Anwendung verbaler Lautsprache)	verbale Lautsprache charakterisiert durch: <ul style="list-style-type: none"> • intensives handlungsbegleitendes Sprechen (S. 151) • mit einfachen, prägnanten Wörtern • durch Prosodie emotional verstärkt <u>Besonderes:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Bei sprechenden Kindern gibt der:die Therapeut:in Anlauthilfen. • Eingeschränkte artikulatorische Fähigkeiten des Kindes werden durch visuelle und taktile Informationen unterstützt – Laute sollen gesehen und gespürt werden (S.155).
7 Therapeutesprache	Hauptfunktion	Laute und Wörter als auditive Reize sollen Aufmerksamkeit auf Sprache lenken und zum Mitmachen und Imitieren animieren.
7 Therapeutesprache	Menge, Häufigkeit und Komplexität	abhängig von Therapiephase: <ul style="list-style-type: none"> • häufige Wiederholungen von Lauten, Worten und Sätzen, hochfrequent und wiederkehrend in Therapie und Alltag (S.151) • anfangs Laute, Lautkombinationen, Einzelwörter (tendenziell Onomatopoetika), Einstieg in gesprochene Sprache mit Babysprache (S.145) • später Annäherung an Alltagssprache (S.154)
7 Therapeutesprache	Prosodie	<ul style="list-style-type: none"> • Prosodie (Stimmmodulationen) als Stimulus: Je mehr prägnante Variationen, desto auffälliger für das Kind (S.154) • anfangs auffällig: verändert, intensiviert, verzerrt, potenziert «wenn die Lenkung der Aufmerksamkeit auf die Sprache gelungen ist und die Kinder beginnen, nachzuahmen und nachzusprechen, kann das intensive Anbieten der Sprache wieder zurückgenommen werden. Dann entsprechen die Sprachstrukturen des Therapeuten zunehmend der Alltagssprache» (Funke, 2020, S.154).
7 Therapeutesprache	Handlungsbegleitendes Sprechen	ja Handlungsbegleitendes Sprechen (Führen) und auch Gebärden sollten sowohl bei nicht sprechenden als auch bei bereits sprechenden Menschen mit

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autorin
		Autismus Anwendung finden (S.157). Der stetige auditive Input kann helfen, dass das Kind seinen Fokus leichter auf die jeweilige Aufgabe und den bedeutungstragenden Reiz lenken kann (S.158), denn (verbal)sprachlicher Austausch allgemein bedeutet Verknüpfung von Sprechen, Handeln und Zuhören; für Menschen mit ASS ist es jeweils ein 'oder'.
8 Themen	Transfer/Generalisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Therapiebaustein 'Variationen' und Reizvielfalt soll Kindern helfen, die Umwelt vielfältig wahrzunehmen und den Transfer in den Alltag erleichtern. • Inwiefern der Transfer gelingt, wird in den Elterngesprächen herausgefunden. • Kinder lernen in der Therapie auf Selbstwahrnehmung basierende Strategien und werden in gewisser Weise 'desensibilisiert'.
8 Themen	Nutzung der motivierenden Wirkung von Verstärkern	Belohnung durch angenehme Reize (taktil, klanglich, gesprochenes Lob 'Super' 'Toll' etc.) (S.152)
8 Themen	Einstellung zu Fehlern/unerwünschtem Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind macht nichts falsch, nur auf Seiten des:der Therapeut:in (bzw. des Umfelds) sind Fehler möglich (S.97ff.) • Unerwünschtes Verhalten des Kindes z.B. störendes Stimmung soll nicht verboten, sondern durch weniger störendes ersetzt werden, wird als Bedürfnis nach einem ganz bestimmten Impuls/Reiz interpretiert, der entsprechend angeboten wird (S.92ff.). • Abwehrendes Verhalten und Provokationen werden als Schritte in der Identitäts- und Interaktionsentwicklung gewertet. Das Kind soll sich in solchen Situationen mehrfach wahrnehmen und erleben dürfen, um ein Gespür dafür zu bekommen, wann die Grenzen der Akzeptanz dieses Verhaltens beim Gegenüber erreicht sind. «In der Therapie und im Alltag ist es deshalb wichtig stets gut abzuwägen, wann es erforderlich ist Grenzen zu setzen und wann der Therapeut oder die Eltern das Kind ausschliesslich beruhigen sollten» (Funke, 2020, S.179). • Um zu vermeiden, dass sich das Kind durch sein Verhalten in gefährliche Situationen bringt, müssen erwachsene Bezugspersonen Grenzen aufzeigen, auch mit klaren, lauten Äusserungen und starkem Körperkontakt (S.187).
8 Themen	Aussagen zu Imitation	<ul style="list-style-type: none"> • Imitation ist Ausdruck von Interaktion und Voraussetzung für Modelllernen und wird (auch) durch Führen angebahnt. • Imitation erfolgt wechselseitig und bezieht auch die Laute des Kindes ein, zeigt ihm, dass seine Stimme von Bedeutung ist.
8 Themen	Aussagen zu Zusammenarbeit	Im Autismuszentrum Komm!ASS arbeitet man in einem interdisziplinären Team und die Autorin wünscht ausdrücklich den lebendigen Austausch mit allen Berufsgruppen, die mit Menschen mit Autismus arbeiten, zum Wohle der Kinder. Im Zusammenhang mit den Anforderungen an Therapeuten bei der Arbeit mit Kindern mit Autismus «Ein guter Austausch mit dem Umfeld kann dabei helfen, die belastende Seite dieser Arbeit zu mindern. Weitere Therapeuten, Erzieher, Lehrer und Integrationskräfte sollen diese 'reizvolle' Arbeit zusätzlich unterstützen, damit die Kinder die Hilfen bekommen, die sie benötigen» (Funke, 2020, S.193).

VI.C. MINIMAL SPEECH APPROACH MSA

Hinweis: Die folgende Zusammenfassung basiert auf dem Buch 'Enabling Communication in Children with Autism' (Potter & Whittaker, 2002). Seitenzahlen ohne Angabe der Autor:innen und Jahr beziehen sich auf diese Quelle. Eine zusätzliche Quelle ist gekennzeichnet.

VI.C.1. MSA im Überblick

Der Minimal Speech Approach MSA wurde von den britischen Erziehungswissenschaftlern Carol Potter und Christopher A. Whittaker 2001 im oben genannten Buch beschrieben. Die Autor:innen beziehen sich auf ihre Erfahrungen¹ mit jungen non-verbalen² Kindern mit schwerer autistischer Beeinträchtigung, die in spezialisierten Einrichtungen beschult wurden. Eine Besonderheit dieser Kinder war, dass sie bei Ansprache mit Rückzugstendenz und/oder aversivem Verhalten reagierten.

Das Buch selbst ist nicht an Therapeuten, sondern an pädagogisch-erzieherisches Personal und in zweiter Linie an Eltern gerichtet. Es soll sie anregen, ein alltägliches Umfeld zu schaffen, das den Kommunikationsbedürfnissen dieser Kinder entspricht, denn auch nicht-sprechende autistische Kinder wollen und können kommunizieren. Die Autoren sind überzeugt, dass die Häufigkeit und Qualität von spontaner Kommunikation eher vom Umfeld als von individuellen Faktoren abhängt und dass eine stark vereinfachte Sprache Autisten beim Verstehen hilft und ihr Verhalten positiv beeinflusst.

Ausgangspunkt ist die Sprach-Aversions-Hypothese, wonach eine Untergruppe von Menschen im autistischen Spektrum bei Ansprache mit mehr als zwei bis drei Wörtern mit Rückzug oder widerwilligem Verhalten reagiert, da sie diesen Grad an sprachlicher Komplexität nicht verarbeiten kann. Solches Verhalten trete nicht auf, wenn der Kommunikationspartner still bleibt oder lediglich die Vokalisationen der autistischen Person imitiert.³ Ein Ziel ist daher, den Kindern mit einem funktionellen, sehr einfachen Sprachangebot das Verstehen ihrer Umwelt zu ermöglichen. Gleichzeitig soll die Häufigkeit und Qualität von spontanem, nicht elizitiertem Kommunikationsverhalten gesteigert werden.

Eine andere Annahme ist, dass bei autistischen Kindern Schwierigkeiten in der motorischen Sprechprogrammierung vorliegen könnten, die dazu beitragen, dass sie Sprache nicht als bevorzugtes Kommunikationsmittel nutzen. Daraus wird die Notwendigkeit abgeleitet, diesen Kindern alternative Ausdrucksmittel zu geben. Weil die von den Kindern intuitiv genutzten Mittel oft eher unkonventionell sind und sie auf lange Sicht limitieren,⁴ soll es aber trotzdem das Ziel bleiben, dass sie sich verschiedene konventionelle Kommunikationsmittel wie Zeige- und Symbolsysteme und später auch Worte aneignen⁵.

Die Interventionen in der beschriebenen Kindergruppe fokussierten primär das Sprachverstehen und die Fähigkeit zur spontanen, intentionalen Kommunikation und nicht die Entwicklung einer expressiven verbalen Sprache. Diese Ziele setzten die Autoren jedoch in Beziehung zum Entwicklungsalter der teilnehmenden Kinder, ein später einsetzender Worterwerb wurde für einige Kinder erwartet. Das chronologische Alter der Kinder spielt vor allem eine Rolle in Bezug auf die Anwendbarkeit des Ansatzes: Während einige Empfehlungen auch im Umgang mit älteren Kindern und darüber hinaus in Betracht gezogen werden können, räumen die Autoren für die Methode der Proximalen Kommunikation (s.u.) Einschränkungen ein.

Da sich der MSA auf die Arbeit mit mehreren Kindern bzw. Kindergruppen in ihrem alltäglichen schulischen Umfeld bezieht, werden verschiedene Settings mit Fachpersonen bzw. Erwachsenen und Kindern besprochen. Ausgehend von Erwachsenenverhalten, das die spontane Kommunikation der Kinder weitgehend unterbindet, schlagen die Autoren Verhaltensalternativen vor. Hinderlich für das Entstehen von Kommunikationssituationen und daher nicht empfehlenswert sind z.B. eine wortreiche, plaudernde Alltagssprache, 'Lücken füllendes', kommentierendes und – anders als bei Kindern mit normativer

¹ Erfahrungen aus Beobachtung und direkter Arbeit mit 18 Kindern zwischen 2 und 6 Jahren an 5 Spezialschulen im UK, die in einem auf 2 Jahre begrenzten Projekt gewonnen wurden

² 'non-verbal' umfasst hier Kinder ohne jede Sprache und Kinder, die einzelne Worte sprechen

³ Diese Hypothese wurde von Whittaker später wie folgt ausformuliert: «aloof, non-verbal young children (<7 years), with severe autism (CARS \geq 37), but without significant dysmorphic features, will show aversive reactions to complex speech (>2–3 words), but not to a silent interlocutor, or one imitating their vocalizations, in proximal encounters» (Whittaker, 2012, o.S.).

⁴ Individuelle nicht-konventionelle Kommunikation (wie die Hand einer anderen Person zu manipulieren) sind nur in bestimmten Situationen anwendbar und effektiv, werden oft nur von engen Bezugspersonen verstanden, sind ab einem gewissen Alter unangemessen und widersprechen der Überzeugung der Autoren, dass das Entwicklungspotential eines jeden Kindes ausgeschöpft werden sollte.

⁵ Grundsätzlich sollen den Kindern Alternativen zur verbalen Sprache zur Verfügung stehen, die auch von den Erwachsenen angewandt werden. Bevorzugt wird der Gebrauch von Symbolsystemen mit Bildern und Zeichen (Symbole entsprechen dem repräsentativen Charakter von Worten), Zeigesystemen und 'multipointing'. Letzteres mache es möglich, komplexere Bedeutungen und grammatische, also eher abstraktere Beziehungen auszudrücken und eigne sich für das Lehren/Lernen von Schulstoff und für formale non-verbale IQ-Tests. Solche Systeme sollen so früh wie möglich eingeführt werden, damit die Kinder sie so schnell wie möglich beherrschen. Den grössten Nutzen hätten sie im Alter zwischen 2 und 4 Jahren. Empfohlen wird, dass die Kinder den Gebrauch von konventionellen Kommunikationssystemen separat vom intentionalen Kommunizieren erlernen, erst intensiv in 1:1 -Situationen mit einem Erwachsenen, dann in halbstrukturierten konstruierten Situationen (S.107).

Entwicklung – auch handlungsbegleitendes Sprechen sowie verbale Aufforderungen (prompts).⁶ Weiter sollte anfangs auf soziale Routinen wie 'bitte' und 'danke' verzichtet werden sowie generell auf abstrakte und relative Ausdrücke.

Als in jedem Fall förderlich gilt die Reduktion der Erwachsenensprache. Ein Kind sollte mit nicht mehr als drei Schlüsselwörtern angesprochen werden, die möglichst konkret sind und sich auf das Objekt bzw. die Handlung beziehen, auf die die Aufmerksamkeit des Kindes im Hier und Jetzt gerichtet ist. Zur Erleichterung des Verständnisses oder auch anstelle von verbaler Sprache können visuelle und kontextuelle Hinweise wie Fotografien, Gegenstände und Symbole oder Zeigegesten sowie verkettetes Zeigen (multipointing) für einzelne Handlungen eingesetzt werden. Beim Lehren neuer Handlungen sollten Erwachsene erst nur Vorzeigen und die Kinder nonverbal zum Nachmachen ermuntern, bevor sie einzelne Wörter hinzufügen. Empfohlen wird zudem die Nutzung von Prosodie; selbst einzelne Wörter sollen langsam und mit einem eindrücklichen Betonungsmuster gesprochen werden.

Ein wichtiges Element des MSA ist die Methode der 'Proximalen Kommunikation', die vorsprachliche und frühe soziale Fähigkeiten fördern soll. Hierbei werden auch Besonderheiten der autistischen Wahrnehmung genutzt, ohne dass dies jedoch explizit angesprochen wird. Proximale Kommunikation steht für regelmässige Phasen der 1:1-Interaktion zwischen einem Erwachsenen und einem Kind, bei denen sich der Erwachsene dem Kind entspannt annähert, dabei vollständig auf Sprache verzichtet und nur über Berührungen, körperbetontes Spiel (auch wild, wenn das Kind es will und verträgt), Imitation des kindlichen Verhaltens und den 'bursts & pauses approach'⁷ versucht, das Kind zur Beteiligung zu animieren. Der Erwachsene nimmt sich zurück und folgt den kommunikativen Ressourcen des Kindes, dem hier die Rolle eines aktiven Partners zugesprochen wird.

Mit ihrem Ansatz wollen sich die Autoren nicht von den (um das Jahr 2000) etablierten Förderprinzipien abgrenzen (z.B. Strukturierung, Beständigkeit, Aufteilung von Aufgaben in kleine Schritte, soziale Unterstützung des kindlichen Kommunikationsverhaltens), sie heben für sich jedoch Flexibilität, eine besondere Aufmerksamkeit für spontane Kommunikationsversuche der Kinder sowie eine Orientierung an deren Stärken hervor. Sie unterscheiden klar zwischen der Fähigkeit, (verbal) auf Fragen oder Aufforderungen zu reagieren und der Fähigkeit, spontan Kommunikation zu initiieren. Letztere betrachten sie als Teil des kindlichen Rechts auf freie Meinungsäußerung und damit als eines der Hauptziele in der Förderung von Kindern mit Autismus.

Einige ihrer Beobachtungen aus der Arbeit mit den Kindern empfahlen Potter und Whittaker zur weiteren Forschung; ihre beabsichtigte Langzeitstudie 'Communication Intervention Research in Autism – United Kingdom' (CIRA-UK) wurde anscheinend nicht realisiert.

⁶ Die weit verbreitete Gewohnheit von Erwachsenen, Kinder zu fragen und verbal zum Sprechen aufzufordern, könne bei Kindern mit Autismus dazu führen, dass sie von solchen 'prompts' abhängig werden und immer nur passiv abwarten, bis sie gefragt oder aufgefordert werden. Um den Kindern das Gefühl von mehr Kontrolle über ihre Umwelt zu geben und Frustration zu vermeiden, müssen sie Erwachsene ansprechen und ihre Bedürfnisse spontan äussern dürfen. Die Änderung dieses Musters ist besonders für Erwachsene eine Herausforderung, da es einerseits früher als gute Erziehung galt, wenn Kinder nur auf Aufforderung redeten und andererseits, da das Fragenstellen gerade in Schulen und gegenüber Kindern mit Sprachschwierigkeiten zu den traditionellen Lehrmethoden zählt. Alternativ, und auch um den Kindern das eigeninitiierte Prompting beizubringen, schlagen die Autoren einen non-verbale Prozess vor: Zuerst sollen noch von Erwachsenen ausgehende, physische Aufforderungen eingesetzt werden (z.B. die Hand eines Kindes so formen, dass diese Handstellung andere Personen intuitiv auffordert, ihnen etwas zu geben), diese dann reduziert und soweit möglich, durch natürliche Hinweisreize aus der Umwelt ersetzt werden (z.B. zwei für das Kind interessante Objekte zur Auswahl zeigen, das Kind soll selbst mit einer Zeigegeste ausdrücken, welches Objekt es haben will). Natürliche Prompts sind oft, aber nicht notwendigerweise visuell, auch nichtsprachliche Geräusche würden funktionieren. Die Absicht ist, dass die Kinder irgendwann auch auf innere Reize (z.B. Hunger) reagieren und ihre Bedürfnisse mit den Gesten ausdrücken.

Für den Übergang von geführten zu natürlichen Prompts eigneten sich Handlungsunterbrechungen. Durch die (unerwartete) Passivität des Erwachsenen wird das Kind aufmerksamer für die Situation, es wird ihm bewusst, dass gerade etwas passiert, auf das es reagieren sollte, es hat Zeit, die Situation zu verarbeiten und kommunikativ zu reagieren. Mit Bedacht eingesetzt, sei solch überraschendes Erwachsenenverhalten, das die Routinen der Kinder unterbricht oder ihre Erwartungen enttäuscht, förderlich für spontane Kommunikationsversuche (s.u. 'Bursts & Pauses Approach').

⁷ Beim 'Bursts & Pauses Approach' handelt es sich um einen mehrheitlich vom Erwachsenen gesteuerten Wechsel von sehr aktiven Spielphasen bzw. Ausbrüchen (bursts) und passiven Phasen bzw. Unterbrechungen (pauses), aus denen heraus das Kind die Initiative zur Fortsetzung des Spiels ergreifen soll. Der Erwachsene konzentriert sich auf eine als kommunikativ interpretierbare Geste des Kindes, unterbricht das Spiel und setzt es erst fort, wenn das Kind die entsprechende Geste zeigt. Das Kind soll die Geste als Ursache für die Weiterführung des Spiels erkennen und ermutigt werden, die Geste intentional einzusetzen.

VI.C.2. MSA – Aussagen zu den Kriterien

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
1 Allgemeines	Ziele allgemein (für Kinder)	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder sollen <ul style="list-style-type: none"> ○ primär ihre Umwelt und sekundär Sprache verstehen, ○ ihre Wünsche und Bedürfnisse spontan ausdrücken können und sich zu selbstbestimmten Individuen entwickeln, ○ an sozialen Interaktionen teilhaben können, ○ vielfältige Kommunikationsgelegenheiten bekommen, ○ (sprach)alternative, jedoch konventionelle Kommunikationssysteme nutzen (S.29, S.95ff.), was schliesslich in weniger Rückzugs- und aversivem Verhalten resultieren soll.
1 Allgemeines	(Sprachliche) Fähigkeiten im Fokus	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation <ul style="list-style-type: none"> ○ Spontane, intentionale Kommunikation ohne verbale, physische oder gestische Aufforderung von Erwachsenen, als Reaktion auf etwas, das in der Umgebung passiert oder aufgrund eines inneren Bedürfnisses oder eines Wunsches, ○ auch non-verbal unter Nutzung konventioneller Kommunikationssysteme, ○ zum Bitten und Fragen (request) oder Ablehnen (reject), Protestieren (protest), später auch, um jemanden aufmerksam zu machen oder nach Information zu fragen (S.27f.). • Es werden vier Haupttypen von Kommunikationsanlässen unterschieden, und zwar Kommunizieren <ol style="list-style-type: none"> 1. um Hilfe zu bekommen, 2. um gegen etwas zu protestieren > lernen, wie man angemessener protestiert, 3. um ein Problem zu lösen «Although we agree that children with autism certainly need predictability and structure, it is vital that once children understand their environment and have a clear expectation about it, adults introduce cognitive and communicative challenges to maintain motivation and enhance participation» (Potter & Whittaker, 2002, S.128), 4. um eine Wahl treffen zu können (aus einem begrenzten Angebot, das für sie bedeutsam ist). • Die Ermittlung der individuellen rezeptiven Fähigkeiten bzw. der Ursachen für inadäquate Reaktionen auf Sprache ist zentral (S.48ff.). Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass die Anwendung von MSA, unabhängig von der Dauer, rezeptive Fähigkeiten verbessert (S.55). Sprachliche Inhalte (rezeptiv): Schlüsselwörter (Konkrete) für den Gebrauch im Alltag des Kindes (S.38ff.) <p><u>Anmerkungen:</u> Es wird eine grundlegende Fähigkeit und der Wunsch der Kinder zu sozialer Interaktion angenommen. Potter und Whittaker beobachteten, dass spontane Kommunikation in Häufigkeit und Qualität unabhängig war vom Schweregrad des Autismus, vom Grad der Lernbeeinträchtigung, vom chronologischen Alter, von der Anpassungsfähigkeit (gemessen mit Adaptive Behavior Score) und vom Betreuungsschlüssel in der Klasse.</p>
1 Allgemeines	Art der Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • minimal verbale/non-verbale Kommunikation, körperbetont, mimisch, gestisch • Interaktionen werden von dem:der Therapeut:in (möglichst) nicht verbal begleitet • verbale Kommunikation wird nicht vom Kind erwartet • Betreuungspersonen sollen ihr (verbales) Verhalten anpassen und ein Umfeld schaffen, das den Kommunikationsbedürfnissen der Zielgruppe entspricht, das Anlässe zur spontanen Kommunikation gibt und in dem das Kommunikationspotential der Kinder ausgeschöpft werden kann.
1 Allgemeines	Bild/Rolle des Kindes in der Therapie	<p>Kind (im AS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • hat kommunikative Stärken, • will und kann kommunizieren, wenn sein Umfeld entsprechend gestaltet wird und es genügend Gelegenheiten bekommt, • soll sich als selbstwirksam und selbstbestimmt erfahren, z.B. durch die Möglichkeit auswählen zu können, unter Dingen, die für sie bedeutsam und machbar sind, • ist in den Phasen der Proximalen Kommunikation ein aktiver Partner mit sozialen Stärken, der fähig zur intentionalen Kommunikation ist und Spass an Interaktion hat und dafür keine Belohnung braucht (s.u.).
1 Allgemeines	Beziehung in der Interaktion zwischen Therapeut:in und Kind	<ul style="list-style-type: none"> • im Alltag: asymmetrisch • in der Proximalen Kommunikation: asymmetrisch als Lenker von Bursts & Pauses, symmetrisch durch Anpassung bis hin zu umgekehrt asymmetrisch

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
1 Allgemeines	Bild/Rolle der Therapeut:in	<p>Therapeut:in</p> <ul style="list-style-type: none"> • allgemein, als erwachsene Person <ul style="list-style-type: none"> ○ ist bereit zu lernen, überkommene Praktiken und Einstellungen zu verändern und das eigene (sprachliche) Verhalten an die Bedürfnisse des Kindes anzupassen, ○ respektiert Bedürfnis nach Vorhersehbarkeit und Struktur, baut aber auch kognitive und kommunikative Herausforderungen ein, um die Motivation und Partizipation des Kindes zu fördern und seine Potentiale auszuschöpfen. • im Projekt <ul style="list-style-type: none"> ○ leitet pädagogisch-erzieherisches Personal und Eltern an, ○ führt Interventionen/Proximale Kommunikation durch, ○ erwartet (positiv), dass das Kind intentional kommunizieren wird, ○ folgt den Interessen des Kindes, abwartend, beobachtend, sich selbst kontrollierend und anpassend, ○ reagiert auf jegliche kommunikativen Angebote des Kindes, ○ begibt sich auf/unter Augenhöhe des Kindes, ○ lenkt Interaktion durch Bursts & Pauses.
1 Allgemeines	Einbindung der Eltern	<p>Eltern</p> <ul style="list-style-type: none"> • (allgemein, als erwachsene (Betreuungs)Personen) <ul style="list-style-type: none"> ○ sind bereit zu lernen, überkommene Praktiken und Einstellungen zu verändern und das eigene (sprachliche) Verhalten an die Bedürfnisse des Kindes anzupassen, wenn sie Anwender des MSA werden, ○ können Proximale Kommunikation zu Hause anwenden (S.80). • (in Institutionen) <ul style="list-style-type: none"> ○ geben den Betreuungspersonen wichtige Informationen über kommunikative Gewohnheiten des Kindes und zur Beurteilung des Sprachverständnisses (S.36), ○ werden detailliert über die Interventionen informiert (S.26) und geben Feedback (S.38).
2 Logopädische Befundung und Verlaufsdocumentation	Massnahmen zur Ableitung von individuellen Zielen	<ul style="list-style-type: none"> • Im Projekt erfolgten Assessments mit verschiedenen etablierten Tools, darunter jedoch keins für sprachspezifische Besonderheiten bei Autismus (S.179), sowie anamnestische Gespräche mit Bezugspersonen und Beobachtung u.a. bzgl. <ul style="list-style-type: none"> ○ Sprachverständnis, ○ Stand kommunikativer Fähigkeiten, ○ Stand 'akademischer'/kognitiver Fähigkeiten (da formale Tests bei der Zielgruppe zu hoch ansetzen). Deren Notwendigkeit wird auch für die allgemeine Anwendung mehrfach hervorgehoben. • Vor der Durchführung von Sitzungen mit Proximaler Kommunikation soll die Beobachtung und Dokumentation des Verhaltens und der Emotionen der Kinder stehen, in verschiedenen Umgebungen und vor allem bei körperlichen Aktivitäten. Eigene Beobachtungen sollen durch Befragung verschiedener Bezugspersonen ergänzt werden (S.62f.). Eine Vorgabe in Bezug auf die Beobachtungsbereiche wird nicht gemacht.
2 Logopädische Befundung und Verlaufsdocumentation	Dokumentation	<ul style="list-style-type: none"> • (im Projekt) Dokumentation und Analyse der Kommunikationsumgebung/en und des Betreuerverhaltens, vor Beginn und während des Projekts, und der Gelegenheiten zu spontaner Kommunikation im Alltag • Für den Alltag in der Institution empfehlen die Autoren eine Dokumentation von spontanen Kommunikationssituationen, regelmässig ca. aller 4-6 Monate, als Beleg des Fortschritts/Evidenz (S.167f.), insbesondere mit Videoaufnahmen. • Videoaufnahmen werden auch zur Überwachung von Sitzungen mit Proximaler Kommunikation empfohlen.
3 Voraussetzungen für den Beginn der Interventionen	Voraussetzungen auf Seiten des Kindes	<p>Angesichts der Reaktionen bzw. Nicht-Reaktionen der Kinder auf Sprache muss deren Ursache eingegrenzt werden, z.B. Autismus vs. genereller Unwille gegenüber Instruktionen vs. Sprachverständnisstörung vs. Hörstörung (wobei letztere die Anwendung von MSA nicht ausschliessen). Das Kind hat idealerweise ein Sprachverständnis, das über ein Situationsverständnis hinaus geht (S.36f., 48ff.).</p> <p><u>Anmerkung:</u> Die Autor:innen empfehlen nach Möglichkeit die Anwendung von mehr als einem Kommunikationssystem, wobei das Zeigen ein frühes System darstellt. Für eine (spätere) Anwendung von Zeichensystemen braucht das Kind Symbolverständnis (S.106).</p>

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
4 Gestaltung des therapeutischen Rahmens	Interventionen: Dauer und Intensität	<ul style="list-style-type: none"> Die Autoren beschreiben ein zeitlich (2 Jahre) und örtlich (5 Schulen) begrenztes Projekt, dessen Ziel die Anpassung von (institutionellen) Rahmenbedingungen und die Beobachtung deren Wirkung war, nicht die Erreichung individueller Ziele bei den Kindern. Den Ansatz selbst sehen sie als eine dauerhafte Art und Weise, mit dem Kind im (sonder)schulischen Setting und zu Hause zu kommunizieren, nicht als Therapie.
4 Gestaltung des therapeutischen Rahmens	Interventionen: Setting/Lernumfeld 1:1(:1) =Kind:Therapeut:in (:weitere)	<ul style="list-style-type: none"> MSA ist eine Art, mit dem Kind zu kommunizieren, und zwar in allen Lebensbereichen. Bei dem Projekt zur Einführung in Bildungseinrichtungen werden in den Unterrichtseinheiten verschiedene Settings beschrieben: <ul style="list-style-type: none"> 1:1, am Tisch oder in Einheiten der Proximalen Kommunikation, in der Kleingruppe ca. 3-4:1, weniger am Tisch als vielmehr in Spiel- und Alltagssituationen, in grösseren Gruppen >4:2-3 mit jeweils verschiedenen Zwecken und Vorteilen. Sitzungen mit Proximaler Kommunikation finden 1:1 statt, die Anwesenheit einer weiteren Person wird empfohlen, in einem ablenkungsfreien, eher kleinen Raum, den das Kind mit angenehmen Aktivitäten verbindet, am Boden auf einer weichen Matte (S.75). Das Verstehen von Sprache (und damit von dem, was um das Kind herum passiert) wird erleichtert durch das (sprachliche) Umfeld, durch <ul style="list-style-type: none"> visuelle und kontextuelle Hinweise wie Gegenstände, Fotografien, Symbole (S.38), Zeigen (visuell, Sprache ersetzend oder begleitend zu Einzelwörtern (S. 44), z.B. kann beim Erlernen neuer Handlungen die Handlung erst wortlos gezeigt und das Kind dann wortlos zum Nachmachen aufgefordert werden. Erst wenn die Handlung erlernt ist, wird sie mit Einzelwörtern verbunden (S.46)), die positiven Effekte von Prosodie (S.43), wodurch man sich auch mit Einzelwörtern empathisch und höflich ausdrücken kann. <p><u>Anmerkungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Kommunikationsgelegenheiten im Alltag werden identifiziert und geplant; es werden natürliche, aber konstruierte Situationen geschaffen. keine Aussage, ob stabile Zuteilung des Erwachsenen im 1:1 Setting Proximale Kommunikation kann auch mit eher Unbekannten befolgt werden, jedoch lassen nicht alle Kinder Proximale Kommunikation zu, weshalb zuvor ein Assessment erfolgen muss (S.62). Das Kind muss zuvor beobachtet werden. Empfohlen wird, dass sich der Erwachsene unter der Augenhöhe des Kindes positioniert, damit nicht ein Gefühl der Dominanz und Bedrohung hervorgerufen wird. Unabhängig vom Betreuungsschlüssel ist die Anwesenheit von mehr als einem Erwachsenen ratsam, aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz vor dem Vorwurf von Übergriffen. Das Vorgehen braucht Einverständnis der Eltern und aller Beteiligten. Die körperliche Nähe ist eine Limitierung zum Einsatz des Ansatzes bei Heranwachsenden und Erwachsenen (S.82). Das Spiel soll weitgehend objektfrei sein (Der Erwachsene ist das Spielzeug), ohne kleines Spielzeug, das die Aufmerksamkeit des Kindes auf sich ziehen könnte, dafür aber mit grossem Spielzeug, das Ganzkörpereinsatz und -wahrnehmung ermöglicht. Für Gruppensettings machen die Autoren Vorschläge für optimierte Rahmenbedingungen und geeignete Inhalte (S.30,152), z.B. <ul style="list-style-type: none"> kurze, einfache Spiele, richtiges Tempo und Mass an Forderung, damit das Interesse im Moment und später aufrechterhalten bleibt, Struktur, Vorhersehbarkeit, Vertrautheit, gegebenenfalls durch visuelle Hinweise (Wann bin ich dran?), Motivation durch verschiedene Wahlmöglichkeiten, Prozess-, nicht Ergebnisorientierung, der Fokus soll auf der Tätigkeit und den sich daraus ergebenden Kommunikationsanlässen liegen, reduzierte Erwachsenensprache, Geschichten erzählen, aber nicht wegen der Geschichte, sondern wegen der Konzentrationsfähigkeit und Freude an der Gemeinschaft – Voraussetzung: Freude an der Geschichte, viel Mimik/Gestik, Prosodie, Vorhersehbarkeit der Handlung mit Überraschung (S.152). Im Projekt wurde beobachtet, dass vereinzelt non-verbale Kommunikationsversuche von autistischen Kindern untereinander stattfanden. Einige autistische Kinder können durchaus Nähe zulassen, mit Freude untereinander interagieren bzw. andere auffordern, mit ihnen zu spielen.
5 Planung und Vorbereitung der Interventionen	Strukturierung	<ul style="list-style-type: none"> Grobstruktur: Im Einführungsprojekt Planung der Tagesstruktur in der Bildungseinrichtung Sitzungen mit Proximaler Kommunikation gering strukturiert (Bursts & Pauses)

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
5 Planung und Vorbereitung der Interventionen	Vorbereitungen auf Seiten der Fachperson	Therapeut:innen müssen in der Proximalen Kommunikation <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitäten/Bewegungen ausfindig machen, die das Kind mag, für längere Zeit genießen kann und die seine Aufmerksamkeit aufrechterhalten (S.62f.), • mit einer bedingungslos positiven Einstellung erwarten, dass das Kind interagieren wird und jedes Signal als intentionalen Interaktionsversuch interpretieren (S.64).
6 Durchführung der Interventionen	Einstieg	<ul style="list-style-type: none"> • Im Projekt, im Alltag der Einrichtung: unspezifisch; Therapeut:in beobachtet das Kind und sein Interaktionsverhalten (S.62). Es werden auch Ratschläge gegeben, wie sich der:die Therapeut:in nicht verhalten soll (S.40). • Therapiesitzung mit Proximaler Kommunikation: Therapeut:in beginnt das Kind in eine körperliche Aktivität einzubeziehen, von der bekannt ist, dass es diese als angenehm und motivierend empfindet (burst) und die seine Aufmerksamkeit für eine gewisse Zeit aufrechterhält.
6 Durchführung der Interventionen	Beziehungsaufbau	<ul style="list-style-type: none"> • Die Beziehung zu einer bestimmten Person scheint nicht im Vordergrund zu stehen. • Beziehungsaufbau könnte eher Ergebnis als eine Voraussetzung für Proximale Kommunikation sein.
6 Durchführung der Interventionen	Charakteristische Mittel und Methoden, Techniken	<ul style="list-style-type: none"> • Proximale Kommunikation mit Bursts & Pauses (starke körperliche, propriozeptive Reize, begleitet von starker Mimik und Prosodie) • Nonverbale Aufforderungen und Hilfestellungen wie Zeigen und Multipointing als externalisiertes inneres Sprechen (S.106) • Zur Förderung der spontanen Kommunikation sind die Reduktion von gesprochenen, verbalen Prompts und bewusst gesetzte, stille Unterbrechungen von Interaktionen wichtig. • Spiel: auf die Wahrnehmung von Berührung und Bewegung ausgerichtete Spiele, wenig Spielzeug; der Erwachsene/die Interaktion selbst, ist das Spielzeug: «You are the Major Toy» (Potter & Whittaker, 2002, S.70).
6 Durchführung der Interventionen	Hilfestellungen, Vereinfachung und Steigerung	<ul style="list-style-type: none"> • Minimale Sprache in Verbindung mit visuellen Hinweisreizen (cues), Zeigen und verkettetem Zeigen (multipointing) (S.42) • Therapeuten sollen beim Lehren einer neuen Aufgabe zuerst non-verbale Kommunikationsmöglichkeiten nutzen und erst, wenn das Kind mit der Aufgabe vertraut ist, einzelne Wörter hinzufügen (S.45f.). • in der Proximalen Kommunikation Lehren bzw. Erlernen eines Handsignals (Berührung der Hand des:der Therapeut:in) als non-verbale Aufforderung zur Fortsetzung einer beliebigen Tätigkeit nach einer 'pause', mit immer kürzer werdenden 'bursts' (S.67)
6 Durchführung der Interventionen	Abschluss einer Sitzung	für Proximale Kommunikation nicht näher spezifiziert
6 Durchführung der Interventionen	Abschluss des Therapieprozesses	<ul style="list-style-type: none"> • im Projekt vorgegeben durch Projektdauer • Wie lange MSA befolgt werden soll, kann von den Autoren aus verschiedenen Gründen nicht angegeben werden. Die Dauer sei individuell, abhängig von der Einschätzung der Fachperson. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich das Sprachverständnis bei Anwendung des Ansatzes verbessert. Inwiefern einzelne Hilfestellungen nötig bleiben, kann mithilfe von Mini-Experimenten in natürlichen Situationen festgestellt werden.
6 Durchführung der Interventionen	Einstellung zur Zielerreichung/Therapieerfolg im Einzelfall	im Projekt Auszählung und qualitative Beurteilung von Anzeichen individueller spontaner Kommunikation aus Videodokumentationen
7 Therapeutesprache	Charakteristika (bei Anwendung verbaler Lautsprache)	<p>mehrheitlich non-verbale, aber auch minimal verbale Lautsprache, dann charakterisiert durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduktion auf Schlüsselwörter (Konkreta), dafür aber • verstärkte Prosodie der wenigen Wörter und • Verwendung von Zeigegesten <p><u>Besonderes:</u> Ausdrücklich keine Alltagssprache, keine Wörter für Höflichkeit und Emotionen [kulturelle Unterschiede beachten!], zudem Vermeidung von relativen Begriffen und Temporaladverbien</p>
7 Therapeutesprache	Hauptfunktion	<ul style="list-style-type: none"> • Im Alltag sollen Worte (und Gesten) dem Kind helfen sich zu orientieren, daher muss ein gesprochenes Wort eindeutig auf einen bestimmten, vorhandenen Gegenstand referenzieren. • In der Proximalen Kommunikation soll die Imitation von Lauten des Kindes zur Interaktion animieren (keine sprachlichen Lautmuster lehren).
7 Therapeutesprache	Menge, Häufigkeit und Komplexität	<ul style="list-style-type: none"> • Inputmenge und Häufigkeit stark reduziert, 'minimal', wenige (<4) einfache, konkrete Wörter, funktionelle Phrasen, Ellipsen (S.42f.) • in der Proximalen Kommunikation möglichst keine Wörter

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
7 Therapeuten-sprache	Prosodie	<ul style="list-style-type: none"> • Prosodie verstärkt, rhythmisches, übertriebenes, 'musikalisches' Sprechen (S.55ff.) • klare, langsame Betonung jeder Silbe (S.43) • Pausieren in kritischen Momenten während einer Interaktion (S.31) <p><u>Anmerkung:</u> Die Autoren konnten beobachten, dass nicht sprechende Kinder auf das Hören von automatisierter Sprache wie z.B. Zählen (langsam, rhythmisch, betont) reagierten und Erwachsene baten, das Zahlwort zu sagen.</p>
7 Therapeuten-sprache	Handlungsbegleitendes Sprechen	nein, kein handlungsbegleitendes Sprechen und Minimierung von 'running commentaries' (S.44) und Lücken-füllendem Sprechen, z.B. auch bei parallelen Handlungen wie Sprechen und Gehen (S.19), Zeigen und Ansprechen/Auffordern, Laufen und Zeigen sowie W-Fragen (S. 44)
8 Themen	Transfer/Generalisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Von den Kindern wird kein Transfer erwartet, das Umfeld passt sich an. • Die Veränderungen und Interventionen finden bereits in einem Alltagsbereich des Kindes statt (und können bei entsprechender Einführung auch auf andere Bereiche/Bezugspersonen ausgeweitet werden).
8 Themen	Nutzung der motivierenden Wirkung von Verstärkern	in der Proximalen Kommunikation: Belohnung durch angenehm empfundenes Spiel (bursts), keine externe Verstärkung/Belohnung (S.60, 77)
8 Themen	Einstellung zu Fehlern/unerwünschtem Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Grundidee: Aversive Reaktionen des Kindes können bedingt durch das (kommunikative) Umfeld sein, entsprechend soll das Umfeld verändert werden. • Unerwünschtes Verhalten des Kindes wie z.B. repetitives Verhalten hat für das Kind eine Funktion. Erwachsene sollen darauf reagieren, indem sie das Kind aktiv ablenken und seine Aufmerksamkeit auf eine konstruktivere Tätigkeit lenken (S.76). • Protestverhalten wird in einer bestimmten Situation als berechtigt oder unberechtigt bewertet. Berechtigtes Protestverhalten gehört als Entwicklungsschritt zur spontanen Kommunikation. Es werden Situationen geschaffen, die Protest hervorrufen und in denen dem Kind adäquate Protestreaktionen gezeigt werden (S.125f.).
8 Themen	Aussagen zu Imitation	<ul style="list-style-type: none"> • In der Proximalen Kommunikation: Therapeut:in imitiert die kindlichen Vokalisationen und eingeschränkt das Verhalten. Der Erwachsene soll jedes als Kommunikation interpretierbares Verhalten imitieren, d.h. er muss kommunikatives Verhalten erwarten. Er imitiert kindlichen Geräusche, auch verzögert, um umgekehrt Imitation zu elizitieren. Es werden keine repetitiven (idiosynkratischen) Verhaltensweisen imitiert, von denen soll das Kind eher weggeleitet werden. Imitation des kindlichen Verhaltens heisst auch, sich nicht erwachsenengemäss zu verhalten. • Damit Kinder in Gruppen voneinander lernen (imitieren) können, braucht es modellierte Situationen, die einfach, strukturiert, motivierend und vorhersehbar sind und mit so wenig wie möglich Einmischung von Erwachsenen ablaufen (Modelling, in dem social scripts zur Verfügung gestellt werden). Die Kinder können Interaktionen zeitverzögert nachmachen, wenn sie für sie lustig/motivierend, eindrücklich gewesen sind und die Rollen der Interaktionspartner klar sind - es ist, als ob sie mit sehr viel mehr Zeit Entwicklungsschritte nachholen (S.141).
8 Themen	Aussagen zu Zusammenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> • Betreuungspersonen verstehen die Förderung von Kindern im AS als eine (interdisziplinäre) Team-Aufgabe. • In Institutionen braucht es interdisziplinäre Zusammenarbeit und kollektives Commitment, Konsequenz, Training des Personals, effektives Zeitmanagement, eine Planung, in der Stundenziele sich in langfristige Ziele einfügen.

VI.D. PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM PECS

Hinweis: Die folgende Zusammenfassung basiert auf der deutschen Übersetzung des PECS-Trainingshandbuchs (Frost & Bondy, 2011) und verschiedener Sekundärliteratur wie angegeben.

VI.D.1. PECS im Überblick

PECS ist ein System der Unterstützten Kommunikation, das in den letzten 20 Jahren im deutschen Sprachraum weite Verbreitung gefunden hat. PECS wurde in den 1980er Jahren in den USA von der Sprachtherapeutin Lori Frost und dem Psychologen Andrew Bondy für nicht-sprechende autistische Kinder im Vorschulalter entwickelt; ihr Training-Manual veröffentlichten sie erstmals 1994. Früh setzte die Forschung zur Wirksamkeit ein und Studienergebnisse konnten in die zweite Auflage des Manuals 2002 aufgenommen werden. Im Laufe der Zeit weitete sich die Anwendung auf ältere Personen im AS oder Personen mit anderen kommunikativen Schwierigkeiten aus; zur Vereinfachung wird nachfolgend für die autistische Person die Bezeichnung 'Kind' gewählt.

Frost und Bondy beziehen sich mit PECS unter anderem auf die Applied Behavior Analysis und Verbal Behavior und versinnbildlichen ihren eigenen Ansatz als Pyramide. Die Basis besteht aus vier Elementen: Funktionelle Ziele, wirkungsvolle Verstärkersysteme, Kommunikation und soziale Fertigkeiten sowie Prävention und Verminderung von situationsunangemessenem Verhalten, auf denen die vier Elemente der Pyramidenspitze aufbauen: Generalisierung, Gestaltung effektiver Therapieeinheiten, Lehrstrategien und Fehlerkorrektur. Die Elemente werden ergänzt durch Datenerfassung und Datenanalyse. Die Urheber sind der Überzeugung, dass Verhalten immer auf Umweltbedingungen und auf den inneren Gegebenheiten des Einzelnen beruht. Lernen sei ein Prozess und in jeder Situation lernen Kinder irgendetwas. Autistische Kinder sollen so schnell wie möglich lernen, was für ihren Alltag und die Entwicklung ihrer Eigenständigkeit nötig ist (Bondy & Frost, 2001).

Die Grundidee von PECS besteht darin, die beiden Aspekte von Kommunikation – 1. Annäherung an den Kommunikationspartner und 2. lautsprachliche Äusserungen – zu trennen. Das Kind soll die Aufmerksamkeit des Kommunikationspartners wecken, auf ihn zugehen, seinen Wunsch konkret mittels einer Bildkarte mitteilen, die das gewünschte Objekt oder eine Tätigkeit darstellt, und bekommt im Austausch das Gewünschte. Kommunikation seitens des Kindes wird damit auf das Wesentliche reduziert, nämlich den Austausch einer Nachricht. Es benötigt dafür keine Lautsprache, allerdings verbalisiert der Kommunikationspartner die beim Kartenaustausch vermutete Intention des Kindes und lobt das Kind (Kühn & Schneider, 2021).

Das PECS-Training besteht aus sechs Phasen. Deren übergeordnetes Ziel ist «to teach children with ASD a rapidly acquired, self-initiated functional communication system» (Bondy & Frost, 2001, S.727). Das Kind soll im Alltag mittels Bildkarten seine Wünsche und Bedürfnisse gegenüber verschiedenen Kommunikationspartnern ausdrücken können, womit auch unangemessenem Verhalten vorgebeugt werden könne. Jede Phase verfolgt ein Teilziel und ist nochmals in Schritte, wiederum mit beschriebenen Unterzielen, unterteilt. Zur Beurteilung der Zielerreichung dient eine phasenspezifische Dokumentation, die unter anderem Auskunft über Objekte, eingesetzte Hilfsmittel und Rahmenbedingungen der Situation gibt. Nicht alle Kinder durchlaufen alle Phasen (Bach, 2006).

Während des Trainings wird nicht erwartet, dass das Kind gesprochene Worte benutzt. Am Ende von Phase 3, die gemäss Studien von den meisten Kindern erreicht werden kann (Snippe, 2019), ist ein Kind in der Lage, spontan non-verbal über Bildkarten, also Symbole, zu kommunizieren. Nach Erreichen von Phase 6 können zusätzliche Sprachkonzepte wie die Ergänzung von Adjektiven eingeführt werden (Bach, 2006). Abhängig von individuellen Voraussetzungen erreichen einige Kinder im weiteren Verlauf eine funktionale verbale Sprache, wobei diese Chance eher bei Kindern besteht, die sich bereits zu Beginn vokal äussern konnten und bei denen die Wunscherfüllung möglicherweise einen Katalysator für verbale Kommunikation darstellt (Snippe, 2019).

Das Picture Exchange Communication System wird in der ASS-Therapieleitlinie als ergänzendes, visuell basiertes Kommunikationssystem geführt (AWMF, 2021). Als Bildkartensystem zur Unterstützung des non-verbalen und verbalen Kommunikationsaufbaus wird es zur Sprachförderung bei (noch) nicht-sprechenden Kindern mit oder ohne Intelligenzminderung ab dem Kleinkindalter bis ins frühe Grundschulalter mit dem Empfehlungsgrad C [sic!, 0?] empfohlen (= 'kann'), unter Vorbehalten auch für ältere Personengruppen.

VI.D.2. PECS – Aussagen zu den Kriterien

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
1 Allgemeines	Ziele allgemein (für Kinder)	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder sollen <ul style="list-style-type: none"> ○ eigeninitiativ, mittels Bildkarten die Aufmerksamkeit eines Kommunikationspartners wecken können, ○ um imperativ eigene Wünsche mitzuteilen (Minimum, Phasen 1-5) und ○ im weiteren Verlauf auch deklarative Aussagen zu machen (Bach, 2006, S.138f.), ○ um schliesslich eine gewisse Eigenständigkeit und das Gefühl der Selbstwirksamkeit aufzubauen.
1 Allgemeines	(Sprachliche) Fähigkeiten im Fokus	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation <ul style="list-style-type: none"> ○ spontan, vom Kind initiiert (in klarer Abgrenzung von Kommunikation als Antwort und Imitation), ○ Definition: beinhaltet ein Verhalten (vom Umfeld definiert), «das an eine andere Person gerichtet ist, die wiederum mit entsprechender direkter oder sozialer Belohnung darauf reagiert» (Frost & Bondy, 2011, S.24). ○ soll effektiv sein, unabhängig von der jeweiligen Kommunikationsform, d.h. Lautsprache spielt eine nebengeordnete Rolle gegenüber anderen Kommunikationsmitteln bzw. Formen (Gestik, Gebärde, Bilder, Schrift) (Frost & Bondy, 2011, S.30). • neun definierte grundlegende Kommunikationsfertigkeiten (produktiv: Verstärker verlangen, um Hilfe bitten, eine Pause verlangen, Wunsch bestätigen oder abschlagen; rezeptiv: auf Warte! reagieren, auf Änderungen reagieren, funktionelle Anweisungen befolgen, einem Zeitplan folgen) (Frost & Bondy, 2011, S.32), • Wortverständnis kann im PECS-Training aufgebaut werden (Wort/Bildzuordnung), aber «It should be noted that although receptive use or understanding of a picture is not a prerequisite for use of that picture within a PECS request, use of the picture within requests does not guarantee appropriate receptive understanding of the picture. Each skill (receptive and expressive use of symbols) initially is independently acquired, thus necessitating two distinct lessons» (Bondy & Frost, 2001, S.737f.), • Entdecken der Referenz zwischen Bildkarte und Objekt und Bildkarte und gesprochenem Wort (durch Verbalisierung des Therapeuten), • (erste) sprachliche Inhalte: nonverbales (oder auch verbales) Äussern eines Wunsches, Unterscheiden, Bilden einfacher Satzstrukturen, Beantworten von Fragen, Kommentieren, • Objekte, Tätigkeiten, Adjektive, Konjunktionen, Ja/Nein (Bach, 2006).
1 Allgemeines	Art der Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • non-verbale Kommunikation durch Bildaustausch • Interaktionen werden von dem:der Therapeut:in (und Bezugspersonen) verbal begleitet bzw. versprochen. • Verbale Kommunikation wird initial nicht vom Kind erwartet (abhängig vom Entwicklungsstand und Zielen).
1 Allgemeines	Bild/Rolle des Kindes in der Therapie	<p>Kind (im AS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ist im PECS-Training der Arbeiter (während der:die Therapeut:in der Boss ist), • soll im PECS-Training lernen, auf Entscheidungsfragen seinem Wunsch gemäss mit Ja oder Nein zu antworten, zu reagieren (mit beabsichtigtem Verhalten), Wünsche eigeninitiativ zu äussern (vgl. 9 Kommunikationsfertigkeiten, s.o.), • soll im Alltag mit PECS kommunizieren und von seinen Bezugspersonen verstanden werden (eindirektional).
1 Allgemeines	Beziehung in der Interaktion zwischen Therapeut:in und Kind	<p>stark asymmetrisch; Analogie Boss/Arbeiter = Therapeut/Kind mit entsprechenden gegenseitigen Ansprüchen. Das Kind hat Anrecht auf Lohn/Verstärker und Pausen und soll wissen, wann und was es bekommt und welche Aufgaben es zu erledigen hat.</p>
1 Allgemeines	Bild/Rolle der Therapeut:in	<p>Therapeut:in</p> <ul style="list-style-type: none"> • schafft ein systematisch strukturiertes Umfeld, das die Entwicklung von Kommunikation fördert, mit <ul style="list-style-type: none"> ○ Kommunikationsgelegenheiten, ○ genauer Kenntnis der aktuellen Fertigkeiten des Kindes, um den nächsten Schritt lehren zu können, ○ positiver Erwartung von Kommunikation (Frost & Bondy, 2011, S.53ff.) • führt aktiv, • kontrolliert die Verstärker, • beurteilt sich selbst und sich gegenseitig mit anderen Therapeut:innen, • bildet das Kind und seine Bezugspersonen als spätere Anwender aus, • soll seine:ihre Fertigkeiten (zusammen mit anderen) trainieren.

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
1 Allgemeines	Einbindung der Eltern	<p>Eltern</p> <ul style="list-style-type: none"> • werden im PECS-Training als spätere Anwender trainiert, • sollen früh am Training teilnehmen und können in der Einübungsphase die Rolle von Co-Therapeuten übernehmen (Frost & Bondy, 2011, S.81), zur Steigerung der Frequenz und damit des Lernerfolges.
2 Logopädische Befundung und Verlaufsdokumentation	Massnahmen zur Ableitung von individuellen Zielen	<ul style="list-style-type: none"> • Ein umfassendes Assessment von Fähigkeiten wird nicht ausdrücklich gefordert, es sei aber von Vorteil, den aktuellen Kommunikationsstand des Kindes zu kennen. Dafür wird eine Checkliste der entscheidenden Kommunikationsfähigkeiten zur Verfügung gestellt, mit der der Stand der funktionellen Kommunikation des Kindes beschrieben werden kann und aus der ein Kommunikationstrainingsplan entwickelt werden soll, der die Zielfertigkeiten nach Prioritäten berücksichtigt (Frost & Bondy, 2011, S.39). • Befragungen von Bezugspersonen und Beobachtungen beziehen sich laut Manual eher auf die Verstärker, woraus jedoch gleichzeitig die ersten Vokabelziele abgeleitet werden. • Fallbeispiele deutschsprachiger Autor:innen lassen eine vorausgehende systematische Beobachtung vermuten (Bach, 2006).
2 Logopädische Befundung und Verlaufsdokumentation	Dokumentation	<p>(für PECS-Training)</p> <p>Datenerfassung und Analyse ist ein zentrales Element zur Zielkontrolle (Frost & Bondy, 2011, S.17f.).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der:die Therapeut:in fällt seine:ihre Entscheidungen aufgrund von gesammelten Daten. • Die Autoren demonstrieren eine engmaschige, detaillierte Dokumentation und stellen Formblätter und weitere Hilfsmittel zur Verfügung. • Die Dokumentation dient zum Nachweis des Lernerfolgs und damit zum Übergang zur nächsten Phase (Bach, 2006, S.58).
3 Voraussetzungen für den Beginn der Interventionen	Voraussetzungen auf Seiten des Kindes	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind soll für das PECS-Training <ul style="list-style-type: none"> ○ Interesse an Interaktion, ○ Vorlieben, ○ grundlegende Fähigkeiten bezüglich Motorik (Greifen, sich Fortbewegen), Hören, Sehen, ○ Verständnis von Sprache, Gesten, ○ Symbolverständnis, ○ ausreichende Aufmerksamkeitsspanne und Ausdauer, ○ keine Aversion gegenüber Berührungen <p>zeigen (Bach, 2006, S.128).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es werden Vorschläge gemacht, wie man einige dieser Fähigkeiten anbahnen kann, dabei insbesondere Blickkontakt (ist nicht Vorbedingung), oder kompensieren kann, z.B. eingeschränkte Mobilität (Frost & Bondy, 2011, S.114).
4 Gestaltung des therapeutischen Rahmens	Interventionen: Dauer und Intensität	<ul style="list-style-type: none"> • PECS ist eine Art, mit dem Kind zu kommunizieren. • Das PECS-Training ist ein Programm mit definierten Zielen, mit dem der Einstieg gelingen soll. Die Dauer des Trainings, seiner Phasen und Einheiten richtet sich nach den individuellen Voraussetzungen des Kindes (vgl. Bach, 2006; Kühn & Schneider, 2021). • Eine Sitzung kann nach Frost & Bondy so lange dauern, wie das Kind aufmerksam ist und Initiative zeigt. • Es wird darauf hingewiesen, dass einige Prinzipien des Trainings (alle Gelegenheiten nutzen, jederzeit, überall) mit im Stundenplan verankerten Logopädie-Sitzungen schlecht vereinbar sind (Frost & Bondy, 2011). • In verschiedenen Berichten über die (teil)erfolgreiche Durchführung unterscheiden sich die Angaben über die Intensität sehr stark (von 3 Sitzungen a 20 min/Woche bis zu 15 Sitzungen bzw. Stunden/Woche) (AWMF, 2021).
4 Gestaltung des therapeutischen Rahmens	Interventionen: Setting/Lernumfeld 1:1(:1) =Kind:Therapeut:in(:weitere)	<ul style="list-style-type: none"> • Im PECS-Training finden Interventionen (Übungen) anfangs 1:2 (ein Kind und Therapeut/Kommunikationspartner und Assistenz im Schatten), später 1:1 statt. • Dabei sollten mehrere Therapeuten einbezogen werden und ihre Rollen tauschen (Frost & Bondy, 2011, S.77). • Wenn im Alltag auch Geschwister und Peers mit dem Kind mit PECS kommunizieren sollen, werden sie ebenfalls kindgemäss angelernt (Frost & Bondy, 2011, S.109). • Das Training findet gewöhnlich in einem Raum statt, in dem das Kind sich konzentrieren kann (Bach, 2006, S.129), am Arbeitstisch; idealerweise sollte das Training aber in verschiedenen Umgebungen und Situationen stattfinden, um die Generalisierung zu ermöglichen (Frost & Bondy, 2011, S.77). • Ab Phase II lehrt man «Kommunikation unter allen Umständen» (Frost & Bondy, 2011, S.94). «To develop spontaneous commenting, training should, first of all, replicate situations during which typically developing children comment. Situations

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
		<p>during which surprises or violations in expectations occur elicit spontaneous comments from typically developing children. Frequent opportunities for this skill can be created in structured lessons and via incidental occasions throughout the day» (Bondy & Frost, 2001, S.736).</p> <p><u>Anmerkung:</u> Im Training sollen vorbereitete Materialien (Bildkarten, Kommunikationsbuch, gewünschte Objekte, Belohnungen) als kommunikative Versuche in den Räumlichkeiten, in denen das Training stattfinden, in den vorgegebenen Konstellationen arrangiert werden.</p>
5 Planung und Vorbereitung der Interventionen	Strukturierung	<ul style="list-style-type: none"> • Grobstruktur: Ablauf im PECS-Training nach Trainingsprotokoll, hierarchisch, entsprechend den Phasen und Schritten, entwicklungsorientiert «Typical language development initially is paralleled so that children functioning as young as 10 to 12 months can learn the initial phases» (Bondy & Frost, 2001, S.727). • Sitzung strukturiert, v.a. am Anfang, mit festgelegten Lehr-, Verstärkungs-, Fehlerkorrektur- und Generalisierungsstrategien. • 'Pausen' sind ein wichtiges Element; das Kind soll lernen, selbst um Pausen zu bitten (Frost & Bondy, 2011, S.253). • Das Manual ist eine konkrete Planungshilfe.
5 Planung und Vorbereitung der Interventionen	Vorbereitungen auf Seiten der Fachperson	<p>Therapeut:innen müssen für das PECS-Training</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrvoraussetzungen schaffen; diese beinhalten umfangreiche schriftliche und praktische Vorbereitungen; • individuelle Verstärker (Gegenstände und/oder Nahrungsmittel) ausfindig machen und nach einer formellen Verstärkerbewertung eine Hierarchie der Verstärker erstellen und entsprechende Bild-/Symbolkarten herstellen (Frost & Bondy, 2011, S.56ff.); • die Methodik im Tandem trainieren (Frost & Bondy, 2011, S.77).
6 Durchführung der Interventionen	Einstieg	<ul style="list-style-type: none"> • Therapieprozess: Das PECS-Training beginnt entsprechend den vorgegebenen Phasen mit Phase I Physischer Austausch (mit Hilfe von Verstärkern, die die Aufmerksamkeit des Kindes auf sich ziehen). • Abgesehen von den vielfältigen Vorbereitungen und den konkreten Anleitungen zu den Phasen und Interventionen ist kein separater Einstieg in eine Sitzung beschrieben, eher steht das Format der 'Logopädie-Sitzung' den PECS-Trainingsprinzipien entgegen (Frost & Bondy, 2011, S.81). • Am Anfang jeder Übung muss der:die Therapeut:in feststellen, ob das verwendete Objekt (noch) als augenblicklich attraktiver Verstärker wirksam ist.
6 Durchführung der Interventionen	Beziehungsaufbau	<ul style="list-style-type: none"> • Die Beziehung zu einer bestimmten Person steht nicht im Vordergrund, die Aufmerksamkeit des Kindes soll auf das Objekt und die Handlung gezogen werden. • Die Art der Kommunikation wird früh auf andere Bezugspersonen ausgedehnt.
6 Durchführung der Interventionen	Charakteristische Mittel und Methoden, Techniken	<ul style="list-style-type: none"> • Methoden des operanten Konditionierens wie <ul style="list-style-type: none"> ○ Reinforcement (positive Verstärkung zuerst durch materielle und nicht-materielle Belohnungen, dann durch Lernerfolge) ○ Prompts: verbal und visuell (z.B. sichtbare 'offene Hand') ○ error correction strategies (Bondy & Frost, 2001, S.728) • visuelles Verstärkersystem: Bildkarten und Kommunikationsbuch/-tafel zur Visualisierung, Symbole auf Karten • auch Führen (physische Unterstützung der erwünschten Handlung durch die Person des physischen Prompters) • «Within functional routines [...] additional vocabulary can be taught using a variety of sabotage strategies or an interrupted behavior chain format» (Bondy & Frost, 2001, S.738). • Der Einsatz von Mitteln und Methoden verändert sich im Laufe des Trainings.
6 Durchführung der Interventionen	Hilfestellungen, Vereinfachung und Steigerung	<ul style="list-style-type: none"> • Hilfestellungen: <ul style="list-style-type: none"> ○ verändern sich im Verlauf des PECS-Trainings, sollen ausgeschlichen werden. ○ Es wird viel mit (zusätzlichen) Visualisierungen gearbeitet (Bildkärtchen, Abläufe, Zeitpläne, visueller Vertrag etc.). Visuelle Prompts sollen mit der Zeit ausgeschlichen werden, es sei denn, das Kind reagiert (nur) dadurch auf die verbalen Prompts, auf die das Training abzielt (Frost & Bondy, 2011, S.266). ○ Spezifisch für Phase 1 sind physische Führung (z.B. der Hand, auch des Kopfes für die Vermittlung von Nicken für Ja und Kopfschütteln für Nein (Bondy & Frost, 2001, S.739), die 'offene Hand' [vgl. Formung der Hand bei MSA] und Zeigegesten, aber keine verbalen Aufforderungen (prompts) (Frost & Bondy, 2011, S.69). • Diese Prompts werden bereits ab Phase 1 systematisch reduziert (Frost & Bondy, 2011, S.70), damit keine Abhängigkeit entsteht. In diesem Zusammenhang sollen sich Therapeut:innen ein Pokerface antrainieren, d.h. Mimik reduzieren, das gleiche gilt für Körpersprache und Blickkontakt (Frost & Bondy, 2011, S.101ff.).

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
		<ul style="list-style-type: none"> Steigerung: graduell, Teil des Trainings, dürfen individuell angepasst werden (Bach, 2006, S.58). Nach und nach werden Anforderungen erhöht, z.B. bzgl. Initiative und Selbständigkeit des Kindes, räumlichen Entfernungen (Bringen), Sichtbarkeit und Abwesenheit von Objekten, Bild-Auswahlmöglichkeiten, Satzstrukturen, flexible Fragen.
6 Durchführung der Interventionen	Abschluss einer Sitzung	<ul style="list-style-type: none"> für PECS-Training: nicht näher spezifiziert Das Kind soll lernen, auf natürliche Hinweisreize (cues) zu reagieren, die das Ende einer Aktivität signalisieren.
6 Durchführung der Interventionen	Abschluss des Therapieprozesses	<ul style="list-style-type: none"> Das PECS-Training soll nicht (vorzeitig) beendet werden, wenn das Kind zu sprechen beginnt. Die verbalsprachlichen Fähigkeiten müssen so effektiv werden wie seine PECS-Sprache (Frost & Bondy, 2011), was nach Erfahrung der Autoren während einer unterschiedlich langen, mehrmonatigen Übergangsphase eintreten kann. In Bezug auf mögliche begleitende phonetisch-phonologische Einschränkungen wird empfohlen, mit dem PECS-Training erst aufzuhören, wenn fremde Personen das Kind zu mindestens 70% verstehen können (Frost & Bondy, 2011). Stufe VI (Kommentieren) kann erreicht und überschritten werden, abhängig von den Fähigkeiten des Kindes und den Rahmenbedingungen.
6 Durchführung der Interventionen	Einstellung zur Zielerreichung/Therapieerfolg im Einzelfall	<ul style="list-style-type: none"> für PECS-Training: Zielerreichung wird dokumentiert 80%-Kriterium zum Übergang in die nächste Phase (Bach, 2006) Auch bei Erreichung der Zielkriterien mit verbaler Sprache ist das Beenden von PECS ein stufenweiser Prozess. Wenn ein Kind PECS gut anwendet, aber keine verbale Sprache entwickelt, kann überlegt werden, zu elektronischen UK-Systemen zu wechseln. Diese müssen den erreichten kommunikativen Fähigkeiten des Kindes und weiteren kommunikativen Anforderungen entsprechen.
7 Therapeutesprache	Charakteristika (bei Anwendung verbaler Lautsprache)	<ul style="list-style-type: none"> initial non-verbale Kommunikation, dann verbale Lautsprache, charakterisiert durch: Verbalisierung der vermuteten Intention des Kindes, in einfacher Alltagssprache <p><u>Besonderes:</u> Zeitliche Verzögerungen nach einem verbalisierten Satzanfang sollen den Kindern die Chance geben, Sätze verbal zu vervollständigen (zusätzlich zur Bildkarte).</p>
7 Therapeutesprache	Hauptfunktion	im PECS-Training: Fragen und Aussagen verbalisieren die Intentionen des Kindes und unterstützen die Zuordnung von Lautsprache zu Bildern und Symbolen.
7 Therapeutesprache	Menge, Häufigkeit und Komplexität	<ul style="list-style-type: none"> Im PECS-Training: einfache Alltagssprache mit kurzen, knappen funktionalen Nachrichten, die die relevanten Wörter beinhalten müssen; Neben vollständigen Fragen (Was möchtest du?), Aussagen (Du möchtest/siehst ...) und Anweisungen (Geh zur Tür!) sind auch Einzelwörter akzeptiert (Tür), begleitet von einer eindeutigen Handlung (Frost & Bondy, 2011, S.265). In den ersten Phasen soll während bestimmter Schritte auf Sprache/sprachliche Aufforderungen verzichtet werden «no verbal prompts are used (although responding to natural verbal cues is taught later in the sequence)» (Bondy & Frost, 2001, S.728).
7 Therapeutesprache	Prosodie	<p>Im PECS-Training:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prosodie wird zu den konditionierten Verstärkern gezählt (Frost & Bondy, 2011, S.732). Prosodie wird - wie auch Mimik und Gestik - variabel eingesetzt und soll in bestimmten Situationen nicht übertrieben sein, damit der:die Therapeut:in nicht zu viel Aufmerksamkeit auf seine:ihre Person zieht. Der:die Therapeut:in macht nach der Verbalisierung des Wunsches eine kurze Pause vor dem Namen des gewünschten Objekts, um dem Kind die Gelegenheit zur Verbalisierung zu geben (Bach, 2006, S.67).
7 Therapeutesprache	Handlungsbegleiten des Sprechens	ja, Therapeut:in verbalisiert das Übergeben der Bildkarte synchron/zeitnah (Bach, 2006, S.60), wobei sie primär das Objekt und die damit verbundene Intention mit einfachen Subjekt-Verb Verbindungen benennt, z.B. 'Du möchtest ein Buch'
8 Themen	Transfer/Generalisierung	<p>Generalisierung erfolgt</p> <ul style="list-style-type: none"> ab Beginn und begleitend während des PECS-Trainings und wird schon bei der Planung berücksichtigt, aber: «The use of [...] prompts also may result in prompt dependency, again limiting generalization to spontaneous use» (Bondy & Frost, 2001, S.727). «Generalization is taught by systematically eliminating both overt and subtle prompts that might be cueing the child to initiate communication» (Bondy & Frost, 2001, S.730).

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
		<p>«To further enhance spontaneity, training continues to take place with a variety of trainers, across all daily activities, in a variety of contexts, and with a variety of reinforcing items» (Bondy & Frost, 2001, S.731).</p> <ul style="list-style-type: none"> • auch über die Nutzung relevanter Bildkarten im Alltag mit anderen Bezugspersonen (Kühn & Schneider, 2021)
8 Themen	Nutzung der motivierenden Wirkung von Verstärkern	<ul style="list-style-type: none"> • Ein wirkungsvolles Verstärkersystem ist ein zentrales Element (der PECS-Pyramide). Im Verlauf des Trainings soll das Kind lernen, auf soziale Verstärker zu reagieren. Daher verändern sich Verstärker im Verlauf des Trainings (Frost & Bondy, 2011, S.318ff.). • Bis ein neuer Verstärker wirkt, muss auf Vorhandenes zurückgegriffen werden. In Phase 1 werden daher auch Lebensmittel und Spielzeug genutzt (Frost & Bondy, 2011, S.69), als besser werden jedoch natürliche Verstärker angesehen, also eher handlungs- bzw. ergebnisbezogene als materielle. Als kleine Belohnungen für die Erledigung von Teilaufgaben werden verbales Lob, Tätscheln, Kitzeln, Haar zerzausen (Frost & Bondy, 2011, S.73) aber auch Tokensysteme vorgeschlagen (Frost & Bondy, 2011, 293f.). • Im Unterricht hat das Kind ein Recht auf Verstärker. Es soll vor der Lektion mitgeteilt bekommen, womit und wann es belohnt wird (Frost & Bondy, 2011, S.7f., S.291). • PECS – Bilder können auch selbst Verstärker sein, wenn sie von den Kindern als Spiel betrachtet werden – Vorsicht! (Bach, 2006, S.94)
8 Themen	Einstellung zu Fehlern/unerwünschtem Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • «Das Kind macht nichts falsch! Läuft etwas nicht so wie vorgesehen, müssen die Bezugspersonen ihr Verhalten überprüfen und ggf. korrigieren» (Bach, 2006, S.57). • Fehler des Kindes werden in der Lernphase vom Therapeuten kommentarlos korrigiert und korrekt verbalisiert (Bach, 2006, S.67). • Einsatz spezieller Verfahren zur Fehlerreduzierung und -korrektur ('4-Schritte-Fehlerkorrektur', 'Schritt-zurück' und vorausschauendes Prompten), um Tätigkeiten sofort richtig zu lernen, anstatt später das Problem lösen zu müssen (Fehlerfreies Lernen) (Frost & Bondy, 2011, S.15ff.). • In diesem Zusammenhang wird auch die Anforderung an Therapeut:innen gestellt, sich gegenseitig zu beurteilen (Frost & Bondy, 2011, S.xi,79,146).
8 Themen	Aussagen zu Imitation	<ul style="list-style-type: none"> • Imitationsfähigkeit des Kindes wird nicht vorausgesetzt und nicht gefördert.
8 Themen	Aussagen zu Zusammenarbeit	<p>«Wir wenden uns hiermit niemals an eine spezielle Berufsgruppe. Für uns steht fest, dass PECS und Kommunikationstraining die gemeinsame Aufgabe aller Menschen ist, die mit dem Schüler zu tun haben, und dass jedes Mitglied dieses Teams wissen muss, wie man PECS anwendet» (Frost & Bondy, 2011, S.VIII).</p>

VI.E. HANDLUNGSORIENTIERTER THERAPIEANSATZ HOT

Hinweis: Die folgende Zusammenfassung basiert auf der 2009 veröffentlichten, vollständig überarbeiteten Auflage des Buches 'HOT – ein handlungsorientierter Therapieansatz für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen'. Seitenzahlen ohne Angabe von Autorinnen und Jahr beziehen sich auf diese Quelle. Drei zusätzliche Einzelquellen sind gekennzeichnet.

VI.E.1. HOT im Überblick

Beim HOT handelt es sich um einen multidimensionalen, die linguistischen Ebenen übergreifenden Therapieansatz (AWMF, 2022; Weigl & Reddemann-Tschaikner, 2009), der eine ganzheitliche Förderung der interaktiven handlungsbezogenen Sprache anstrebt und die Bereiche Kognition, Wahrnehmung, Motorik, Emotion, Motivation und Kreativität integriert. Darüber hinaus soll der Aufbau interaktiver Beziehungen und damit auch die soziale Kompetenz gefördert werden.

Der therapeutische Ansatz wurde von der Logopädin Marianne Reddemann-Tschaikner entwickelt, die sich dabei unter anderem auf die Forschung der Psychologin Irina Weigl zur Verbindung von Spracherwerb und kognitiver Entwicklung im Zusammenhang mit dem Handlungsgeschehen bezieht. Mit dem nach der Erstveröffentlichung 2002 erfolgten Nachweis von Spiegelneuronen und dem zunehmenden Wissen über neuronale Netzwerke konnte das Vorgehen im HOT nachträglich untermauert werden. Die Autorinnen gehen davon aus, «dass Handlung, Perzeption von Sprachmodellen, Sprachproduktion [und die] Förderung der nichtsprachlichen Bereiche eine unzertrennbare Einheit bilden» (Weigl & Reddemann-Tschaikner, 2009, S.3) und verfolgen im HOT zwei Grundgedanken: 1. die Verbindung von Handlung und Sprache, zweier elementarer menschlicher Fähigkeiten und 2. die Handlungstheorie als Fundament der modernen Motivations-, Lern- und Kognitionspsychologie. Nach Überzeugung der Autorinnen entwickeln sich kognitive Prozesse gleichzeitig im sprachbegleitenden Handlungsgeschehen. Kognitive Prozesse werden als vorrangige Bedingung und Unterstützung der Sprachentwicklung betrachtet, während Handlung im Rahmen themenzentrierter Therapiemethoden ein Konzept für die Sprachmodellierung bildet.

Das übergeordnete Ziel ist, «den hierarchischen Aufbau der Sprache und der sprachlichen [sic!] Ausdrucksfähigkeit zu fördern» (Weigl & Reddemann-Tschaikner, 2009, S.89), und zwar durch das grundsätzliche Erfassen von Sequenzierung und der Erfahrung von Zielgerichtetheit einer Handlung. «Durch das systematisch interaktive Angebot von handlungsbezogener Sprache [durch Erwachsene] werden die kognitive Entwicklung und die Aneignung von Sprache [beim Kind] mittelbar gefördert und die spontanen Prozesse des Spracherwerbs sowohl begleitet als auch unterstützt» (Weigl & Reddemann-Tschaikner, 2009, S.VIII).

Praktisch wird beim HOT mit dem Kind in jeder Therapieeinheit eine Handlung vorbereitet, durchgeführt und reflektiert. Die Handlung soll für das Kind attraktiv und relevant sein. Durch die 'gelenkte Mitwirkung' in der Interaktion mit Erwachsenen oder Peers – im Tun, in der expliziten direkten Kommunikation oder durch Beobachtungen – baut das Kind Brücken zwischen schon Gelerntem und Neuem auf.

Der:die Therapeut:in wird dabei als kompetentere:r Partner:in des Kindes betrachtet, der:die es beim Erreichen der Zone der nächsten Entwicklung unterstützt (Wygotski, 1987). Das Kind wird nicht 'geführt', sondern wird als aktives, kreatives, konstruierendes individuelles Subjekt mit einem individuellen Lernpotential angesehen.

Gemäss Weigl ist der HOT «ein Lernverfahren, das sowohl für die Therapie von SES als auch für die Förderung der Sprachentwicklung anwendbar ist» (Weigl & Reddemann-Tschaikner, 2009, S.VI). Kindern im Vorschulalter werden Alltagshandlungen angeboten, bei denen sie entdecken, ausprobieren, ihre Phantasie und Kreativität anwenden und sich über das Selbermachen freuen können, was ihre Motivation und Freude an den Handlungen stärkt. Für den:die Therapeut:in bieten die Vorgaben des HOT ein Gerüst aus einer systematischen Handlungsfolge, die der Altersstufe entspricht und deren Zielstellungen adäquat aufgebaut und durch Sprache begleitet werden.

Schon in der Erstveröffentlichung war der Ansatz (einzel)sprachunabhängig und für unterschiedliche Zielgruppen konzipiert: für Kinder mit syntaktischen, morphologischen sowie rezeptiven Schwierigkeiten, vor allem aber Problemen in den Bereichen Sequenzierung in Handlung und Textentwurf, Wortschatz und Wortfindung. Dieser Symptomkomplex zeige sich als 'Formulierungsschwäche', z.B. im Rahmen einer Verzögerung oder Störung der Sprachentwicklung, und könne zusätzlich von nicht-sprachlichen Problemen wie z.B. Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsproblemen und Schwierigkeiten beim Problemlöseverhalten begleitet sein. Die breite Anwendbarkeit wurde in der Neuauflage nochmals hervorgehoben, indem ein Schwerpunkt auf die Beschreibung methodischer Modifikationen bei verschiedenen Ziel- und Altersgruppen gesetzt wurde, z.B. bei der Arbeit mit geistig behinderten Kindern in der Einzel- wie auch in der Gruppentherapie. Der Modellcharakter des HOT mit seiner konzeptuellen Struktur, konstanten Komponenten und Flexibilität erlaube die Anpassung je nach Altersstufe, Entwicklungsstatus und Zielstellung.

Da der HOT nicht sprachspezifisch ist – die Autorinnen wollen Spracherwerb nicht ausschliesslich durch Sprache fördern und konzentrieren sich nicht auf einzelne Ebenen und den Erwerb sprachlicher Zielstrukturen (Kannengieser, 2019) – wurde der Ansatz nicht in die Empfehlungen der SES-Therapieleitlinie aufgenommen (AWMF, 2022, S.20f.).

VI.E.2. HOT – Aussagen zu den Kriterien

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autorinnen
1 Allgemeines	Ziele allgemein (für Kinder)	<ul style="list-style-type: none"> • Die Therapie soll die kognitive und sprachliche Entwicklung des Kindes fördern. • Kinder sollen sich als selbstwirksam erfahren. • Spezifischere Ziele für die Bereiche: <ul style="list-style-type: none"> ○ verbale Kompetenz ○ Handlungskompetenz ○ non-verbale Kompetenz • Individuelle Therapieziele werden aus der Diagnose abgeleitet (S.89).
1 Allgemeines	(Sprachliche) Fähigkeiten im Fokus	<ul style="list-style-type: none"> • Lautsprache/verbale Sprache rezeptiv, produktiv • Förderung des hierarchischen Aufbaus der Sprache und der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit, Erreichung altersgemässer Fähigkeiten in den betroffenen Bereichen (siehe Fallbeispiele) • Lexikoneinheiten und Sprachstrukturen werden zielgerichtet, als Teil einer komplexen, ganzheitlichen Informationsverarbeitung (in der Handlung) angeboten. • Die sprachliche Begleitung des Handlungsgeschehens findet auf allen Ebenen des Sprachsystems statt: linguistisch (Lexikon, Phonologie, Morphologie, Semantik, Syntax), kommunikativ und narrativ. • Untergeordnete Ziele im verbalen Bereich, gekoppelt an Voraussetzungen, die in anderen Bereichen geschaffen werden: <ul style="list-style-type: none"> ○ Verbesserung des Sprachverständnisses, ○ Aufbau von Dialogfähigkeit/Kommunikativer Kompetenz, ○ Verbesserung der Artikulation, ○ Fähigkeit zur Lautanalyse/-synthese, ○ Erweiterung des Wortschatzes, ○ Verbesserung der Wortfindung, ○ Aufbau einer altersangemessenen Morphologie/Syntax, ○ Aufbau einer altersangemessenen Formulierungsfähigkeit.
1 Allgemeines	Art der Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • schwermüßig verbal, auch non-verbal <ul style="list-style-type: none"> ○ im Dialog und auch in der Handlung ○ mit dem:der Therapeut:in und Peers • Intentionale Instruktionen: das Kind bewältigt eine Aufgabe in der Interaktion mit Hilfe des Erwachsenen
1 Allgemeines	Bild/Rolle des Kindes in der Therapie	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind hat Lernpotential. HOT orientiert sich an den Fähigkeiten und setzt beim individuellen Potential jeden Kindes an und verfolgt kompensatorische Ziele. • Kinder (allgemein) <ul style="list-style-type: none"> ○ sind nicht nur rezipierende, sondern aktive, kreative, konstruierende, individuelle Subjekte und aktive Lernende, ○ brauchen keinen Lehrplan, sie bringen ihn mit (S.44), ○ lernen ganzheitlich. • Kinder mit SES haben ein individuelles Lernpotenzial, das herausgefunden werden muss. • Kinder mit Behinderungen sind keine diminuierten normalen Kinder, sondern haben spezifische funktionelle Strukturen, die erfasst werden müssen. Ein mit konventionellen Tests bestimmter IQ darf nicht als Grenze für therapeutische Interventionen angesehen werden. Ein nicht adäquates Umfeld behindert die geistige Entwicklung.
1 Allgemeines	Beziehung in der Interaktion zwischen Therapeut:in und Kind	<ul style="list-style-type: none"> • asymmetrisch • kompetentere:r Partner:in des Kindes
1 Allgemeines	Bild/Rolle der Therapeut:in	<ul style="list-style-type: none"> • Therapeut:in <ul style="list-style-type: none"> ○ ist kompetenter:e Partner:in des Kindes, der:die es beim Erreichen der Zone der nächsten Entwicklung unterstützt (Scaffolding), ○ gibt als Erwachsene:r in einer strukturierten Situation Kultur und Wissen weiter,

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autorinnen
		<ul style="list-style-type: none"> ○ implizit aus der Entwicklungsdiagnostik: schafft eine adäquate Umwelt, die die geistige Entwicklung fördert (S.8), ○ macht Angebote, erkennt das Kind gleichzeitig als aktives, kreatives, konstruierendes individuelles Subjekt an, ○ passt Handlungen und Schwierigkeit an die individuellen Voraussetzungen des Kindes an (S.93), ○ geht flexibel mit den Bedürfnissen und Ideen des Kindes um, ○ erobert das Herz des Kindes, weckt und fördert Freude und Kreativität, ○ ist zugewandt, sensibel, motivierend, ○ vermittelt den Eltern Diagnostik- und Therapieinhalte transparent, ○ akzeptiert die Machbarkeit der Eltern.
1 Allgemeines	Einbindung der Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern geben anamnestische Informationen. • Bei Bedarf soll auch eine Videoanalyse der Eltern-Kind-Interaktion gemacht werden (S.88). • Eltern <ul style="list-style-type: none"> ○ können/sollen bei Therapiesequenzen zuschauen, in vivo oder per Video (S.4), ○ werden durch den Einkauf der Materialien in die Therapie im Therapiezimmer eingebunden (S.90), aber nicht in die Handlungen selbst (vgl. Fallbeispiele), ○ sollen durch Gespräche und Beobachten der Therapie angeregt werden, Alltagshandlungen sinnvoll für die sprachliche Förderung zu nutzen, ○ werden für sprachförderliches Verhalten sensibilisiert (S.95), ○ beurteilen den Therapieerfolg mit (S.96 und Fallbeispiele). <p><u>Anmerkung:</u> In Bezug auf die Einbindung der Eltern in die Therapie sind allgemeine Empfehlungen und Erfahrungsberichte der Autorinnen aus Einzelfallstudien nicht ganz trennscharf.</p>
2 Logopädische Befundung und Verlaufsdocumentation	Massnahmen zur Ableitung von individuellen Zielen	<ul style="list-style-type: none"> • Eine logopädische Diagnostik mit standardisierten und informellen Prüfverfahren und systematischen Beobachtungen (ggf. mit einer Videoanalyse der Eltern-Kind-Interaktion) sowie einer vorausgehenden umfassenden Anamnese wird von den Autorinnen vorausgesetzt. • Sie dient <ul style="list-style-type: none"> ○ der Feststellung der Zielgruppe, ○ der Ableitung von Therapiezielen und ○ der Feststellung der Therapiephase des HOT (d.h. ob die minimalen Voraussetzungen für den HOT gegeben sind, s.u.). • Für HOT soll mit den Massnahmen insbesondere Folgendes erfasst werden: <ul style="list-style-type: none"> ○ der aktuelle sprachliche und allgemeine Entwicklungsstand des Kindes, ○ das Verhalten des Kindes, um den Unterschied zwischen selbständiger und mit Hilfe des Untersuchers erbrachter Leistungen und damit das Entwicklungspotenzial festzustellen, ○ soziale und individuelle Faktoren, die notwendig sind, um Ansatzpunkte für die Therapie wie auch Elternberatung und Begleitung zu finden (S.88). Dazu gehören auch bestehende constraints/einschränkende Bedingungen (soziokulturell, individuell) (S.11). • Anamnesebogen und diagnostische Instrumente werden unverbindlich vorgeschlagen. <p><u>Anmerkung:</u> In Bereichen, in denen sich ein Entwicklungsrückstand ergeben hat, wird geprüft, <i>wie</i> sich die Leistungen des Kindes mit Hilfe des Untersuchers verbessern, zur Bestimmung des <i>Entwicklungspotenzials/des Soll-Zustands</i> (Was kann das Kind mit Hilfe eines kompetenten Partners erreichen?) und zur Bestimmung der <i>Zone der nächsten Entwicklung in Relation zur Zone der freien Bewegung und deren Sub-Zone der geförderten Handlung</i>.</p>
2 Logopädische Befundung und Verlaufsdocumentation	Dokumentation	<p>Fallbeispiele der Autorinnen belegen, dass im Rahmen einer Studie eine Dokumentation stattgefunden hat, z.B. in Form von Spontansprachanalysen und Videoaufzeichnungen (1mal/Monat).</p> <p><u>Anmerkung:</u> Aussagen zum Dokumentieren im Therapiealltag wurden nicht gefunden.</p>
3 Voraussetzungen für den Beginn der Interventionen	Voraussetzungen auf Seiten des Kindes	<p>Das Kind muss für die HOT-Therapie in einer individuell <i>optimalen Lernphase</i> sein (S.14).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voraussetzung für Lernen ist eine erforderliche Reife. Bestimmte Zeitabschnitte sind für bestimmte Lernprozesse geeignet. Optimal für das Lernen ist die Reifungszeit einer Funktion, d.h. die Phase, in der die zu fördernden Funktionen sich zu entfalten beginnen, aber noch nicht voll entwickelt sind.

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autorinnen							
		<ul style="list-style-type: none"> • Beim Kind sollen folgende Fähigkeiten vorhanden sein oder vor Beginn der Interventionen geschaffen werden (S.6,89): <ul style="list-style-type: none"> ○ eine Aufgabenstellung erfassen, ○ gemeinsame Aufmerksamkeit, ○ Konzentration, ○ Ausdauer, ○ feinmotorische Fertigkeit, ○ Kurzzeitspeichern von Teilhandlungen bzw. Teilzielen, ○ Nachvollziehen einer Handlungsabsicht, ○ Feststellen eines Handlungsergebnisses, ○ ein Mindestmass an Abstraktionsvermögen. • Die <i>optimale Lernphase</i> als Voraussetzung für HOT kann in der Therapie aufgebaut werden: <ul style="list-style-type: none"> ○ durch gemeinsame Spiele, Aufmerksamkeit, Motivation, Freude und Wecken der Neugier des Kindes, ○ durch <i>Vormachen</i> einer Handlung, begleitet von Sprechen (Bevorzugung der rezeptiven Ebene, das Kind nimmt Handlung und Sprache vorerst nur wahr, es bleibt ihm überlassen, ob und wann es spricht), ○ durch Hilfe des:der Therapeut:in bei der gedanklichen Planung (Bevorzugung der konkret gegenständlichen Ebene), ○ in <i>kleinen Schritten</i>: Die Handlungen werden in kurze Sequenzen eingeteilt (S.14f.,89). <p><u>Anmerkung:</u> Die Voraussetzungen beschreiben keine kommunikativen und sprachlichen Fähigkeiten, jedoch implizieren die Kriterien und die Diagnoseinstrumente für die Überprüfung des sprachlichen Entwicklungsstandes das Vorhandensein grundlegender vorsprachlicher und Kommunikationsfähigkeiten.</p>							
4 Gestaltung des therapeutischen Rahmens	Interventionen: Dauer und Intensität	<ul style="list-style-type: none"> • Die Autorinnen geben keine allgemeine Empfehlung. • Die Fallbeispiele beschreiben Fortschritte durch ca. 2 Jahre HOT (und 2 Jahre für die Entwicklung der Voraussetzungen). Für Gruppentermine (bei Kindern mit geistiger Behinderung) sind 90 Minuten angegeben. • «Das implizite Lernen [durch die Handlung] lässt sich nicht durch die Erwachsenen planen» (Weigl & Reddemann-Tschaikner, 2009, S.44). 							
4 Gestaltung des therapeutischen Rahmens	Interventionen: Setting/Lernumfeld 1:1(:1) =Kind:Therapeut:in(:weitere)	<ul style="list-style-type: none"> • Im HOT erfolgt Lernen (Erreichen der Zone der nächsten Entwicklung) durch gelenkte Mitwirkung in verschiedene Settings: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1:1 mit Erwachsenen durch deren intentionale Instruktion ○ x:1 mit Gleichaltrigen in der Gruppentherapie (aber auch durch gemeinsame Spiele und Lernen in der Kleingruppe) im Therapieraum, ○ an zwei Tischen: Arbeitstisch und Denktisch ○ 2 Therapeut:innen in der Gruppentherapie von Kindern mit geistiger Behinderung (S.130) <p><u>Anmerkungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • stimulierende Umgebung: Bücher, Gegenstände, Spielzeug • stille Kommunikation in Form von Beobachtungen der Aktivitäten anderer oder von Ereignissen 							
5 Planung und Vorbereitung der Interventionen	Strukturierung	<ul style="list-style-type: none"> • Grobstruktur: Ablauf hierarchisch, entwicklungsorientiert • Sitzung strukturiert durch fünf Phasen (systematische, immer gleiche Handlungsfolge) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>I Vorstellen der Zutaten/Materialien und Geräte</td> <td rowspan="2">Kategorialer Teil</td> </tr> <tr> <td>II Übertragung der Begriffe auf die Bildebene</td> </tr> <tr> <td>III Handlungsplanung</td> <td rowspan="3">Serialer Teil</td> </tr> <tr> <td>IV Durchführung der Handlung</td> </tr> <tr> <td>V Versprachlichung der Handlung auf Bildebene</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Die Phasen sind ein Vehikel für den Aufbau von sprachlichen und handlungsbezogenen Strukturen. • Die Verinnerlichung der Phasen gibt Sicherheit und Orientierung (S.96). 	I Vorstellen der Zutaten/Materialien und Geräte	Kategorialer Teil	II Übertragung der Begriffe auf die Bildebene	III Handlungsplanung	Serialer Teil	IV Durchführung der Handlung	V Versprachlichung der Handlung auf Bildebene
I Vorstellen der Zutaten/Materialien und Geräte	Kategorialer Teil								
II Übertragung der Begriffe auf die Bildebene									
III Handlungsplanung	Serialer Teil								
IV Durchführung der Handlung									
V Versprachlichung der Handlung auf Bildebene									

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autorinnen
		<ul style="list-style-type: none"> • Die Struktur orientiert sich an den Merkmalen von Handlungen (Gegenstandsbezug, Intentionalität bzw. Zielgerichtetheit, Handlungsresultat) und findet sich wieder als <ul style="list-style-type: none"> ○ kategorialer Teil (fördert Wortschatzerweiterung, Begriffskategorisierung, Systematisierung des sprachlichen Wissens, Aufbau von semantischen Netzwerken und Taxonomien, semantische Beziehungen, ist eine Vorstufe der antizipatorischen Planung), ○ serieller Teil (fördert antizipatorische Sequenzierung der Handlung, Handlungsplanung und Durchführung, serielle Anordnung: Regelmäßigkeit und Systematik der aufeinander folgenden Teilhandlungen und Operationen, hierarchischer Aufbau, Entwicklung semantischer Beziehungen, sprachliche Modellierung) (S.34), ○ Ergebnis/Resultat der Handlung (kann kommentiert, beschrieben und Gegenstand von Erzählungen werden). (Übersicht S.28) <p><u>Anmerkung:</u> Es werden Handlungen mit verschiedener, ansteigender Komplexität vorgeschlagen. In jeder Sitzung wird eine Handlung durchgeführt.</p>
5 Planung und Vorbereitung der Interventionen	Vorbereitungen auf Seiten der Fachperson	<p>Therapeut:innen müssen</p> <ul style="list-style-type: none"> • eine Diagnostik durchführen, daraus die Therapieziele ableiten (S.88ff.), • ggf. beim Kind die oben genannten Ausgangsvoraussetzungen schaffen (S.6, 89).
6 Durchführung der Interventionen	Einstieg	<ul style="list-style-type: none"> • Therapieprozess: Einstieg nicht explizit beschrieben. • Therapiesitzung: <ul style="list-style-type: none"> Phase I: Vorstellung von Zutaten, Materialien und Geräten (Kind und Eltern wurden vorab über das Produkt und die nötigen Vorbereitungen informiert) Folgesitzung: Sprachliche Wiederholung der Handlung der letzten Sitzung (S.92) <p><u>Anmerkung:</u> Therapeut:in nutzt Attraktivität und Alltagsrelevanz des zu erschaffenden Produkts und die Vorfreude und Neugier des Kindes sowie sein Alltagswissen als Voraussetzung, um sprachliche (und kognitive) Prozesse anzustossen.</p>
6 Durchführung der Interventionen	Beziehungsaufbau	<p>Empfehlungen betr. Therapeutenverhalten enthalten implizit Hinweise für den Beziehungsaufbau: «Das Herz des Kindes erobern» (Weigl & Reddemann-Tschaikner, 2009, S.95).</p>
6 Durchführung der Interventionen	Charakteristische Mittel und Methoden, Techniken	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration: Kombination von Sprechen und (Alltags)Handeln (in jeder Sitzung wird eine alltägliche, für das Kind attraktive Handlung vorbereitet, durchgeführt und reflektiert) • Wechsel zwischen Denktisch und Arbeitstisch <ul style="list-style-type: none"> ○ Denktisch: Planung, später gedankliche und sprachliche Reflektion der Handlung, Erinnerung, in verbaler Sprache, mit visueller Unterstützung (Bilder zum Einkleben ins Logopädieheft), ohne gegenständliche Unterstützung ○ Arbeitstisch: sinnliche Wahrnehmung und möglichst selbständige (motorische) Handlung mit Gegenständen, verbal gelenkt • Handlungen werden in kurze Sequenzen eingeteilt (S.15, 89). • Multimodalität • Im HOT gibt es zahlreiche Gelegenheiten, die Organisation des Wissens im Gedächtnis zu unterstützen: Assoziationen, semantische Netzwerke, Bedeutungsrelationen (Synonyme, Antonyme), kategoriale Netzwerke (Wortarten). • auch Organisation der täglichen Erfahrungen und Aktivitäten in Skripts, die gekennzeichnet sind durch einen komplexen Ablauf zeitlich organisierter Ereignisse • Abläufe/Skripts werden dargestellt <ul style="list-style-type: none"> ○ konkret-gegenständlich als Realgegenstände (konkretes Handlungsgeschehen mit sinnlichen Erfahrungen, motorischem Erleben), ○ bildhaft visualisiert (Zutaten, Gegenstände vor Beginn und Ablauf nach Beendigung der Handlung) im Logopädieheft, ○ symbolisch/sprachlich im Dialog zwischen Therapeut:in und Kind. • etablierte sprachliche Modellierungstechniken (S.94) • <i>Keine</i> Inputspezifizierung • <i>Keine</i> sprach-/wortspezifische Festigung • <i>Kein</i> Spielzeug, sondern echtes Material

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autorinnen
6 Durchführung der Interventionen	Hilfestellungen, Vereinfachung und Steigerung	<ul style="list-style-type: none"> Hilfestellungen: <ul style="list-style-type: none"> Visualisierung der Handlungen Lenkung der Aufmerksamkeit durch Aufrufe und Fragen Modellierungstechniken (S.94) Vereinfachung: Nochmalige Unterteilung von Handlungssequenzen (S.122) Steigerung: Die vorgesehenen Handlungen weisen eine graduelle Schwierigkeitssteigerung auf (S.6, 92).
6 Durchführung der Interventionen	Abschluss einer Sitzung	<ul style="list-style-type: none"> Phase 5: Versprachlichung der Handlung auf Bildebene Geniessen/Bewundern des Handlungsergebnisses (S.92)
6 Durchführung der Interventionen	Abschluss des Therapieprozesses	<ul style="list-style-type: none"> nicht näher spezifiziert Ende abhängig von den Rahmenbedingungen und idealerweise (Teil)Zielerreichung
6 Durchführung der Interventionen	Einstellung zur Zielerreichung/Therapieerfolg im Einzelfall	<ul style="list-style-type: none"> Es wird kein sofortiger Lernerfolg angestrebt, die Lerneffekte kumulieren sich innerhalb der zeitlichen Durchführung der Handlungsfolge. In Fallbeispielen erfolgte die Evaluation durch die Wiederholung der eingangs durchgeführten diagnostischen Verfahren. Empfohlen wird auch der Einsatz eines Elternfragebogens.
7 Therapeutesprache	Charakteristika (bei Anwendung verbaler Lautsprache)	<p>verbale Lautsprache charakterisiert durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> Interaktivität handlungsbegleitendes Sprechen <p>Besonderes: Orientierung an mütterlichem Kommunikationsverhalten bei Bild- und Buchbetrachtung (S. 94f.)</p>
7 Therapeutesprache	Hauptfunktion	<ul style="list-style-type: none"> Handlungen interaktiv versprachlichen, sprachliches Vorbild geben Gedankengänge beim Kind anregen
7 Therapeutesprache	Menge, Häufigkeit und Komplexität	<ul style="list-style-type: none"> natürliche, korrekte Alltagssprache, aus der das Kind sprachliche Strukturen und Regeln implizit ableiten kann (S.58ff.)
7 Therapeutesprache	Prosodie	Art der Prosodie nicht ausführlich spezifiziert (Alltagssprache)
7 Therapeutesprache	Handlungsbegleitendes Sprechen	<ul style="list-style-type: none"> ja, zentral «Die handlungsbezogene interaktive Sprache ist ein Katalysator der multidimensionalen Förderung in allen Persönlichkeitsbereichen des Kindes» (Weigl & Reddemann-Tschaikner, 2009, S.70). vor, während und nach der Handlung (S.91)
8 Themen	Transfer/Generalisierung	Generalisierung begleitend über die Inhalte (Alltagshandlungen) und die Einbindung der Eltern (S.95)
8 Themen	Nutzung der motivierenden Wirkung von Verstärkern	Das Ziel der Handlung fördert die Motivation, und das Handlungsergebnis ist die Belohnung, keine zusätzliche materielle Belohnung (S.28)
8 Themen	Einstellung zu Fehlern/unerwünschtem Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> Korrigierende Rückmeldungen gehören zu den sprachfördernden Verhaltensweisen von Therapeuten und Bezugspersonen (S.95). Fehler müssen im Einzelfall beobachtet und interpretiert werden, da bestimmte 'fruchtbare' Fehler Teil des physiologischen Spracherwerbs sind und von der Auseinandersetzung des Kindes mit der Sprache und seiner Kreativität zeugen (S.44ff.).
8 Themen	Aussagen zu Imitation	Imitation ist ein wichtiges Lernprinzip im HOT (Grundlage: Spiegelneuronen). Das Kind kann und soll durch Imitieren lernen, von Erwachsenen und anderen Kindern.
8 Themen	Aussagen zu Zusammenarbeit	Mit dem Buch richten sich die Autorinnen nicht nur an Sprachtherapeut:innen, sondern auch an Kinderärzt:innen, Psycholog:innen, Pädagog:innen (und Eltern). – Im Anspruch an die Ganzheitlichkeit und die multidimensionale Förderung kann eine interdisziplinäre Zusammenarbeit als selbstverständlich angenommen werden, auf spezifische Aspekte wird aber nicht eingegangen.

VI.F. WORTSCHATZSAMMLER WS

Hinweis: Die folgende Zusammenfassung basiert auf der 2. Auflage des Buches 'Wortschatzsammler' (Motsch et al., 2016). Eine zusätzliche Quelle ist gekennzeichnet.

VI.F.1. WS im Überblick

Der Wortschatzsammler ist eine strategieorientierte Therapie für Kinder mit lexikalischen Störungen von Hans-Joachim Motsch, Dana-Kristin Marks (Gaigulo) und Tanja Ulrich. Lexikalische Störungen sollen dabei sämtliche Störungen im Bereich des mentalen Lexikons erfassen, einschliesslich Störungen der Wortsemantik (Störungen im Lexikoninventar, im semantischen Lexikon, im Wortformlexikon, lexikalische Zugriffsstörungen).

Das Grundkonzept wurde für Kinder ab vier bis ca. acht Jahren entwickelt¹. Für ältere Kinder gibt es eine Modifikation, deren Einsatz abhängig von den schriftsprachlichen Fähigkeiten des Kindes gemacht wird.

Die Autor:innen beziehen sich auf konsensfähige theoretische Grundlagen semantisch-lexikalischer Störungen, stehen jedoch – wie einige andere Autor:innen – kritisch gegenüber 'reinen' Elaborationstherapien und Wortabruftrainings, die Anfang der 2000er Jahre verbreitet waren: Wenn das Therapieziel sein soll, die Selbstlernfähigkeit des lexikalisch gestörten Kindes anzuregen, kann die Vermittlung eines exemplarischen Wortschatzes mithilfe von wenigen, ausgewählten Wortfeldern kaum der richtige Weg dahin sein. Vielmehr sollte das Kind lernen, wie es auch ausserhalb des Therapieraumes seinen Wortschatz erweitern kann. Entsprechend setzen die Autor:innen im Wortschatzsammler auf die Interventionsfelder Strategien, Selbstmanagement und Kreativer Wortschatz.

Eine weitere konzeptionelle Überlegung gründet auf der Beobachtung, dass wortschatzauffällige Kinder aufgrund negativer Erfahrungen häufig Verhaltensweisen annehmen, die für ihren weiteren Wortschatzerwerb hinderlich sind. Ziel der Therapie ist daher, «die Reaktionen des Kindes in den Situationen zu verändern, in denen ihm lexikalisches Wissen fehlt oder dieses nicht abrufbar ist» (Ulrich, 2017, S.130). Die Kinder sollen sich ihres Wortlernverhaltens bewusst werden und es verändern und sich insbesondere eigenständig Strategien zur semantischen und phonologischen Elaboration, zur besseren Einspeicherung, zur Erleichterung des Abrufs sowie später auch zur Kategorisierung aneignen. Die Reaktivierung der kindlichen Fragestrategien wird als wichtiger Motor für die lexikalische Entwicklung angesehen und daher zum zentralen Prinzip des Wortschatzsammlers gemacht.

Die Autor:innen bezeichnen den Wortschatzsammler als Anstosstherapie und geben einen konkreten, begrenzten Rahmen für die praktische Umsetzung vor, einschliesslich vorgeplanter Stundenthemen mit Wortmaterial. Innerhalb einer Rahmenhandlung und unterstützt durch Spielpuppen, sammelt das Kind unbekannte Wortformen und -bedeutungen als 'Schätze'. Dabei werden neue Wörter, Gegenstände und Handlungen erkundet und mit Zusatzinformationen angereichert, um die Ausdifferenzierung von Wortbedeutungen und Formen sowie ihre Vernetzung zu fördern. Das Wissen bekommt das Kind jedoch nicht fertig präsentiert, sondern es lernt in der Therapie gezielt Informationen zu erfragen. Um die Aufnahme und Einspeicherung von neuen Lexikoneinträgen zu erleichtern, werden ihm Speicherstrategien und Arten von Kategorisierungen gezeigt.

Angesichts der Zweifel, ob man jungen Kindern Strategien und Selbstmanagementfähigkeiten vermitteln könne, wählen die Autoren als Rahmen ein Rollenspiel mit Handpuppen, bei dem das Kind beobachten kann, wie andere sprachlich handeln und über Wörter reden, und sich auch selbst ausprobieren kann. Die Therapie nutzt die Freude am Entdecken und den Topos der 'Schatzsuche', letzteres auch für ein Reframing: Unbekannte Dinge sind Schätze, es ist nicht nur nicht schlimm, sondern sogar gut, etwas nicht zu wissen. Das Kind lernt, seine Aufmerksamkeit auf Dinge, Tätigkeiten und Personen in seiner Umgebung zu lenken und Fragen zu stellen, was der erste Schritt zu einem veränderten Wortlernverhalten ist. Der:die Therapeut:in ist dabei für das Kind nur einer von zwei bzw. drei Dialogpartnern, die als Modell dienen und das Kind motivieren, selbst aktiv zu werden.

Motsch, Marks und Ulrich konnten mit dem Wortschatzsammler nachweisen, dass eine Strategietherapie bei Kindern vor dem Schulalter möglich, effizient und langfristig wirksam ist und auch Kinder mit Lernbehinderungen davon profitieren. Ebenso konnte ein stabiler Generalisierungseffekt für ältere Kinder aufgezeigt werden, und zwar über eine Einzelsprache hinaus, da mehrsprachig aufwachsende Kinder in der Lage sind, die erlernten Strategien auch auf eine nicht-therapierte Sprache zu übertragen. Aufgrund des Wirksamkeitsnachweises findet der Wortschatzsammler Erwähnung in der SES-Therapieleitlinie.

¹ Angegeben als Ende 2. Grundschulklasse (S.129), gültig für Deutschland

VI.F.2. WS – Aussagen zu den Kriterien

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
1 Allgemeines	Ziele allgemein (für Kinder)	<p>Kinder sollen</p> <ul style="list-style-type: none"> • ihre Einstellung zu lexikalischem Nicht-Wissen verändern und Mut bekommen, fehlendes Wissen aktiv zu erfragen, • sich Erwerbs-, Speicher- und Abrufstrategien aneignen (Hilfe zur Selbsthilfe) und • ihre semantisch-lexikalische Entwicklung in Bezug auf Wortformen und Bedeutungen selbständig vorantreiben.
1 Allgemeines	(Sprachliche) Fähigkeiten im Fokus	<ul style="list-style-type: none"> • Lautsprache/verbale Sprache <ul style="list-style-type: none"> ◦ rezeptiv, produktiv, metasprachlich (im Schulalter) • Lexikon und Semantik <ul style="list-style-type: none"> ◦ Lexikoneinheiten werden zielgerichtet angeboten, allerdings nicht als Lernwörter, sondern als exemplarischer Wortschatz, zur Verdeutlichung von Strategien. • Erwerb von Strategien <ul style="list-style-type: none"> ◦ zur semantischen und phonologischen Elaboration ◦ zur Kategorisierung neuer lexikalischer Einträge ◦ zur Einspeicherung ◦ zum Abruf
1 Allgemeines	Art der Kommunikation	<p>schwerpunktmässig verbal, auch non-verbal, Gespräche, Handlungen und Spiele sind gerichtet auf Fragestrategien/Techniken und werden von dem:der Therapeut:in gelenkt (agiert als er:sie selbst und als dritter bzw. vierter Mitspieler).</p>
1 Allgemeines	Bild/Rolle des Kindes in der Therapie	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder (allgemein) <ul style="list-style-type: none"> ◦ erwerben Sprache und Strategien eigenaktiv, ◦ sind «eigenverantwortliche Wortlerner» (Motsch et al., 2016, S.10). • Kinder mit einer lexikalischen Störung <ul style="list-style-type: none"> ◦ können aus unterschiedlichen Gründen keinen quantitativ und qualitativ altersentsprechenden Wortschatz aufbauen und/oder Wortformen abrufen und müssen daher Strategien gezeigt bekommen, wie sie diese Defizite ausgleichen können, ◦ sollen selbstbestimmt handeln, ihre Lernziele kennen und selbst entscheiden können, welche Wörter/Eigenschaften sie erfragen, ◦ sollen eine sich aktiv auf die Suche nach unbekanntem Wörtern begeben (Selbstevaluationsstrategie), ◦ sollen Eigenverantwortung übernehmen, im Tagespirat (zu Hause) und Unterrichts- und Wochenendpirat (ausserhalb der Therapie).
1 Allgemeines	Beziehung in der Interaktion zwischen Therapeut:in und Kind	<ul style="list-style-type: none"> • Asymmetrisch • aber zum Teil auch kompetentere (Spiel)Partner des Kindes
1 Allgemeines	Bild/Rolle der Therapeut:in	<ul style="list-style-type: none"> • Der:die Therapeut:in <ul style="list-style-type: none"> ◦ plant und kontrolliert den Rahmen, ◦ nimmt eine wertschätzende Haltung zu den Fragen der Kinder ein, ◦ soll einem hohen professionellen Anspruch genügen. • Der:die Therapeut:in ist einer von zwei bzw. drei Dialogpartnern (neben der Figur Tom und dem Zauberer), die <ul style="list-style-type: none"> ◦ dem Kind als Vorbild dienen, ◦ das Kind ermutigen und bereits angewandte Strategien verstärken, ◦ das Kind unterstützen, eigenaktiv und zielgerichtet Fragen zu stellen. <p><u>Anmerkung:</u> Betonung der professionellen Anforderungen bezüglich Diagnostik, Planung, Umsetzung, Evaluation</p>
1 Allgemeines	Einbindung der Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern werden durch den:die Therapeut:in <ul style="list-style-type: none"> ◦ beraten (informiert und sensibilisiert) (S.87ff.) und können zuschauen (S.17), ◦ je nach beobachtetem Eltern/Kind-Kommunikationsmuster spezifisch angeleitet (z.B. Anwendung von Fragetechniken, Strategien) und bekommen Feedback, auch zum Reframing ihres eigenen Verhaltens,

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
		<ul style="list-style-type: none"> ○ aktiv einbezogen, ausserhalb des Therapieraums (beim Schätzesammeln zu Hause, mit Sammelplan, Fotografieren, Ausdrucken). • Eltern sollen <ul style="list-style-type: none"> ○ sich sprachförderliches Verhalten aneignen, ○ eine sorgsame, wertschätzende Haltung zu den Fragen der Kinder einnehmen (S.118), ○ den Kindern als Modell dienen, ○ den Transfer unterstützen (auch als eine Art Co-Therapeuten - s.o.). <p><u>Anmerkung:</u> Die Autor:innen thematisieren die Einbindung der Eltern und anderer Bezugspersonen immer wieder und sehr ausführlich.</p>
2 Logopädische Befundung und Verlaufsdokumentation	Massnahmen zur Ableitung von individuellen Zielen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Entwickler setzen eine Diagnostik voraus und formulieren Anforderungen. • Die Diagnostik soll <ul style="list-style-type: none"> ○ die Therapienotwendigkeit feststellen, ○ die Fähigkeiten in Teilbereichen erfassen und ○ den Störungsschwerpunkt ermitteln. • Um die Leistungen in verschiedenen Diagnostikbereichen zu erfassen, und zwar <ul style="list-style-type: none"> ○ Expressiver Wortschatz, ○ Rezeptiver Wortschatz, ○ Organisation des mentalen Lexikons, ○ Benennkonsistenz, Wirksamkeit von Abrufhilfen, ○ Schnellbenennen, sowie die qualitative Analyse von Falschantworten in expressiven Wortschatztests, werden die Nutzung verschiedener formeller (Teil)Tests sowie informelle Überprüfungen und die Befragung von Eltern empfohlen (S.46ff.). <p><u>Anmerkung:</u> sprachebenenspezifische Einzeltestungen</p>
2 Logopädische Befundung und Verlaufsdokumentation	Dokumentation	<p>Die nachgewiesene Evidenz impliziert, dass eine Dokumentation stattgefunden hat. Davon zeugen auch Fotografien und Fallbeispiele der Autoren.</p> <p><u>Anmerkung:</u> Aussagen zum Dokumentieren im Therapiealltag wurden nicht gefunden.</p>
3 Voraussetzungen für den Beginn der Interventionen	Voraussetzungen auf Seiten des Kindes	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind muss für die WS-Therapie <ul style="list-style-type: none"> ○ W-Fragen verstehen und produzieren können (korrekte Wortstellung nicht erforderlich), ○ eine genügend lange Aufmerksamkeitsspanne haben, ○ ausreichend phonetisch-phonologisch korrekt sprechen, ○ die kommunikative und repräsentative Funktion der Sprache entdeckt haben. • Der WS setzt auch an negativen Erfahrungen der Zielgruppe an (Störungsbewusstsein). (S.116) <p><u>Anmerkungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausdrücklich keine Methode für die Frühtherapie, grundlegende Kommunikationsfähigkeiten werden vorausgesetzt, nicht für Late Talker (S.126). • In der Definition der Autor:innen können lexikalische Störungen als Teil von umfassenden Entwicklungsstörungen auftreten, insbesondere Sprachentwicklungsstörungen, im Zusammenhang mit kognitiven Beeinträchtigungen, kindlichen Hörstörungen und frühkindlichem Autismus (S.28). Das bedeutet nicht notwendigerweise eine breite Anwendbarkeit des Wortschatzsammlers bei diesen Kindergruppen, vielmehr wird die Anwendbarkeit durch die o.g. Voraussetzungen konkretisiert (S.126).
4 Gestaltung des therapeutischen Rahmens	Interventionen: Dauer und Intensität	<ul style="list-style-type: none"> • Die Autoren beschreiben den Wortschatzsammler als Anstosstherapie und als zeitlich umgrenzte Kurzzeit-Intervention mit maximal 20 Therapieeinheiten über ca. ein halbes Jahr.

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
		<ul style="list-style-type: none"> • Es wird davon ausgegangen, dass das Kind wegen weiterer sprachlicher Beeinträchtigungen kontinuierlich therapeutisch betreut wird, wobei auch das Prinzip des Schätzesammelns weiterverfolgt werden kann.
4 Gestaltung des therapeutischen Rahmens	Interventionen: Setting/Lernumfeld 1:1(:1) =Kind:Therapeut:in(:weitere)	<ul style="list-style-type: none"> • Der WS ist konzipiert als Einzeltherapie und findet in Einheiten 1:1 (bzw. 1:1:1/ 1:1:2 incl. Therapiepuppe/n) statt, am Tisch und im ganzen Raum. • Nach Erfahrung der Autor:innen sind auch Einheiten in Kleinstgruppen 2:1:1 (incl. Therapiepuppe) effektiv (S.281). • Als gemeinsame Aktivität einer gesamten Klasse eigne sich der 'Unterrichtspirat' eher bzw. <i>nur</i> in Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache, als 'Wortschatzsammlertag' (S.263), nicht jedoch im Kontext der allgemeinen Grundschule (S.266).
5 Planung und Vorbereitung der Interventionen	Strukturierung	<ul style="list-style-type: none"> • Grobstruktur: Ablauf strukturiert durch Inszenierung der Rahmenhandlung und vorgegebene Themen • Sitzung strukturiert durch vorgegebenen Ablauf in vier Phasen mit speziellen Zielen <ul style="list-style-type: none"> ○ Phase 1: Suchen und Auspacken der Schatztruhe, Sammeln der Schätze in den Schatzsack. Das Kind soll sich seiner lexikalisch-semantischen Lücken bewusstwerden, bekommt erstmals Fragestrategien präsentiert (durch die Spielpuppe). ○ Phase 2: Erkunden und Ausprobieren der gesammelten Schätze, Aktivitäten und Spiele mit den Schätzen. Das Kind erkundet Schätze und lernt durch das Beobachten von Tom, wie es Fragen zur semantischen und phonologischen Elaboration stellen kann und Wörter besser speichern kann und wendet beides an. ○ Phase 3: Die Kontrollinstanz verzaubert die echten Schätze in kleine Fotos. Das Kind wiederholt/übt Wortformen und Bedeutungen ('Schätze') mittels einer Kontrollinstanz (weitere Puppe oder Therapeut; sind gleichzeitig Modell für Fragestrategien) und bekommt ein Foto des Schatzes als Erinnerungshilfe (und Belohnung). ○ Phase 4: Schätze sichern im Schatzheft/Schatzkasten. Das Kind sichert seine Schätze bewusst, indem es die Bilder/Schriftkarten sortiert und kategorisiert und ggf. mit Merkmalen ergänzt, wobei nicht die 'richtige' Einordnung wichtig ist, sondern die Erkenntnis von verschiedenartigen Relationen zwischen Wörtern. • Struktur gibt dem Kind Sicherheit und Orientierung (S.135) <p><u>Anmerkung:</u> Vorgabe der Themen und Empfehlung für Anzahl der Schätze (6)/Anzahl und Art der Wörter</p>
5 Planung und Vorbereitung der Interventionen	Vorbereitungen auf Seiten der Fachperson	<ul style="list-style-type: none"> • Therapeut:innen müssen eine Diagnostik durchführen, die Therapiebedürftigkeit einschätzen, den Störungsschwerpunkt festlegen (S.46ff.)
6 Durchführung der Interventionen	Einstieg	<ul style="list-style-type: none"> • Therapieprozess: Einführung der Figur Tom und der Rahmenhandlung • Therapiesitzung: Phase 1: Entdecken und Auspacken der Schatzkiste, später wird «Der neue Blick» (Motsch et al, 2016, S.117ff.) ausgeweitet, als Teil des Therapieformats und Ritual. <p><u>Anmerkung:</u> Am Anfang steht der Erwerb des Entdeckerblicks beim Ausräumen der Schatzkiste, positiv verstärkt durch die Reaktion der Handpuppe als Identifikationsfigur (nicht des Therapeuten): Etwas, das ich nicht kenne, ist ein Schatz, den es zu entdecken gilt.</p>
6 Durchführung der Interventionen	Beziehungsaufbau	<ul style="list-style-type: none"> • Der Beziehungsaufbau zum:zur Therapeut:in wird nicht explizit beschrieben. • Der:die Therapeut:in macht sich durch die Bedienung der Puppe Tom zum Spielpartner. • Die Puppe Tom ist Identifikationsfigur für das Kind.
6 Durchführung der Interventionen	Charakteristische Mittel und Methoden, Techniken	<ul style="list-style-type: none"> • Modelllernen durch Arbeit mit Handpuppen <ul style="list-style-type: none"> ○ mit kindgerechter Rahmenhandlung und Metaphern für linguistische ('Schätze' für Wortformen und Bedeutungen) und lerntheoretische ('Tricks' für Strategien) Elemente. ○ Bei älteren Kindern wird der thematische Rahmen von sprachsystematischen Merkmalen abgelöst.

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Pirat Tom als Identifikationsfigur, zur Herstellung einer fast natürlichen Kommunikationssituation und als Vermittler von Reframing: <ul style="list-style-type: none"> Das Entdecken unbekannter Wörter ist ein Erfolgserlebnis Nicht-Wissen ist nicht schlimm, sondern normal oder sogar toll Kind soll lernen, Unbekanntes zu suchen Unbekannte Wörter oder Bedeutungen sind Schätze Fragen des Kindes sind wertvolle Geschenke ○ Zauberer als Kontrollinstanz, der semantische und phonologische Informationen erfragt. ● Strategievermittlung (rezeptiv, produktiv) <ul style="list-style-type: none"> ○ indirekt über Modelllernen (Kind kann den Dialog von zwei weiteren 'Personen' beobachten), ○ direkt in der eigenen Suche nach Schätzen (unbekannten Wörtern) und ○ metasprachlich in der Therapie. ● Multimodalität mit altersgemässen Modifikationen - spielerisch, verbal-metaphorisch und visuell-gegenständlich: <ul style="list-style-type: none"> ○ Spielerisch: <ul style="list-style-type: none"> Rollenspiel 'Schatzsuche' mit Handpuppen Tom und Zauberer für jüngere Kinder Indirekte Strategievermittlung durch Tom (Kind beobachtet Tom im Dialog mit dem:der Therapeut:in oder dem Zauberer) (Zauberstab) ○ Verbal-metaphorisch: <ul style="list-style-type: none"> Vorbereitete Wortliste (exemplarische Wortsammlung) dient zur Demonstration der unterschiedlichen lexikalischen Strategien, Bezeichnungen wie Wort 'Schatz', Schatzkiste, Tricks, Zaubertricks Nachsprechen als Zaubertrick zum Speichern Sortieren, Kategorisieren ○ Visuell-gegenständlich: <ul style="list-style-type: none"> Schatzkiste/Schatzsack zum Sammeln von Gegenständen und Bildkarten (Fotos, Zeichnungen) und Wortkarten Schatzheft/Schatzkasten zum Sammeln und Kategorisieren auf symbolischer Ebene (Bilder und Wörter) Tipp-Tafel zur Visualisierung der erarbeiteten Strategien ● Spezielle Strategien <ul style="list-style-type: none"> ○ zum Speichern: <ul style="list-style-type: none"> Memorieren der Wortform/Aktivieren des Rehearsal-Prozesses durch dreimaliges, etwas verlangsamtes, aber natürliches Sprechen des zu merkenden Wortes; unterstützt durch Bewegungen/Gesten, Silbisches Segmentieren der Wortform: Klatschen, Klopfen, Hüpfen von Silben zum Einprägen des Betonungsmusters, incl. Visualisierung mit Gegenständen, Gedehntes Sprechen: um einzelne Laute herauszuhören, Assoziationen und Eselsbrücken finden, Aufschreiben. ○ zum Abruf/Deblockieren: <ul style="list-style-type: none"> über das Erinnern von verschiedenen Hinweisreizen (self cueing), semantisch, phonologisch ○ zur Kategorisierung: <ul style="list-style-type: none"> was passt zusammen, was passt nicht, gemeinsame Überschrift ...
6 Durchführung der Interventionen	Hilfestellungen, Vereinfachung und Steigerung	<ul style="list-style-type: none"> ● Hilfestellungen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Stimmulations-(Elizitierungs-) und Modellierungstechniken ○ Bezug zu Aktivitäten mit Realgegenständen und Spielzeug ○ Modellverhalten

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
		<ul style="list-style-type: none"> Steigerung: <ul style="list-style-type: none"> über Tagespirat (eher extensiv, aber offen für Steigerungen) und Wochenend- und Unterrichtspirat Metasprache <p><u>Anmerkung:</u> Die Abfolge der vorbereiteten 20 Einheiten ist beliebig, nicht aufbauend.</p>
6 Durchführung der Interventionen	Abschluss einer Sitzung	Entsprechend den in der Sitzung vorgesehenen Phasen (unterschiedlich) z.B. Phase 4: Kategorisieren, Einkleben ins Schatzheft
6 Durchführung der Interventionen	Abschluss des Therapieprozesses	Ende nach ca. 20 Einheiten, in denen relevante Strategien erworben sein sollten
6 Durchführung der Interventionen	Einstellung zur Zielerreichung/Therapieerfolg im Einzelfall	Im Alltag ist das Schätzesammeln, also der Wortschatzerwerb, eine lebenslange Aufgabe.
7 Therapeutesprache	Charakteristika (bei Anwendung verbaler Lautsprache)	<ul style="list-style-type: none"> verbale Lautsprache charakterisiert durch: <ul style="list-style-type: none"> 'weniger ist mehr', dosiertes, gezieltes Sprachangebot (S.91f.) Hervorhebung relevanter Wörter durch Betonung (abgeleitet aus den Empfehlungen für das elterliche Sprachvorbild (S.87ff.) und Beispieldialogen) metaphorische Bezeichnungen (kindgemäss einprägsam) durch zwei 'Personen' <p><u>Besonderes:</u> Therapeut:in kommuniziert mit dem Kind als er:sie selbst und als Spielfigur. Der Schwerpunkt liegt auf dem Fragen und Lenken.</p>
7 Therapeutesprache	Hauptfunktion	<ul style="list-style-type: none"> Vorbild geben (Sprache und Verhalten) Strategien/metasprachliche Inhalte dem Kind altersgemäss vermitteln gezielte Fragen zu Wörtern und 'Tricks' zu Wortspeicherung und -abruf stellen
7 Therapeutesprache	Menge, Häufigkeit und Komplexität	<ul style="list-style-type: none"> Grundüberzeugung: 'weniger ist mehr' (S.91f.) natürliche, kindgerechte und der Spielhandlung angepasste Alltagssprache mit Reduktion der syntaktischen Anforderungen (Beispiel S.139ff.)
7 Therapeutesprache	Prosodie	<ul style="list-style-type: none"> Art der Prosodie nicht ausführlich spezifiziert Prosodie des:der Therapeut:in wird wahrscheinlich durch das Bespielen der Puppen in der Rahmenhandlung intensiviert.
7 Therapeutesprache	Handlungsbegleitendes Sprechen	ja, Handlungen (Auspacken, Erkunden, Ausprobieren) dienen als Anlass für Gespräche und um Fragen anzuregen.
8 Themen	Transfer/Generalisierung	<ul style="list-style-type: none"> Generalisierung ist Teil der Therapie, die vorsieht, dass der 'Entdeckerblick' von der Schatzkiste auf den Therapieraum ausgeweitet wird. Weitere Mittel sind der 'Tagespirat' mit Einbeziehung der Eltern/Bezugspersonen bzw. den 'Unterrichtspirat'.
8 Themen	Nutzung der motivierenden Wirkung von Verstärkern	<ul style="list-style-type: none"> Fotos von Wortschätzen sind gleichzeitig Merkhilfe und Belohnung (wenn der spontane Abruf geglückt ist oder sich das Kind mit Fragestrategien helfen konnte (S.135) Bei Schulkindern Bonussystem: Für ausserhalb des Therapieraumes gesammelte Schätze/Wörter werden Piratenstempel vergeben und können gegen eine Urkunde oder eine kleine Belohnung eingelöst werden (S.187). <p><u>Anmerkung:</u> Verstärkung durch verbale Anerkennung/Feedback wird nicht ausdrücklich erwähnt, ist jedoch in den Transkripten erkennbar (S.191ff.).</p>
8 Themen	Einstellung zu Fehlern/unerwünschtem Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> Bewusstmachung von lexikalischen Wissenslücken (Defiziten) Reframing: Die negativ behaftete Grundhaltung des Kindes zu seinem Nicht-Wissen wird verändert zu etwas Positivem (S.116ff.). Das Kind soll Mut bekommen, fehlendes Wissen aktiv zu erfragen. Fehler in Form von fehlendem lexikalischem Wissen werden als Schätze umgedeutet. Die Rahmenhandlung mit den mitspielenden Figuren erlaubt eine spielerische und gleichzeitig produktive Auseinandersetzung z.B. mit Wortform-Fehlern, einschliesslich korrektivem Feedback.

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
8 Themen	Aussagen zu Imitation	<ul style="list-style-type: none"> • vorausgesetzt, wichtig, um aus der Beobachtung der Handlungen der Mitspieler (oder der Eltern) lernen zu können
8 Themen	Aussagen zu Zusammenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> • (Eltern,) Erzieher:innen und Lehrer:innen helfen beim Transfer des 'neuen Blicks' in den Alltag. • «In der Kooperation mit Eltern, Erzieherinnen und Lehrern wird zu erreichen versucht, dass sie sorgsam und wertschätzend mit dem neu zu erwartenden Frageverhalten des Kindes umzugehen wissen» (Motsch et al., 2016, S.118). Die Personengruppen müssen auf das neue, evtl. wiederholte Nachfragen des Kindes vorbereitet werden. Dafür stellen die Autor:innen auch Informationsbriefe zur Verfügung. • In Bezug auf den Unterrichtspirat: «Ressourcenorientierte Kooperationsgespräche zwischen der Sprachtherapeutin und der Klassenlehrerin sind an dieser Stelle wünschenswert» (Motsch et al., 2016, S.266). • Bei Anwendung des Unterrichtspirats in einer Klassensituation im Kontext der Förderschule sind Lehrpersonen automatisch einbezogen, es wird ein gewisses Vorwissen vorausgesetzt (S.263).

VI.G. PATHOLINGUISTISCHER ANSATZ PLAN

Hinweis: Die folgende Zusammenfassung basiert auf Veröffentlichungen der Herausgeberinnen Siegmüller und Kauschke und ihrer Mitarbeiter:innen, insbesondere dem Buch 'Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen' (Siegmüller & Kauschke, 2012), dem Kapitel 2 aus dem Begleitbuch zu den 'Materialien zur Therapie nach dem Patholinguistischen Ansatz (PLAN) – Syntax und Morphologie' (Schröders, 2012) sowie Artikeln in Fachzeitschriften, und wird ergänzt durch Informationen aus der SES-Therapieleitlinie.

VI.G.1. PLAN im Überblick

Mit dem Patholinguistischen Ansatz PLAN legten die klinische Linguistin Christina Kauschke und die Pädagogin und Sprachwissenschaftlerin Julia Siegmüller 2006 ein umfassendes, linguistisch fundiertes Konzept zur Therapieplanung für Kinder mit SES vor, das seitdem stetig weiterentwickelt wurde. 'Umfassend' ist es in zweierlei Hinsicht: Es ist sprachebenenübergreifend und es bietet ein Gesamtpaket an, das aus der Patholinguistischen Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen PDSS, Therapiekonzepten und Therapiematerialien besteht. Mit der PDSS kann bei Kindern ab zwei Jahren eine Störung der Sprachentwicklung festgestellt und in einem Sprachentwicklungsprofil festgehalten werden. Dieses Profil bildet die Grundlage für die patholinguistische Therapie, mit der Störungen auf den sprachlichen Ebenen Phonologie, Lexikon und Semantik sowie Syntax und Morphologie bearbeitet werden können. Die Therapie setzt dabei so spezifisch wie möglich an den sprachlichen Symptomen innerhalb einer bestimmten linguistischen Ebene an.

Nach Überzeugung der Autorinnen vollzieht sich Spracherwerb weitgehend eigenständig, modular, und lässt sich nicht vollständig auf Entwicklungsprozesse in anderen Bereichen zurückführen. 'Andere Bereiche' bezieht sich einerseits auf nicht-sprachliche Bereiche, andererseits werden keine generellen Transfereffekte zwischen den Ebenen erwartet (Siegmüller & Kauschke, 2012). – Kinder verfügen über Lernmechanismen, mit deren Hilfe sie das sie umgebende Sprachangebot mit all seinen Hinweisreizen ausschöpfen. Darin seien alle notwendigen Informationen enthalten, die die Kinder für die Ableitung der Regeln der Zielsprache brauchen; die Kinder müssten nur sensitiv für diese Informationen sein und sie so nutzen, dass neue Strukturen entstehen. Es würden nicht alle Hinweise des Input gleichzeitig verarbeitet, sondern in bestimmten Entwicklungsphasen nur jeweils relevante Hinweise (Kauschke & Siegmüller, 2017).

Die PLAN-Therapie ist kindzentriert und wurde für einzelfallbezogene Interventionen bei Kindern mit SES entwickelt, insbesondere für Kinder mit Stagnationen auf einer oder mehreren sprachlichen Ebenen, bei denen die Entwicklung in anderen, nicht-sprachlichen Bereichen ungestört voranschreitet (Schröders, 2012); Kinder mit eingebetteten SES könnten von den Interventionen aber ebenfalls profitieren. Nach dem Emergenzmodell wird bei Kindern mit SES angenommen, dass die notwendigen Lernmechanismen bei ihnen nicht optimal funktionieren und deshalb der Erwerb von sprachlichem Wissen und die Sprachverarbeitung mühsamer, langsamer und fehleranfälliger verläuft. «Da die Verzögerungen, Stagnationen und Symptome der SSES dadurch zustande kommen, dass der in der täglichen Umgebung vorhandene Input nicht effektiv genutzt wird, erfordert die Therapie die Präsentation eines besonders aufbereiteten Inputs, damit Lernmechanismen aktiviert und eigendynamische Entwicklungsprozesse ausgelöst werden können» (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.8). Solche Prozesse sollen in der Therapie gezielt angestoßen und mit dem Kind gefestigt werden, damit es den nächsten sprachlichen Entwicklungsschritt erreicht. Ziel ist es, das unreife Sprachsystem «des Kindes gezielt weiterzubringen bzw. ein verfestigtes Sprachsystem zu dynamisieren. Es geht darum, das Kind aus einer stabilen, aber nicht mehr altersgerechten Phase herauszuführen, um eine Weiterentwicklung zu erreichen» (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.9).

Für die Umsetzung dieses Ziels formulieren Siegmüller und Kauschke sechs Therapieprinzipien, die einen Rahmen für die eigenständige therapeutische Entscheidungskompetenz des:der Therapeut:in bilden. Weiter präferieren sie fünf etablierte direkte und indirekte Methoden. Durch deren Kombination soll sichergestellt werden, dass ausreichende und ausreichend differenzierte sprachliche Informationen transportiert, die Lernbedingungen individuell und kindgerecht angepasst und therapeutische Ziele zeitökonomisch erreicht werden können. In welcher Reihenfolge und Gewichtung die Methoden eingesetzt werden, soll sich nach dem Alter, der Persönlichkeit und dem Störungsbild des Kindes richten. – Das sprachsystematische PLAN-Konzept wird auch als 'Baukastensystem' bezeichnet. Für jede sprachliche Ebene sind Therapiebereiche definiert und in entwicklungschronologischer Reihenfolge angeordnet. Entsprechend der Symptomatik wird von den Entwicklern ein Therapiebereich als Einstieg vorgeschlagen. Für diesen werden Übungsbereiche angeboten, in denen wiederum einzelne Übungen und Methoden auswählbar sind. Mehrere vorgeplante, stark strukturierte Therapieeinheiten sind als exemplarische Vorschläge zu verstehen, nicht als Programm (Schröders, 2012).

Die Wirksamkeit der PLAN-Therapie ist nicht als Ganzes evaluierbar, weil es sich um ein umfassendes Therapiekonzept für Störungen auf mehreren sprachlichen Ebenen und für verschiedene Altersstufen handelt (Kauschke & Siegmüller, 2017). Evaluierungen für begrenzte Zielsetzungen haben stattgefunden, allerdings werden die für die SES-Therapieleitlinie definierten Evidenzkriterien nicht vollständig erfüllt, so dass für die ebenenspezifischen Therapiekonzepte keine ausdrücklichen Empfehlungen ausgegeben werden können. Eine Effektivität bei der Therapie von Late Talkern sowie von morphologisch-syntaktischen Störungen wird jedoch für möglich gehalten, und die einzelnen Empfehlungen der SES-Therapieleitlinie zur Therapie von lexikalisch-semantischen Störungen entsprechen methodisch und inhaltlich weitestgehend dem Vorgehen im PLAN und werden mit Beispielen des PLAN illustriert. Für die Ebene Phonologie lagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der SES-Therapieleitlinie keine Studien vor (AWMF, 2022).

VI.G.2. PLAN – Aussagen zu den Kriterien

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autorinnen
1 Allgemeines	Ziele allgemein (für Kinder)	<ul style="list-style-type: none"> • Therapie soll <ul style="list-style-type: none"> ○ den unvollständigen Spracherwerbsprozess bei Kindern mit SES anstossen und aktivieren und ein eigendynamisches Fortschreiten der Sprachentwicklung ermöglichen (Dynamisierung der Sprachentwicklung), ○ Erwerbsschritte der ungestörten Entwicklung in korrekter chronologischer Reihenfolge auslösen, so dass das Kind den Rückstand zu Gleichaltrigen aufholen kann, ○ sekundär auch potenzielle oder existierende Folgeprobleme in non-verbalen Entwicklungsbereichen verhindern oder reduzieren, um die Teilhabe allgemein sowie in der Schullaufbahn so wenig wie möglich zu beeinträchtigen (Kauschke & Siegmüller, 2017). • spezifische Ziele für die Sprachebenen Phonologie, Syntax-Morphologie, Lexikon-Semantik, sowie die Schnittstelle Lexikon/Semantik und Syntax/Morphologie • Individuelle Therapieziele werden aus der PDSS abgeleitet und nach der chronologischen Erwerbsreihenfolge definiert (betr. Ebene und Zielstrukturen innerhalb der Ebene).
1 Allgemeines	(Sprachliche) Fähigkeiten im Fokus	<ul style="list-style-type: none"> • Lautsprache/verbale Sprache rezeptiv, produktiv, metasprachlich • Vorschläge in den Therapiebereichen, für jede Ebene: <ul style="list-style-type: none"> ○ Phonologie: Verbesserung phonologischer Fähigkeiten, verständliche und zielsprachgerechte Aussprache, ○ Lexikon-Semantik: altersgemässer Wortschatzumfang, Stärkung des Wissens über die Bedeutung als auch über die Form von Wörtern und Erleichterung des Wortlernprozesses, ○ Syntax-Morphologie: Erreichung eines altersgemässen Standes der Grammatikentwicklung (Kauschke & Siegmüller, 2017). <p><u>Anmerkung:</u> Im Bereich Grammatik erwies sich PLAN auch in <i>Förderkontexten</i> mit mehrsprachigen Kindern als wirksam (Kauschke & Siegmüller, 2017).</p>
1 Allgemeines	Art der Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • schwerpunktmässig verbal, auch non-verbal • Dialoge, Handlungen und Spiele sind gerichtet auf die Zielstruktur und werden von dem:der Therapeut:in gelenkt. <p><u>Anmerkung:</u> In der Inputsequenz ist keine verbale Interaktion gewünscht (s.u.)</p>
1 Allgemeines	Bild/Rolle des Kindes in der Therapie	<p>Kinder mit SES</p> <ul style="list-style-type: none"> • verfügen über angelegte Lernmechanismen (eigendynamische Entwicklungsprozesse), die mit der Therapie nutzbar gemacht werden, • brauchen spezifischen Anstoss von aussen, durch professionelle Kräfte, • brauchen Anpassungen bezüglich Lernbedingungen und Sprachangebot (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.20), • sind aktive Lerner, von denen in der Therapie eine Leistung erwartet und eingefordert wird: Mitarbeit, Konzentration und Wille zur Auseinandersetzung (es wird aber Rücksicht auf Alter, Interessen, Aufmerksamkeit, etc. genommen), • sollen Diskrepanzen zwischen ihrem aktuellen Wissen und dem zielsprachlichen System und entsprechend eine Notwendigkeit zur Veränderung erkennen, • haben ein reduziertes, aber vorhandenes Potenzial und werden in die gewünschte Richtung hin orientiert (Kauschke & Siegmüller, 2017, S.267).
1 Allgemeines	Beziehung in der Interaktion zwischen Therapeut:in und Kind	stark asymmetrisch
1 Allgemeines	Bild/Rolle der Therapeut:in	<p>Therapeut:in</p> <ul style="list-style-type: none"> • plant und kontrolliert den Rahmen, • bietet an, elizitiert, modelliert, • unterstützt das Kind bei der sprachlichen Etappenzielerreichung, • soll einem hohen professionellen Anspruch genügen, • muss trotz des PLAN-Gerüsts ein einzelfallbezogenes Therapiekonzept erarbeiten und hat eigenständige therapeutische Entscheidungskompetenz.

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autorinnen
		<p><u>Anmerkung:</u> Der immer wieder betonte Anspruch an das Wissen des:der Therapeut:in über den ungestörten Spracherwerb und an seine:ihre therapeutische Konzeptions- und Planungsfähigkeit schliesst praktisch aus, dass die PLAN-Therapie von Eltern durchgeführt wird, auch ausdrücklich: «die Anleitung der Eltern zur Inputspezifizierung ist nicht sinnvoll, dies ist eine therapeutische Methode, die nicht in der natürlichen Mutter-Kind-Interaktion eingesetzt werden sollte» (Schröders, 2012, S.19).</p>
1 Allgemeines	Einbindung der Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern <ul style="list-style-type: none"> ○ erhalten von dem:der Therapeut:in Beratung und Unterstützung (incl. Anamnese, Vermittlung verschiedenster Informationen zu unterschiedlichen Zeitpunkten u.a.) und ○ werden in die Therapie mit einbezogen, indem sie Hinweise bekommen, wie sie das Kind zu Hause unterstützen können, z.B. durch Modellierung, wie sie als positives sprachliches Modell wirken können und wie sie häusliche Übungen und therapeutische Hausaufgaben mit dem Kind durchführen sollen. • Einbeziehung, z.B. in Hausaufgaben, wird differenziert gesehen, nach Störungsausprägung, Therapieziel, Therapiephase und Methode (z.B. sinnvoll, wenn ein Trainingseffekt erzielt werden soll, weniger sinnvoll, wenn ein spezifischer Entwicklungsschritt ausgelöst werden soll). Eltern werden angeleitet, handlungsbegleitendes Sprechen einzusetzen, aktiv zuzuhören sowie Modellierungstechniken wie das korrektive Feedback zu Hause anzuwenden (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.25f.). <p><u>Anmerkung:</u> Bestimmte Teile der Therapie sollen im geschützten therapeutischen Rahmen stattfinden (Inputspezifizierung, Erprobung und Festigung) (Schröders, 2012, S.11)</p>
2 Logopädische Befundung und Verlaufsdokumentation	Massnahmen zur Ableitung von individuellen Zielen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen PDSS gehört zum Ansatz. • Die PDSS erstellt ein individuelles Störungsprofil des Kindes. Dabei bezieht sie sich auf Normdaten, die für Kinder von 2;6 bis 6;11 Jahre erhoben wurden (Erfassung des Entwicklungsstandes im Vergleich zu einer Normierungsstichprobe). • Das Vorgehen ist standardisiert. • Die PDSS dient zur Entscheidung über die Notwendigkeit und die Inhalte therapeutischer Massnahmen (Therapieableitung vor Beginn der Interventionen) sowie zur Therapiekontrolle (Kauschke et al., 2022). <p><u>Anmerkungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • sprachebenenübergreifender Einzeltest • tendenziell eher defizitorientiert, obwohl das Profil auch Stärken aufzeigt
2 Logopädische Befundung und Verlaufsdokumentation	Dokumentation	<p>Therapiekontrolle/Eigenkontrolle des:der Therapeut:in durch regelmässige, gezielte Verlaufsdagnostik, als Anspruch an die therapeutische Praxis (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.26)</p> <p><u>Anmerkungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aussagen über das Dokumentieren der Fachkraft im Therapiealltag wurden nicht gefunden (möglicherweise still vorausgesetzt, weil Grundlage für Evaluation/Reflexion/Revision des Therapieverlaufs und für Elterngespräche und in der Ausarbeitung von Therapiesequenzen). • Sprachtagebuch für Eltern, in denen sie Fortschritte dokumentieren können (Schröders, 2012, S.19)
3 Voraussetzungen für den Beginn der Interventionen	Voraussetzungen auf Seiten des Kindes	<ul style="list-style-type: none"> • Angelehnt an Definitionskriterien für SSES (ICD-10!), Ausschlusskriterien werden kritisch hinterfragt (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.3ff.) • Voraussetzungen für kommunikative Kompetenzen und Verhalten, die für den Ablauf einer systematischen und z.T. direkten Therapie notwendig sind: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bereitschaft und Fähigkeit zur Kommunikation und Interaktion mit dem:der Therapeut:in, verbal oder nonverbal signalisiert, ○ Dyadischer und triangulärer Blickkontakt, ○ Ausreichende Aufmerksamkeitsspanne und Konzentrationsvermögen, ○ Akzeptanz gemeinsamer Handlungsabläufe, ○ kognitive Fähigkeiten wie Erkennen von symbolischen Funktionen in Spielen und von Gesten, ○ auditive Wahrnehmung, ○ orofaziale und myofunktionelle Fähigkeiten. <p>Diese können vor der eigentlichen Therapie oder innerhalb der ersten Phase der Sprachtherapie (mit)bearbeitet werden (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.24f.).</p>

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autorinnen
		<p><u>Anmerkungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tendenzieller Ausschluss von Kindern, «die aufgrund massiver emotionaler Probleme – z.B. bei Autismus – keine Kommunikationsfähigkeit oder -bereitschaft zeigen und daher Sprache nicht erwerben können» (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.5), relativiert aufgrund fließender Übergänge zwischen massiven und leichteren emotionalen Störungen und emotionalen Problemen als mögliche Folge der SES. • Für die Therapiebereiche sind die Einstiegsbedingungen allgemein beschrieben (z.B. Mindestalter, Umfang und Komposition des Wortschatzes, oder als 'wenn ...' formuliert), entsprechend werden Einstiege in Therapiebereiche vorgeschlagen. Für vorgeplante Therapieeinheiten/-sitzungen sind 'Voraussetzungen' nochmals konkret formuliert, je nach Symptomatik (in Bezug zum chronologischen Alter, im Vergleich zur ungestörten Entwicklung).
4 Gestaltung des therapeutischen Rahmens	Interventionen: Dauer und Intensität	<ul style="list-style-type: none"> • Die Therapie kann in Phasen stattfinden und von Pausen unterbrochen werden (da der vollständige Übertrag in die Spontansprache einige Monate nach Auslösung des Entwicklungsschrittes erfolgen kann). • Auch eine Intervalltherapie kann Entwicklungsschritte auslösen (Schröders, 2012). • Es werden keine allgemeinen Empfehlungen zur Intensität gegeben. • Beispiele aus Einzelfallstudien (Watermeyer & Kauschke, 2009) z.B. Ebene Grammatik: Phasen über 12-14 Wochen mit einer Sitzung/Woche a 45 Minuten oder Phasen mit Therapie aller 2 Wochen, 2x45 Minuten an einem Tag (total 10 Sitzungen) <p><u>Anmerkungen:</u> Angesichts der Annahmen über SES muss von einer länger andauernden Therapie ausgegangen werden, von mehreren Monaten bis hin zu Jahren (Siegmüller & Kauschke, 2012).</p>
4 Gestaltung des therapeutischen Rahmens	Interventionen: Setting/Lernumfeld 1:1(:1) =Kind:Therapeut:in (:weitere)	<ul style="list-style-type: none"> • Die PLAN-Therapie wird als Einzeltherapie in einem dialogischen Kontext durchgeführt. Sitzungen finden 1:1 statt, «im (Einzel-)Setting zwischen einer sprachtherapeutisch ausgebildeten Fachkraft und dem Kind» (Kauschke & Siegmüller, 2017, S.264); vorwiegend am Tisch (bedingt durch Materialien); auditiver Input ist auch an anderen Orten denkbar. <p><u>Anmerkung:</u> Angesichts der Empfehlungen für die Rhythmisierung der Therapie bei jüngeren Kindern mit verschiedenen Spielen (Kegeln, Ball spielen, Malen, Toben, Puzzeln) kann eine anregende Ausstattung des Therapieraumes angenommen werden (Schröders, 2012, S.19).</p>
5 Planung und Vorbereitung der Interventionen	Strukturierung	<ul style="list-style-type: none"> • Grobstruktur: Ablauf hierarchisch, entwicklungsorientiert Auch wenn PLAN insgesamt ebenenübergreifend ist, soll die therapeutische Arbeit zu einer Zeit nur auf einer Ebene erfolgen, nicht parallel (Siegmüller & Kauschke, 2012). Auch innerhalb einer Ebene wird nacheinander auf spezifische Teilbereiche fokussiert, allerdings können Kombinationen je nach Störungsprofil sinnvoll sein (Schröders, 2012). • «In einer entwicklungsorientierten und sprachspezifischen Intervention durchläuft das Kind unterschiedliche Phasen» (Schröders, 2012, S.10f.): 1. Wahrnehmen der Zielstruktur (rezeptiv: Inputspezifizierung) 2. Zuordnung der semantischen Funktion der Zielstruktur (rezeptiv: Inputspezifizierung, rezeptive Übung, Metasprache) 3. Reorganisation des kindlichen Sprachsystems (rezeptiv: Kontrastierung, rezeptive Übung) 4. Anwendung in produktiven Kontexten (produktiv: produktive Übungen, Modellierung) • Sitzung strukturiert durch Wechsel von Methoden und Modalitäten, erst rezeptiv, dann produktiv (getrennt). Exemplarische Einheiten sind vorstrukturiert (Details je nach sprachlicher Ebene). <p><u>Anmerkungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Bezugsgrösse von 'Phase' ist nicht ganz klar. Die Phasen werden auch 'Schritte' genannt und beziehen sich auf den Verlauf einer Therapie (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.10). • Bei kleinen Kindern wird ein fester, strukturierter Rahmen und Therapieaufbau empfohlen, z.B. immer wiederkehrende Ankomm- und Abschlussspiele (Lieder, Reime, Fingerspiele, psychomotorische Spiele oder Regelspiele) und Pausen mit nonverbalen Spielen (Kegeln, Ball spielen, Malen, Toben, Puzzeln, mit natürlichem Ende). Materialien und handelnde Figuren sind dabei das verbindende Element innerhalb von PLAN und schaffen Konstanz (Schröders, 2012, S.19f.).

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autorinnen
5 Planung und Vorbereitung der Interventionen	Vorbereitungen auf Seiten der Fachperson	<ul style="list-style-type: none"> • Therapeut:innen müssen <ul style="list-style-type: none"> ○ eine Diagnostik durchführen, daraus die Therapiebereiche ableiten und vorbereitende Massnahmen treffen (einschliesslich Varianten, Hilfen und Steigerungen planen und hierarchisch gliedern (Schröders, 2012, S.14ff.); ○ begleitend sprachtherapeutische Interventionen interdisziplinär koordinieren und gegebenenfalls die Förderung voraussetzender Bereiche eingliedern (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.23).
6 Durchführung der Interventionen	Einstieg	<ul style="list-style-type: none"> • Therapieprozess: <ul style="list-style-type: none"> ○ Beginn auf der am schwersten gestörten Ebene oder auf der, auf der sich die nächsten Erwerbsschritte vollziehen sollten (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.6) ○ Einführung der PLAN-Materialien: Therapeut:in soll das Material und die Charaktere einführen, die das Kind als konstanter Faktor durch die Therapie begleiten werden, damit es sich im Material zurechtfindet und für den Inhalt interessiert, der die sprachlichen Zielstrukturen transportiert (Schröders, 2012, S.20). • Therapiesitzung: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ankomm-Ritual empfohlen (bei jüngeren Kindern) (Schröders, 2012, S.19) ○ Inputsequenz/rezeptiv, dann Pause
6 Durchführung der Interventionen	Beziehungsaufbau	Die Schaffung einer vertrauensvollen, kooperativen und empathischen Beziehung zwischen Therapeutin und Kind wird als Grundvoraussetzung und Rahmenbedingung jeglicher Therapie verstanden (Kauschke & Siegmüller, 2017).
6 Durchführung der Interventionen	Charakteristische Mittel und Methoden, Techniken	<ul style="list-style-type: none"> • Baukastensystem mit Top-Down-Struktur Ebene > Therapiebereiche > Übungsbereiche (mit Übungen und Methoden) > exemplarische Therapieeinheiten > vorgeschlagene Materialien • 7 Prinzipien (Kauschke & Siegmüller, 2017): <ul style="list-style-type: none"> ○ Prinzip der sprachspezifischen Intervention ○ Prinzip der Aktivierung ○ Prinzip der Entwicklungsorientierung ○ Prinzip der wissenschaftlichen Grundhaltung ○ Prinzip der dialogischen Einbettung ○ Prinzip der Flexibilisierung ○ Prinzip der Methodenvielfalt • Methodenvielfalt: <p>Abwechselnde Anwendung von fünf präferierten, direkten und indirekten Methoden, die auf jeder Ebene und für jede Zielsetzung einsetzbar sind – Auswahl, Gewichtung und Reihenfolge sind abhängig vom Störungsbild, Alter und Persönlichkeitsmerkmalen des Kindes (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.19):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Inputspezifizierung: Input hochfrequent, prägnant, kontrastreich, lexikalisch variabel, syntaktisch flexibel und möglichst natürlich, auch interaktiv im Spiel «hält das Kind die Präsentation in einer Inputsequenz... nicht durch, eignen sich einfache, manuelle, inputbegleitende Beschäftigungen (z.B. Malen, Kneten ...), um das Kind, während es zuhört, zu beschäftigen» (Schröders, 2012, S.14). ○ Modellierung: umformend, erweiternd, korrigierend (Korrektives Feedback) ○ Übungen: rezeptiv und produktiv (getrennt) altersgerecht, interessenorientiert, hier auch Elizitierung/prompting ○ Kontrastierung: rezeptiv und produktiv, auch über Handlungen, Kind gewinnt Erkenntnis (als Minimalpaararbeit auf der Ebene Phonologie) ○ Metasprache: bewusst/aktiv, verbal und ggf. visuell unterstützt (Symbole) • Direkte Methoden arbeiten mit Sprache und verlangen eine aktive Beteiligung und eine bewusste Auseinandersetzung des Kindes mit Sprache; indirekte Methoden sprechen implizite Lernprozesse an, es werden keine direkten Anforderungen an das Kind gestellt (AWMF, 2022). • Intensives Sprachangebot (Input, Dialog, Metasprache) ausser bei Inputsequenzen: Dialog, gemeinsames, gelenktes Spiel mit dem:der erwachsenen Therapeut:in • auch Bewegung, wobei die sprachliche Anforderung im Mittelpunkt steht

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autorinnen
		<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit an Zielen sukzessiv, nicht parallel (Siegmüller & Kauschke, 2012) • PLAN Materialien (kombinierbar/zu kombinieren mit typischen, meist vorhandenen Materialien aus dem sprachtherapeutischen Alltag), empfohlen ab ca. 3 Jahren (teilweise aus Sicherheitsgründen nicht für Kinder unter 36 Monaten) bis 7 Jahre Visuell-gegenständlich und symbolisch: z.B. Bildbände, illustrierte Geschichten, Bild-/Symbolkarten, Wimmelbilder, Bastelbogen, Gegenstände/Spielzeug (z.B. PLAN-Spielfiguren), Spielzeug, das Merkmale der Zielstrukturen symbolisiert (z.B. Eisenbahn, LKW) Auditiv: Audiofiles, z.B. Hörgeschichten • Sprachtagebuch (für Austausch mit Eltern) • Inhalte kindgerecht, altersentsprechend, aus der Erfahrungswelt des Kindes Kleinkinder: Alltagsrituale, Spielsituationen mit Kuscheltier Vorschul- und Schulkinder: auch komplexere, abstraktere Inhalte, die Vorstellungskraft ansprechen
6 Durchführung der Interventionen	Hilfestellungen, Vereinfachung und Steigerung	<ul style="list-style-type: none"> • Hilfestellungen: werden in den vorgeplanten Sitzungen vorgeschlagen, umfassen z.B. <ul style="list-style-type: none"> ◦ visuelle, gestische, prosodische Hilfen, ◦ übliche Elizitierungs-/Modellierungstechniken einschliesslich Metasprache etc. • Steigerung: über Entwicklungsziele <p><u>Anmerkung:</u> Vereinfachungen und Steigerungen des Schwierigkeitsgrades sollen von vornherein geplant und eingesetzt bzw. zurückgenommen werden.</p>
6 Durchführung der Interventionen	Abschluss einer Sitzung	<p>Empfehlung für</p> <ul style="list-style-type: none"> • jüngere Kinder: Abschlussspiel/-ritual (Bewegungslieder, Reime, Fingerspiele, psychomotorische Spiele, Regelspiele) • 4-6Jährige (Vorschul)Kinder: Selbstwahlspiel und Tokensysteme (Schröders, 2012, S.19)
6 Durchführung der Interventionen	Abschluss des Therapieprozesses	<ul style="list-style-type: none"> • für die gesamte Therapie nicht spezifiziert, Ende abhängig von den Rahmenbedingungen und idealerweise (Teil)Zielerreichung • auch abhängig von Therapiebereichen, z.B. Syntax/Morphologie: «wenn das Kind entwicklungstypische Strukturen produziert, die ... zur Erarbeitung der Zielstruktur führen und eine nachweisbare Verbesserung der sprachlichen Leistungen im Vorher-Nachher-Vergleich festgestellt wird» (Schröders, 2012, S.20).
6 Durchführung der Interventionen	Einstellung zur Zielerreichung/Therapieerfolg im Einzelfall	<ul style="list-style-type: none"> • (Teil) Zielerreichung muss festgestellt werden, da das den Wechsel in einen anderen Therapiebereich oder auf eine andere Ebene erlaubt, und zur Qualitätssicherung. • Nachweis der Verbesserung der sprachlichen Leistungen im Vorher-Nachher-Vergleich (und während der Therapie) mit geübtem und ungeübtem Material mit Tests oder einer Spontansprachanalyse möglich (Kauschke & Siegmüller, 2017; Schröders, 2012). Aber: Einstellung zur Zielerreichung ist auch abhängig von der bearbeiteten Ebene und der Zielsetzung, z.B. Grammatik: Angestrebt wird die nächste Stufe der Sprachentwicklung, nicht die zielsprachlich korrekte Form (Watermeyer & Kauschke, 2009, S.4). Ziel ist die Auslösung des Entwicklungsschrittes, nicht der vollständige Transfer der Struktur, der mit Verzögerung eintreten kann.
7 Therapeutesprache	Charakteristika (bei Anwendung verbaler Lautsprache)	<ul style="list-style-type: none"> • verbale Lautsprache charakterisiert durch: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Natürlichkeit, normales Tempo, normale Prosodie ... ◦ Interaktivität und Dialog (ausser in Inputsequenzen) <p><u>Besonderes:</u> Das therapeutische Kommunikationsverhalten bei der Inputspezifizierung wird vom mütterlichen Kommunikationsverhalten abgegrenzt (Schröders, 2012, S.19).</p>
7 Therapeutesprache	Hauptfunktion	<ul style="list-style-type: none"> • sprachliches Vorbild geben • die Zielstruktur hochfrequent präsentieren
7 Therapeutesprache	Menge, Häufigkeit und Komplexität	<ul style="list-style-type: none"> • bei der Inputspezifizierung verschiedene Arten der Präsentation der Zielstruktur, die sich auch in der Sprache niederschlagen: z.B. natürliche Präsentation (der Sprachstil des:der Therapeut:in soll sich der gewählten Situation anpassen) (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.31)

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autorinnen
		<ul style="list-style-type: none"> • «In jedem Fall bleiben die Äusserungen der Therapeutin im zielsprachlichen Sinne korrekt und grammatisch. Ungrammatische Äusserungen, die sich z.B. durch Verkürzungen ergeben können, werden zugunsten des natürlichen Angebotes vermieden» (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.32). • «Das Sprachangebot muss reichhaltig genug sein, um die strukturellen Optionen in der Zielsprache wahrnehmbar hervortreten zu lassen. Eine Reduktion der Komplexität des Sprachmodells auf wenige zielsprachliche Möglichkeiten würde die Informationen, die das Kind zur Ableitung neuer Regularitäten braucht, einschränken und Flexibilität verhindern» (Kauschke & Siegmüller, 2017, S.275). • weitere: frequent, prägnant > betont, variabel, flexibel, kontrastreich (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.32). • Prinzip der dialogischen Einbettung: natürlicher, motivierender Dialogkontext (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.18)
7 Therapeuten-sprache	Prosodie	<ul style="list-style-type: none"> • in Inputspezifizierung: «Prosodische Merkmale wie Sprechtempo, Lautstärke und Betonung entsprechen der in der Situation passenden und natürlichen Sprechweise. Es kann im Einzelfall sinnvoll sein, Zielstrukturen zu betonen oder die Sprechweise zu verlangsamen» (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.31f.). • auch abhängig von der Therapieebene und der Notwendigkeit, Merkmale der Zielstruktur hervorzuheben
7 Therapeuten-sprache	Handlungsbegleiten-des Sprechen	<ul style="list-style-type: none"> • ja, aber als Inputsequenz nicht präferiert (weniger Inputstärke) (Schröders, 2012, S.14). • Inputspezifizierung bei sehr jungen Kindern interaktiv; Input wird von dem:der Therapeut:in handlungsbegleitend angeboten «Bei einem Kind mit reduzierter Aufmerksamkeitsspanne könnte die begleitende Handlung dagegen ablenkend wirken. Hier kann es sinnvoll sein, den Input nur in stark komprimierten Inputsequenzen anzubieten» (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.31).
8 Themen	Transfer/Generalisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Anwendung und Festigung des Gelernten in produktiven Kontexten in Form von Übungen ist Teil der Therapie. • Eine nachweisbare Generalisierung durch Übertragung des Gelernten in die Spontansprache wird innerhalb der aktivierenden, dynamisierenden (Anstoss)Therapie nicht notwendigerweise erwartet (Schröders, 2012; Siegmüller & Kauschke, 2012).
8 Themen	Nutzung der motivierenden Wirkung von Verstärkern	<ul style="list-style-type: none"> • Ab 4-6 Jahren kann mit «sogenannten Verstärkern gearbeitet werden» (Schröders, 2012, S.19): mit einem für das Kind transparenten Belohnungssystem (Tokensystem) zur Motivation, insbesondere in Phasen mit hohem metasprachlichem Anteil; solche Verstärker können Muggelsteine oder Stempel/Punkte sein). • Im gleichen Zusammenhang werden auch Pausen- bzw. Abschlussspiele genannt.
8 Themen	Einstellung zu Fehlern/unerwünschtem Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Modellierung beinhaltet korrigierende Techniken, bei denen Fehler des Kindes nicht direkt angesprochen werden (Kauschke & Siegmüller, 2017, S.270). Der:die Therapeut:in greift eine unvollständige oder fehlerhafte Äusserung des Kindes auf, formt sie um, erweitert bzw. korrigiert sie zeitnah und spezifisch in Bezug auf das Symptom, das aktuell im Fokus steht; dem Kind wird damit eine direkte Vergleichsmöglichkeit gegeben (korrektives Feedback). • Auch die explizite, metasprachliche oder reflektierende Auseinandersetzung des Kindes mit instabilen, d.h. auch fehlerhaften Äusserungen ist möglich und wird angeregt (Kauschke & Siegmüller, 2017, S.272). • Aufzeigen von Diskrepanzen (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.18)
8 Themen	Aussagen zu Imitation	Keine explizit
8 Themen	Aussagen zu Zusammenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> • «interdisziplinäre Zusammenarbeit bei Auftreten nichtsprachlicher Störungen» (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.23) – eigenes Kapitel Interdisziplinarität, trotz oder wegen sprachspezifischer Ausrichtung, wenn sich Auffälligkeiten in anderen Bereichen zeigen, vor, während oder nach der Sprachtherapie «In Kooperation mit den entsprechenden spezialisierten Berufsgruppen kann ein individueller Förderplan erstellt werden» (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.23). • «Eine Abstimmung der verschiedenen Interventionsmassnahmen ist besonders wichtig, wenn das Kind in einer Integrationstagesstätte oder in der Frühförderung betreut wird» (Siegmüller & Kauschke, 2012, S.23).

VI.H. KONTEXTOPTIMIERUNG KO

Hinweis: Die folgende Zusammenfassung basiert auf dem Buch 'Kontextoptimierung - Evidenzbasierte Intervention bei grammatischen Störungen in Therapie und Unterricht' (Motsch, 2017).

VI.H.1. KO im Überblick

Bei der Kontextoptimierung handelt es sich um einen kindzentrierten, sprachspezifischen Ansatz zur Intervention bei grammatischen Störungen, der 2004 von dem Logopäden, Sonderpädagogen und Psychologen Hans-Joachim Motsch erstmals veröffentlicht wurde. Die letzte Überarbeitung von 2017, die in Zusammenarbeit mit der Sprachheilpädagogin Margit Berg entstand, verarbeitet die Ergebnisse seines Forschungsprojekts mit deutschsprachigen Kindern, das zu neuen Erkenntnissen über den normalen und gestörten Grammatikerwerb geführt hat.

Der normale, altersgemässe Grammatikerwerb ist Ausgangspunkt von Motschs Ansatz zur Therapie von grammatischen Störungen: Die 'grammatische Störung' wird als Teilproblematik des gestörten kindlichen Spracherwerbs verstanden, «bei der Kinder die morphologischen und syntaktischen Fähigkeiten, die sie zum korrekten Gebrauch ihrer Bezugssprache benötigen, nicht altersgemäss erwerben» (Motsch, 2017, S.53). Der Erwerb dieser Fähigkeiten sei in einzelnen Bereichen blockiert, daher ist das Therapieziel, dass die Kinder ihre 'Blockaden' im Grammatikerwerb abbauen und sich der danach erfolgende grammatische Lernprozess intensiviert.

Das Kriterium 'nicht altersgemäss' setzt voraus, dass bekannt ist und Konsens darüber besteht, welche Fähigkeiten bzw. welche grammatischen Strukturen in welchem Alter zu erwarten sind und wann sie erworben sein sollen. Für Motsch ist der ungestörte Grammatikerwerb ein mehrjähriger Lernprozess, der sich unter Umständen bis ins Sekundarschulalter hineinzieht. Ein Kind erwerbe nicht 'die Grammatik', sondern einzelne Strukturen und Regeln in einem graduellen Prozess. Auch im ungestörten Spracherwerb würden neben bereits gefestigten, korrekten Formen immer auch noch Abweichungen auftreten. Vom abgeschlossenen Erwerb *einer* grammatischen Regel kann gesprochen werden, wenn das Kind sich in der Sprachproduktion einem Korrektheitsniveau von 90-100% annähert. Beim Grammatikerwerb muss also zwischen dem Entdecken einer Form, ihrer produktiven Verwendung und dem Erwerb der zugrundeliegenden Regel unterschieden werden.

Für seinen Ansatz zieht Motsch verschiedene neuere Spracherwerbstheorien an (funktionale Linguistik, konnektionistische Modelle, gebrauchsbasierter Ansatz) und leitet seine Therapie primär aus der Vorstellung eines epigenetischen Erwerbsprozesses von Sprache ab: Grammatikerwerb sei ein Zusammenwirken von Veränderungen neuronaler Strukturen und Funktionen, einer angeborenen Fähigkeit zur Analyse und Kategorisierung von Regelmäßigkeiten im sprachlichen Input sowie von Inputhäufigkeiten. «Der Königsweg der Therapie [kann] nur darin bestehen, dem Kind einen sorgfältig ausgewählten Input anzubieten, den es mit all seinen möglicherweise vorhandenen Einschränkungen dennoch verarbeiten kann. Die in diesen Situationen herstellbaren Rahmenbedingungen müssen so gestaltet werden, dass grammatisches Lernen optimal erfolgen kann» (Motsch, 2017, S.48).

Die Formulierung 'mit all seinen möglicherweise vorhandenen Einschränkungen' weist auf Motschs Störungsverständnis und die Zielgruppe seines Therapieansatzes hin: Er sieht die grammatische Störung nicht als 'spezifische Sprachentwicklungsstörung', bei der primär und dominant die Grammatikentwicklung betroffen ist und per definitionem unterschiedlichste verursachende Faktoren, darunter Hörstörungen, Intelligenzminderung oder auch soziale Deprivation ausgeschlossen werden. Stattdessen spricht er sich für eine einzelfallorientierte Betrachtungsweise aus und erkennt an, dass es Abhängigkeiten zwischen grammatischen und anderen Entwicklungsstörungen gibt, insbesondere Störungen auf anderen Sprachebenen, Störungen des Arbeitsgedächtnisses und (auditive) Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörungen. Besonders aus letzteren leitet er therapeutische Konsequenzen ab.

Die 'Rahmenbedingungen' werden bei der Kontextoptimierung insofern gestaltet, als dass planbare, veränderbare Elemente der konkreten Lernsituation beeinflusst und damit optimale Bedingungen für die Wahrnehmung und den Erwerb grammatischer Zielstrukturen geschaffen werden. Diese Elemente sind das Sprachmaterial, die geplante Situation, die Sprechweise des Therapeuten und bestimmte Hilfen zum Entdecken, Übernehmen und Anwenden der Zielstruktur. Charakteristisch sind weiter ein kindgemässes Kick-off, mit dem das Kind für die zu erwerbende grammatische Form sensibilisiert wird, die Grobplanung nach Aufbaukriterien und Feinplanung in Phasen, sowie die Prinzipien Ursachenorientierung, Ressourcenorientierung und Modalitätenwechsel.

Motsch selbst bezeichnet die Kontextoptimierung als unterrichts- und therapiedidaktisches Konzept oder auch Methodik, denn er dehnt Therapie auf Unterrichtskontexte aus, speziell an Schulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache bzw. Sprachheilschulen. Interventionen können nicht nur im Einzelsetting, sondern auch in Kleingruppen oder in grösseren Gruppen umgesetzt werden, wobei die Kinder eine aktive, kreative Rolle spielen dürfen. An die Therapeut:innen und Sprachheilpädagog:innen stellt Motsch hohe Anforderungen: Sie sind es, die mit ihrem Wissen über den ungestörten Grammatikerwerb und diagnostische Methoden die Stelle der Stagnation identifizieren, Ziele festlegen, Interventionen mit Format, Spiel- und Sprachmaterial planen, diese mit viel Kreativität und Selbstkontrolle durchführen und schliesslich auch evaluieren.

Der Anspruch an die Professionalität drückt sich schliesslich im Anspruch an die empirische Überprüfbarkeit des Ansatzes im Alltag aus. Die Effektivität und Effizienz der Kontextoptimierung konnte in mehreren Studien nachgewiesen werden, womit sie zu den wenigen evidenzbasierten sprachtherapeutischen Interventionen gehört.

VI.H.2. KO – Aussagen zu den Kriterien

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
1 Allgemeines	Ziele allgemein (für Kinder)	<ul style="list-style-type: none"> • altersgemässe verbal-sprachliche Fähigkeiten • Kinder sollen <ul style="list-style-type: none"> ◦ die Blockaden im Grammatikerwerb, die das Regelwissen betreffen, überwinden, ◦ vier zentrale morphologisch-syntaktischer Regeln entdecken und verinnerlichen. <p>«Kinder erlernen Grammatik nicht um der Grammatik willen. Sie tun dies, um effektiver kommunizieren zu können, um verstehen zu können und um verstanden zu werden» (Motsch, 2017, S.22).</p>
1 Allgemeines	(Sprachliche) Fähigkeiten im Fokus	<ul style="list-style-type: none"> • Lautsprache/verbale Sprache rezeptiv, produktiv, reflektierend/metasprachlich • Erwerb syntaktischer und morphologischer Regeln in entwicklungslogischer Reihenfolge: Verbzweitstellung im Hauptsatz, Subjekt-Verb-Kontroll-Regel, Verbendstellung im subordinierten Nebensatz, Kasusmarkierung.
1 Allgemeines	Art der Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • schwerpunktmässig verbal, auch non-verbal • Der:die Therapeut:in lenkt Dialoge, Handlungen und Spiele (auf die Zielstruktur, im Einzelsetting wie auch in der Gruppe und im Unterricht).
1 Allgemeines	Bild/Rolle des Kindes in der Therapie	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder (allgemein) <ul style="list-style-type: none"> ◦ erwerben Sprache eigenaktiv und kreativ, ◦ bilden/testen/verwerfen Hypothesen über Regeln. (in Abgrenzung zur eher passiven Vorstellung von Reifung während der Sprachentwicklung) • Kindern mit einer grammatischen Störung <ul style="list-style-type: none"> ◦ gelingt es aus unterschiedlichen Gründen nicht, für die Regelableitung relevante grammatikalische Informationen selbständig aus dem Sprachangebot zu filtern und brauchen daher angepasste Lernbedingungen, ◦ sollen in der Therapie Selbstverantwortung übernehmen («Finde selbst heraus, was Dir hilft!» S.119) und sich selbst kontrollieren lernen.
1 Allgemeines	Beziehung in der Interaktion zwischen Therapeut:in und Kind	<ul style="list-style-type: none"> • asymmetrisch • aber zum Teil auch kompetentere (Spiel)Partner des Kindes
1 Allgemeines	Bild/Rolle der Therapeut:in	<p>Der:die Therapeut:in</p> <ul style="list-style-type: none"> • plant Formate und kontrolliert den Rahmen, der dem Kind den grammatischen Regelerwerb ermöglichen und es für eine gewisse Zeit motivieren soll, • kontrolliert seine:ihre Sprache und sein:ihr Verhalten, • bietet an, stimuliert, modelliert, • unterstützt das Kind bei der sprachlichen Etappenzielerreichung, • soll einem hohen professionellen Anspruch genügen. <p><u>Anmerkung:</u> Betonung der professionellen Anforderungen bezüglich Diagnostik, Planung, Umsetzung, Evaluation, und des stetigen Weiterbildens und Hinterfragens</p>
1 Allgemeines	Einbindung der Eltern	<p>Eltern</p> <ul style="list-style-type: none"> • sind wichtig als sprachliche Umweltstimulanz (machen dem Kind ein sprachliches Angebot und geben ihm Rückmeldungen), • werden erwähnt im Zusammenhang mit der sprachlichen Umweltstimulanz als Risikofaktor (S.63, auch 233), • 'Gespräch' beiläufig erwähnt (S.153). <p><u>Anmerkung:</u> Der Beitrag der Eltern zur Anamnese (bei Literalität, Ausfüllen von mehrsprachigen Anamnesebögen) wird (nur) im Zusammenhang mit der Diagnose grammatischer Störungen bei mehrsprachigen Kindern erwähnt (S.88).</p>
2 Logopädische Befundung und	Massnahmen zur Ableitung von individuellen Zielen	<ul style="list-style-type: none"> • Der Entwickler setzt eine Diagnostik voraus und formuliert Anforderungen: Die Diagnostik soll

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
Verlaufsdokumentation		<ul style="list-style-type: none"> ○ den grammatischen Erwerbsstand abbilden und aufzeigen, an welcher Stelle (bei welcher Regel) bzw. auf welcher Entwicklungsstufe der Grammatikerwerb blockiert ist und stagniert, ○ vorhandene, am Entstehen der grammatischen Störung beteiligte ursächliche Faktoren feststellen (S.73). <ul style="list-style-type: none"> ● Empfohlen wird die Evozierte Sprachdiagnose ESGRAF 4-8 (S.12). Sie ist normiert für Kinder von 4;00 bis 8;11 Jahren und dient zum Vergleich und zur Feststellung von Abweichungen vom ungestörten Grammatikerwerb. Es können individuelle grammatische Therapieziele begründet werden; die Auswahl der Subtests kann hypothesengeleitet erfolgen. <p><u>Anmerkungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● sprachebenenspezifischer Einzeltest ● defizitorientiert und entwicklungsorientiert ● Ermittlung der produktiven Fähigkeiten in allen wesentlichen grammatischen Strukturen
2 Logopädische Befundung und Verlaufsdokumentation	Dokumentation	<ul style="list-style-type: none"> ● Die nachgewiesene Evidenz impliziert, dass eine Dokumentation stattgefunden hat. Davon zeugen auch Fotografien und Fallbeispiele der Autoren. <p><u>Anmerkung:</u> Aussagen zum Dokumentieren im Therapiealltag wurden nicht gefunden.</p>
3 Voraussetzungen für den Beginn der Interventionen	Voraussetzungen auf Seiten des Kindes	<p>Das Kind muss für die KO-Therapie folgende Voraussetzungen erfüllen (S.71):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Auf der Ebene Lexikon: <ul style="list-style-type: none"> ○ über genügend Sprachmaterial verfügen, um es zur formalen Analyse mit dem Ziel grammatischer Regelbildung nutzen zu können (genügende Äusserungslänge) ○ Mehrwortäusserungen und erste Äusserungen mit Verbzweitstellung produzieren (definiert durch Zielgruppe: mind. drei Wörter, vorherige Schritte werden vorausgesetzt) ● Auf der Ebene Phonologie: die zu verwendenden Wortbildungsmorpheme kennen und erkennen <p><u>Anmerkungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Die Angabe der o.g. Voraussetzungen markiert einen verbalsprachlichen Entwicklungsstand und impliziert damit das Vorhandensein grundlegender vorschulischer und Kommunikationsfähigkeiten. ● Im Zusammenhang mit SES werden Ursachen von grammatischen Störungen angesprochen, die meisten aber als nicht therapierelevant betrachtet (Ausnahme: Beeinträchtigungen des Gedächtnisses, der Wahrnehmung und Verarbeitung).
4 Gestaltung des therapeutischen Rahmens	Interventionen: Dauer und Intensität	<ul style="list-style-type: none"> ● Der Autor gibt keine allgemeine Empfehlung. Die Annahmen über den grammatischen Erwerbsprozess und die Anwendung im Sprachheilunterricht über mehrere Jahre implizieren langfristige Interventionen. ● Bei der Intensität kann eine Abhängigkeit vom Setting angenommen werden (Einzel-/Gruppentherapie, Unterricht), z.T. werden geringe Interventionszeiten erwähnt (30 Min/Woche, S.246). Der Unterricht an Spezialeinrichtungen bietet andere Möglichkeiten, eine Lektion umfasst 45 Minuten (S.192). ● Innerhalb einer Sitzung sollen sich mehr und weniger sprachintensive Phasen abwechseln. <p><u>Anmerkung:</u> Keine Aussage zu Intervalltherapie oder Pausen</p>
4 Gestaltung des therapeutischen Rahmens	Interventionen: Setting/Lernumfeld 1:1(:1) =Kind:Therapeut(in(:weitere)	<ul style="list-style-type: none"> ● KO ist konzipiert sowohl für die Einzel- und Gruppentherapie als auch für den Unterricht (S.11) in Schulen mit Förderschwerpunkt Sprache. ● Im Unterricht sind kontextoptimierte Phasen nicht beschränkt auf den Deutschunterricht. ● D.h. (Therapie)Sitzungen finden 1:1 oder x:1 in kleinen und grösseren Gruppen statt, am Tisch und im ganzen Raum. <ul style="list-style-type: none"> ● Im Unterricht können Peers positive Sprachmodelle geben (S.155).

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
5 Planung und Vorbereitung der Interventionen	Strukturierung	<ul style="list-style-type: none"> • Grobstruktur: Ablauf hierarchisch, entwicklungsorientiert • gleichzeitige Arbeit an mehreren therapeutischen Zielen tendenziell befürwortet, z.B. Phonetik und Grammatik (S.153) • Sitzung strukturiert durch Wechsel von geplanten, mehr und weniger/nicht sprachbewussten Spiel- und Arbeitsformen (S.123) mit entsprechenden Vorgaben an den Input. Als nicht-sprachbewusste Handlungen werden z.B. freiere Spiele erwähnt, bei denen der:die Therapeut:in dennoch sprachtherapeutische Methoden einsetzt (S.246). • keine fixe Phasenaufteilung, aber Abwechslung und Kombination von mehr oder weniger sprachbewussten Phasen, mit Modalitätenwechsel <p><u>Anmerkungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Beibehaltung eines inhaltlichen Formats über mehrere Sitzungen (S.120) • Vorteil für Kind: Motivation, verstehens- und handlungsmässige Sicherheit, Reduktion von Ablenkung und Umstellnotwendigkeit (hält Kapazität für die sprachlichen Anforderungen frei) • Vorteil für Therapeut:in: weniger Vorbereitungsaufwand (S.221)
5 Planung und Vorbereitung der Interventionen	Vorbereitungen auf Seiten der Fachperson	<ul style="list-style-type: none"> • Therapeut:innen müssen eine Diagnostik durchführen, den Bereich finden, in dem der Grammatikerwerb stagniert, Therapieziele festlegen und die Therapie planen und vorbereiten.
6 Durchführung der Interventionen	Einstieg	<ul style="list-style-type: none"> • Therapieprozess: <ul style="list-style-type: none"> ○ Einstieg nicht explizit beschrieben. ○ Therapieeinheit (bestehend aus mehreren Sitzungen), Beginn mit Kick-off (S.114) • Therapiesitzung: Die (jeweils) erste Therapiesitzung beginnt mit einer Handlungserfahrung, in der das Kind ein Geheimnis entdeckt (eine neue sprachliche Struktur). Dem Kind wird verdeutlicht, worum es in den nächsten Sitzungen gehen wird (S.114), es wird Neugier und (intrinsische) Motivation geweckt. In kleinen, gespielten Geschichten erfahren die Kinder die in den Handlungen eingebetteten Regeln, die damit emotional verankert und zusätzlich visualisiert werden. Weitere Sitzungen knüpfen inhaltlich innerhalb des Formats an.
6 Durchführung der Interventionen	Beziehungsaufbau	<ul style="list-style-type: none"> • Beziehungsaufbau zum:zur Therapeut:in wird nicht explizit beschrieben.
6 Durchführung der Interventionen	Charakteristische Mittel und Methoden, Techniken	<ul style="list-style-type: none"> • Prinzipien für die Planung und Evaluation der Therapieeinheiten und kontextoptimierten Unterrichtsphasen <ul style="list-style-type: none"> ○ Kick-off: Eine Kick-off-Aktivität weckt mit einer Handlungserfahrung das Interesse des Kindes und rückt die zu erwerbende grammatische Struktur ('das Geheimnis') ins Bewusstsein. Das Geheimnis kann visualisiert werden und zieht sich als sichtbarer roter Faden durch die Therapie(phasen). Das Kick-off beinhaltet die anderen drei Prinzipien. ○ Ursachenorientierung: Die Einschränkungen des Kindes hinsichtlich Sprachwahrnehmung und -verarbeitung werden berücksichtigt durch eine besondere Sensibilisierung für Morphemmarkierungen der Zielstruktur, eine besondere therapeutische Sprechweise, die Präsentation der kürzesten Zielstruktur und das Ausschalten von sprachlichen Ablenkern und Verwirrern. ○ Ressourcenorientierung: Herausfinden und Nutzung der vom Kind bevorzugten Formate und Modi, um Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Verarbeitung zu sichern: kognitiv, sensorisch, metasprachlich und schriftsprachlich, z.B. durch Gespräche, Visualisierung von Sprachstrukturen, Nutzung sprachbegleitender Gesten und auditiver Impulse sowie Schrift mit markanten Hervorhebungen (bei Kindern, die schreiben können) – Reduktion von allem, was Kapazität fordern könnte. ○ Modalitätenwechsel: kurzrhythmischer Wechsel zwischen mehr und weniger sprachbewussten Spiel- und Arbeitsformen/Phasen (produktiv, reflektierend, rezeptiv), innerhalb einer Therapieeinheit oder Unterrichtsphase (S.123ff.); in den sprachbewussten, produktiven Phasen muss die Logopädin zwingende sprachliche Kontexte planen, die eigenen Redebeiträge kontrollieren, Situationen schaffen, die vom Kind natürlicherweise kommentiert werden müssen und es die Macht der Worte erfahren lassen (S.126f.). • Optimierung von veränderbaren Elementen des Kontextes: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sprachmaterial ○ Lernsituation ○ Therapiesprache ○ Hilfestellungen

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
		<ul style="list-style-type: none"> • Wechsel von sprachbewussten, stark kontrollierten und weniger sprachbewussten, weniger kontrollierten <i>Phasen</i> und Betonung von <i>Multimodalität</i> (weil Kinder unterschiedliche Erwerbsstile für grammatisches Lernen haben und von unterschiedlichen Methoden bzw. Modalitäten profitieren, aber auch angepasst an die zu erwerbende Zielstruktur und die voranschreitende Entwicklung des Kindes (S.106f.)) • Phasenwechsel: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kurze sprachbewusste Phasen, in denen hochfrequent das verwirrer- und ablenkerfreie, kürzestmögliche Sprachmaterial in dialogischen Patterns ausgetauscht wird ○ Weniger/nicht sprachbewusste Phasen • Multimodalität: <ul style="list-style-type: none"> ○ Anwendung bewährter Therapiemethoden (S.93), mit Vermeidung deren jeweiligen Nachteile ○ Produktion: Pattern practice produktionsorientierte Satzmusterübungen – kommunikativ sinnvoll verwendet, kontrastiv, prägnant, hochfrequent nicht pattern drill, nicht explizit-künstlich, nicht imitierend ○ Reflexion: Erhöhung des Sprachbewusstseins durch Gespräche, Verschriftlichung und Bewusstmachung von Struktur ○ Rezeption: Inputmanagement, ohne situative und sprachliche Ablenker (nicht Inputspezifizierung) • Sprachstrukturen werden zielgerichtet angeboten, zum Zwecke der Zielerreichung auch in reduzierter Alltagssprache (Ellipsen) • Merkmale werden überdeutlich hervorgehoben und emotional erfahrbar gemacht: <ul style="list-style-type: none"> ○ prosodisch (Therapeutensprache s.u.), ○ metaphorisch: Für sprachsystematische Begriffe werden kindgemässe, einprägsame, metaphorische Bezeichnungen eingeführt: das faule, verzauberte Wort, Angstwort, Fluchtwort, Monsterwort, Syntaxuhr, ○ gestisch (Unterstützung durch sprachbegleitende Gesten) (S.121), ○ visuell zweidimensional (z.B. Farbe, Schriftgrösse, -dicke, -art, Symbole) und dreidimensional in der Handlung mit Gegenständen, die Strukturen symbolisieren, ○ körperlich/spielerisch: in Rahmenhandlungen/(Rollen)Spielen mit Aufstellungen, Bewegung, v.a. in Gruppen.
6 Durchführung der Interventionen	Hilfestellungen, Vereinfachung und Steigerung	<ul style="list-style-type: none"> • Hilfestellungen: <ul style="list-style-type: none"> ○ insbesondere durch Sprache und Prosodie ○ visuell durch Schrift und Hervorhebungen in schriftlichen Arbeitsmaterialien (s.o.) ○ Stimulations-(Elizitierungs-) und Modellierungstechniken Hilfen sollen jedoch nur so lange gebraucht werden, wie sie nötig sind und möglichst schnell abgebaut werden. • Steigerung: über Entwicklungsziele <p><u>Anmerkung:</u> Für ältere Kinder/Jugendliche müssen Inhalte und Formate altersgerecht entwickelt werden (Komplexe Syntax nicht in den vier Hauptzielen/Regeln)</p>
6 Durchführung der Interventionen	Abschluss einer Sitzung	unspezifisch, abhängig vom Setting und Format
6 Durchführung der Interventionen	Abschluss des Therapieprozesses	<ul style="list-style-type: none"> • nicht näher spezifiziert • abhängig vom Setting und Format (Rahmenbedingungen)
6 Durchführung der Interventionen	Einstellung zur Zielerreichung/Therapieerfolg im Einzelfall	<ul style="list-style-type: none"> • Therapieerfolg bei Zunahme grammatisch korrekter Formen in der Alltagssprache, mit dem Hinweis, dass sich die Anwendung im Alltag von der Therapie unterscheidet und damit auch Testresultate nur bedingt aussagekräftig sind. • 'Erwerb' einer Regel orientiert sich an Altersnormen für diese Regel. • Es ist nicht nötig, alle grammatischen Fähigkeiten therapeutisch zu erarbeiten, die Deblockierung der funktionalen Wahrnehmung und des Sprachgebrauchs zeitigt sich in allen Alltagskontexten. • Keine konkrete Aussage, wann in Therapie oder Schule zur nächsten Regel übergegangen werden soll/kann [Das 90%-Korrektheitskriterium, das für den Erwerb einer Regel im ungestörten Grammatikerwerb gilt, scheint angesichts des Vorgenannten schwierig anwendbar.] • Angesichts des lang andauernden Grammatikerwerbs wird vor einem zu frühen Abbruch (nach Erwerb der Hauptziele/-regeln) gewarnt, Therapie sollte auch komplexe Syntax bearbeiten [Vorstellung von 'komplex'? vgl. 'komplexe Sprache' bei einigen ASS-Ansätzen]

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
7 Therapeuten-sprache	Charakteristika (bei Anwendung verbaler Lautsprache)	<ul style="list-style-type: none"> • verbale Lautsprache charakterisiert durch: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ungewöhnlichkeit, ◦ einen für das Kind erkennbaren Unterschied zur natürlichen Sprache, ◦ z.B. durch eine die grammatischen Merkmale betonende, kontrastreiche, reduzierte Sprache ohne Verwirrer, die von der Zielstruktur ablenken. • Interaktivität und Dialog (im Spiel, im Gespräch/in der Reflexion über Sprache, Regeln etc.) <p><u>Besonderes:</u> Professionelle Therapiesprache in der Grammatiktherapie muss sich von Alltagssprache und auch von 'normaler' (Klein)Kind-gerichteter Sprache unterscheiden (S.49). Das Kind wird auf die Besonderheiten in der Therapeuten-sprache hingewiesen «Hör genau hin!» (S.115), «Wo spreche ich komisch?» (S.116).</p>
7 Therapeuten-sprache	Hauptfunktion	<ul style="list-style-type: none"> • dem Kind eindeutigen Input geben • phasenweise ein möglichst reines Trigger- Konzentrat anbieten und alle Aufmerksamkeit darauf lenken • die grammatische Zielstruktur hervorheben und ihre Charakteristika erkennbar machen
7 Therapeuten-sprache	Menge, Häufigkeit und Komplexität	<ul style="list-style-type: none"> • Reduktion der Äusserungen auf das Minimum, das die Zielstruktur benötigt • Sprechen in Ellipsen (kürzer und alltagsnäher als vollständige Sätze) «Sprich nicht in ganzen Sätzen!» (S.117) • Ausschalten von ablenkenden Strukturen (S.118), damit Fokussierung, aber auch Anpassung an die auditive Verarbeitungsfähigkeit des Kindes • Komplexität auch entsprechend dem Entwicklungsziel <p><u>Anmerkung:</u> Auswahl des sprachlichen Materials so, dass es vom (oft reduzierten) Arbeitsgedächtnis verarbeitet werden kann; soll vermeiden, dass Kinder in die Schlüsselwortstrategie fallen.</p>
7 Therapeuten-sprache	Prosodie	<p>Prosodie ungewöhnlich,</p> <ul style="list-style-type: none"> • intensiv in der Hervorhebung der Zielstruktur, durch bewusste Verlangsamung, • akzentuierte Betonung, • fraktioniertes Sprechen (mit kurzen Pausen unmittelbar vor/nach der Zielstruktur) und • deutlich veränderter Sprechmelodie (S.116). <p><u>Anmerkung:</u> Normalerweise unbetonte morphologische Markierungen müssen bewusst deutlicher hervorgehoben werden, um die Aufmerksamkeit des Kindes auf die spezifischen Merkmale des Sprachmaterials zu lenken (S.109) und Ähnlichkeitseffekte zu verringern (S.71).</p>
7 Therapeuten-sprache	Handlungsbegleitendes Sprechen	<ul style="list-style-type: none"> • ja, zielgerichtet und kontrolliert, • Zielstrukturen sollen handlungsmässig erfahrbar werden (S.130), • Sprachinput soll funktional erlebt und intake-fähig sein (S.48).
8 Themen	Transfer/Generalisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Transfer und Generalisierung ergeben sich aus der Internalisierung und Automatisierung der Regel, was sich bei den Interventionen in den weniger sprachbewussten Phasen und in der Spontansprache zeigt, • werden gefördert z.B. <ul style="list-style-type: none"> ◦ mittels der vorgeschlagenen Formate und indem das Format dem Alltag und dem Interesse des Kindes entspricht (S.153), ◦ durch alltagstaugliches und alltagshäufiges Sprachmaterial.
8 Themen	Nutzung der motivierenden Wirkung von Verstärkern	<ul style="list-style-type: none"> • Es sind keine Belohnungssysteme oder materiellen Verstärker ausdrücklich erwähnt. Wenn das Format richtig gewählt ist, wirkt es motivierend und verstärkend (S.120). • Betonung des motivierenden und zwingenden Charakters des Formats, das das Interesse des Kindes langfristig aufrechterhalten muss und gleichzeitig Voraussetzungen zur Wahrnehmung und Aneignung der Zielstruktur geben muss. <p><u>Anmerkung:</u> Verstärkung durch verbale Anerkennung/Feedback wird nicht ausdrücklich erwähnt, ist jedoch in den Transkripten erkennbar, fällt aber aufgrund der stark kontrollierte Therapeuten-sprache eher gering aus. Auch das Prinzip der materiellen Verstärkung ist hier präsent, denn im Beispiel für Korrektheitsurteile belohnt das Kind (als Kasperle) im Spiel seinen Gesprächspartner (das Krokodil, gespielt vom Therapeuten) mit einem Bonbon (S.141).</p>

Kriterium	Unterkriterium	Positionen der Autor:innen
8 Themen	Einstellung zu Fehlern/unerwünschtem Verhalten	Modellierende Äusserungen (von Bezugspersonen) in Form von positivem korrektivem Feedback sollen das Kind auf eine falsche Form hinweisen, zur Selbstkontrolle animieren und den Selbstlernmechanismus unterstützen (S.233).
8 Themen	Aussagen zu Imitation	<ul style="list-style-type: none"> vorausgesetzt, wichtig, um aus der Beobachtung von Peers in der Gruppentherapie und im Unterricht lernen zu können <p><u>Anmerkung:</u> pattern practice, also die Aufforderung zur Imitation, verhindere Regelerwerb</p>
8 Themen	Aussagen zu Zusammenarbeit	Indirekt: KO wurde (auch) für den Einsatz in Schulklassen mit Förderschwerpunkt Sprache konzipiert. Im Zusammenhang mit dem Voranschreiten der inklusiven Beschulung von spracherwerbsgestörten Schülern und entsprechender Reduktion von Förderschulen, wird der Einsatz der KO in der Regelschule angesprochen. Der Erfolg konnte in der Deutschschweiz auch nachgewiesen werden (S.258). Mit der Empfehlung für den Einsatz in Regelschulklassen muss eine Kooperation mit Lehrkräften vorausgesetzt werden.

VII. KOMMENTARE VON PRAKTIZIERENDEN LOGOPÄDINNEN

VII.A. VORGEHEN

Im Vorfeld der Arbeit wurden mehrere Logopädinnen in unterschiedlichen Einrichtungen in der Deutschschweiz angeschrieben und gefragt, ob sie sich bei einer schriftlichen, informellen Evaluation der Ergebnisse der Literaturanalyse beteiligen möchten. Dazu wurde den angeschriebenen Personen das Ziel und der Inhalt dieser Arbeit kurz vorgestellt und der geplante Zeitraum sowie der geschätzte Aufwand eingegrenzt. – Vier Logopädinnen konnten für eine Mitarbeit gewonnen werden. Alle arbeiten seit mindestens fünf Jahren mit autistischen Kindern im Alter der Zielgruppe und haben sowohl Erfahrung in der Förderung von Kindern im AS als auch in der Therapie von Kindern mit SES:

- | | |
|--|-----------------|
| (1) B.M., Ausbildungsstätte für Logopäd:innen | (Anhang VII.C.) |
| (2) M.S., Kindergarten Spezialangebote Primarstufe | (Anhang VII.D.) |
| (3) E.W., Heilpädagogische Schule | (Anhang VII.E.) |
| (4) S.W., Kindergarten Autismuszentrum | (Anhang VII.F.) |

Den teilnehmenden Logopädinnen wurde im November 2023 ein Zwischenergebnis des Vergleichs (siehe Anhang VII.B.) zugeschickt. Als Einstieg für die Kommentare dienten 14 Fragen zu den ausgewählten Kriterien. Die Logopädinnen wurden gebeten, diese mit 'eher ja' oder 'eher nein' zu beantworten, ihre Meinung mit Stichworten zu begründen und die Antworten innerhalb von ca. 14 Tagen zurückzusenden.

Drei der vier Angeschriebenen schickten ein ausgefülltes MS-Word-Dokument zurück. Für den Abdruck in dieser Arbeit wurden aus den Originaldateien jeweils nur die Fragen sowie die Antworten und Begründungen der Logopädinnen übernommen. Die sich wiederholenden persönlichen Bemerkungen der Autorin dieser Arbeit zu den Fragen sowie der Text des Zwischenergebnisses (siehe Anhang VII.B.) wurden entfernt, um den Umfang des Anhangs zu reduzieren (Anhänge VII.C., VII.D. und VII.E).

In einem Fall konnten die Fragen im direkten Austausch mit der Logopädin besprochen werden. Die handschriftlichen Notizen der Kollegin wurden während des Gesprächs mit handschriftlichen Notizen der Autorin dieser Arbeit ergänzt. Die Ergänzungen sind mit eckigen Klammern kenntlich gemacht (Anhang VII.F.).

Eine konsolidierte Übersicht über die Anzahl der mit 'eher ja' und 'eher nein' beantworteten Fragen findet sich in Anhang VII.G.

VII.B. VORLAGE FÜR TEILNEHMENDE LOGOPÄDINNEN

Fragen an praktizierende Logopädinnen

In meiner Bachelorarbeit vergleiche ich mittels einer Literaturanalyse je vier verschiedene Ansätze zur sprachspezifischen Förderung bei Autismus-Spektrum-Störungen und zur Therapie von Sprachentwicklungsstörungen (s.u.). Wo verfügbar, habe ich die Originalliteratur gelesen, mir augenfällige Aspekte herausgesucht und Aussagen der Autor:innen dazu verglichen. Dieses Dokument beinhaltet einen Teil meiner bisherigen Ergebnisse.

Bei meiner Analyse bin ich auf etliche ansatzübergreifende Gemeinsamkeiten gestossen, die mich nicht überrascht haben, weil sie meines Erachtens heute zum logopädischen Selbstverständnis und zu einem professionellen Handeln gehören.

Daneben habe ich aber auch Aussagen gefunden, bei denen ich im ersten Moment «ja, plausibel» und im zweiten dann «ja, aber ...» dachte.

Auf solche «JA, ABER ...»-Momente beziehen sich **meine Fragen an euch in der ersten Tabellenspalte** unten.

Ich schlage folgendes Vorgehen vor:

Lest erst nur die 14 Fragen und entscheidet aus dem Bauch heraus «eher ja» oder «eher nein» (mit einem X in der jeweiligen Spalte) und schreibt mir in die vierte Spalte «Warum?» ein paar Stichworte.

Wenn ihr dann noch Zeit habt, könnt ihr ‘das Kleingedruckte’ unten in Spalte 1 anschauen und in der Spalte ganz rechts, in welchem Zusammenhang die Frage entstanden ist.

Meine Fragen beziehen sich nur auf Interventionen bei Kindern im Autismusspektrum. Ich denke dabei vorwiegend an Kinder, die ein chronologisches Alter von ca. 4-7 Jahren haben und die mir in einer integrativen Regelschule zugewiesen werden könnten.

Vielen Dank
Uta

Verglichen wurden:

Ansätze zur sprachspezifischen Förderung bei ASS «ASS-Ansätze»

AVB/NET	Applied Verbal Behavior/Natural Environment Training	(Sundberg & Partington, Verhaltenstherapie – Sekundärliteratur!)
Komm! ASS		(Funke, ASS als Störung der Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung)
PECS(Training)	Picture Exchange Communication System	(Bondy & Frost, Unterstützte Kommunikation)
MSA	Minimal Speech Approach	(Potter & Whittaker, Sprachaversionshypothese)
		‘MSA’ bezieht sich hier auf das Einführungsprojekt von Potter & Whittaker an mehreren englischen Schulen.
		Wenn auf MSA im Alltag oder die ansatzspezifische Methode ‘Proximale Kommunikation’ Bezug genommen wird, ist das gekennzeichnet.

Ansätze zur Therapie von Sprachentwicklungsstörungen «SES-Ansätze»

HOT	Handlungsorientierte Therapie	(Weigl & Reddemann-Tschaikner)
PLAN	Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen	(Kauschke & Siegmüller)
KO	Kontextoptimierung	(Motsch)
WS	Wortschatzsammler	(Motsch, Marks, Ulrich)

Meine Frage	Antwort von [bitte Initialen eintragen]			Hintergrund (Was so in den Büchern steht ...)
	Eher ja	Eher nein	Warum?	
<p>1 Bezüglich Einbindung von Eltern: Ist es sinnvoll, die Eltern eines Kindes bei den Interventionen dabei sein zu lassen?</p> <p><i>Meine Gedanken: Ist die Anwesenheit einer vertrauten Person gut oder schlecht für meine Interventionen?</i></p> <p><i>Was wäre höher zu gewichten: Die mögliche Ablenkung von mir oder dass die Eltern ihr Kind in einer ungewohnten Situation erleben und Anregungen bekommen?</i></p>				<p>Rolle der Eltern In allen Ansätzen werden die Eltern erwähnt, jedoch in verschiedenen Zusammenhängen.</p> <p>Die Rolle der Eltern beim Spracherwerb und bei der Sprachförderung ist in allen Ansätzen präsent. Diesbezüglich beratende und sensibilisierende Elterngespräche werden von einigen Autor:innen ausdrücklich thematisiert (Komm!ASS, HOT, PLAN, WS) oder können im Zusammenhang mit der aktiven Beteiligung der Eltern (AVB/NET, PECS-Training, MSA) vorausgesetzt werden. Bei KO wurden keine Hinweise auf Elterngespräche gefunden, angesichts der konzipierten Settings (z.B. in Sprachheilschulen) sind diese vermutlich 'mitgedacht'.</p> <p>Die wesentlichen Rollen der Eltern für die Interventionen sind die als Informationsquelle und die als aktive Beteiligte, wobei nochmals nach dem Grad der Beteiligung differenziert werden kann.</p> <p>Bei allen ASS-Ansätzen werden die Eltern als Informationsquelle ausdrücklich genannt. Bei den SES-Ansätzen wird diese Rolle weniger betont und zum Teil gar nicht erwähnt, sondern vermutlich von den Autor:innen im Zusammenhang mit der Anamnese schweigend vorausgesetzt. Eltern geben Therapeut:innen Informationen für die Anamnese, insbesondere über das allgemeine und sprachliche Verhalten des Kindes sowie über die sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten, die es vor Beginn der Interventionen im Alltag mit vertrauten Personen zeigt (hervorgehoben vor allem in AVB/NET, MSA, Komm!ASS, HOT, PLAN, KO, WS). Im Verlauf der Interventionen berichten sie der Therapeut:in über den Transfer der Interventionserfolge in den Alltag (vgl. Fallbeispiele in Komm!ASS und HOT).</p> <p>In einigen Ansätzen werden Eltern aktiv beteiligt, indem sie praktisch in die Vorbereitungen der Interventionen eingebunden (HOT, WS) oder als Co-Therapeuten bzw. Anwender angelernt (AVB/NET, MSA, PECS-Training, WS) werden.</p> <p>Bei Komm!ASS und PLAN sind bestimmte Methoden ausdrücklich der Therapeut:in innerhalb ihrer Therapie vorbehalten. Bei Komm!ASS betrifft dies die Reizsetzung, bei PLAN die Inputspezifizierung. Die Begründungen dafür sind unterschiedlich.</p> <p>Auch bei KO kann davon ausgegangen werden, dass die Therapie ein besonderes Umfeld darstellt, das sich vom häuslichen Alltag des Kindes abhebt. Dafür sprechen die eingesetzten Materialien und Methoden, die Hervorhebung einer kontrollierten, professionellen Therapeut:innensprache und die Erwähnung des familiären Umfelds unter dem Risikofaktor Umweltstimulanz.</p>

Meine Frage	Antwort von [bitte Initialen eintragen]			Hintergrund (Was so in den Büchern steht ...)
	Eher ja	Eher nein	Warum?	
<p>2 Bezüglich Logopädische Diagnostik: Soll ich zu Beginn wirklich ein (formales) Assessment durchführen?</p> <p><i>Meine Gedanken: ... oder lieber unvoreingenommen beginnen, dabei beobachten, notieren, und erst dann weitere Informationen von Eltern bzw. anderen Bezugspersonen einholen? (nicht alle Kinder werden mit einem 'ordentlichen' Bericht übergeben)</i></p>				<p>Massnahmen zur Ableitung von individuellen Zielen Bei allen Ansätzen stellen die Autor:innen vor oder an den Beginn der Interventionen ausdrücklich die Erfassung des sprachlichen und/oder kommunikativen Entwicklungsstands des Kindes. Die Beurteilung des Entwicklungsstandes in Bezug zum chronologischen Alter gibt Hinweise auf die zu fördernden oder zu erreichenden Fähigkeiten bzw. deren Vorläufer.</p> <p>Bei den ASS-Ansätzen erfolgen Assessments mit Hilfe von Anamnese und Befragung von Bezugspersonen sowie Beobachtung. Erfasst werden die Informationen entweder in spezifisch für den Ansatz entwickelten Instrumenten (AVB/NET, Komm!ASS, PECS-Training) oder mit etablierten Assessmenttools (MSA).</p> <p>Bei den SES-Ansätzen werden für die Erfassung des Entwicklungsstandes unter anderem Tests benutzt, wobei Empfehlungen sowohl für informelle als auch normierte Tests ausgesprochen werden (HOT, KO, WS) oder der Test zum Ansatz gehört (PDSS zu PLAN).</p> <p>Die Ergebnisse dienen z.B. zur Feststellung der Zielgruppe und Therapieindikation, zur Ermittlung des Störungsschwerpunktes und zur Ableitung von Therapiezielen und Massnahmen sowie zu ansatzspezifischen Zwecken (HOT: Feststellung der Therapiephase, KO: Identifizierung der blockierten Stelle im Grammatikerwerb).</p> <p>Die Durchführung von Beobachtungen wird entweder ausdrücklich und mit Schwerpunktsetzung beschrieben (HOT und WS: Eltern/Kind-Interaktion) oder – vermutlich – im professionellen Handeln vorausgesetzt (PLAN, KO, WS).</p> <p>Beim WS werden unter Tests auch Elternfragebögen eingeordnet.</p> <p>Ansatzübergreifend dienen Diagnostik und Beobachtung (und Anamnese) zur Identifikation bestimmter Fähigkeiten und entweder einem anzunehmenden Entwicklungspotenzial (AVB/NET, Komm!ASS, MSA, PECS-Training, HOT) oder zur Identifikation von Defiziten und Störungsschwerpunkten (PLAN/PDSS, KO, WS).</p> <p>Zudem kann der:die Therapeut:in daraus Informationen gewinnen, die für die Gestaltung der Interventionen zwingend notwendig sind. Dies betrifft bei den ASS-Ansätzen hauptsächlich 'Verstärker' in Form von bevorzugten Objekten, Spielzeugen oder Nahrungsmitteln (AVB/NET, PECS-Training) und/oder bevorzugten Aktivitäten und Reizen (Komm!ASS, MSA), geht aber darüber hinaus. Obwohl dasselbe bei den SES-Ansätzen nicht ausdrücklich thematisiert wird, kann die Informationsgewinnung über Interessen des Kindes ebenfalls vorausgesetzt werden, da sich auch hier die Auswahl der Inhalte an den Interessen des Kindes orientieren soll (HOT Weigl& Reddemann-Tschaikner, 2009, S.28; PLAN S/M Schröders, 2012, S.5; KO Motsch, 2017, S.249).</p>

Meine Frage	Antwort von [bitte Initialen eintragen]			Hintergrund (Was so in den Büchern steht ...)
	Eher ja	Eher nein	Warum?	
<p>3 Bezüglich Therapeutische Ressourcen: Könnte ich die Betreuung eines Kindes zusammen mit einer anderen Logopädin übernehmen, d.h. im Wechsel?</p> <p><i>Meine Gedanken:</i> Jobsharing/Teilzeit scheint im Beruf eher die Regel als die Ausnahme zu sein und zwei Therapeut:innen könnten eine Intensive(re) Therapie ermöglichen.</p> <p>Wie sieht es aus mit Vertretung im Fall von (geplanter) Abwesenheit?</p>				<p>Setting und Lernumfeld Vorgaben und Empfehlungen zu den Settings sind ansatzspezifisch und werden von den Autor:innen in verschiedenen Zusammenhängen angebracht.</p> <p>Bei allen Ansätzen können Interventionen im Einzelsetting durchgeführt werden. Dabei kann die zeitweise Anwesenheit einer Assistenzperson notwendig (PECS-Training) oder stark empfohlen sein (Komm!ASS, MSA). Bei einigen Ansätzen sind Interventionen ausschliesslich im Einzelsetting vorgesehen (Komm!ASS, MSA Proximale Kommunikation, PLAN), bei anderen wird die mögliche und erfolgreiche Anwendung des Ansatzes in kleineren Gruppen (MSA im Alltag, HOT, KO) oder Kleinstgruppen (WS) beschrieben; bei AVB/NET und auch im PECS-Training ist die Anwesenheit oder gar Beteiligung von Peers denkbar.</p> <p>Für die jeweiligen <i>Settings</i> gibt es unterschiedliche (<i>Haupt</i>)Gründe: Bei den ASS-Ansätzen ist das Einzelsetting die erste Art der Interaktion (AVB/NET, Komm!ASS, MSA Proximale Kommunikation, PECS-Training). Meist soll/muss die Fähigkeit des Kindes zur Interaktion und Kommunikation als Lernvoraussetzung erst hergestellt oder aufrechterhalten werden, was sich aufgrund des Störungsbildes (Wahrnehmungsbesonderheiten, Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeitslenkung usw.) im Gruppensetting schwierig gestaltet. Die Anwesenheit mehrerer Personen kann bereits als Transfer- bzw. Generalisierungsleistung angesehen werden. Ein weiterer Grund ist der Einsatz von individuellen Verstärkern als Wirkungsprinzip. Bei den SES-Ansätzen kann das Einzelsetting durch den diagnostizierten individuellen Störungsschwerpunkt und dessen möglichst effiziente Bearbeitung begründet werden. Gruppensettings mit mehreren Kindern werden hier bewusst als Lernform eingesetzt (HOT, KO) und können zusätzlich institutionell bedingt sein (KO). <i>Co-Therapeuten oder Assistenzpersonen</i> werden bei allen ASS-Ansätzen erwähnt. Sie übernehmen entweder eine klar zugewiesene Rolle (PECS-Training) oder unterstützen den Haupttherapeuten: als therapeutische Ressource zusätzlich bzw. neben den Interventionen (AVB/NET), während der Interventionen durch Beobachtung und Dokumentation (MSA Proximale Kommunikation, Komm!ASS) oder zur Gewährleistung von Sicherheit (MSA). Bei den SES-Ansätzen HOT und KO, obwohl nicht ausdrücklich geschrieben, legen die Fallbeispiele nahe, dass der:die Therapeut:in bei den Interventionen in Gruppensettings von einer oder mehreren Personen unterstützt wird.</p> <p>Hinsichtlich des <i>Lernumfelds</i> werden unterschiedliche Empfehlungen ausgesprochen: Bei allen ASS-Ansätzen ausser Komm!ASS wird ein möglichst ablenkungsfreier Platz und Raum empfohlen, zumindest ganz zu Anfang der Interventionen. Im Verlauf kann eine Ausdehnung auf andere Räumlichkeiten bzw. Kontexte (AVB/NET, PECS-Training) vorgesehen sein. Bei Komm!ASS soll der Raum mit seinen Materialien zum Entdecken und Staunen anregen. Ein stimulierendes Umfeld, in dem das Kind Dinge entdecken kann, gilt auch bei HOT und WS als förderlich, sowie im PECS-Training im späteren Verlauf. In allen Ansätzen werden Situationen konstruiert bzw. inszeniert, um Lerngelegenheiten zu schaffen. Solche Inszenierungen sind unterschiedlich komplex und aufwändig in der Planung und Vorbereitung, eher gering bei AVB/NET, Komm!ASS und MSA, stärker beim PECS-Training, WS, PLAN, HOT und KO (mit unterschiedlich umfangreicher materieller Vorbereitung und unterschiedlichem Zeitaufwand für die individuelle Planung).</p>

Meine Frage	Antwort von [bitte Initialen eintragen]			Hintergrund (Was so in den Büchern steht ...)
	Eher ja	Eher nein	Warum?	
<p>4 Bezüglich Therapievoraussetzungen: Kann ich bei einem Kind jederzeit mit logopädischen Interventionen beginnen?</p> <p><i>Meine Gedanken: Was konkret würde den Besuch des Kindes in der Logopädie ausschliessen?</i></p>				<p>Voraussetzungen für den Beginn der Interventionen In jedem Ansatz beschreiben die Autor:innen Voraussetzungen für den Beginn der Interventionen. Diese betreffen Vorbereitungen auf Seiten der Therapeut:in und/oder bestimmte Fähigkeiten, die das Kind mitbringen oder vor Interventionsbeginn erwerben muss.</p> <p>Wenn Autor:innen Voraussetzungen auf Seiten des Kindes explizit erwähnen, beziehen sich diese auf bestimmte Fähigkeiten, die mit der allgemeinen Zielgruppendefinition noch nicht ausreichend erfasst sind. Voraussetzungen werden als Vorhandensein von Fähigkeiten (bei allen Ansätzen), bei PLAN auch als Ausschluss von Beeinträchtigungen beschrieben.</p> <p>Bei den SES-Ansätzen umfassen Voraussetzungen sprachliche Fähigkeiten auf verschiedenen Ebenen, sowohl auf der gleichen Ebene wie die Zielstruktur als auch auf den parallelen Ebenen (PLAN, KO, WS) und darüber hinaus nicht-sprachliche Fähigkeiten verschiedener Art. Letztere sind zum Teil ansatzspezifisch (HOT: Feinmotorik, Fähigkeiten in Bezug auf Handlungen) oder verallgemeinerbar für die Durchführung jeglicher Interventionen, bei denen Kinder bestimmte Anforderungen in einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort gestellt bekommen. Hier sprechen alle Autor:innen die Entwicklung einer gewissen Aufmerksamkeitsspanne an, bei PLAN werden auch Anforderungen an das Verhalten des Kindes (als 'Bereitschaft' und 'Akzeptanz') formuliert.</p> <p>Vorsprachliche, einschliesslich kommunikativer Fähigkeiten gelten bei den SES-Ansätzen als erworben, einzelne fehlende Aspekte können bzw. müssen vor Beginn der Interventionen aufgebaut werden (HOT). Das trifft gegebenenfalls auch für strukturelle Voraussetzungen wie orofaziale und myofunktionelle Fähigkeiten zu (PLAN). Ausser bei Komm!ASS beschreiben auch die Autor:innen der ASS-Ansätze Voraussetzungen auf Seiten des Kindes, jedoch in geringerem Umfang und eher formuliert als wünschenswerte Fähigkeiten. Genannt werden einzelne vorsprachliche Kompetenzen, u.a. die Fähigkeit zum Blickkontakt (AVB/NET) und Symbolverständnis sowie Sprachverständnis (MSA, PECS-Training). Bei AVB/NET wird auch die Fähigkeit zum angemessenen Stillsitzen angesprochen.</p> <p>Vorbereitungen auf Seiten der Therapeut:in sind in jedem Ansatz erwähnt. Sie sind allgemein Ausdruck des professionellen Handelns, können aber auch ansatzspezifisch sein.</p> <p>Alle SES-Ansätze stellen eine logopädische Diagnostik voran. Die Ausführungen der Autor:innen zur Diagnostik unterscheiden sich jedoch in ihrem Umfang und in der Schwerpunktsetzung. Auf schriftliche Vorbereitungen wie z.B. die Festlegung individueller Therapieziele wird zum Teil nicht näher eingegangen. Bei PLAN-Interventionen sind zusätzliche, ansatzspezifische Vorbereitungen beschrieben (u.a. Berechnung der Inputstärke). Ansatzspezifische Empfehlungen für die Therapieplanung in Form von Erläuterungen und Hinweisen werden von allen Autor:innen gegeben. Zusätzlich finden sich entweder Fallbeispiele mit Anregungen für eine individuelle Planung (HOT, KO), zum Teil werden konkrete, ausgearbeitete Einheiten zur Verfügung gestellt (PLAN, WS). Letztere beinhalten auch Hinweise auf benötigte Materialien und Arrangements.</p> <p>Bei den ASS-Ansätzen wird die logopädische Diagnostik durch Assessments ersetzt, mit denen der:die Therapeut:in (neben dem Entwicklungsstand) u.a. auch Fähigkeiten und besondere Bedürfnisse des Kindes in Erfahrung bringt. Die Ausführungen zur Planung und Vorbereitung sind bei den ASS-Ansätzen weniger detailliert als bei den SES-Ansätzen. Eine Ausnahme bildet das PECS-Trainings, das einem Protokoll folgt und umfangreicher Vorbereitungen bedarf. Bei allen ASS-Ansätzen wird das Herausfinden individueller Vorlieben und Abneigungen des Kindes herausgestellt.</p>

Meine Frage	Antwort von [bitte Initialen eintragen]			Hintergrund (Was so in den Büchern steht ...)
	Eher ja	Eher nein	Warum?	
<p>5 Bezüglich Therapieplanung I: Ist es sinnvoll, (mehrere) Interventionen im Voraus zu planen?</p> <p><i>Meine Gedanken: ... oder immer nur die nächste Sitzung?</i></p> <p><i>Im Sinne des professionellen Handelns ist Therapieplanung ein Muss. Demgegenüber steht die Aussage von Funke, dass eine Therapieplanung in der Arbeit mit Kindern im AS nicht möglich ist?</i></p>				<p>Strukturierung Bei allen Ansätzen geben die Autor:innen Arten von Strukturierungen vor, in Bezug auf den mittel- oder langfristigen Verlauf, auf die Gestaltung einer Sitzung oder beides. Diese Strukturierungen sind für die Durchführung unterschiedlich zwingend und können für Aussenstehende mehr oder weniger gut erkennbar sein.</p> <p>Eine Strukturierung des mittel- und langfristigen Verlaufs kann sich aus der Vorgabe von vorgeplanten Zielen, Einheiten und Sitzungen ergeben. Deren Abfolge ist entweder entwicklungsorientiert (AVB/NET, PECS-Training, HOT, PLAN, KO) oder sie wird bestimmt durch das Konzept (WS). Andere Arten der Strukturierung können durch organisatorische Rahmenbedingungen vorgegeben sein (MSA).</p> <p>In Bezug auf eine mittel- und langfristige strukturierte Planung stellt Komm!ASS eine Ausnahme dar, da die Autorin eine Therapie von Kindern im AS für nicht planbar hält: "Eine Therapieplanung, wie man sie von anderen Störungsbildern kennt, ist in der Arbeit mit Kindern mit Autismus nicht möglich" (Funke, 2021, S.174).</p> <p>Die Strukturierung einer einzelnen Sitzung ist immer ansatzspezifisch. Ansätze mit sehr kleinen Struktureinheiten sind AVB/NET (Wechsel von Aufforderung und Antwort) und MSA Proximale Kommunikation (Wechsel von Bursts & Pausen). Grössere Struktureinheiten lassen sich bei Komm!ASS (Bausteine) und PECS-Training (Schritte) erkennen. Ein Aufbau einer Sitzung in definierten Phasen ist vorgegeben bei HOT (5 Phasen) und WS (3 oder 4 Phasen). Weniger präskriptiv ist die Abfolge der Phasen bei PLAN und KO. Diese ergibt sich aus der Rhythmisierung im ansatztypischen Wechsel von Methoden bzw. Modalitäten und soll von der Therapeut:in selbst geplant werden.</p> <p>Strukturen innerhalb einer Sitzung sind unterschiedlich begründet, wobei sich drei Hauptgründe herauskristallisieren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Struktur ist eine Abbildung der natürlichen Abfolge von kommunikativen Teilaspekten, die erworben werden sollen (AVB/NET, MSA Proximale Kommunikation, auch HOT), 2. die Struktur fördert den Lernprozess, gemäss den theoretischen Grundlagen des Ansatzes (alle), 3. die Struktur kommt einem Bedürfnis des Kindes nach Orientierung und Vorhersehbarkeit entgegen und hilft dadurch Ressourcen freizumachen, die es für die eigentliche Lernaufgabe einsetzen kann. Dieses Bedürfnis nach Orientierung und Vorhersehbarkeit ist dabei nicht nur eine unausgesprochene Grundannahme bei den ASS-Ansätzen, sondern wird auch bei allen SES-Ansätzen thematisiert.

Meine Frage	Antwort von [bitte Initialen eintragen]			Hintergrund (Was so in den Büchern steht ...)
	Eher ja	Eher nein	Warum?	
<p>6 Bezüglich Therapieplanung II: Soll ich ein Einstiegsritual für Sitzungen einführen?</p> <p><i>Meine Gedanken: Die Einführung von Ritualen wird häufig in der Sprachtherapie mit Kindern (ganz allgemein) empfohlen und kommt umso mehr den Bedürfnissen von Menschen im AS entgegen. Wäre es - mit dem Ziel, die Entwicklung des Kindes zu fördern - nicht besser, KEINE Rituale einzuführen?</i></p>				<p>Einstieg in die Therapie Für den Einstieg in die Therapie machen die Autor:innen konzeptspezifisch-konkrete oder allgemeine Vorgaben oder Empfehlungen. Zu unterscheiden ist zwischen dem Einstieg in den Prozess und dem Einstieg in eine einzelne Sitzung.</p> <p>Ein durchgehendes Element bei Einstiegen ist das Herstellen von Aufmerksamkeit und Interesse. Dafür nutzt der:die Therapeut:in zuvor ausfindig gemachte individuelle Vorlieben (besonders bei ASS-Ansätzen) oder allgemein kind- und altersgemässe Themen (besonders bei SES-Ansätzen). Einige ASS-Ansätze arbeiten auch mit dem Hervorrufen von positiven körperlichen Empfindungen (Komm!ASS, MSA Proximale Kommunikation), bei anderen soll der:die Therapeut:in die Aufmerksamkeit des Kindes auf sich selbst lenken, um eine gute Beziehung zum Kind aufzubauen (AVB/NET, Komm!ASS).</p> <p>Bei den SES-Ansätzen werden zudem am Anfang kindgemäss Informationen über die kommende Zusammenarbeit vermittelt (besonders bei HOT, PLAN, KO) und es werden angenehme Erwartungen geweckt (besonders bei KO, WS). Der Beginn einer Intervention ist ansatzspezifisch durch eine definierte Therapiephase vorgegeben (HOT, PLAN, WS, bei KO nur die erste Sitzung einer Einheit/eines Formats). Dabei ist der Beginn der Intervention nicht notwendigerweise mit dem Einstieg in die Sitzung gleichzusetzen. Beispielsweise empfiehlt PLAN bei kleinen Kindern ein Ankomm-Ritual.</p> <p>Bei den ASS-Ansätzen konnten keine konkreten Empfehlungen für den Beginn der fortlaufenden Sitzungen gefunden werden. Im PECS-Training wird allerdings am Anfang jeder Übung die Wirksamkeit des ausgewählten Verstärkers überprüft. Bei Komm!ASS betont die Autorin, dass in den Stunden keine Anfangs- und Abschlussrituale stattfinden.</p>

Meine Frage	Antwort von [bitte Initialen eintragen]			Hintergrund (Was so in den Büchern steht ...)
	Eher ja	Eher nein	Warum?	
<p>7 Bezüglich Therapeuten-sprache I: Kann ich mit dem Kind auch natürlich reden – so, wie ich mit gleichaltrigen nicht-autistischen Logo-Kindern rede?</p> <p><i>Meine Gedanken: Im Allgemeinen besteht Konsens darüber, dass man Kinder im AS mit klaren, eindeutigen Formulierungen ansprechen soll – was eigentlich nicht nur für Kinder im AS gelten sollte. Ohnehin vereinfachen die meisten Erwachsenen ihre Sprache beim Umgang mit Kindern, noch dazu mit Kindern in der Sprachtherapie. Muss ich bei Kindern im AS noch mehr "machen" – auch auf die Gefahr hin, 'künstlich' und 'unecht' zu wirken?</i></p>				<p>Menge und Komplexität der Therapeutensprache Über die beiden Gruppen von Ansätzen hinweg lassen sich verschiedene Aussagen zur Menge und Häufigkeit des Inputs sowie zur Komplexität der Äusserungen finden.</p> <p>Bei MSA gelten Äusserungen mit weniger als vier Worten als 'kurz' und damit adäquat. Beim PECS-Training ('Du möchtest x.' 'Was siehst du?') und KO wird der wünschenswerte Umfang der Äusserungen anhand der Beispiele verdeutlicht und entspricht meist einem einfachen Satzbau mit Subjekt-Prädikat-Objekt-Struktur oder Ellipsen. PLAN macht Vorgaben für die Input- und Kontraststärke der Zielstruktur. Da sich dies unmittelbar auf die Sprache der Therapeut:in auswirkt, kann bei PLAN von einer grösseren Inputmenge und auch einer höheren Komplexität ausgegangen werden, zumindest in der Inputsequenz.</p> <p>Mehrheitlich bleiben die genauen Vorstellungen der Autor:innen jedoch vage: Was heisst 'häufige Wiederholungen' in AVB/NET? Was heisst 'intensives Anbieten' in Komm!ASS? Was heisst Alltagssprache? Die Vagheit ist zum Teil verständlich, da davon auszugehen ist, dass sich der:die Therapeut:in mit ihrer Sprache an die fortschreitenden Fähigkeiten und die chronologische Entwicklung der Kinder anpasst.</p> <p>Ungeachtet dessen ist bei der Mehrheit der Ansätze eine Tendenz zur Reduktion erkennbar, die auch indirekt formuliert sein kann (HOT: Orientierung an Mutter/Kind-Kommunikation). Eine Ausnahme stellt PLAN dar, zumindest in therapeutischen Teilbereichen. Bei WS wurden keine spezifischen Aussagen gefunden.</p> <p>Trotz reduzierter Menge und/oder Komplexität macht der:die Therapeut:in bei allen Ansätzen ausser MSA und auch im PECS-Training überwiegend vollständige und damit grammatikalisch korrekte Aussagen. Bei MSA und im PECS-Training werden in bestimmten Fällen Einzelwörter favorisiert, wenn sie durch begleitende Gesten eine eindeutige, funktionale Botschaft übermitteln. Auch bei KO gelten Ellipsen als angemessen, wenn damit die Zielstruktur prägnant demonstriert werden kann.</p>

Meine Frage	Antwort von [bitte Initialen eintragen]			Hintergrund (Was so in den Büchern steht ...)
	Eher ja	Eher nein	Warum?	
<p>8 Bezüglich Therapeuten- sprache II: Soll ich beim Sprechen starke prosodische Variatio- nen einsetzen, um die Auf- merksamkeit des Kindes zu gewinnen?</p> <p><i>Meine Gedanken: ... oder prosodisch neutral und unaufgeregt sprechen? Hier unterscheiden sich die ABA-basierten Ansätze von Komm!ASS und MSA.</i></p>				<p>Prosodie in der Therapeutensprache Hinweise zur Prosodie der Therapeut:in finden sich nur bei einigen Ansätzen. Dabei werden entweder prosodi- sche Besonderheiten hervorgehoben (Komm!ASS, MSA, KO, bei WS nur als Fettdruck in den Beispieldialogen), oder die Normalität oder gar Neutralität wird betont (AVB/NET, PECS-Training).</p> <p>Die Autor:innen empfehlen eine Veränderung der natürlichen Prosodie immer mit Bezug auf bestimmte thera- peutische Situationen oder Phasen und zu bestimmten Zwecken.</p> <p>Erstens soll Prosodie die Aufmerksamkeit des Kindes lenken, entweder auf die Therapeut:in und ihre Stimme, damit diese später selbst zu einem Verstärker für das Kind wird (AVB/NET) oder/und auf ihre Worte (Komm!ASS, MSA, PECS-Training) oder auf bestimmte Merkmale des sprachlichen Inhalts (KO).</p> <p>Zweitens (und auch als Folge der Aufmerksamkeitslenkung) ist Prosodie vor allem bei den ASS-Ansätzen ein Mit- tel, das für den Aufbau der therapeutischen Beziehung genutzt wird. Dasselbe – obwohl nicht explizit formuliert – kann auch beim WS angenommen werden: Der:die Therapeut:in verändert beim Bespielen der Puppen natürli- cherweise ihre Prosodie und wird zum Spielpartner des Kindes.</p> <p>Drittens wird der Einsatz von prosodischen Veränderungen damit begründet, dass sie den Aufwand für die Sprachverarbeitung reduzieren und dem Rezipienten folglich mehr Kapazität für die Auswertung der Sprachstruk- tur zur Verfügung steht (Motsch, 2017, S.116). Das wird insbesondere bei KO, aber auch bei MSA bewusst ange- wendet.</p>

Meine Frage	Antwort von [bitte Initialen eintragen]			Hintergrund (Was so in den Büchern steht ...)
	Eher ja	Eher nein	Warum?	
<p>9 Bezüglich Handlungsbe- gleitendes Sprechen: Soll der:die Therapeut:in möglichst viele ihrer Aktivi- täten gegenüber dem Kind verbalisieren?</p> <p><i>Meine Gedanken: Das Sprechen macht dem Kind klar, was geschieht und was gleich geschehen wird, aber auch die Position des Minimal Speech Approach ist plausibel: Wenn auf handlungsbegleiten- des Sprechen verzichtet wird, kann das Kind seine Aufmerk- samkeit auf die Handlung rich- ten, und mögliche aversive Re- aktionen oder Rückzugsverhal- ten, die aus einer eingeschränk- ten Sprachverarbeitungsfähig- keit resultieren können, lassen sich vermeiden.</i></p>				<p>Handlungsbegleitendes Sprechen Ansatzübergreifend finden sich direkte oder indirekte Aussagen zum Verhältnis von Sprechen und Handeln. Da- bei kann es um die Bedeutung des Handelns für den Erwerb von Sprache (HOT, WS, KO) bzw. von Kommunikati- onsfähigkeit (PECS-Training) gehen, oder aber um die Wirkung des handlungsbegleitenden Sprechens der Thera- peut:in.</p> <p>Bei HOT werden Handeln und Sprechen als Einheit betrachtet. Handlungsbezogene Sprache gilt als Mittel, das die Aneignung der Sprache fördert und die spontanen Prozesse des Spracherwerbs begleitet und unterstützt (Weigl & Reddemann-Tschaikner, 2009, S.VIII). Eine für das Kind interessante und bedeutsame, mehr oder weniger kom- plexe Handlung ist zentraler Gegenstand jeder Therapiesitzung. Ähnlich beim WS: Hier sollen eine oder mehrere kürzere Handlungen das Kind zum Sprechen und vor allem zum Fragen motivieren und den Aufbau begrifflicher Konzepte unterstützen. Bei KO werden Handlungen gezielt eingesetzt, um dem Kind bestimmte sprachliche Strukturen durch Erleben er- kennbar zu machen. Im PECS-Training symbolisieren Tauschhandlungen, was Kommunikation bedeutet und was sie bewirken kann. Das Übergeben und Entgegennehmen von Bildkarten verdeutlichen dem Kind wichtige Aspekte des Kommunika- tionsprozesses. Dessen Wirksamkeit erfährt es, wenn der:die Therapeut:in einen begehrten Gegenstand heraus- gibt.</p> <p>Handlungsbegleitendes oder -kommentierendes Sprechen wird bei allen Ansätzen als natürliches sprachliches Verhalten von Erwachsenen angesehen. Ansatzspezifisch werden der Therapeut:in besondere Hinweise gegeben oder es werden Anforderungen gestellt, die zwischen Verzicht und besonderer Intensität rangieren. Verzicht auf handlungsbegleitendes Sprechen wird bei MSA als förderlich erachtet, aber auch in Teilen des PECS- Trainings. Bei PLAN wird darauf hingewiesen, dass die Präsentation von sprachlichem Input während einer Spielhandlung weniger zuverlässig und effizient als andere Präsentationsmethoden ist (Schröders, PLAN S/M, S.14) und daher nicht das erste Mittel der Wahl sein sollte. Ein reduziertes handlungsbegleitendes Sprechen kann bei AVB/NET und KO aufgrund der allgemeinen Empfeh- lungen bzw. Anforderungen an die Therapeutesprache angenommen werden, ist aber nicht ausdrücklich er- wähnt. Das Gleiche gilt für das PECS-Training, wo die Verbalisierung der vermuteten Absicht bei der Bildübergabe prägnant und kurz sein muss, auch damit die Wort/Bild-Zuordnung für das Kind möglichst eindeutig ist. Ein authentisches, situativ an die Handlung und individuell an das Kind angepasstes sprachliches Verhalten der Therapeut:in ist bei HOT und WS in den Fallbeispielen erkennbar, wird jedoch nicht besonders thematisiert. Das sprachliche Begleiten der Handlung wird von der Autorin von Komm!ASS ausdrücklich befürwortet und als "mit Sprache führen" (Funke, 2021, S.158) bezeichnet. Mit stetigem auditivem Input kann es der Therapeut:in gelingen, den Fokus des Kindes auf die Aufgabe und den bedeutungstragenden Reiz zu lenken. Vergleichbare Absichten sind auch bei PLAN-Materialien erkennbar. Zielstrukturen werden hier unter anderem im Handeln mit den PLAN-Spielfiguren oder Karten bearbeitet, und aus den Anleitungen zu einigen vorgeplanten Einheiten kann geschlussfolgert werden, dass der:die Therapeut:in die Handlung intensiver sprachlich begleiten soll als z.B. bei HOT und WS.</p>
<p>10 Bezüglich Hilfestellun- gen:</p>				<p>Hilfestellungen, Vereinfachung und Steigerung:</p>

Meine Frage	Antwort von [bitte Initialen eintragen]			Hintergrund (Was so in den Büchern steht ...)
	Eher ja	Eher nein	Warum?	
<p>11 Bezüglich Dokumentation: Muss ich das Verhalten des Kindes <i>systematisch</i> dokumentieren?</p> <p><i>Meine Gedanken: ... so wie in der Literatur und speziell bei PECS beschrieben? Dokumentieren sicher, aber was, wieviel, wie oft?</i></p>				<p>Dokumentation Bei allen ASS-Ansätzen wird ein systematisches Dokumentieren von Beobachtungen von den Autor:innen empfohlen oder vorgeschrieben. Die Aufzeichnungen beinhalten z.B. Beschreibungen des Verhaltens von Betreuungspersonen (z.B. Reizsetzung, Kommunikationsumgebung/sprachlicher Input, eingesetzte Verstärker) und die darauffolgenden Reaktionen des Kindes, Beschreibungen des Verhaltens des Kindes allgemein und Annahmen über Ursachen sowie alltägliche Kommunikationsgelegenheiten für die spätere Nutzung. Neben der schriftlichen Form wird auch eine Aufzeichnung in Form von Videos empfohlen.</p> <p>Aufzeichnungen dienen als Input für die weitere Gestaltung von Interventionen und zur Verlaufs-/Fortschrittskontrolle, auch gegenüber den Eltern des Kindes. Videos dienen zudem der Überwachung von Phasen mit engem Körperkontakt zwischen Therapeut:in und Kind.</p> <p>Bei den SES-Ansätzen wird das Dokumentieren im Therapiealltag nicht im gleichen Umfang beschrieben wie bei den ASS-Ansätzen. Angesichts der durchgeführten Studien zur Wirksamkeit der Ansätze, der Fallbeispiele und Fotografien kann aber auch hier von einer therapiebegleitenden Dokumentation ausgegangen werden. Diese Art der Dokumentation belegt die Fortschritte der begleiteten Kinder, dient damit dem Nachweis der Wirksamkeit des Ansatzes und illustriert Mittel und Methoden.</p>
<p>12 Bezüglich Belohnung: Soll ich ein Tokensystem einführen?</p> <p><i>Meine Gedanken: Einige Logopädinnen setzen Tokensysteme (u.a. Sticker, Muggelsteine) bei Kindern mit SES ein. Spricht etwas dagegen, das auch bei Kindern im AS zu tun? Meine Autoren vertreten 50/50 gegensätzliche Positionen bezüglich des Einsatzes materieller Belohnungen.</i></p>				<p>Belohnung Alle Ansätze arbeiten mit Verstärkung und Belohnung. Bei AVB/NET und dem PECS-Training gehört Belohnung bzw. Verstärkung zum Konzept, in den anderen Ansätzen verwenden die Autor:innen diese Begriffe seltener. Materielle Verstärker werden sowohl in einigen ASS-Ansätzen als auch in einigen SES-Ansätzen eingesetzt. Immaterielle soziale Verstärker, die in der Interaktion von Erwachsenen und Kindern natürlicherweise vorkommen, z.B. Zuwendung, Lächeln, Mimik und Gesten zur Ermutigung, werden sehr selten ausdrücklich erwähnt; zum Teil finden sich in Auszügen von beispielhaften Spontansprachanalysen verbales Lob und Bestätigung etc.</p> <p>Bei den ASS-Ansätzen AVB/NET und PECS wird mit materiellen Verstärkern wie favorisierten Gegenständen und Nahrungsmitteln gearbeitet, während MSA und Komm!ASS darauf verzichten. Alle ASS-Ansätze nutzen immaterielle Verstärkung, z.B. das Setzen von angenehmen körperlichen Reizen (Komm!ASS, bei MSA in der Proximalen Kommunikation), das Inaussichtstellen von beliebten Handlungen oder Spielen (alle) und verbale Bestätigung und Ermunterung (alle ausser MSA). Bei den SES-Ansätzen kommen materielle Verstärker in Form von Token-Systemen in PLAN und WS vor, werden aber erst ab dem Kindergarten bzw. Schulalter empfohlen. Bei HOT und KO werden solche Mittel nicht erwähnt, können aber auch nicht ausgeschlossen werden. Formulierungen der Autor:innen im Zusammenhang mit der motivierenden Wirkung der Handlungen bei HOT bzw. der Formate bei KO deuten jedoch darauf hin, dass diese beiden Ansätze ohne zusätzliche materielle Belohnungssysteme auskommen. Immer wird die motivierende Wirkung von interessanten, spielerischen und lustigen Handlungen bzw. Formaten betont, die ihrem Wesen nach ebenfalls Verstärker sind. Bei PLAN werden Pausen- und Abschlussspiele im Zusammenhang mit dem Einsatz von materiellen Verstärkern erwähnt.</p>
<p>13 Bezüglich Motivation & Abschluss:</p>				<p>Ende einer Sitzung</p>

Meine Frage	Antwort von [bitte Initialen eintragen]			Hintergrund (Was so in den Büchern steht ...)
	Eher ja	Eher nein	Warum?	
<p>Darf ich dem Kind zur Motivation in Aussicht stellen, dass es am Ende der Sitzung einen Wunsch erfüllt bekommt?</p> <p><i>Meine Gedanken: ... oder soll das Ende einer Sitzung eher langweilig sein, das Kind "runterbringen", informieren etc.? Was, wenn ich den Wunsch aus irgendeinem Grund nicht erfüllen kann?</i></p>				<p>Für den Abschluss einer Sitzung gibt es konkrete Vorgaben, bedingt durch die Strukturierung in Phasen (HOT, WS), oder Empfehlungen (Komm!ASS, PLAN) oder keine spezifischen Aussagen (AVB/NET, MSA, KO). Da im PECS-Training dem Kind seine Verstärker in Aussicht gestellt werden, könnte die Einlösung solcher Versprechen auch am Ende erfolgen.</p> <p>Bei den Ansätzen mit phasischem Sitzungsaufbau (HOT, WS) stellt die letzte Phase einen inhaltlichen und emotionalen Abschluss dar. Bei Komm!ASS wird mit dem empfohlenen Abschluss eine regulierende Wirkung beim Kind beabsichtigt.</p> <p>Bei PLAN erfüllen die Vorschläge zum Abschluss je nach Alter verschiedene Funktionen: Bei jüngeren Kindern bezweckt ein Abschlussritual (Spiel) Vorhersehbarkeit und Struktur, bei Kindern von 4-6 Jahren Erholung, und bei beiden Altersgruppen soll es motivieren.</p>

Und zum Abschluss noch eine Frage, die sich auf ältere Kinder mit pragmatischem Schwerpunkt (bzw. 'Asperger-Autismus') bezieht:

<p>14 Bezüglich Klare Sprache vs. Demotivation: Soll ich einem Kind – im Sinne klarer Kommunikation – direkt sagen, dass es etwas 'falsch' bzw. 'nicht richtig' gemacht hat?</p>				<p>Einstellung zu Fehlern Alle Autor:innen äussern sich in irgendeiner Weise zu 'fehlerhaftem Verhalten'. Die Worte in Anführungszeichen sind mit Bedacht gewählt, denn der Begriff 'Fehler' ist problematisch. Ein 'Fehler' ist einerseits ein Alltagsbegriff, der zum Teil wenig bewusst verwendet wird. Andererseits handelt es sich auch um einen Fachterminus, der von verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen unterschiedlich definiert wird. In der Alltagssprache ist ein Fehler etwas, das vom Richtigen abweicht (Oxford Languages); um etwas als fehlerhaft zu bewerten, muss Konsens über 'das Richtige' bestehen. In der Definition des Psychologen George A. Miller ist ein Fehler eine Abweichung des Ist-Zustands vom Soll-Zustand. Es geht um ein Abweichen oder Nichterfüllen von festgelegten Anforderungen innerhalb eines Systems, wobei das Bezugsobjekt hinsichtlich seines Zustands, Ablaufs oder Ergebnisses abweichen kann (Jura-Forum.de, 2023). Damit öffnet sich für sprachtherapeutische Interventionen bei SES und ASS ein weites Feld, was sich auch in der untersuchten Literatur widerspiegelt. 'Fehler' in der Sprache, in der Sprachverwendung, im sprachlich-kommunikativen Verhalten als auch 'unerwünschtes Verhalten' stellen Abweichungen vom Soll-Zustand dar, dazwischen gibt es unendlich viele Abstufungen. Im Folgenden sollen auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Ansätzen hingewiesen werden, im vollen Bewusstsein um die Schwierigkeiten mit dem Begriff 'Fehler' und dessen vielfältige psychologische Implikationen:</p> <p>In der untersuchten Literatur stehen sich zwei Pole gegenüber: 'Fehlerfreies Lernen' bei AVB/NET und im PECS-Training versus die Bewertung von fehlendem Wissen und Fehlern als 'Schatz' und wünschenswerter (Ausgangs)zustand im WS. Dazwischen lassen sich verschiedene Formen des Umgangs mit Abweichungen vom Soll-Zustand einordnen.</p>
---	--	--	--	---

<p><i>Meine Gedanken: Lernen aus Fehlern kann effektiv sein, dafür muss man sich aber des Fehlers ausreichend bewusst sein. Fehlerbewusstsein ruft bei den meisten Menschen negative Gefühle hervor, weshalb das Wort 'Fehler' vielfach vermieden wird und stattdessen 'um den heißen Brei' geredet wird. Wie soll der:die Therapeut:in Fehler bei Kindern im AS ansprechen?</i></p>				<p>Die ASS-Ansätze AVB/NET und das PECS-Training zielen grundsätzlich auf fehlerfreies Lernen. Bei beiden Ansätzen wird mit definierten Fehlerkorrekturverfahren auf das erwünschte Ergebnis hingearbeitet. Angesichts der Grundregel "Das Kind macht nicht falsch! Läuft etwas nicht so wie vorgesehen, müssen die Bezugspersonen ihr Verhalten überprüfen und ggf. korrigieren" (Bach, 2006, S.57) scheinen beim PECS-Training jedoch die Kommunikationspartner mehr Verantwortung für das 'fehlerhafte Verhalten' des Kindes zu übernehmen.</p> <p>Die gleiche Überzeugung findet sich in MSA und Komm!ASS. Bei beiden passt sich das Umfeld an, um 'fehlerhaftes Verhalten' beim Kind von vornherein zu vermeiden bzw. im Verlauf zu regulieren.</p> <p>In Komm!ASS wird aktiv abwehrendes und provozierendes Verhalten als wichtiges Element der Entwicklung beschrieben und ist als solches fast bedingungslos akzeptiert. Das Kind soll sich in solchen Situationen mehrfach erleben und wahrnehmen dürfen, um ein Gespür dafür zu bekommen, wann die Grenzen der Akzeptanz dieses Verhaltens beim Gegenüber erreicht sind. Die Bezugspersonen werden angehalten, solche Situationen für eine gewisse Zeit auszuhalten und abzuwägen, wann sie verbal oder mit starkem Körperkontakt Grenzen setzen oder das Kind ausschliesslich beruhigen (Funke, 2021, S.178ff.). Auch in MSA gilt es als Entwicklungsschritt, wenn das Kind berechtigten Protest zeigt, und auch hier sollen Bezugspersonen abwägen, wann Protestverhalten berechtigt ist und wann nicht. Zudem sollen sie Situationen schaffen, die beim Kind Protestverhalten auslösen, da es sich dann um spontane Kommunikation und um selbstbestimmtes Verhalten handelt. In MSA soll die Reaktion der Bezugspersonen auf das Protestverhalten jedoch über das Grenzsetzen und Regulieren hinausgehen, dem Kind sollen angemessene Methoden des Protests beigebracht werden (Potter & Whittaker, 2001, S. 124ff.).</p> <p>Während bei den ASS-Ansätzen 'Fehler' und 'normabweichendes Verhalten' fließend ineinander übergehen können, sind 'Fehler' bei SES-Ansätzen etwas klarer einzugrenzen. Auf den bearbeiteten sprachlichen Ebenen und auf dem Entwicklungsniveau, auf dem sich die Kinder bewegen, ist meist eindeutig, was richtig und was falsch ist.</p> <p>Bei den SES-Ansätzen bieten Fehler oder Wissenslücken Anlässe, sich – zusammen mit den Kindern – mit Sprache auseinanderzusetzen und bei den Kindern Selbstlernmechanismen anzuregen. Das kann mehr oder weniger produktiv, reflektierend oder metasprachlich geschehen, je nach Lerngegenstand und Entwicklungsalter der Kinder.</p> <p>HOT gibt dem Versuch-Irrtum-Lernen Raum, sowohl bei Handlungen als auch in der Sprachverwendung. Auch hier begegnet man wieder dem Abwägen der Erwachsenen, diesmal in der Einschätzung, welche Fehler als 'fruchtbar' begrüßt und welche durch Modellierungstechniken korrigiert werden sollen.</p> <p>Auch bei allen anderen SES-Ansätzen findet sich die Korrektur durch Modellierungstechniken und insbesondere korrekatives Feedback wieder. Tendenziell wird das Kind dabei rücksichtsvoll und indirekt auf Fehler hingewiesen, um negative Gefühle wie Scham zu vermeiden (vgl. Motsch et al, 2016, S.116). Bei PLAN wird auch das bewusste Ansprechen und das metasprachliche Kommentieren von Fehlern in Betracht gezogen.</p>
--	--	--	--	---

VII.C. ANTWORTEN B.M., AUSBILDUNGSSTÄTTE FÜR LOGOPÄD:INNEN

Meine Frage	Antwort von BM		
	Eher ja	Eher nein	Warum?
1 Bezüglich Einbindung von Eltern: Ist es sinnvoll, die Eltern eines Kindes bei den Interventionen dabei sein zu lassen?		X	Kind verhält sich womöglich anders, löst sich nicht unbedingt von der bekannten Bezugsperson.
2 Bezüglich Logopädische Diagnostik: Soll ich zu Beginn wirklich ein (formales) Assessment durchführen?	X		Die Therapie muss in jedem Fall begründet und zielgerichtet sein. Dies bedingt eine Abklärung der Kompetenzen und des Bedarfs.
3 Bezüglich Therapeutische Ressourcen: Könnte ich die Betreuung eines Kindes zusammen mit einer anderen Logopädin übernehmen, d.h. im Wechsel?	X		Zwei verschiedene Sichtweisen sind häufig bereichernd. Hängt jedoch von den Ressourcen ab.
4 Bezüglich Therapievoraussetzungen: Kann ich bei einem Kind jederzeit mit logopädischen Interventionen beginnen?	X		Meiner Meinung nach ist es nur dann von Nachteil, wenn das Kind mit der log. Therapie überlastet wäre.
5 Bezüglich Therapieplanung I: Ist es sinnvoll, (mehrere) Interventionen im Voraus zu planen?	X		Eine Intervention im Voraus planen ist zielgerichtet und sinnvoll. Mehrere Therapien im Voraus zu planen wäre m.A. nach nicht nötig. Eine gewisse Flexibilität muss sein.
6 Bezüglich Therapieplanung II: Soll ich ein Einstiegsritual für Sitzungen einführen?	X		Kinder mit ASS profitieren von Ritualen für Übergänge.

Meine Frage	Antwort von BM		
	Eher ja	Eher nein	Warum?
7 Bezüglich Therapeuten-sprache I: Kann ich mit dem Kind auch natürlich reden – so, wie ich mit gleichaltrigen nicht-autistischen Logo-Kindern rede?	X		Je nach Sprachkompetenz muss aber eine Anpassung stattfinden (weniger Erläuterungen, mehr visuelle Unterstützung, ...).
8 Bezüglich Therapeuten-sprache II: Soll ich beim Sprechen starke prosodische Variationen einsetzen, um die Aufmerksamkeit des Kindes zu gewinnen?	X		Je nach Sprachkompetenz kann die Prosodie das Sprachverständnis unterstützen.
9 Bezüglich Handlungsbegleitendes Sprechen: Soll der:die Therapeut:in möglichst viele ihrer Aktivitäten gegenüber dem Kind verbalisieren?		X	Je nach Therapieziel steht womöglich auch eine nonverbale Kommunikation im Vordergrund. Ein ständiges Verbalisieren kann in eine Art Hintergrundrauschen abrutschen.
10 Bezüglich Hilfestellungen: Soll ich meine Worte gleichzeitig mit Prosodie, Mimik und Gestik verstärken?	X		Meist profitieren Kinder mit ASS von zusätzlichen Modalitäten.
11 Bezüglich Dokumentation: Muss ich das Verhalten des Kindes <i>systematisch</i> dokumentieren?	X		Um den Verlauf abzubilden und die Reflexion zu erleichtern ist die Dokumentation hilfreich.
12 Bezüglich Belohnung: Soll ich ein Tokensystem einführen?	X		Um eine Motivation für die Kinder zu schaffen, kann ein Tokensystem hilfreich sein.

Meine Frage	Antwort von BM		
	Eher ja	Eher nein	Warum?
13 Bezüglich Motivation & Abschluss: Darf ich dem Kind zur Motivation in Aussicht stellen, dass es am Ende der Sitzung einen Wunsch erfüllt bekommt?	X		Je nach Sprachverständnis des Kindes. Ansonsten ginge auch ein Ritual als Abschluss.

Und zum Abschluss noch eine Frage, die sich auf ältere Kinder mit pragmatischem Schwerpunkt (bzw. 'Asperger-Autismus') bezieht

14 Bezüglich Klare Sprache vs. Demotivation: Soll ich einem Kind – im Sinne klarer Kommunikation – direkt sagen, dass es etwas 'falsch' bzw. 'nicht richtig' gemacht hat?	X		Ich finde Transparenz immer wichtig in der Therapie. Jedoch kann die Wortwahl hier entscheidend sein.
---	---	--	---

VII.D. ANTWORTEN M.S., KINDERGARTEN SPEZIALANGEBOTE PRIMARSTUFE

Meine Frage	Antwort von MS		
	Eher ja	Eher nein	Warum?
1 Bezüglich Einbindung von Eltern: Ist es sinnvoll, die Eltern eines Kindes bei den Interventionen dabei sein zu lassen?	X		<ul style="list-style-type: none"> - Grundsätzlich schon wichtig, da Eltern den Alltag mit den Kindern stemmen bzw. etliche Kommunikations- und Interaktionssituationen mit dem Kind erleben und es auch fördern können (dies ist ja unser Schwerpunkt) - hängt ab vom jeweiligen Ansatz, der gewählt wird (PECS benötigt viele Austausche, d.h. hier ist es wichtig, dass es so viele Möglichkeiten wie nur möglich gibt) - hängt auch vom Alter der Kinder ab (Ist die Ablösungsphase schon durchlaufen oder noch nicht?) - Transparenz gegenüber den Eltern in jedem Fall, wenn möglich einbeziehen bei der Zielfindung - hängt auch vom Arbeitsort ab (Autismuszentrum = Verpflichtung der Eltern, dass sie teilnehmen; Kindergarten = ist grundsätzlich ohne Eltern ausgerichtet / päd. Angebot / Gesprächsangebot besteht, aber Eltern zeigen sich selbstinitiativ, wenn sie Informationen möchten)
2 Bezüglich Logopädische Diagnostik: Soll ich zu Beginn wirklich ein (formales) Assessment durchführen?	X		<ul style="list-style-type: none"> - hängt von der Komplexität der Kinder und ihrer Beeinträchtigung ab - hängt davon ab, ob Kinder Vertrauen schnell aufbauen können oder ob sie lang dafür brauchen (in Testsituationen baut man kein Vertrauen auf, einlassen kann sich ein Kind eher, wenn es sich in eine vertraute Situation begibt) - bei komplexen Kindern finde ich eine Übergabe sinnvoll (gewisse Fehler muss man nicht ein zweites Mal machen) - hängt auch wieder vom Arbeitsort ab (s. Autismuszentrum) - im Kindergarten beobachte ich gern zu Beginn die Kinder in der Kindergartengruppe und «laufe» mit, bevor ich mit den Einzelsettings beginne (hier kann ich viele wertvolle Beobachtungen machen)
3 Bezüglich Therapeutische Ressourcen: Könnte ich die Betreuung eines Kindes zusammen mit einer anderen Logopädin übernehmen, d.h. im Wechsel?		x	<ul style="list-style-type: none"> - bei den komplexen Kindern (bei uns im Kindergarten) ist dies sicherlich nicht möglich oder sinnvoll > man hat eine lange Einarbeitungszeit bei diesen Kindern - die Kinder orientieren sich sehr an der vertrauten Situation, es würde zu viel Unruhe reinbringen (dann lieber nach 4 – 6 Monaten einen kompletten Therapeutenwechsel vornehmen) - aber bei uns gibt es im Kindergarten eh nur eine Logopädin, so stellt sich die Frage nicht
4 Bezüglich Therapievoraussetzungen: Kann ich bei einem Kind jederzeit mit logopädischen Interventionen beginnen?	X		<ul style="list-style-type: none"> - grundsätzlich ja, aber vielleicht braucht es gewisse Abklärungen (z.B. HNO), um medizinische Themen auszuschliessen oder um für «optimale» Voraussetzungen zu sorgen - bei gewissen Kindern stehen Probleme im Verhalten im Vordergrund > evtl. braucht es hier Unterstützung (SPD, Kinderarzt, Neuropädiatrie etc.), um eine bessere Wirksamkeit der Logopädie zu erreichen

Meine Frage	Antwort von MS		
	Eher ja	Eher nein	Warum?
5 Bezüglich Therapieplanung I: Ist es sinnvoll, (mehrere) Interventionen im Voraus zu planen?	X		- Grundsätzlich gibt es ja Nah- und Fernziele, hieran orientiere ich mich und die Interventionen werden entsprechend konzipiert - auch hier: bei Kindern mit komplexen Thematiken muss man Anpassungen vornehmen und flexibel in der Situation reagieren (wenn ein Kind mit ASS in der Nacht zuvor nicht geschlafen hat, so kann ich meine Intervention zwar planen, aber sie sehr wahrscheinlich so nicht umsetzen)
6 Bezüglich Therapieplanung II: Soll ich ein Einstiegsritual für Sitzungen einführen?	X		- grundsätzlich finde ich Rituale und Strukturierungen für alle Kinder sehr wichtig – sie geben Halt und Sicherheit (inhaltlich passe ich z.B. die Lieder des Anfangsrituals immer wieder an, wähle Themen, die auch in der Therapie «bearbeitet» werden), d.h. einen Rahmen geben, aber die Inhalte sind variabel
7 Bezüglich Therapeutesprache I: Kann ich mit dem Kind auch natürlich reden – so, wie ich mit gleichaltrigen nicht-autistischen Logo-Kindern rede?			Weder ja noch nein ... in meinen Augen; es hängt sehr von dem Schweregrad ab (leicht betroffene Kinder, die kommunikativ schon sehr weit sind – gibt es auch im Bereich ASS – kann ich sicherlich anders ansprechen als ein Kind, das komplett nonverbal ist und kommunikativ noch sehr in den Vorläufern steckt!) - wichtig: Kinder mit ASS nehmen vlt. nur das zuletzt genannte Wort auf (Du sollst nicht hauen...und was ist wenn das Kind nur «hauen» aufnimmt?)
8 Bezüglich Therapeutesprache II: Soll ich beim Sprechen starke prosodische Variationen einsetzen, um die Aufmerksamkeit des Kindes zu gewinnen?			Auch hier weder ja noch nein Stimme der Empfehlung der AutorInnen zu: Veränderung der Prosodie immer mit Bezug auf bestimmte therapeutische Sit. Oder Phase und zu best. Zwecken -> mit all' den Berufserfahrungen glaube ich, dass Kinder unechte, übertriebene, gespielte Variationen auch als solche wahrnehmen (auch schwerer betroffene Kinder), sie verwirren und dem Aufbau der therapeutischen Beziehung nicht dienlich sind (andere Faktoren wie Klarheit, Verlässlichkeit, Vertrauen, Freude und Spass / das gemeinsame «Tun» spielen in meinen Augen eine wichtigere Rolle)
9 Bezüglich Handlungsbegleitendes Sprechen: Soll der:die Therapeut:in möglichst viele ihrer Aktivitäten gegenüber dem Kind verbalisieren?			- ehrlich gesagt auch hier weder ja noch nein - es ist ein wichtiges Tool: ABER die Therapeutin muss sich in jedem Fall bewusst sein, was sie verbalisiert und verstärken möchte bzw. welchen Ansatz sie gerade warum anwendet - die Therapeutin muss auch bewusst die Situation wahrnehmen: Macht das Verbalisieren gerade Sinn oder ist das Kind gerade an einem ganz anderen Punkt (beginnende Krise...)
10 Bezüglich Hilfestellungen:			Auch hier weder ja noch nein! Ich muss es bewusst einsetzen bzw. mir individuell bei jedem Kind überlegen, ob es sinnvoll ist oder nicht

Meine Frage	Antwort von MS		
	Eher ja	Eher nein	Warum?
Soll ich meine Worte gleichzeitig mit Prosodie, Mimik und Gestik verstärken?			- tendenziell scheinen Kinder mit ASS über viele Kanäle besser zu verstehen, als wenn nur verbal kommuniziert wird
11 Bezüglich Dokumentation: Muss ich das Verhalten des Kindes <i>systematisch</i> dokumentieren?	X		- ich finde für mich die Notizen und Dokumentationen sehr wichtig - > jeder muss wohl Art, Umfang, das «Wie» selbst für sich herausfinden (meine Handschrift kann vlt. nicht jeder lesen, aber gehackte Daten im Darknet jeder...)
12 Bezüglich Belohnung: Soll ich ein Tokensystem einführen?	X		- Sticker, Lob ja (keine Lebensmittel / Süßigkeiten) > je nach Sticker ergeben sich hieraus Kommunikations- / Auswahlanlässe
13 Bezüglich Motivation & Abschluss: Darf ich dem Kind zur Motivation in Aussicht stellen, dass es am Ende der Sitzung einen Wunsch erfüllt bekommt?		X	- Würde ich nicht anwenden bzw. ist nicht meine Art - ich versuche das Ende einer Stunde schon positiv zu gestalten und wenn möglich Konflikte / schwierige Situationen zu klären / aufzuklären (dies lohnt sich für die nächste Stunde) > wichtig: klarer Abschluss und was ist der nächste Schritt / die nächste Station für's Kind

Und zum Abschluss noch eine Frage, die sich auf ältere Kinder mit pragmatischem Schwerpunkt (bzw. 'Asperger-Autismus') bezieht:

14 Bezüglich Klare Sprache vs. Demotivation: Soll ich einem Kind – im Sinne klarer Kommunikation – direkt sagen, dass es etwas 'falsch' bzw. 'nicht richtig' gemacht hat?			- auch hier kein ja oder nein, sondern angepasst auf die Situation (hier gehört für mich auch rein, wo steht das Kind in seiner Gesamtentwicklung) - Bewusster Einsatz - tendenziell eher den Fehler benennen und dafür die gelösten Aufgaben umso mehr verstärken und loben (Kinder mit grossem Störungsbewusstsein ausgenommen) - mich eher hinterfragen, ob meine Erwartung / die Aufgabe angemessen war (wenn zu viele Fehler auftauchen)
---	--	--	--

VII.E. ANTWORTEN E.W., HEILPÄDAGOGISCHE SCHULE

Meine Frage	Eure Meinung		Warum?
	Eher ja	Eher nein	
1 Bezüglich Einbindung von Eltern: Ist es sinnvoll, die Eltern eines Kindes bei den Interventionen dabei sein zu lassen?	x		Lernmöglichkeit für Eltern
2 Bezüglich Logopädische Diagnostik: Soll ich zu Beginn wirklich ein (formales) Assessment durchführen?		x	Vor einem minimalen Beziehungsaufbau eher schwierig bis unmöglich
3 Bezüglich Therapeutische Ressourcen: Könnte ich die Betreuung eines Kindes zusammen mit einer anderen Logopädin übernehmen, d.h. im Wechsel?		x	Keine Ressourcen (zeitlich)
4 Bezüglich Therapievoraussetzungen: Kann ich bei einem Kind jederzeit mit logopädischen Interventionen beginnen?	x		Falls Platz ist, spielt der Zeitpunkt keine Rolle
5 Bezüglich Therapieplanung I: Ist es sinnvoll, (mehrere) Interventionen im Voraus zu planen?		x	Man soll flexibel auf die Gegebenheiten reagieren können
6 Bezüglich Therapieplanung II: Soll ich ein Einstiegsritual für Sitzungen einführen?	x		Rituale geben Sicherheit und einen Rahmen

Meine Frage	Eure Meinung		Warum?
	Eher ja	Eher nein	
7 Bezüglich Therapeuten-sprache I: Kann ich mit dem Kind auch natürlich reden – so, wie ich mit gleichaltrigen nicht-autistischen Logo-Kindern rede?	x		Aber mit der Einschränkung, «Weniger ist Mehr»
8 Bezüglich Therapeuten-sprache II: Soll ich beim Sprechen starke prosodische Variationen einsetzen, um die Aufmerksamkeit des Kindes zu gewinnen?		x	Wirkt unnatürlich, besser die Aufmerksamkeit durch wenig Input aufrecht erhalten
9 Bezüglich Handlungsbe-gleitendes Sprechen: Soll der:die Therapeut:in möglichst viele ihrer Aktivitäten gegenüber dem Kind verbalisieren?		x	Zu viel Sprache, zu viel Input gleichzeitig
10 Bezüglich Hilfestellun-gen: Soll ich meine Worte gleich-zeitig mit Prosodie, Mimik und Gestik verstärken?		x	(siehe 8) unnatürlich. Eher mit Gebärden arbeiten, da unaufdringlicher
11 Bezüglich Dokumenta-tion: Muss ich das Verhalten des Kindes <i>systematisch</i> dokumentieren?	x		Hilft mir bei der Reflexion, ob ich eine, für das Kind, angemessene Methode gewählt habe
12 Bezüglich Belohnung: Soll ich ein Tokensystem einführen?		x	Liegt mir nicht, Belohnung ja, aber möglichst direkt

Meine Frage	Eure Meinung		Warum?
	Eher ja	Eher nein	
13 Bezüglich Motivation & Abschluss: Darf ich dem Kind zur Motivation in Aussicht stellen, dass es am Ende der Sitzung einen Wunsch erfüllt bekommt?	x		Ist motivierend, gibt in der Regel wieder einen Rahmen

Und zum Abschluss noch eine Frage, die sich auf ältere Kinder mit pragmatischem Schwerpunkt (bzw. 'Asperger-Autismus') bezieht:

14 Bezüglich Klare Sprache vs. Demotivation: Soll ich einem Kind – im Sinne klarer Kommunikation – direkt sagen, dass es etwas 'falsch' bzw. 'nicht richtig' gemacht hat?	x		Direkte Reaktionen sind besser zuzuordnen. Die Kommunikation muss nicht unbedingt verbal sein, auch Piktos, Gesten, Gebärden
---	---	--	--

VII.F. ANTWORTEN S.W., KINDERGARTEN AUTISMUSZENTRUM

Fragen an praktizierende Logopädinnen

Planung: /

Ergänzungen aus dem Gespräch vom 8.12.23
in eckigen Klammern [NS: ...]

In meiner Bachelorarbeit vergleiche ich mittels einer Literaturanalyse je vier verschiedene Ansätze zur sprachspezifischen Förderung bei Autismus-Spektrum-Störungen und zur Therapie von Sprachentwicklungsstörungen (s.u.). Wo verfügbar, habe ich die Originalliteratur gelesen, mir augenfällige Aspekte herausgesucht und Aussagen der AutorInnen dazu verglichen. Dieses Dokument beinhaltet einen Teil meiner bisherigen Ergebnisse.

Bei meiner Analyse bin ich auf etliche ansatzübergreifende Gemeinsamkeiten gestossen, die mich nicht überrascht haben, weil sie meines Erachtens heute zum logopädischen Selbstverständnis und zu einem professionellen Handeln gehören.

Daneben habe ich aber auch Aussagen gefunden, bei denen ich im ersten Moment «ja, plausibel» und im zweiten dann «ja, aber ...» dachte.

Auf solche «JA, ABER ...»-Momente beziehen sich meine Fragen an euch in der ersten Tabellenspalte unten.

Ich schlage folgendes Vorgehen vor:

Leset erst nur die 14 Fragen und entscheidet aus dem Bauch heraus «eher ja» oder «eher nein» (mit einem X in der jeweiligen Spalte) und schreibt mir in die vierte Spalte «Warum?» ein paar Stichworte.

Wenn ihr dann noch Zeit habt, könnt ihr 'das Kleingedruckte' unten in Spalte 1 anschauen und in der Spalte ganz rechts, in welchem Zusammenhang die Frage entstanden ist.

Meine Fragen beziehen sich nur auf Interventionen bei Kindern im Autismusspektrum. Ich denke dabei vorwiegend an Kinder, die ein chronologisches Alter von ca. 4-7 Jahren haben und die mir in einer integrativen Regelschule zugewiesen werden könnten.

Vielen Dank
Uta

Belohnung: PECS

Verglichen wurden:

Ansätze zur sprachspezifischen Förderung bei ASS «ASS-Ansätze»

AVB/NET Applied Verbal Behavior/Natural Environment Training
Komm|ASS
PECS(Training) Picture Exchange Communication System
MSA Minimal Speech Approach

(Sundberg & Partington, Verhaltenstherapie – Sekundärliteratur!)
(Funke, ASS als Störung der Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung)
(Bondy & Frost, Unterstützte Kommunikation)
(Potter & Whittaker, Sprachversionshypothese)
'MSA' bezieht sich hier auf das Einführungsprojekt von Potter & Whittaker an mehreren englischen Schulen. Wenn auf MSA im Alltag oder die ansatzspezifische Methode 'Proximale Kommunikation' Bezug genommen wird, ist das gekennzeichnet.

Ansätze zur Therapie von Sprachentwicklungsstörungen «SES-Ansätze»

HOT Handlungsorientierte Therapie
PLAN Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen
KO Kontextoptimierung
WS Wortschatzsammler

(Weigl & Reddemann-Tschaikner)
(Kauschke & Siegmüller)
(Motsch)
(Motsch, Marks, Ulrich)

wider / DCV

Meine Frage	Eure Meinung		Warum?	Hintergrund (Was so in den Büchern steht ...)
	Eher ja	Eher nein		
<p>1 Bezüglich Einbindung von Eltern: Ist es sinnvoll, die Eltern eines Kindes bei den Interventionen dabei sein zu lassen?</p> <p>[WS: Aber die Therapeutin führt und sagt, wie Eltern sich verhalten sollen</p> <p>Besten der Eltern bringt die beiden Lebenswelten des Kindes zusammen und macht so auch erst Ablösung möglich</p> <p>und Zielsetzung COPM]</p> <p>Meine Gedanken: Ist die Anwesenheit einer vertrauten Person gut oder schlecht für meine Interventionen?</p> <p>Was wäre höher zu gewichten: Die mögliche Ablenkung von mir oder dass die Eltern ihr Kind in einer ungewohnten Situation erleben und Anregungen bekommen?</p>	X		<p>Transfer Kontext hat Einfluss auf kogn. Fähigkeiten (TEACCH-kon-) zinn zuerst Ablösung begleitet die Gespräche Platz neu! gemeinsame Planung</p>	<p>Rolle der Eltern In allen Ansätzen werden die Eltern erwähnt, jedoch in verschiedenen Zusammenhängen.</p> <p>Die Rolle der Eltern beim Spracherwerb und bei der Sprachförderung ist in allen Ansätzen präsent. Diesbezüglich beratende und sensibilisierende Elterngespräche werden von einigen AutorInnen ausdrücklich thematisiert (KommIASS, HOT, PLAN, WS) oder können im Zusammenhang mit der aktiven Beteiligung der Eltern (AVB/NET, PECS-Training, MSA) vorausgesetzt werden. Bei KO wurden keine Hinweise auf Elterngespräche gefunden, angesichts der konzipierten Settings (z.B. in Sprachheilschulen) sind diese vermutlich «mitgedacht».</p> <p>Die wesentlichen Rollen der Eltern für die Interventionen sind die als Informationsquelle und die als <u>aktive Beteiligte</u>, wobei nochmals nach dem Grad der Beteiligung differenziert werden kann.</p> <p>Bei allen ASS-Ansätzen werden die Eltern als Informationsquelle ausdrücklich genannt. Bei den SES-Ansätzen wird diese Rolle weniger betont und zum Teil gar nicht erwähnt, sondern vermutlich von den AutorInnen im Zusammenhang mit der Anamnese schweigend vorausgesetzt. Eltern geben TherapeutInnen Informationen für die Anamnese, insbesondere über das allgemeine und sprachliche Verhalten des Kindes sowie über die sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten, die es vor Beginn der Interventionen im Alltag mit vertrauten Personen zeigt (hervorgehoben vor allem in AVB/NET, MSA, KommIASS, HOT, PLAN, KO, WS). Im Verlauf der Interventionen <u>berichten sie der Therapeutin</u> über den Transfer der Interventionserfolge in den Alltag (vgl. Fallbeispiele in KommIASS und HOT).</p> <p>In einigen Ansätzen werden Eltern aktiv beteiligt, indem sie praktisch in die Vorbereitungen der Interventionen eingebunden (HOT, WS) oder als Co-Therapeuten bzw. Anwender angelernt (AVB/NET, MSA, PECS-Training, WS) werden.</p> <p>Bei KommIASS und PLAN sind bestimmte Methoden ausdrücklich der Therapeutin innerhalb ihrer Therapie vorbehalten. Bei KommIASS betrifft dies die Reizsetzung, bei PLAN die Inputspezifizierung. Die Begründungen dafür sind unterschiedlich.</p> <p>Auch bei KO kann davon ausgegangen werden, dass die Therapie ein besonderes Umfeld darstellt, das sich vom häuslichen Alltag des Kindes abhebt. Dafür sprechen die eingesetzten Materialien und Methoden, die Hervorhebung einer kontrollierten, professionellen TherapeutInnensprache und die Erwähnung des familiären Umfelds unter dem <u>Risikofaktor Umweltstimulanz</u>. ?</p>

Meine Frage	Eure Meinung		Hintergrund (Was so in den Büchern steht ...)
	Eher ja	Eher nein	
<p>2 Bezüglich Logopädische Diagnostik: Soll ich zu Beginn wirklich ein (formales) Assessment durchführen?</p> <p><i>[WS: mit den klassischen Bojen sind die Kinder nicht zu testen Komm!-Bojen von Müller/Caroli 2017 (Elternfragebogen zur Erfassung des sprachlichen Kommunikationsverhaltens bei minimal-verbale Kindern mit Behinderung) Entwickelung / Studien abschließen? Evidenz?]</i></p> <p>Meine Gedanken: ... oder lieber unvoreingenommen beginnen, dabei beobachten, notieren, und erst dann weitere Informationen von Eltern bzw. anderen Bezugspersonen einholen? (nicht alle Kinder werden mit einem 'ordentlichen' Bericht übergeben)</p>	X		<p><i>wenn durchführbar</i></p> <p>Massnahmen zur Ableitung von individuellen Zielen Bei allen Ansätzen stellen die AutorInnen vor oder an den Beginn der Interventionen ausdrücklich die Erfassung des sprachlichen und/oder kommunikativen Entwicklungsstands des Kindes. Die Beurteilung des Entwicklungsstandes in Bezug zum chronologischen Alter gibt Hinweise auf die zu fördernden oder zu erreichenden Fähigkeiten bzw. deren Vorläufer.</p> <p>Bei den ASS-Ansätzen erfolgen Assessments mit Hilfe von Anamnese und Befragung von Bezugspersonen sowie Beobachtung. Erfasst werden die Informationen entweder in spezifisch für den Ansatz entwickelten Instrumenten (AVB/NET, Komm!ASS, PECS-Training) oder mit etablierten Assessmenttools (MSA).</p> <p>Bei den SES-Ansätzen werden für die Erfassung des Entwicklungsstandes unter anderem Tests benutzt, wobei Empfehlungen sowohl für informelle als auch normierte Tests ausgesprochen werden (HOT, KO, WS) oder der Test zum Ansatz gehört (PDSS zu PLAN).</p> <p>Die Ergebnisse dienen z.B. zur Feststellung der Zielgruppe und Therapieindikation, zur Ermittlung des Störungsschwerpunktes und zur Ableitung von Therapiezielen und Massnahmen sowie zu ansatzspezifischen Zwecken (HOT: Feststellung der Therapiephase, KO: Identifizierung der blockierten Stelle im Grammatikerwerb).</p> <p>Die Durchführung von Beobachtungen wird entweder ausdrücklich und mit Schwerpunktsetzung beschrieben (HOT und WS: Eltern/Kind-Interaktion) oder – vermutlich – im professionellen Handeln vorausgesetzt (PLAN, KO, WS).</p> <p>Beim WS werden unter Tests auch Elternfragebögen eingeordnet.</p> <p>Ansatzübergreifend dienen Diagnostik und Beobachtung (und Anamnese) zur Identifikation bestimmter Fähigkeiten und entweder einem anzunehmenden Entwicklungspotenzial (AVB/NET, Komm!ASS, MSA, PECS-Training, HOT) oder zur Identifikation von Defiziten und Störungsschwerpunkten (PLAN/PDSS, KO, WS). Zudem kann die Therapeutin daraus Informationen gewinnen, die für die Gestaltung der Interventionen zwingend notwendig sind. Dies betrifft bei den ASS-Ansätzen hauptsächlich "Verstärker" in Form von bevorzugten Objekten, Spielzeugen oder Nahrungsmitteln (AVB/NET, PECS-Training) und/oder bevorzugten Aktivitäten und Reizen (Komm!ASS, MSA), geht aber darüber hinaus. Obwohl dasselbe bei den SES-Ansätzen nicht ausdrücklich thematisiert wird, kann die Informationsgewinnung über Interessen des Kindes ebenfalls vorausgesetzt werden, da sich auch hier die Auswahl der Inhalte an den Interessen des Kindes orientieren soll (HOT Weigl & Reddemann-Tschaike, 2009, S.28; PLAN S/M Schröders, 2012, S.5; KO Motsch, 2017, S.249).</p>

Bachelorarbeit Uta Pfistner HfH LOG2124

Meine Frage	Eure Meinung		Hintergrund [Was so in den Büchern steht ...]
	Eher ja	Eher nein	
<p>3 Bezüglich Therapeutische Ressourcen: Könnte ich die Betreuung eines Kindes zusammen mit einer anderen Logopädin übernehmen, d.h. im Wechsel?</p>	X		<p>Setting und Lernumfeld Vorgaben und Empfehlungen zu den Settings sind ansatzspezifisch und werden von den Autorinnen in verschiedenen Zusammenhängen angebracht.</p> <p>Bei allen Ansätzen können Interventionen im Einzelsetting durchgeführt werden. Dabei kann die zeitweise Anwesenheit einer Assistenzperson notwendig (PECS-Training) oder stark empfohlen sein (KommIASS, MSA). Bei einigen Ansätzen sind Interventionen ausschließlich im Einzelsetting vorgesehen (KommIASS, MSA Proximale Kommunikation, PLAN), bei anderen wird die mögliche und erfolgreiche Anwendung des Ansatzes in kleineren Gruppen (MSA im Alltag, HOT, KO) oder Kleinstgruppen (WS) beschrieben; bei AVB/NET und auch im PECS-Training ist die Anwesenheit oder gar Beteiligung von Peers denkbar.</p> <p>Für die jeweiligen Settings gibt es unterschiedliche (Haupt)Gründe: Bei den ASS-Ansätzen ist das Einzelsetting die erste Art der Interaktion (AVB/NET, KommIASS, MSA Proximale Kommunikation, PECS-Training). Meist soll/muss die Fähigkeit des Kindes zur Interaktion und Kommunikation als Lernvoraussetzung erst hergestellt oder aufrechterhalten werden, was sich aufgrund des Störungsbildes (Wahrnehmungsbesonderheiten, Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeitslenkung usw.) im Gruppensetting schwierig gestaltet. Die Anwesenheit mehrerer Personen kann bereits als Transfer- bzw. Generalisierungsleistung angesehen werden. Ein weiterer Grund ist der Einsatz von individuellen Verstärkern als Wirkungsprinzip. Bei den SES-Ansätzen kann das Einzelsetting durch den diagnostizierten individuellen Störungsschwerpunkt und dessen möglichst effiziente Bearbeitung begründet werden. Gruppensettings mit mehreren Kindern werden hier bewusst als Lernform eingesetzt (HOT, KO) und können zusätzlich institutionell bedingt sein (KO). <u>Co-Therapeuten oder Assistenzpersonen</u> werden bei allen ASS-Ansätzen erwähnt. Sie übernehmen entweder eine klar zugewiesene Rolle (PECS-Training) oder unterstützen den Haupttherapeuten: als therapeutische Ressource zusätzlich bzw. neben den Interventionen (AVB/NET), während der Interventionen durch Beobachtung und Dokumentation (MSA Proximale Kommunikation, KommIASS) oder zur Gewährleistung von Sicherheit (MSA). Bei den SES-Ansätzen HOT und KO, obwohl nicht ausdrücklich geschrieben, legen die Fallbeispiele nahe, dass die Therapeutin bei den Interventionen in Gruppensettings von einer oder mehreren Personen unterstützt wird.</p>
<p>Meine Gedanken: Jobsharing/ Teilzeit scheint im Beruf eher die Regel als die Ausnahme zu sein und zwei Therapeutinnen könnten eine intensive(re) Therapie ermöglichen.</p>	X		<p>Hinsichtlich des Lernumfelds werden unterschiedliche Empfehlungen ausgesprochen: Bei allen ASS-Ansätzen ausser KommIASS wird ein möglichst ablenkungsfreier Platz und Raum empfohlen, zumindest ganz zu Anfang der Interventionen. Im Verlauf kann eine Ausdehnung auf andere Räumlichkeiten bzw. Kontexte (AVB/NET, PECS-Training) vorgesehen sein. Bei KommIASS soll der Raum mit seinen Materialien zum Entdecken und Staunen anregen. Ein stimulierendes Umfeld, in dem das Kind Dinge entdecken kann, gilt auch bei HOT und WS als förderlich, sowie im PECS-Training im späteren Verlauf. In allen Ansätzen werden Situationen konstruiert bzw. inszeniert, um Lerngelegenheiten zu schaffen. Solche Inszenierungen sind unterschiedlich komplex und aufwändig in der Planung und Vorbereitung, eher gering bei AVB/NET, KommIASS und MSA, stärker beim PECS-Training, WS, PLAN, HOT und KO (mit unterschiedlich umfangreicher materieller Vorbereitung und unterschiedlichem Zeitaufwand für die individuelle Planung).</p>
<p>Wie sieht es aus mit Vertretung im Fall von (geplanter) Abwesenheit?</p>	X		<p>Schwüand</p>

Bachelorarbeit Uta Pfisterer HfH LOG2124

Meine Frage	Eure Meinung		Hintergrund [Was so in den Büchern steht ...]
	Eher ja	Eher nein	
<p>4 Bezüglich Therapievoraussetzungen: Kann ich bei einem Kind jederzeit mit logopädischen Interventionen beginnen?</p> <p>Meine Gedanken: Was konkret würde den Besuch des Kindes in der Logopädie ausschliessen?</p>	X		<p>Voraussetzungen für den Beginn der Interventionen In jedem Ansatz beschreiben die AutorInnen Voraussetzungen für den Beginn der Interventionen. Diese betreffen Vorbereitungen auf Seiten der Therapeutin und/oder bestimmte Fähigkeiten, die das Kind mitbringen oder vor Interventionsbeginn erwerben muss.</p> <p>Wenn AutorInnen Voraussetzungen auf Seiten des Kindes explizit erwähnen, beziehen sich diese auf bestimmte Fähigkeiten, die mit der allgemeinen Zielgruppendefinition noch nicht ausreichend erfasst sind. Voraussetzungen werden als Vorhandensein von Fähigkeiten (bei allen Ansätzen), bei PLAN auch als Ausschluss von Beeinträchtigungen beschrieben.</p> <p>Bei den SES-Ansätzen umfassen Voraussetzungen sprachliche Fähigkeiten auf verschiedenen Ebenen, sowohl auf der gleichen Ebene wie die Zielstruktur als auch auf den parallelen Ebenen (PLAN, KO, WS) und darüber hinaus nicht-sprachliche Fähigkeiten verschiedener Art. Letztere sind zum Teil ansatzspezifisch (HOT: Feinmotorik, Fähigkeiten in Bezug auf Handlungen) oder verallgemeinerbar für die Durchführung jeglicher Interventionen, bei denen Kinder bestimmte Anforderungen in einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort gestellt bekommen. Hier sprechen alle AutorInnen die Entwicklung einer gewissen Aufmerksamkeitsspanne an, bei PLAN werden auch Anforderungen an das Verhalten des Kindes (als 'Bereitschaft' und 'Akzeptanz') formuliert.</p> <p>Vorsprachliche, einschliesslich kommunikativer Fähigkeiten gelten bei den SES-Ansätzen als erworben, einzelne fehlende Aspekte können bzw. müssen vor Beginn der Interventionen aufgebaut werden (HOT). Das trifft gegebenenfalls auch für strukturelle Voraussetzungen wie orofaziale und myofunktionelle Fähigkeiten zu (PLAN).</p> <p>Ausser bei KommPASS beschreiben auch die AutorInnen der ASS-Ansätze Voraussetzungen auf Seiten des Kindes, jedoch in geringerem Umfang und eher formuliert als wünschenswerte Fähigkeiten. Genannt werden einzelne vorsprachliche Kompetenzen, u.a. die Fähigkeit zum Blickkontakt (AVB/NET) und Symbolverständnis sowie Sprachverständnis (MSA, PECS-Training). Bei AVB/NET wird auch die Fähigkeit zum angemessenen Stillsitzen angesprochen.</p> <p>Vorbereitungen auf Seiten der Therapeutin sind in jedem Ansatz erwähnt. Sie sind allgemein Ausdruck des professionellen Handelns, können aber auch ansatzspezifisch sein.</p> <p>Alle SES-Ansätze stellen eine logopädische Diagnostik voran. Die Ausführungen der AutorInnen zur Diagnostik unterscheiden sich jedoch in ihrem Umfang und in der Schwerpunktsetzung. Auf schriftliche Vorbereitungen wie z.B. die Festlegung individueller Therapieziele wird zum Teil nicht näher eingegangen. Bei PLAN-Interventionen sind zusätzliche, ansatzspezifische Vorbereitungen beschrieben (u.a. Berechnung der Inputstärke). Ansatzspezifische Empfehlungen für die Therapieplanung in Form von Erläuterungen und Hinweisen werden von allen AutorInnen gegeben. Zusätzlich finden sich entweder Fallbeispiele mit Anregungen für eine individuelle Planung (HOT, KO), zum Teil werden konkrete, ausgearbeitete Einheiten zur Verfügung gestellt (PLAN, WS). Letztere beinhalten auch Hinweise auf benötigte Materialien und Arrangements.</p> <p>Bei den ASS-Ansätzen wird die logopädische Diagnostik durch Assessments ersetzt, mit denen die Therapeutin (neben dem Entwicklungsstand) u.a. auch Fähigkeiten und besondere Bedürfnisse des Kindes in Erfahrung bringt. Die Ausführungen zur Planung und Vorbereitung sind bei den ASS-Ansätzen weniger detailliert als bei den SES-Ansätzen. Eine Ausnahme bildet das PECS-Trainings, das einem Protokoll folgt und umfangreicher Vorbereitungen bedarf. Bei allen ASS-Ansätzen wird das Herausfinden individueller Vorlieben und Abneigungen des Kindes herausgestellt.</p>

keine Voraussetzungen

Überforderung / Unsicherheit der Th, kein Coding

Meine Frage	Eure Meinung		Hintergrund (Was so in den Büchern steht ...)
	Eher ja	Eher nein	
<p>5 Bezüglich Therapieplanung I: Ist es sinnvoll, (mehrere) Interventionen im Voraus zu planen?</p> <p>Meine Gedanken: ... oder immer nur die nächste Sitzung?</p> <p>Im Sinne des professionellen Handelns ist Therapieplanung ein Muss. Demgegenüber steht die Aussage von Funke, dass eine Therapieplanung in der Arbeit mit Kindern im AS nicht möglich ist?</p>		X	<p>Orientierung zu Zielsetzung und Abmachen im Team.</p> <p>Zeitanpassung bei jeder Planung für nächste Stunde</p> <p>Zielsetzung im Team mit Eltern</p> <p>COPT</p> <p>Strukturierung Bei allen Ansätzen geben die AutorInnen Arten von Strukturierungen vor, in Bezug auf den mittel- oder langfristigen Verlauf, auf die Gestaltung einer Sitzung oder beides. Diese Strukturierungen sind für die Durchführung unterschiedlich zwingend und können für Aussenstehende mehr oder weniger gut erkennbar sein.</p> <p>Eine Strukturierung des mittel- und langfristigen Verlaufs kann sich aus der Vorgabe von vorgeplanten Zielen, Einheiten und Sitzungen ergeben. Deren Abfolge ist entweder entwicklungsorientiert (AVB/NET, PECS-Training, HOT, PLAN, KO) oder sie wird bestimmt durch das Konzept (WS). Andere Arten der Strukturierung können durch organisatorische Rahmenbedingungen vorgegeben sein (MSA).</p> <p>In Bezug auf eine mittel- und langfristige strukturierte Planung stellt KommIASS eine Ausnahme dar, da die Autorin eine Therapie von Kindern im AS für nicht planbar hält: "Eine Therapieplanung, wie man sie von anderen Störungsbildern kennt, ist in der Arbeit mit Kindern mit Autismus nicht möglich" (Funke, 2021, S.174).</p> <p>Die Strukturierung einer einzelnen Sitzung ist immer ansatzspezifisch.</p> <p>Ansätze mit sehr kleinen Struktureinheiten sind AVB/NET (Wechsel von Aufforderung und Antwort) und MSA Proximale Kommunikation (Wechsel von bursts & pauses). Grössere Struktureinheiten lassen sich bei KommIASS (Bausteine) und PECS-Training (Schritte) erkennen. Ein Aufbau einer Sitzung in definierten Phasen ist vorgegeben bei HOT (5 Phasen) und WS (3 oder 4 Phasen). Weniger präskriptiv ist die Abfolge der Phasen bei PLAN und KO. Diese ergibt sich aus der Rhythmisierung im ansatztypischen Wechsel von Methoden bzw. Modalitäten und soll von der Therapeutin selbst geplant werden.</p> <p>Strukturen innerhalb einer Sitzung sind unterschiedlich begründet, wobei sich drei Hauptgründe herauskristallisieren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Struktur ist eine Abbildung der natürlichen Abfolge von kommunikativen Teilaspekten, die erworben werden sollen (AVB/NET, MSA Proximale Kommunikation, auch HOT), 2. die Struktur fördert den Lernprozess, gemäss den theoretischen Grundlagen des Ansatzes (alle), 3. die Struktur kommt einem Bedürfnis des Kindes nach Orientierung und Vorhersehbarkeit entgegen und hilft dadurch Ressourcen freizumachen, die es für die eigentliche Lernaufgabe einsetzen kann. Dieses Bedürfnis nach Orientierung und Vorhersehbarkeit ist dabei nicht nur eine unausgesprochene Grundannahme bei den ASS-Ansätzen, sondern wird auch bei allen SES-Ansätzen thematisiert.

Meine Frage	Eure Meinung		Hintergrund (Was so in den Büchern steht ...)
	Eher ja	Eher nein	
<p>6 Bezüglich Therapieplanung II: Soll ich ein Einstiegsritual für Sitzungen einführen?</p> <p><i>Meine Gedanken: Die Einführung von Ritualen wird häufig in der Sprachtherapie mit Kindern (ganz allgemein) empfohlen und kommt umso mehr den Bedürfnissen von Menschen im AS entgegen. Wäre es - mit dem Ziel, die Entwicklung des Kindes zu fördern - nicht besser, KEINE Rituale einzuführen?</i></p>	X	<p><i>Wiedererkennen gibt Sicherheit Ritual muss nicht an Anfang sein. kleine Nei- gungen einbauen: OA / Tempo/ Und / Schritte/ Aktiv ...</i></p>	<p>Einstieg in die Therapie Für den Einstieg in die Therapie machen die Autorinnen konzeptspezifisch-konkrete oder allgemeine Vorgaben oder Empfehlungen. Zu unterscheiden ist zwischen dem Einstieg in den Prozess und dem Einstieg in eine einzelne Sitzung.</p> <p>Ein durchgehendes Element bei Einstiegen ist das Herstellen von Aufmerksamkeit und Interesse. Dafür nutzt die Therapeutin zuvor ausfindig gemachte individuelle Vorlieben (besonders bei ASS-Ansätzen) oder allgemein kind- und altersgemässe Themen (besonders bei SES-Ansätzen). Einige ASS-Ansätze arbeiten auch mit dem Hervorrufen von positiven körperlichen Empfindungen (Komm/ASS, MSA Proximale Kommunikation), bei anderen soll die Therapeutin die Aufmerksamkeit des Kindes auf sich selbst lenken, um eine gute Beziehung zum Kind aufzubauen (AVB/NET, Komm/ASS).</p> <p>Bei den SES-Ansätzen werden zudem am Anfang kindgemäss Informationen über die kommende Zusammenarbeit vermittelt (besonders bei HOT, PLAN, KO) und es werden angenehme Erwartungen geweckt (besonders bei KO, WS). Der Beginn einer Intervention ist ansatzspezifisch durch eine definierte Therapiephase vorgegeben (HOT, PLAN, WS, bei KO nur die erste Sitzung einer Einheit/eines Formats). Dabei ist der Beginn der Intervention nicht notwendigerweise mit dem Einstieg in die Sitzung gleichzusetzen. Beispielsweise empfiehlt PLAN bei kleinen Kindern ein <u>Ankomm-Ritual</u>.</p> <p>Bei den ASS-Ansätzen konnten keine konkreten Empfehlungen für den Beginn der fortlaufenden Sitzungen gefunden werden. Im PECS-Training wird allerdings am Anfang jeder Übung die Wirksamkeit des ausgewählten Verstärkers überprüft. Bei Komm/ASS betont die Autorin, dass in den Stunden keine Anfangs- und Abschlussrituale stattfinden.</p>

Bachelorarbeit Uta Pfisterer HFH LOG2124

SES Sprachbad

Meine Frage	Eure Meinung		Warum?	Hintergrund (Was so in den Büchern steht ...)
	Eher ja	Eher nein		
<p>7 Bezüglich Therapeutenprache I: Kann ich mit dem Kind <u>auch</u> natürlich reden – so, wie ich mit gleichaltrigen nicht-autistischen Logo-Kindern rede?</p> <p>[WS: Sich anpassen an den Moment, Neues probieren, wenn das Kind offen ist positiv formulieren (nicht "nicht können")]</p> <p>Meine Gedanken: Im Allgemeinen besteht Konsens darüber, dass man Kinder im AS mit klaren, eindeutigen Formulierungen ansprechen soll – was eigentlich nicht nur für Kinder im AS gelten sollte. Ohnehin vereinfachen die meisten Erwachsenen ihre Sprache beim Umgang mit Kindern, noch dazu mit Kindern in der Sprachtherapie. Muss ich bei Kindern im AS noch mehr "machen" – auch auf die Gefahr hin, 'künstlich' und 'unecht' zu wirken?</p>	<p>X X</p>		<p>eher auf die Satz/laute Standortfrage? dem Kind entgegen kommen (Einzelwörter aus der Muttersprache aus Ziel Sprache)</p>	<p>Menge und Komplexität der Therapeutenprache Über die beiden Gruppen von Ansätzen hinweg lassen sich verschiedene Aussagen zur Menge und Häufigkeit des Inputs sowie zur Komplexität der Äusserungen finden.</p> <p>Bei MSA gelten Äusserungen mit weniger als vier Worten als 'kurz' und damit adäquat. Beim PECS-Training ('Du möchtest x.' 'Was siehst du?') und KO wird der wünschenswerte Umfang der Äusserungen anhand der Beispiele verdeutlicht und entspricht meist einem einfachen Satzbau mit Subjekt-Prädikat-Objekt-Struktur oder Ellipsen.</p> <p>PLAN macht Vorgaben für die Input- und Kontraststärke der Zielstruktur. Da sich dies unmittelbar auf die Sprache der Therapeutin auswirkt, kann bei PLAN von einer grösseren Inputmenge und auch einer höheren Komplexität ausgegangen werden, zumindest in der Inputsequenz.</p> <p>Mehrheitlich bleiben die genauen Vorstellungen der Autorinnen jedoch vage: Was heisst 'häufige Wiederholungen' in AVB/NET? Was heisst 'intensives Anbieten' in Komm/ASS? Was heisst 'Alltagsprache'? Die Vagheit ist zum Teil verständlich, da davon auszugehen ist, dass sich die Therapeutin mit ihrer Sprache an die fortschreitenden Fähigkeiten und die chronologische Entwicklung der Kinder anpasst.</p> <p>Ungeachtet dessen ist bei der Mehrheit der Ansätze eine Tendenz zur Reduktion erkennbar, die auch indirekt formuliert sein kann (HOT: Orientierung an Mutter/Kind-Kommunikation). Eine Ausnahme stellt PLAN dar, zumindest in therapeutischen Teilbereichen. Bei WS wurden keine spezifischen Aussagen gefunden.</p> <p>Trotz reduzierter Menge und/oder Komplexität macht die Therapeutin bei allen Ansätzen ausser MSA und auch im PECS-Training überwiegend vollständige und damit grammatikalisch korrekte Aussagen. Bei MSA und im PECS-Training werden in bestimmten Fällen Einzelwörter favorisiert, wenn sie durch begleitende Gesten eine eindeutige, funktionale Botschaft übermitteln.</p> <p>Auch bei KO gelten Ellipsen als angemessen, wenn damit die Zielstruktur prägnant demonstriert werden kann.</p>

Meine Frage	Eure Meinung		Hintergrund (Was so in den Büchern steht ...)
	Eher ja	Eher nein	
<p>B Bezüglich Therapeutenprache II: Soll ich beim Sprechen starke prosodische Variationen einsetzen, um die Aufmerksamkeit des Kindes zu gewinnen?</p> <p><i>Meine Gedanken: ... oder prosodisch neutral und unaufgeregt sprechen? Hier unterscheiden sich die ABA-basierten Ansätze von KommIASS und MSA.</i></p>	X		<p><i>angepasst zu Kind mit Blicklin</i></p> <p>Prosodie in der Therapeutenprache Hinweise zur Prosodie der Therapeutin finden sich nur bei einigen Ansätzen. Dabei werden entweder prosodische Besonderheiten hervorgehoben (KommIASS, MSA, KO, bei WS nur als Fettdruck in den Beispieldialogen), oder die Normalität oder gar Neutralität wird betont (AVB/NET, PECS-Training).</p> <p>Die Autorinnen empfehlen eine Veränderung der natürlichen Prosodie immer mit Bezug auf bestimmte therapeutische Situationen oder Phasen und zu bestimmten Zwecken.</p> <p>Erstens soll Prosodie die Aufmerksamkeit des Kindes lenken, entweder auf die Therapeutin und ihre Stimme, damit diese später selbst zu einem Verstärker für das Kind wird (AVB/NET) oder/und auf ihre Worte (KommIASS, MSA, PECS-Training) oder auf bestimmte Merkmale des sprachlichen Inhalts (KO).</p> <p>Zweitens (und auch als Folge der Aufmerksamkeitslenkung) ist Prosodie vor allem bei den ASS-Ansätzen ein Mittel, das für den Aufbau der therapeutischen Beziehung genutzt wird. Dasselbe – obwohl nicht explicit formuliert – kann auch beim WS angenommen werden: Die Therapeutin verändert beim Bespielen der Puppen natürlicherweise ihre Prosodie und wird zum Spielpartner des Kindes.</p> <p>Drittens wird der Einsatz von prosodischen Veränderungen damit begründet, dass sie den Aufwand für die Sprachverarbeitung reduzieren und dem Rezipienten folglich mehr Kapazität für die Auswertung der Sprachstruktur zur Verfügung steht (Motsch, 2017, S.116f). Das wird insbesondere bei KO, aber auch bei MSA bewusst angewendet.</p>

Sprache :

Meine Frage	Eure Meinung		Hintergrund (Was so in den Büchern steht ...)	
	Eher ja	Eher nein		Warum?
<p>9 Bezüglich Handlungsbegleitendes Sprechen: Soll die Therapeutin möglichst viele ihrer Aktivitäten gegenüber dem Kind verbalisieren?</p> <p>[WS: "Wann", klar, Natur, rar"]</p> <p>Meine Gedanken: Das Sprechen macht dem Kind klar, was geschieht und was gleich geschehen wird, aber auch die Position des Minimal Speech Approach ist plausibel: Wenn auf handlungsbegleitendes Sprechen verzichtet wird, kann das Kind seine Aufmerksamkeit auf die Handlung richten, und mögliche aversive Reaktionen oder Rückzugsverhalten, die aus einer eingeschränkten Sprachverarbeitungsfähigkeit resultieren können, lassen sich vermeiden.</p>		X	<p>dem Fokus des Kindes Folge resp. Meinung vorausgesetzt kongruent</p> <p>ich behaupte als Lehrperson relevant!!!!</p> <p>Wissenswert!</p>	<p>Handlungsbegleitendes Sprechen Ansatzübergreifend finden sich direkte oder indirekte Aussagen zum Verhältnis von Sprechen und Handeln. Dabei kann es um die Bedeutung des Handelns für den Erwerb von Sprache (HOT, WS, KO) bzw. von Kommunikationsfähigkeit (PECS-Training) gehen, oder aber um die Wirkung des handlungsbegleitenden Sprechens der Therapeutin.</p> <p>Bei HOT werden Handeln und Sprechen als Einheit betrachtet. Handlungsbezogene Sprache gilt als Mittel, das die Aneignung der Sprache fördert und die spontanen Prozesse des Spracherwerbs begleitet und unterstützt (Weigl & Reddemann-Tschalkner, 2009, S.VIII). Eine für das Kind interessante und bedeutsame, mehr oder weniger komplexe Handlung ist zentraler Gegenstand jeder Therapiesitzung. Ähnlich beim WS: Hier sollen eine oder mehrere kürzere Handlungen das Kind zum Sprechen und vor allem zum Fragen motivieren und den Aufbau begrifflicher Konzepte unterstützen. Bei KO werden Handlungen gezielt eingesetzt, um dem Kind bestimmte sprachliche Strukturen durch Erleben erkennbar zu machen.</p> <p>Im PECS-Training symbolisieren Tauschhandlungen, was Kommunikation bedeutet und was sie bewirken kann. Das Übergeben und Entgegennehmen von Bildkarten verdeutlichen dem Kind wichtige Aspekte des Kommunikationsprozesses. Dessen Wirksamkeit erfährt es, wenn die Therapeutin einen begehrten Gegenstand herausgibt.</p> <p>Handlungsbegleitendes oder -kommentierendes Sprechen wird bei allen Ansätzen als natürliches sprachliches Verhalten von Erwachsenen angesehen. Ansatzspezifisch werden der Therapeutin besondere Hinweise gegeben oder es werden Anforderungen gestellt, die zwischen Verzicht und besonderer Intensität rangieren. Verzicht auf handlungsbegleitendes Sprechen wird bei MSA als förderlich erachtet, aber auch in Teilen des PECS-Trainings.</p> <p>Bei PLAN wird darauf hingewiesen, dass die Präsentation von sprachlichem Input während einer Spielhandlung weniger zuverlässig und effizient als andere Präsentationsmethoden ist (Schröders, PLAN S/M, S.14) und daher nicht das erste Mittel der Wahl sein sollte.</p> <p>Ein reduziertes handlungsbegleitendes Sprechen kann bei AVB/NET und KO aufgrund der allgemeinen Empfehlungen bzw. Anforderungen an die Therapeutesprache angenommen werden, ist aber nicht ausdrücklich erwähnt. Das Gleiche gilt für das PECS-Training, wo die Verbalisierung der vermuteten Absicht bei der Bildübergabe prägnant und kurz sein muss, auch damit die Wort/Bild-Zuordnung für das Kind möglichst eindeutig ist. <i>stimulieren</i></p> <p>Ein authentisches, situativ an die Handlung und individuell an das Kind angepasstes sprachliches Verhalten der Therapeutin ist bei HOT und WS in den Fallbeispielen erkennbar, wird jedoch nicht besonders thematisiert.</p> <p>Das sprachliche Begleiten der Handlung wird von der Autorin von Komm!ASS ausdrücklich befürwortet und als "mit Sprache führen" (Funke, 2021, S.158) bezeichnet. Mit stetigem auditivem Input kann es der Therapeutin gelingen, den Fokus des Kindes auf die Aufgabe und den bedeutungstragenden Reiz zu lenken. Vergleichbare Absichten sind auch bei PLAN-Materialien erkennbar. Zielstrukturen werden hier unter anderem im Handeln mit den PLAN-Spielfiguren oder Karten bearbeitet, und aus den Anleitungen zu einigen vorgeplanten Einheiten kann geschlossen werden, dass die Therapeutin die Handlung intensiver sprachlich begleiten soll als z.B. bei HOT und WS.</p>

Meine Frage	Eure Meinung		Hintergrund (Was so in den Büchern steht ...)
	Eher ja	Eher nein	
<p>10 Bezüglich Hilfestellungen: Soll ich meine Worte gleichzeitig mit Prosodie, Mimik und Gestik verstärken?</p> <p>Meine Gedanken: ... oder wird das zu viel? (Reizverarbeitung)</p>		X	<p>Hilfestellungen, Vereinfachung und Steigerung: Die Palette der erwähnten Hilfestellungen über alle Ansätze hinweg ist sehr breit. Welche Hilfestellungen eingesetzt werden können, richtet sich z.B. nach dem Entwicklungsalter der Kinder, der bearbeiteten sprachlichen Ebene, individuellen Voraussetzungen beim Kind, individuellen Überzeugungen der Therapeutin und vielem anderen mehr. Im Folgenden soll nur auf ausgewählte Besonderheiten hingewiesen werden.</p> <p>Bei den ASS-Ansätzen AVB/NET, MSA und PECS kommen Hilfestellungen vor allem in Form von "Prompts" vor, was vermutlich nicht nur auf ihren Ursprung in der englischsprachigen Literatur, sondern auch auf fachterminologische Konventionen zurückzuführen ist. Prompts sollen zu (gewünschten) Reaktionen führen. Sie treten in verschiedenen Formen auf, z.B. als taktile, mimische, gestische, visuelle und verbale Prompts. Bei KommIASS spricht die Autorin von 'Reizsetzung', wobei Reize ähnliche oder gleiche Funktionen wie Prompts haben (vgl. Funke, 2021, S.91).</p> <p>Eine besondere Art der Hilfestellung ist das Führen, das als körperliches Führen beim PECS-Training und als ansatzspezifische Methode bei KommIASS beschrieben wird. Hier bedeutet Führen, "dass die Aktivität gemeinsam mit dem Kind durchgeführt wird und stets mit dessen (körperlicher) Zustimmung [...] Mithilfe von Führen soll die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Ziel gelenkt oder die Konzentration für diese Aktivität verlängert werden"(Funke, 2021, S.113). Durch diese Methode sollen unter anderem die Grundlagen für den Spracherwerb und die pragmatische Anwendung von Sprache gezielt angebahnt und begleitet werden, wobei die Autorin jedoch überwiegend das körperliche Führen darstellt. Sowohl Prompts als auch Reize und das Führen sollen im Verlauf der Interventionen zurückgenommen werden.</p> <p>Bei MSA ist das erklärte Ziel der Verzicht auf verbale Prompts und generell das allmähliche Ersetzen von Prompts durch natürliche Hinweilsreize "naturally occurring cues" (Potter & Whittaker, 2001, S.86), damit Kommunikationsversuche der Kinder tatsächlich als spontan gelten können. Auch in einigen Phasen des PECS-Trainings wird das Unterlassen verbaler Prompts betont.</p> <p>Demgegenüber setzen alle SES-Ansätze auf die Anwendung von Elizitierungs- und Modellierungstechniken, also von verbalen Hilfestellungen. Zusätzlich kommen ebenfalls taktile, mimische, gestische, visuelle und auditive Hilfestellungen zum Einsatz. Diese können auch als Ausdruck der Methodenvielfalt (PLAN) bzw. der Ressourcenorientierung (KO) bzw. der multidimensionalen Förderung im Bereich Wahrnehmung (HOT) betrachtet werden. Hilfestellungen haben zum Teil Eigenschaften von Prompts (z.B. vorausgehendes Modellieren), zum Teil von Cues (z.B. beim Zeigen auf visuelle Hervorhebungen). Eine Zurücknahme der Hilfestellungen wird bei den SES-Ansätzen nicht besonders hervorgehoben.</p> <p>Vorschläge für Vereinfachungen und Steigerungen werden ansatzübergreifend selten thematisiert. Bei HOT findet sich in einem Fallbeispiel das Herunterbrechen einer Handlung in kürzere Sequenzen, das auch bei AVB/NET und beim PECS-Training vorkommt, dort aber nicht als 'Vereinfachung', sondern als Prinzip gilt. Steigerungen werden als solche nur bei PLAN formuliert, können aber bei den anderen Ansätzen zumeist natürlich aus der Entwicklungsorientierung abgeleitet werden.</p>

+visuelle ?
Mithilfe
STEACCH-
Plan

Kann sein

Meine Frage	Eure Meinung		Hintergrund (Was so in den Büchern steht ...)
	Eher ja	Eher nein	
<p>11 Bezüglich Dokumentation: Muss ich das Verhalten des Kindes <i>systematisch</i> dokumentieren?</p> <p><i>[UP: PECS wird nach Vorgabe dokumentiert]</i></p> <p><i>Meine Gedanken: ... so wie in der Literatur und speziell bei PECS beschrieben? Dokumentieren sicher, aber was, wieviel, wie oft?</i></p>	X		<p>Dokumentation Bei allen ASS-Ansätzen wird ein systematisches Dokumentieren von Beobachtungen von den Autorinnen empfohlen oder vorgeschrieben. Die Aufzeichnungen beinhalten z.B. Beschreibungen des Verhaltens von Betreuungspersonen (z.B. Reizsetzung, Kommunikationsumgebung/sprachlicher Input, eingesetzte Verstärker) und die darauffolgenden Reaktionen des Kindes, Beschreibungen des Verhaltens des Kindes allgemein und Annahmen über Ursachen sowie alltägliche Kommunikationsgelegenheiten für die spätere Nutzung. Neben der schriftlichen Form wird auch eine <u>Aufzeichnung in Form von Videos</u> empfohlen.</p> <p>Aufzeichnungen dienen als Input für die weitere Gestaltung von Interventionen und zur Verlaufs-/ Fortschrittskontrolle, auch gegenüber den Eltern des Kindes. Videos dienen zudem der Überwachung von Phasen mit engem Körperkontakt zwischen Therapeutin und Kind.</p> <p>Bei den SES-Ansätzen wird das Dokumentieren im Therapiealltag nicht im gleichen Umfang beschrieben wie bei den ASS-Ansätzen. Angesichts der durchgeführten Studien zur Wirksamkeit der Ansätze, der Fallbeispiele und Fotografien kann aber auch hier von einer therapiebegleitenden Dokumentation ausgegangen werden. Diese Art der Dokumentation belegt die Fortschritte der begleiteten Kinder, dient damit dem Nachweis der Wirksamkeit des Ansatzes und illustriert Mittel und Methoden.</p>
<p>12 Bezüglich Belohnung: Soll ich ein <u>Tokensystem</u> einführen?</p> <p><i>[US: auch altersabhängig, (richtig): Ist es bedeutungsvoll?]</i></p> <p><i>Meine Gedanken: Einige Logopädinnen setzen Tokensysteme (u.a. Sticker, Muggelsteine) bei Kindern mit SES ein. Spricht etwas dagegen, das auch bei Kindern im AS zu tun? Meine Autoren vertreten 50/50 gegensätzliche Positionen bezüglich dem Einsatz materieller Belohnungen.</i></p>	X		<p>Belohnung Alle Ansätze arbeiten mit Verstärkung und Belohnung. Bei AVB/NET und dem PECS-Training gehört Belohnung bzw. Verstärkung zum Konzept, in den anderen Ansätzen verwenden die Autorinnen diese Begriffe seltener. Materielle Verstärker werden sowohl in einigen ASS-Ansätzen als auch in einigen SES-Ansätzen eingesetzt. Immaterielle soziale Verstärker, die in der Interaktion von Erwachsenen und Kindern natürlicherweise vorkommen, z.B. Zuwendung, Lächeln, Mimik und Gesten zur Ermutigung, werden sehr selten ausdrücklich erwähnt; zum Teil finden sich in Auszügen von beispielhaften Spontansprachanalysen verbales Lob und Bestätigung etc.</p> <p><i>AI wird verwendet</i></p> <p>Bei den ASS-Ansätzen AVB/NET und PECS wird mit materiellen Verstärkern wie favorisierten Gegenständen und Nahrungsmitteln gearbeitet, während MSA und KommIASS darauf verzichten. Alle ASS-Ansätze nutzen immaterielle Verstärkung, z.B. das Setzen von angenehmen körperlichen Reizen (KommIASS, bei MSA in der Proximalen Kommunikation), das Inaussichtstellen von beliebten Handlungen oder Spielen (alle) und verbale Bestätigung und Ermunterung (alle ausser MSA). Bei den SES-Ansätzen kommen materielle Verstärker in Form von Token-Systemen in PLAN und WS vor, werden aber erst ab dem Kindergarten bzw. Schulalter empfohlen. Bei HOT und KO werden solche Mittel nicht erwähnt, können aber auch nicht ausgeschlossen werden. Formulierungen der Autorinnen im Zusammenhang mit der motivierenden Wirkung der Handlungen bei HOT bzw. der Formate bei KO deuten jedoch darauf hin, dass diese beiden Ansätze ohne zusätzliche materielle Belohnungssysteme auskommen. Immer wird die motivierende Wirkung von interessanten, spielerischen und lustigen Handlungen bzw. Formaten betont, die ihrem Wesen nach ebenfalls Verstärker sind. Bei PLAN werden Pausen- und Abschlussspiele im Zusammenhang mit dem Einsatz von materiellen Verstärkern erwähnt.</p>

Meine Frage	Eure Meinung		Hintergrund (Was so in den Büchern steht ...)
	Eher ja	Eher nein	
<p>13 Bezüglich Motivation & Abschluss: Darf ich dem Kind zur Motivation in Aussicht stellen, dass es am Ende der Sitzung einen Wunsch erfüllt bekommt?</p> <p><i>Meine Gedanken: ... oder soll das Ende einer Sitzung eher langweilig sein, das Kind "runterbringen", informieren etc.? Was, wenn ich den Wunsch aus irgendeinem Grund nicht erfüllen kann?</i></p>	X		<p>Ende einer Sitzung Für den Abschluss einer Sitzung gibt es konkrete Vorgaben, bedingt durch die Strukturierung in Phasen (HOT, WS), oder Empfehlungen (KommIASS, PLAN) oder keine spezifischen Aussagen (AVB/NET, MSA, KO). Da im PECS-Training dem Kind seine Verstärker in Aussicht gestellt werden, könnte die Einlösung solcher Versprechen auch am Ende erfolgen.</p> <p>Bei den Ansätzen mit phasischem Sitzungsaufbau (HOT, WS) stellt die letzte Phase einen inhaltlichen und emotionalen Abschluss dar. Bei KommIASS wird mit dem empfohlenen Abschluss eine regulierende Wirkung beim Kind beabsichtigt.</p> <p>Bei PLAN erfüllen die Vorschläge zum Abschluss je nach Alter verschiedene Funktionen: Bei jüngeren Kindern bezweckt ein Abschlussritual (Spiel) Vorhersehbarkeit und Struktur, bei Kindern von 4-6 Jahren Erholung, und bei beiden Altersgruppen soll es motivieren.</p>

Tagessform
aber
ASS Kind
lässt sich
an Regeln
+ Abschlüssen

Und zum Abschluss noch eine Frage, die sich auf ältere Kinder mit pragmatischem Schwerpunkt (bzw. 'Asperger-Autismus') bezieht:

Fehl- / unerwünschtes Verhalten

<p>14 Bezüglich Klare Sprache vs. Demotivation: Soll ich einem Kind – im Sinne klarer Kommunikation – direkt sagen, dass es etwas 'falsch' bzw. 'nicht richtig' gemacht hat?</p>			<p>Einstellung zu Fehlern Alle AutorInnen äussern sich in irgendeiner Weise zu 'fehlerhaftem Verhalten'. Die Worte in Führungszeichen sind mit Bedacht gewählt, denn der Begriff 'Fehler' ist problematisch. Ein 'Fehler' ist einerseits ein Alltagsbegriff, der zum Teil wenig bewusst verwendet wird. Andererseits handelt es sich auch um einen Fachterminus, der von verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen unterschiedlich definiert wird.</p> <p>In der Alltagssprache ist ein Fehler etwas, das vom Richtigen abweicht (Oxford Languages); um etwas als fehlerhaft zu bewerten, muss Konsens über 'das Richtige' bestehen. In der Definition des Psychologen George A. Miller ist ein Fehler eine Abweichung des Ist-Zustands vom Soll-Zustand. Es geht um ein Abweichen oder Nichterfüllen von festgelegten Anforderungen innerhalb eines Systems, wobei das Bezugsobjekt hinsichtlich seines Zustands, Ablaufs oder Ergebnisses abweichen kann (Jura-Forum.de, 2023).</p> <p>Damit öffnet sich für sprachtherapeutische Interventionen bei SES und ASS ein weites Feld, was sich auch in der untersuchten Literatur widerspiegelt. 'Fehler' in der Sprache, in der Sprachverwendung, im sprachlich-kommunikativen Verhalten als auch 'unerwünschtes Verhalten' stellen Abweichungen vom Soll-Zustand dar, dazwischen gibt es unendlich viele Abstufungen. Im Folgenden sollen auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Ansätzen hingewiesen werden, im vollen Bewusstsein um die Schwierigkeiten mit dem Begriff 'Fehler' und dessen vielfältige psychologische Implikationen:</p>
---	--	--	---

<p>[WS: Viele Kinder (im AS wollen alles ganz richtig) machen und dann alles richtig ist.]</p> <p>Meine Gedanken: Lernen aus Fehlern kann effektiv sein, dafür muss man sich aber des Fehlers ausreichend bewusst sein. Fehlerbewusstsein ruft bei den meisten Menschen negative Gefühle hervor, weshalb das Wort 'Fehler' vielfach vermieden wird und stattdessen 'um den heißen Brei' geredet wird. Wie soll die Therapeutin Fehler bei Kindern im AS ansprechen?</p>		<p>sagen/wie es das Kind machen soll.</p>	<p>In der untersuchten Literatur stehen sich zwei Pole gegenüber: 'Fehlerfreies Lernen' bei AVB/NET und im PECS-Training versus die Bewertung von fehlendem Wissen und Fehlern als 'Schatz' und wünschenswerter (Ausgangs) Zustand im WS. Dazwischen lassen sich verschiedene Formen des Umgangs mit Abweichungen vom Soll-Zustand einordnen.</p> <p>Die ASS-Ansätze AVB/NET und das PECS-Training zielen grundsätzlich auf fehlerfreies Lernen. Bei beiden Ansätzen wird mit definiertem Fehlerkorrekturverfahren auf das erwünschte Ergebnis hingearbeitet. Angesichts der Grundregel "Das Kind macht nicht falsch! Läuft etwas nicht so wie vorgesehen, müssen die Bezugspersonen ihr Verhalten überprüfen und ggf. korrigieren" (Bach, 2006, S.57) scheinen beim PECS-Training jedoch die Kommunikationspartner mehr Verantwortung für das 'fehlerhafte Verhalten' des Kindes zu übernehmen.</p> <p>Die gleiche Überzeugung findet sich in MSA und Komm!ASS. Bei beiden passt sich das Umfeld an, um 'fehlerhaftes Verhalten' beim Kind von vornherein zu vermeiden bzw. im Verlauf zu regulieren. In Komm!ASS wird aktiv abwehrendes und provozierendes Verhalten als wichtiges Element der Entwicklung beschrieben und ist als solches fast bedingungslos akzeptiert. Das Kind soll sich in solchen Situationen mehrfach erleben und wahrnehmen dürfen, um ein Gespür dafür zu bekommen, wann die Grenzen der Akzeptanz dieses Verhaltens beim Gegenüber erreicht sind. Die Bezugspersonen werden angehalten, solche Situationen für eine gewisse Zeit auszuhalten und abzuwägen, wann sie verbal oder mit starkem Körperkontakt Grenzen setzen oder das Kind ausschliesslich beruhigen (Funke, 2021, S. 178ff). Auch in MSA gilt es als Entwicklungsschritt, wenn das Kind berechtigten Protest zeigt, und auch hier sollen Bezugspersonen abwägen, wann Protestverhalten berechtigt ist und wann nicht. Zudem sollen sie Situationen schaffen, die beim Kind Protestverhalten auslösen, da es sich dann um spontane Kommunikation und um selbstbestimmtes Verhalten handelt. In MSA soll die Reaktion der Bezugspersonen auf das Protestverhalten jedoch über das Grenzsetzen und Regulieren hinausgehen, dem Kind sollen angemessene Methoden des Protests beigebracht werden (Potter & Whittaker, 2001, S. 124ff).</p> <p>Während bei den ASS-Ansätzen 'Fehler' und 'normabweichendes Verhalten' fließend ineinander übergehen können, sind 'Fehler' bei SES-Ansätzen etwas klarer einzugrenzen. Auf den bearbeiteten sprachlichen Ebenen und auf dem Entwicklungsniveau, auf dem sich die Kinder bewegen, ist meist eindeutig, was richtig und was falsch ist.</p> <p>Bei den SES-Ansätzen bieten Fehler oder Wissenslücken Anlässe, sich – zusammen mit den Kindern – mit Sprache auseinanderzusetzen und bei den Kindern Selbstlernmechanismen anzuregen. Das kann mehr oder weniger produktiv, reflektierend oder metasprachlich geschehen, je nach Lerngegenstand und Entwicklungsalter der Kinder.</p> <p>HOT gibt dem Versuch-Irrtum-Lernen Raum, sowohl bei Handlungen als auch in der Sprachverwendung. Auch hier begegnet man wieder dem Abwägen der Erwachsenen, diesmal in der Einschätzung, welche Fehler als 'fruchtbar' begrüßt und welche durch Modellierungstechniken korrigiert werden sollen. Auch bei allen anderen SES-Ansätzen findet sich die Korrektur durch Modellierungstechniken und insbesondere korrekatives Feedback wieder. Tendenzell wird das Kind dabei rücksichtsvoll und indirekt auf Fehler hingewiesen, um negative Gefühle wie Scham zu vermeiden (vgl. Motsch et al, 2016, S.116). Bei PLAN wird auch das bewusste Ansprechen und das metasprachliche Kommentieren von Fehlern in Betracht gezogen.</p>
---	--	---	---

VII.G. MEINUNGSBILD ANTWORTEN

	Eher ja	Unentschieden	Eher nein
1 Bezüglich Einbindung von Eltern: Ist es sinnvoll, die Eltern eines Kindes bei den Interventionen dabei sein zu lassen?	xxx		x
2 Bezüglich Logopädische Diagnostik: Soll ich zu Beginn wirklich ein (formales) Assessment durchführen?	xxx		x
3 Bezüglich Therapeutische Ressourcen: Könnte ich die Betreuung eines Kindes zusammen mit einer anderen Logopädin übernehmen, d.h. im Wechsel?	x	x	xx
4 Bezüglich Therapievoraussetzungen: Kann ich bei einem Kind jederzeit mit logopädischen Interventionen beginnen?	xxxx		
5 Bezüglich Therapieplanung I: Ist es sinnvoll, (mehrere) Interventionen im Voraus zu planen?	xx		xx
6 Bezüglich Therapieplanung II: Soll ich ein Einstiegsritual für Sitzungen einführen?	xxxx		
7 Bezüglich Therapeutesprache I: Kann ich mit dem Kind auch natürlich reden – so, wie ich mit gleichaltrigen nicht-autistischen Logo-Kindern rede?	xx	xx	
8 Bezüglich Therapeutesprache II: Soll ich beim Sprechen starke prosodische Variationen einsetzen, um die Aufmerksamkeit des Kindes zu gewinnen?	xx	x	x
9 Bezüglich Handlungsbegleitendes Sprechen: Soll der:die Therapeut:in möglichst viele ihrer Aktivitäten gegenüber dem Kind verbalisieren?		x	xxx
10 Bezüglich Hilfestellungen: Soll ich meine Worte gleichzeitig mit Prosodie, Mimik und Gestik verstärken?	x	x	xx
11 Bezüglich Dokumentation: Muss ich das Verhalten des Kindes <i>systematisch</i> dokumentieren?	xxxx		
12 Bezüglich Belohnung: Soll ich ein Tokensystem einführen?	xxx		x
13 Bezüglich Motivation & Abschluss: Darf ich dem Kind zur Motivation in Aussicht stellen, dass es am Ende der Sitzung einen Wunsch erfüllt bekommt?	xxx		x
14 Bezüglich Klare Sprache vs. Demotivation: Soll ich einem Kind – im Sinne klarer Kommunikation – direkt sagen, dass es etwas 'falsch' bzw. 'nicht richtig' gemacht hat?	xx	x	